

เอกสารวิชาการ

เรื่อง

แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

โดย

นายกฤษดา ลิมนานนท์

กองควบคุมยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2553

คำนำ

แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (Good Tissue Practices) เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์และเนื้อเยื่อของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิด และยังสามารถใช้เป็นมาตรฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับทะเบียนตำรับยาอีกด้วย ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศกำหนดการควบคุมยาที่เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดและผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะและได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาและมีแนวโน้มเพื่อนำมาใช้ในอนาคตเป็นจำนวนมาก รวมถึงความหลากหลายและซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวทางในการจัดการเนื้อเยื่อดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลยาที่เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด กองควบคุมยาสังงานคณะกรรมการอาหารและยา และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบการกำกับดูแลให้สามารถรองรับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และสามารถคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยอย่างแท้จริง

บทสรุปผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้มีการพัฒนาการรักษาโรคเรื้อรังแบบใหม่ที่แก้ไขรักษาความผิดปกติของโรคโดยตรงที่สาเหตุ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาโรคหรือภาวะเสื่อมของร่างกาย ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ท้าทายให้หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์เป็นอย่างมากในการดำเนินการกำกับดูแลนวัตกรรมทางการแพทย์นี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มครองประชาชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจำเป็นต้องดำเนินการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ข้างต้นให้สอดคล้องกับหลักสากล จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป โดยจากการศึกษาสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

US-FDA กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อให้มีมาตรฐานและปลอดภัยในการใช้ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (Good Tissue Practices) ในส่วนที่ 1271 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (Part 1271 Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products, 21CFR1271) โดยมีเป้าประสงค์หลักในการกำกับดูแล 2 ประการคือ (1) ป้องกันการก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (introduction, transmission or spread of communicable diseases) ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และ (2) ป้องกันการเกิดการปนเปื้อน (contamination) การปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) ตลอดจนการปะปนของผลิตภัณฑ์ (mixed-up) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต

ทั้งนี้แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีประกอบด้วยข้อกำหนดที่สำคัญ คือ ข้อกำหนดการคัดกรองผู้บริจาค (Donor Eligibility, Subpart C) และข้อกำหนดการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (Current Good Tissue Practice, Subpart D) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมทุกด้านของการผลิตเซลล์และเนื้อเยื่อ ได้แก่ การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (recovery) กระบวนการผลิต (processing) การเก็บรักษา (storage) การแสดงฉลาก (labeling) หรือการส่งมอบ (distribution) ผลิตภัณฑ์รวมถึงการคัดเลือด (screening) และทดสอบ (testing) เซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค

บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ)

นอกจากนี้แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสำหรับเอกชนในการเลือกหรือกำหนดแนวทางที่จะปฏิบัติ แต่มีความเข้มงวดในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท อีกทั้งการบังคับใช้แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีต้องบังคับใช้ร่วมกับการจัดการระบบคุณภาพของเครื่องมือแพทย์หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแล้วแต่กรณี ซึ่งทำให้เกิดการส่งเสริมมาตรฐานซึ่งกันและกัน

ดังนั้นผลที่ได้จากการศึกษาแนวทางในการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นได้ว่าสามารถที่จะเป็นตัวแบบที่ดีในการนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้สำหรับการกำกับดูแลของประเทศไทยโดยการพัฒนากฎหมายในปัจจุบันให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ตามบริบทกฎหมายของประเทศไทยผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่ออาจจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ หรือจัดเป็นยาก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความมุ่งหมายในการใช้งาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันลักษณะในการใช้งานของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นการใช้โดยมีความมุ่งหมายเป็นยา

จึงได้นำเสนอแนวทางสำหรับประเทศไทยภายใต้ขอบข่ายของกฎหมายว่าด้วยยา กล่าวคือ สมควรออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เป็นการเฉพาะเพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่การวิจัย การผลิต การจำหน่าย และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ แม้ว่าอาจมีข้อจำกัดที่สามารถกำกับดูแลได้เพียงบางกระบวนการของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อก็จำเป็นต้องกำกับดูแลโดยอ้อมด้วยการกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้ดำเนินการประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโดยพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นให้มีข้อมูลและการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และต้องประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการที่จะส่งผลิตภัณฑ์ไปเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปด้วย เพื่อให้สามารถบูรณาการการกำกับดูแลทั้งด้านสถานที่ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวเพียงช่วยยกระดับของการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลทั้งกระบวนการได้อย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
บทสรุปผู้บริหาร.....	ข
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญแผนภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์.....	2
ขอบเขตการนำเสนอ.....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	
ค่านิยมสำคัญของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี.....	3
ข้อกำหนดที่ใช้ในการกำกับดูแล.....	9
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21 ส่วนที่ 1271.....	10
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี.....	11
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี.....	13
บทที่ 3 ข้อกำหนดทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี	
องค์ประกอบสำคัญในการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี.....	16
วัตถุประสงค์ของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี.....	17
หลักการทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี.....	18
การขอยกเว้นหรือใช้วิธีทางเลือกอื่น ๆ.....	20
การจัดทำและรักษาระบบคุณภาพ.....	20

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4	ข้อกำหนดเฉพาะของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี	
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านบุคลากร.....	23
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านวิธีการปฏิบัติงาน.....	23
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านอาคารสถานที่.....	24
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านการควบคุมสถานะแวดล้อม.....	25
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ.....	27
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านวัสดุและสารเคมี.....	29
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค.....	32
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านกระบวนการผลิต.....	35
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านฉลาก.....	41
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านการเก็บรักษา.....	43
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านการรับ การขนส่งก่อนการส่งมอบ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์.....	46
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านบันทึก.....	49
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์.....	51
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านข้อร้องเรียน.....	52
	ข้อกำหนดเฉพาะด้านการรายงาน.....	53
บทที่ 5	ข้อกำหนดเฉพาะด้านการคัดกรองผู้บริจาค	
	หลักการทั่วไป.....	57
	ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีการคัดกรองผู้บริจาค.....	57
	วิธีการปฏิบัติ.....	59
	การคัดกรองผู้บริจาค.....	60
	การคัดเลือกผู้บริจาค.....	64
	การทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค.....	65

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 6	ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สนับสนุนแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี	
	ข้อกำหนดการจดทะเบียนสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์.....	70
	ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361	
	<i>ตรวจประเมิน</i>	72
	<i>การอัยค เรียกกิน ทำลายผลิตภัณฑ์ และการหยุดการผลิต</i>	72
	<i>ผลิตภัณฑ์นำเข้า</i>	73
บทที่ 7	การวิเคราะห์การจัดทำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีตามพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2510	
	<i>การจัดทำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีสำหรับประเทศไทย</i>	74
บทที่ 8	บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
	<i>บทสรุป</i>	80
	<i>ข้อเสนอแนะ</i>	82
	บรรณานุกรม	83
ภาคผนวก 1	ประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา ในส่วนที่ 1271 ว่าด้วยเรื่อง <i>ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (Part 1271 Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products, 21CFR1271)</i>	85
ภาคผนวก 2	(ร่าง) คู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน <i>การจัดการเนื้อเยื่อและข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการด้าน ผลิตภัณฑ์เซลล์หรือเนื้อเยื่อ</i> <i>(Guidance for Industry: Current Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirement for Manufacturers of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products , HCT/Ps)</i>	133
ภาคผนวก 3	คู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการคัดกรอง <i>ผู้บริจาคผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ</i> <i>(Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products , HCT/Ps)</i>	194

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก 4	ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม	
	เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552	264
ภาคผนวก 5	ดัชนีศัพท์	
	ไทย-อังกฤษ	266
	อังกฤษ-ไทย	268

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1	สรุปหัวข้อและหน่วยงานรับผิดชอบตาม ประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	10
ตารางที่ 2-2	แนวทางการดำเนินการตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี จำแนกตามข้อกำหนด.....	12

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ 5-1 สัญลักษณ์วัตถุอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard).....	59
แผนภาพที่ 7-1 กระบวนการตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีกับกฎหมาย.....	78

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีความพยายามที่จะสร้างและพัฒนาวิธีการในการรักษาโรคแบบใหม่ เพื่อทำการแก้ไขรักษาความผิดปกติของโรคโดยตรงที่สาเหตุ จึงทำให้มีการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีของการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเป็นอย่างมาก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อาทิเช่น การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ตั้งต้นของชีวิตที่มีความสามารถในการแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด โดยที่ยังคงรักษาคุณสมบัติเป็นเซลล์ต้นกำเนิดไว้ได้ และในสภาวะที่เหมาะสมก็สามารถเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อจำเพาะทุกชนิดของร่างกายได้ และจากคุณสมบัตินี้เองจึงทำให้มีนักวิจัยและแพทย์หลายสาขาพยายามศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพและแนวทางการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้ในการรักษาโรคแบบเซลล์และเนื้อเยื่อบำบัด ซึ่งแนวโน้มของการศึกษาวิจัยในด้านนี้มีพัฒนาการก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง

ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จึงเป็นประเด็นที่หลายประเทศได้มีความตื่นตัวและได้มีการจัดทำมาตรการและกฎระเบียบเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สำหรับประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เริ่มการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ โดยได้ประกาศให้ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิดและผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดทุกชนิดที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือมุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายของมนุษย์ จัดเป็นยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางในการกำกับดูแลในต่างประเทศ¹⁻³

อย่างไรก็ดีจากความซับซ้อนและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาอื่น ๆ ทำให้ต้องมีหลักเกณฑ์ที่มีความจำเพาะสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ อาทิเช่นแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อ เป็นต้น ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อซึ่งมีขอบข่ายองค์ประกอบหลายประการ ประการหนึ่งที่มีความสำคัญคือการกำหนดแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี โดยในปัจจุบันแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความน่าสนใจที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการศึกษา ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลจาก Food and Drug Administration ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จึงควรที่จะศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและจัดทำเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางของประเทศไทยต่อไปเพื่อให้มีระบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและพร้อมในการพัฒนากฎระเบียบเข้าสู่สากล เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่ดีในการคุ้มครองผู้บริโภค

ขอบเขตการนำเสนอ

เพื่อให้แนวทางจัดการเนื้อเยื่อที่ดีมีความครอบคลุม ครบถ้วน ซึ่งการศึกษา วิเคราะห์และนำเสนอครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (Good Tissue Practices) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และนำเสนอตามกรอบกระบวนการดังนี้

1. กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและค่านิยมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (Good Tissue Practices)
2. ข้อกำหนดทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี
3. ข้อกำหนดเฉพาะของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สนับสนุนแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี
5. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อของไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีของประเทศไทย
2. การพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อได้รับการพิจารณาทางวิชาการที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัย
3. เกสัชกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้สะดวกและทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

บทบาทวรรณกรรม

การศึกษานี้ดำเนินการโดยศึกษาจากระบบการกำกับดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการกำหนดการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีไว้แล้ว⁴ แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารทางวิชาการต่างประเทศ จึงมีคำศัพท์ทางวิชาการที่จะต้องกำหนดเขียนเป็นภาษาไทย และเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นจึงได้เขียนทับศัพท์ในบางคำเช่น ออโตโลกัส เป็นต้น และในคำศัพท์ทางวิชาการบางคำศัพท์หากแปลเป็นภาษาไทยจะทำให้เกิดความไม่กระชับยื่นเยื่อในการกล่าวถึง จึงได้กำหนดคำนิยามเพื่อความสะดวกในการกล่าวถึง เช่น ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ได้แสดงการกำหนดคำศัพท์ไว้แล้วในดัชนีศัพท์เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีบางคำศัพท์ทางวิชาการจำเป็นต้องมีคำนิยามเพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อไปมากยิ่งขึ้น จึงได้รวบรวมคำนิยามที่สำคัญของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คำนิยามสำคัญของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี^ก

“กระบวนการผลิต” (Processing) [21CFR1271.3 ff] หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำต่อผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่นอกเหนือจาก การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (recovery) การคัดเลือกผู้บริจาค (donor screening) การทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค (donor testing) การเก็บรักษา (storage) การแสดงฉลาก (labeling) การบรรจุหีบห่อ (packaging) หรือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ (distribution)

“การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค” (Recovery) [21CFR1271.3 ii] หมายถึง การได้มาจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อผู้บริจาค ที่มุ่งหมายนำมาใช้ในมนุษย์สำหรับการปลูกฝัง (implantation) ปลูกถ่าย (transplantation) ให้ทางเส้นเลือด (infusion) หรือ ถ่ายโอน (transfer)

“การเก็บรักษา” (Storage) [21CFR1271.3 jj] หมายถึง การเก็บผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อไว้สำหรับกระบวนการผลิตหรือการส่งมอบ

^ก บางคำศัพท์ที่สำคัญ จาก 21CFR1271.3 ภาคผนวก 1 หน้า 88-94

“การเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์” (HCT/P deviation) [21CFR1271.3 dd] หมายถึง เหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เหตุการณ์ที่แสดงถึงการไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบที่ใช้บังคับในส่วนที่ 21CFR1271 หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ หรือ
- (2) เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายหรือไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือ สามารถนำไปสู่การปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

“การใช้แบบโฮโมโลกัส” (Homologous use) [21CFR1271.3 c] หมายถึง การซ่อมแซม การปรับปรุง โครงสร้าง การทดแทน หรือ การเสริมสร้าง ซึ่งเซลล์หรือเนื้อเยื่อของผู้รับบริจาค โดยที่ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ นั้นยังคงทำหน้าที่พื้นฐานในร่างกายของผู้รับบริจาคเช่นเดียวกับการทำหน้าที่พื้นฐานในร่างกายของผู้บริจาค

“การใช้แบบออโตโลกัส” (Autologous Use) [21CFR1271.3 a] หมายถึง การฝัง การปลูกถ่าย การให้ทางเส้นเลือด หรือการถ่าย โอนเซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์กลับเข้าสู่บุคคลเดิมซึ่งเป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตนเอง

“การจัดการอย่างต่ำ” (Minimal manipulation) [21CFR1271.3 f] หมายถึง

- (1) กรณีเป็นเนื้อเยื่อเชิงโครงสร้าง (structural tissues) การจัดการอย่างต่ำจะหมายถึง กระบวนการซึ่งไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดั้งเดิมของเนื้อเยื่อนั้น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อเยื่อเพื่อการสร้างใหม่ การซ่อมแซม หรือการทดแทน และ
- (2) กรณีเป็นเซลล์ หรือ กรณีไม่ใช่เนื้อเยื่อเชิงโครงสร้าง (cells or nonstructural tissues) การจัดการอย่างต่ำจะหมายถึงกระบวนการซึ่งไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางชีววิทยาของเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้น

“การตรวจสอบความถูกต้อง” (Validation) [21CFR1271.3 kk] หมายถึง การยืนยัน โดยการทดสอบและประเมินหลักฐานการผ่านข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

“การทวนสอบ” (Verification) [21CFR1271.3 ll] หมายถึง การยืนยัน โดยการทดสอบและประเมินหลักฐานการผ่านของข้อกำหนดเฉพาะเรื่อง

“การถ่ายโอน” (Transfer) [21CFR1271.3 g] หมายถึง การนำส่งเซลล์หรือเนื้อเยื่อของระบบสืบพันธุ์เข้าไปในร่างกายของผู้รับ

“การผลิต” (Manufacture) [21CFR1271.3 e] หมายความว่า รวมถึง ขั้นตอนใด ๆ ที่ใช้ใน การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค กระบวนการผลิต การเก็บรักษา การแสดงฉลาก การบรรจุหีบห่อ หรือการส่งมอบเซลล์หรือเนื้อเยื่อมนุษย์ทุกชนิด และรวมถึงการคัดเลือกหรือการทดสอบเซลล์หรือเนื้อเยื่อของผู้บริจาคอีกด้วย

“การส่งมอบ” (Distribution) [21CFR1271.3 bb] หมายถึง กระบวนการขนส่งโดยวิธีการใด ๆ ที่กระทำต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยผ่านแล้ว รวมถึงการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึง กระบวนการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งไม่ได้กระทำต่อผลิตภัณฑ์ในทางกายภาพ

“คริสตัลลอยด์” (Crystalloid) [21CFR1271.3 k] หมายถึง สารละลายกลูโคสและ/หรือ เกลือไอโซโทนิค ที่ใช้สำหรับทดแทนอิเล็กโทรไลต์ หรือ เพิ่มปริมาณเลือด

“คอลลอยด์” (Colloid) [21CFR1271.3 j] หมายความว่า

- (1) สารละลายของโปรตีน หรือ โพลีแซคาไรด์ เช่น อัลบูมิน เด็กซ์ทริน หรือ แป้ง เป็นต้น ที่สามารถใช้ในการเพิ่มหรือการรักษาแรงดันออสโมติกในระบบหลอดเลือด
- (2) องค์ประกอบของเลือด เช่น พลาสมา และเกล็ดเลือด เป็นต้น

“จัดทำและรักษา” (Establish and maintain) [21CFR1271.3 cc] หมายถึง การกำหนดและระบุเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำไปใช้ตลอดจนการติดตาม ทบทวน และ ปรับปรุง เป็นระยะสม่ำเสมอ

“ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ” (Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-based Products, HCT/Ps) [21CFR1271.3 d] หมายถึง วัตถุที่มีหรือประกอบด้วยเซลล์หรือเนื้อเยื่อของมนุษย์ที่มุ่งหมายใช้สำหรับการปลูกฝัง การปลูกถ่าย การให้ทางเส้นเลือด หรือ การถ่ายโอนเข้าสู่ร่างกายของผู้รับ ตัวอย่างเช่น กระดูก (bone) เอ็น (ligament) ผิวหนัง (skin) เยื่อหุ้มสมองคอร่าหรือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก (dura mater) ลิ้นหัวใจ (heart valve) กระจกตา (cornea) เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้จากเลือดหรือเลือดสายสะดือ (hematopoietic stem/progenitor cells derived from peripheral and cord blood) กระดูกอ่อนที่ผ่านการเพาะเลี้ยงที่มีการใช้แบบออโตโลจิสต์ (manipulated autologous chondrocytes) เซลล์หลอดเลือดที่เคลือบหรือเกาะอยู่บนวัสดุสังเคราะห์ (epithelial cells on a synthetic matrix) และน้ำอสุจิ (semen) หรือเนื้อเยื่ออื่นในระบบสืบพันธุ์ (other reproductive tissue) เป็นต้น

ความในวรรคหนึ่ง ไม่หมายความรวมถึงวัตถุ ดังต่อไปนี้

- (1) อวัยวะในระบบของต่อมมีท่อที่ใช้สำหรับการปลูกถ่าย
- (2) เลือด องค์ประกอบของเลือด และสารที่ได้จากเลือด ซึ่งเป็นไปตามในส่วนที่ 21CFR607 ว่าด้วยการจัดแจ้งสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเลือดหรือพลาสมา^๒ และส่วนที่ 21CFR207 ว่าด้วยขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและรายการยาที่ส่งมอบสู่ตลาด^๓ ตามลำดับ
- (3) สารคัดหลั่งหรือสารสกัดจากมนุษย์ เช่น นม คอลลาเจน เซลล์เฟคเตอร์ ยกเว้นน้ำอสุจิซึ่งยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- (4) ไขกระดูกที่ผ่านการจัดการอย่างต่ำที่เป็นการใช้แบบโฮโมโลจิสต์ และไม่ได้ผสมกับวัตถุอื่นใด (ยกเว้น น้ำ, คริสตัลลอยด์ สารทำให้ปราศจากเชื้อ สารกันเสีย หรือสารช่วยในการเก็บรักษา ถ้าการเติมสารเหล่านั้นไม่ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยทางคลินิก)
- (5) ผลิตภัณฑ์ช่วยอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- (6) เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่ได้จากสัตว์ และ
- (7) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยที่ทำในหลอดทดลอง ตามที่กำหนดในส่วนที่ 21CFR809.3(a) ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลอง^๔
- (8) หลอดเลือดที่ได้จากอวัยวะ ที่มุ่งหมายใช้สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ และระบุบนฉลากว่า “ใช้สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะเท่านั้น”

^๒ PART 607 ESTABLISHMENT REGISTRATION AND PRODUCT LISTING FOR MANUFACTURERS OF HUMAN BLOOD AND BLOOD PRODUCTS

^๓ PART 207 REGISTRATION OF PRODUCERS OF DRUGS AND LISTING OF DRUGS IN COMMERCIAL DISTRIBUTION

^๔ PART 809 -- IN VITRO DIAGNOSTIC PRODUCTS FOR HUMAN USE

“ผู้บริจาค” (Donor) [21CFR1271.3 m] หมายถึง บุคคลไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ที่เป็นแหล่งได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

“ผู้บริจาคโดยตรงซึ่งเซลล์หรือเนื้อเยื่อในระบบสืบพันธุ์” (Directed reproductive donor) [21CFR1271.3 l] หมายถึง ผู้บริจาคเซลล์หรือเนื้อเยื่อในระบบสืบพันธุ์ ไปยังผู้รับเฉพาะรายที่ทราบล่วงหน้า ก่อนการบริจาค แต่ไม่หมายรวมถึงบริจาคจากคู่สมรสเพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบพันธุ์ที่กำหนดในส่วนของ 21CFR1271.90

“รายงานสัมภาษณ์ประวัติทางการแพทย์ของผู้บริจาค” (Donor medical history interview) [21CFR1271.3 n] หมายถึง เอกสารที่แสดงเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และรายการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึง กิจกรรม พฤติกรรม และหมายถึงการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคติดต่อ โดยสามารถกระทำได้ดังนี้

- (1) สัมภาษณ์โดยตรงกับผู้บริจาค ในกรณีที่ผู้บริจาคมียังมีชีวิตและสามารถติดต่อผู้บริจาคได้ หรือ
- (2) หากไม่สามารถสัมภาษณ์โดยตรงได้ ให้สัมภาษณ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น ญาติสนิท เป็นต้น

“สารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง” (Relevant communicable disease agent or disease) [21CFR1271.3 r] หมายถึง

- (1) กรณีเป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของมนุษย์ทุกชนิด มีรายการสารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - (1.1) ไวรัสเอดส์ ชนิดที่ 1 และ 2 (Human immunodeficiency virus, types 1 and 2);
 - (1.2) ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus);
 - (1.3) ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus);
 - (1.4) โรค Human transmissible spongiform encephalopathy และรวมถึงโรค Creutzfeldt-Jakob disease; และ
 - (1.5) โรคซิฟิลิส จากเชื้อ *Treponema pallidum*
- (2) กรณีเป็นวัตถุที่ประกอบด้วยเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวลิวโคไซต์เป็นจำนวนมาก(leukocyte-rich cells and tissues) มีรายการสารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม ดังนี้

- (2.1) ไวรัส Human T-lymphotropic virus, type I และ
- (2.2) ไวรัส Human T-lymphotropic virus, type II
- (3) กรณีเป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์ในระบบสืบพันธุ์ มีรายการสารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม ดังนี้
- (3.1) โรคหนองในเทียม จากเชื้อ *Chlamydia trachomatis* และ
- (3.2) โรคหนองในแท้ จากเชื้อ *Neisseria gonorrhoea*
- (4) กรณีไม่ใช่รายการสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อตาม (1) (2) หรือ (3) สามารถกำหนดรายการสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ด้วยเงื่อนไขดังนี้
- (4.1) เป็นโรคซึ่งมีความเสี่ยงในการติดโรคจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นการติดต่อไปยังผู้ใช้ หรือผู้ที่สัมผัสหรือถือครองผลิตภัณฑ์นั้น เช่นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น เพราะว่าสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อนั้นมีลักษณะดังนี้
- (4.1.1) มีความเป็นไปได้ในการติดโรคจากการใช้ ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และ
- (4.1.2) เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้:
- (ก) โรคติดต่อ หรือเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อนั้น มีข้อมูลจำกัดหรือข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับอุบัติการณ์และ/หรือความชุกของโรคในกลุ่มประชากรของผู้บริจาค หรือ
- (ข) โรคติดต่อ หรือเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อนั้น อาจจะหลุดรอดหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้บริจาคมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- (4.2) เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตาย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือมีผลทำลายการทำงานหรือหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายอย่างถาวร หรือมีผลทำให้พิการถาวรหรือทุพพลภาพถาวร หรือมีผลทำให้ต้องมีการรักษาทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรมเพื่อป้องกันหรือยับยั้งผลทำลายการทำงานหรือหน้าที่ของระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างถาวรข้างต้นนั้น และ
- (4.3) เป็นโรคที่มีมาตรการคัดกรองที่เหมาะสม และ/หรือ มีวิธีทดสอบคัดกรองตัวอย่างจากผู้บริจาคซึ่งได้รับการยอมรับโดยท้องที่การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา

“สถานประกอบการ” (Establishment) [21CFR1271.3 b] หมายถึง สถานประกอบการธุรกิจซึ่งดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งมีที่ตั้งชัดเจน และแน่นอนเพียงแห่งเดียว ภายใต้การบริหารจัดการเพียงหน่วยงานเดียว และให้หมายความรวมถึง

- (1) บริษัท, ห้างหุ้นส่วนทุกประเภท, สหกรณ์, สมาคม ตลอดจนนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และ
- (2) สถานที่ซึ่งดำเนินการรับจ้างหรือรับจ้างช่วงในการบริการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการผลิต ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

“US-FDA” [21CFR1271.3 x] หมายถึง องค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

2.2 ข้อกำหนดที่ใช้ในการกำกับดูแล

การจัดการเนื้อเยื่อที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏรายละเอียดอยู่ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21 หรือ 21 CFR (Code of Federal Regulation) ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา ในส่วนที่ 1271 ว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (Part 1271 Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products, 21CFR1271)⁴ (ภาคผนวก 1) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ US-FDA ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21 ฉบับดังกล่าวอาศัยอำนาจจากกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (Public Health Service Act) ร่วมกับกฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา และเครื่องสำอาง (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) ซึ่งเป็นการจัดกฎหมายเป็นหมวดหมู่ในรูปของประมวลกฎหมายโดยได้จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21 ส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 1299 อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ US-FDA และส่วนที่ 1271 ที่ทำการศึกษาค้นคว้าอยู่ภายใต้หน่วยงานเฉพาะของ US-FDA ที่ชื่อว่า ศูนย์การประเมินและวิจัยชีววัตถุ (Center for Biologics Evaluation and Research, CBER) ทั้งนี้รายละเอียดประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21² ได้สรุปในตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 สรุปหัวข้อและหน่วยงานรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา

<i>Title</i>	<i>Volume</i>	<i>Chapter</i>	<i>Parts</i>	<i>Regulatory Entity</i>
Title 21 Food and Drugs	1	I	1-99	Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services
	2		100-169	
	3		170-199	
	4		200-299	
	5		300-499	
	6		500-599	
	7		600-799	
	8		800-1299	
	9	II	1300-1399	Drug Enforcement Administration, Department of Justice
	III	1400-1499	Office of National Drug Control Policy	

2.3 บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21 ส่วนที่ 1271 (21CFR1271)

ส่วนที่ 1271 ของประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกาที่ 21 ได้บัญญัติครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ 6 ส่วนย่อยด้วยกันคือ

- (1) ข้อกำหนดทั่วไป (General Provisions, *Subpart A*)
- (2) ขั้นตอนการจดทะเบียนสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์ (Procedures for Registration and Listing, *Subpart B*)
- (3) การคัดกรองผู้บริจาค (Donor Eligibility, *Subpart C*)
- (4) การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (Current Good Tissue Practice, *Subpart D*)
- (5) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361 (Additional Requirements for Establishments Described in § 1271.10, *Subpart E*)
- (6) การตรวจประเมินและการบังคับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361 (Inspection and Enforcement of Establishments Described in § 1271.10, *Subpart F*)

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ตามที่กำหนดใน 21CFR1271 ได้มีการเชื่อมโยงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการขึ้นทะเบียนตำรับยา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องมือแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในระบบการขึ้นทะเบียนและจัดแจ้งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และยังทำให้เกิดระบบการคัดกรองผู้บริจาค, การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อโรค การติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ^๖

2.4 ผลิตภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

ภายใต้กฎหมายหลักที่นำมาบังคับใช้และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ คือ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (Public Health Service Act) ซึ่งตอน(Section) สำคัญที่จะกล่าวถึงในการศึกษานี้คือ ตอนที่ 351 และตอนที่ 361

ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่กำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 351 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (section 351 of Public Health Service Act, 42 U.S.C. 262) เป็นตอนที่ให้อำนาจในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาชีววัตถุ หรือเครื่องมือแพทย์ โดยในกรณีสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ได้รับการยกเว้นขั้นตอนและวิธีการบางประการในการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามที่กำหนดไว้สำหรับยาทั่วไป แต่ยังคงมีข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง^๗ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดใน 21CFR1271 Subpart B (เรื่องขั้นตอนการแจ้งสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์) Subpart C (เรื่องการคัดกรองผู้บริจาค) Subpart D (เรื่อง การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี) และปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม^๘

ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่กำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (section 361 of Public Health Service Act, 42 U.S.C. 264) ซึ่งเป็นตอนที่ให้อำนาจในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดต่อ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในส่วน 21CFR1271 นี้ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ซึ่งกำหนดไว้ใน Subpart D ด้วยเช่นกัน

^๖ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.1(a) หน้า 87

^๗ 207.20(f)

^๘ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.1(b(2)) หน้า 87

ตารางที่ 2-2 แนวทางการดำเนินการตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีจำแนกตามข้อกำหนด

กำกับดูแลภายใต้ ส่วนที่ 351	กำกับดูแลภายใต้ ส่วนที่ 361 เท่านั้น
<p>ดำเนินการให้เป็นไปตาม 21CFR1271 ในประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดตั้งสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์ - การคัดกรองผู้บริจาค - การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี <p>และให้ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับยา ยาชีววัตถุ หรือเครื่องมือแพทย์แล้วแต่กรณี</p> <p>ทั้งนี้หากมีข้อกำหนดใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดใน 21CFR1271 ให้ถือปฏิบัติตาม 21CFR1271 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์</p>	<p>ดำเนินการให้เป็นไปตาม 21CFR1271 ในประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดตั้งสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์ - การคัดกรองผู้บริจาค - การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี - ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361 - การตรวจประเมินและการบังคับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361

จึงเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกา จำแนกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ซึ่งมีแนวทางการกำกับดูแลที่แตกต่างกันออกเป็น 2 ประเภทหลัก กล่าวคือ ประเภทแรกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นยา ยาชีววัตถุ หรือเครื่องมือแพทย์ อีกประเภทหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมบรรดาสถานประกอบการที่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดเฉพาะ โดยผลิตภัณฑ์ประเภทหลังนี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่กำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแต่เพียงตอนเดียว จะต้องมิลักษณะดังนี้^๗

- (1) เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่ผ่านกระบวนการจัดการอย่างต่ำ (minimally manipulated) และ
- (2) เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีมุ่งหมายการใช้แบบโฮโมโลกัสเท่านั้น และ

^๗ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.10(a) หน้า 95

(3) การผลิต (manufacture) จะต้องไม่มีการผสม รวม หรือเติมวัตถุดิบใด เว้นแต่เป็นน้ำ (water) คริสตัลลอยด์ (Crystalloids) สารทำให้ปราศจากเชื้อ (sterilizing agent), สารกันเสีย (preserving agent), สารเพื่อการเก็บรักษา (storage agent) โดยสารเหล่านี้จะต้องไม่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัย และ

(4) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่**ไม่มีผล**ทั่วทั้งร่างกาย (systemic effect) และ**ไม่เปลี่ยนแปลง**เนื่องจากกระบวนการเมตาบอลิกของร่างกาย (metabolic activity) ตามหน้าที่พื้นฐานของเซลล์ร่างกาย หรือ

(ข) เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่**มีผล**ทั่วทั้งร่างกาย (systemic effect) หรือสามารถ**เปลี่ยนแปลง**เนื่องจากกระบวนการเมตาบอลิกของร่างกาย (metabolic activity) ตามหน้าที่พื้นฐานของเซลล์ร่างกาย ก็ได้ แต่จะต้องเป็นการใช้แบบอโตโลจิส หรือ การใช้แบบอัลโลเจเนอิกที่ใช้ในญาติสนิทลำดับชั้นที่ 1 หรือ 2 หรือใช้เพื่อการสืบพันธุ์

ดังนั้นหากกล่าวถึงเฉพาะการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีแล้ว ไม่ว่าจะ เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ใช้อำนาจในการกำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 351 หรือ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ซึ่งหมายรวมถึงคุณสมบัติและการคัดกรองผู้บริจาค โดยรายละเอียดการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีจะได้กล่าวถึงในบทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 ต่อไปตามลำดับ

2.5 ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กำกับดูแลภายใต้ทั้งตอนที่ 351 และตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งจัดเป็นยา หรือเครื่องมือแพทย์ แล้วแต่กรณีนั้น นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือข้อกำหนดระบบคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา หรือข้อกำหนดระบบคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ มีฐานะในการสนับสนุนการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ซึ่งหากมีข้อกำหนดใดขัดหรือแย้งกับการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ก็ให้ยึดถือปฏิบัติตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี เนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่ระบุเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังนี้

กรณีจัดเป็นยาชีววัตถุ^๓

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต้องปฏิบัติตามทั้งการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ hematopoietic progenitor cells บางชนิด และผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ได้จากเนื้อเยื่อ อาทิเช่น cell-base cancer vaccine เป็นต้น

ซึ่งการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ได้กำหนดรายละเอียดในการกำกับดูแลในเรื่องของวิธีการที่ใช้ อาคารสถานที่และการควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิตเพื่อป้องกันการก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ในขณะที่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ได้กำหนดรายละเอียดในการกำกับดูแลวิธีการที่จะนำมาใช้ อาคารสถานที่และการควบคุมคุณภาพ ที่จะนำไปใช้สำหรับการผลิต กระบวนการ การบรรจุ การถือครอง ยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการระบุสาระสำคัญ ปริมาณ และรายละเอียดอื่นๆ สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและความบริสุทธิ์

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี เป็นส่วนหนึ่งภายใต้หลักการอย่างกว้างของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา จึงอาจกล่าวได้ว่าหากสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาได้ ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสามารถที่จะปฏิบัติตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ได้ด้วยเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดบางประการที่การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี เพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อกำหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา ได้แก่

- ข้อกำหนดด้านการคัดกรองผู้บริจาค
- การป้องกันการก่อโรค การติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- ข้อกำหนดด้านกระบวนการผลิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างช่วงและข้อกำหนดอื่น
- กระบวนการในการใช้สารสนเทศร่วมกันระหว่างสถานประกอบการเพื่อป้องกันโอกาสในการเกิดการปนเปื้อนหรือความเป็นไปได้ในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การตรวจติดตาม
- ข้อห้ามในการรวมผสม
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งและการบรรจุ
- การเก็บรักษานานถึง 10 ปี (3 ปี สำหรับกรณีบันทึกในการทำความสะดวกและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่) ตลอดจนข้อกำหนดด้านสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และ
- การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

^๓ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section II E(1) หน้า 140

นอกจากนี้ยังมีบางข้อกำหนดที่กำหนดหัวข้อในประเด็นเดียวกันแต่มีรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น ข้อกำหนดในเรื่องระบบคุณภาพของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาจะมีความครอบคลุมบางส่วนในเรื่องของระบบคุณภาพของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ตามข้อ 21CFR1271.160

บางข้อกำหนดคุณภาพมีเฉพาะในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา เช่น หน่วยควบคุมคุณภาพ (ข้อ 211.22 quality control unit) ข้อกำหนดและมาตรฐาน แผนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการปฏิบัติในการทดสอบ การทบทวน และการอนุมัติโดยหน่วยควบคุมคุณภาพ (ข้อ 211.160(a) specifications and standards, sampling plans, and test procedures, reviewed and approved by the quality control unit) เป็นต้น

ดังนั้นหากเป็นผู้ผลิตที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่เป็นยาชีววัตถุจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กำหนดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาและการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์^๗

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี และข้อกำหนดระบบคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจัดเป็นลักษณะเดียวกับยาชีววัตถุ ที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั้ง 2 หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดได้ (ร่าง) คู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดการเนื้อเยื่อและข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เซลล์หรือเนื้อเยื่อ (Guidance for Industry: Current Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirement for Manufacturers of Human Cells, Tissues and Cellular and Tissue-Based Products , HCT/Ps) ^[ภาคผนวก 2 III E (2) หน้า 142]

^๗ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section III E(2) หน้า 142

ข้อกำหนดทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

ในการศึกษารุ่นนี้มุ่งเน้นศึกษาการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ตามที่กำหนดไว้ใน Subpart D ของ 21CFR1271 และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361 ตามที่กำหนดไว้ใน Subpart E ของ 21CFR1271 ประกอบกับ (ร่าง) คู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าด้วยการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (Draft Guidance for Industry: Current Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirement for Manufacturers of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products , HCT/Ps) (ภาคผนวก 2)

3.1 องค์ประกอบสำคัญในการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

ข้อกำหนดใน Subpart D ของ 21CFR1271 มีทั้งสิ้น 19 หัวข้อว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ⁿ

1. ข้อกำหนดทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี (21CFR1271.145 และ 21CFR1271.150)
2. การขอยกเว้นหรือใช้วิธีทางเลือกอื่น ๆ (21CFR1271.155)
3. สถานประกอบการและการรักษาระบบคุณภาพ (21CFR1271.160)
4. บุคลากร (21CFR1271.170)
5. วิธีการปฏิบัติงาน (21CFR1271.180)
6. อาคารสถานที่ (21CFR1271.190)
7. การควบคุมและติดตามสถานะในการผลิต (21CFR1271.195)
8. อุปกรณ์ และเครื่องมือ (21CFR1271.200)
9. วัสดุและสารเคมี (21CFR1271.210)
10. การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (21CFR1271.215)
11. กระบวนการผลิต และการควบคุมกระบวนการผลิต (21CFR1271.220)
12. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต (21CFR1271.225)
13. การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (21CFR1271.230)
14. การควบคุมผลตก (21CFR1271.250)

ⁿ ภาคผนวก 1 หน้า 112-126

15. การเก็บรักษา (21CFR1271.260)
16. การรับผลิตภัณฑ์ การขนส่งก่อนการส่งมอบ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (21CFR1271.265)
17. การบันทึก (21CFR1271.270)
18. การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์(21CFR1271.290)
19. ข้อร้องเรียน (21CFR1271.320)

และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ใน Subpart E ของ 21CFR1271 มีทั้งสิ้น 3 ข้อว่าด้วยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดังนี้^๗

1. ข้อกำหนดทั่วไป (21CFR1271.330)
2. การรายงาน (21CFR1271.350)
3. การแสดงฉลาก (21CFR1271.370)

รายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

การจัดการเนื้อเยื่อที่ดีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อโรค การติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนของสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตก็ไม่ได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ประมวลกฎหมาย 21CFR1271 ฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ คุณสมบัติและการคัดกรองผู้บริจาค ตามที่กำหนดไว้ใน Subpart C ของ 21CFR1271 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีซึ่งใช้ประกอบกับ Subpart D ซึ่งว่าด้วยการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะ Subpart D หากประสงค์จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อคุณสมบัติและการคัดกรองผู้บริจาคดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการคัดกรองผู้บริจาคผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (Guidance for Industry : Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products, HCT/PS) (ภาคผนวก 3)

^๗ ภาคผนวก 1 หน้า 126-128

3.3 หลักการทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

การจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และรวมถึงอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และการควบคุมคุณภาพที่ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวอีกด้วย โดยมีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันการทำให้ก่อโรค ติดโรค และแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว¹

การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ได้กำหนดความหมายของผู้ผลิตไว้อย่างกว้างขวาง โดยหมายความรวมถึงผู้ซึ่งเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องเพียงขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด หรือเป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (recovery) กระบวนการผลิต (processing) การเก็บรักษา (storage) การแสดงฉลาก (labeling) หรือการส่งมอบ (distribution) ผลิตภัณฑ์ โดยต้องดำเนินการกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงการคัดเลือก (screening) และทดสอบ (testing) เซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคเพื่อป้องกันการก่อโรค ติดโรค และแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการใช้ผลิตภัณฑ์ โรคติดต่อที่กล่าวถึงนี้หมายความรวมถึง โรคที่สามารถติดต่อได้โดยไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พาราสิต หรือ วัตถุที่สามารถทำให้เกิดโรคติดต่อ เช่น Prion ได้อีกด้วย

โดยหากผู้ประกอบการดำเนินการเกี่ยวข้องในกิจกรรมใดก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ว่าด้วยกิจกรรมนั้น และหากมีการจ้างช่วง สถานประกอบการที่ว่าจ้างก็จะต้องมั่นใจได้ว่าสถานประกอบการผู้รับจ้างนั้นจะสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกัน¹ ยกตัวอย่างเช่น การจ้างสถานประกอบการอื่นที่เป็นห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานฉายรังสีเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ มีคำแนะนำในการตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้

- ตรวจสอบว่าได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องตามข้อกำหนด

- ทบทวนเอกสารกำกับชุดทดสอบที่ผู้รับจ้างช่วงใช้ในห้องปฏิบัติการ
- ทบทวนเอกสารขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
- ทบทวนเอกสารการรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่ผ่านมาหรือเอกสารการตรวจประเมิน

ภายใน

- ดำเนินการสุ่มเปรียบเทียบเอกสารของผู้รับจ้างกับเอกสารจากผู้ผลิตวัตถุดิบ
- มั่นใจว่าผู้รับจ้างมีระบบคุณภาพในขอบข่ายที่ดำเนินการรับจ้าง และ/หรือ ดำเนินการ

ตรวจประเมินเป็นระยะ

¹ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section III หน้า 137 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.150 (a) หน้า 112

² ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section III C หน้า 138 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.150(c)(1)(iii) หน้า 113

หรือถ้าเป็นสถานประกอบการที่ผลิตซึ่งรับวัตถุดิบมาจากสถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ก็จำเป็นต้องดำเนินการตรวจประเมินว่าผู้เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ ไม่ว่าจะป็นข้อกำหนดเรื่องการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค การทบทวนประวัติการรักษาของผู้บริจาค การตรวจสอบโรคติดต่อ และการส่งมอบภายใต้ อนุภูมิที่เหมาะสม ซึ่งในระหว่างการประเมินนั้นสมควรมีการทบทวนบันทึกการทำงานที่ผ่านมาและ ตรวจสอบแหล่งของข้อมูลที่บันทึกนั้น เช่น การสัมภาษณ์แพทย์ เป็นต้น และในการประเมินควรรวมถึง ทีมงานของสถานประกอบการนั้นเพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินระบบคุณภาพของหน่วยงานอีกด้วย^๖

หรือถ้าเป็นกรณีจ้างห้องปฏิบัติการภายนอกจะต้องมีใบรับรองห้องปฏิบัติการทางคลินิก และมี ใบอนุญาต และในกรณีห้องปฏิบัติการที่มีกิจกรรมการผลิตก็จัดเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายนี้ ซึ่งต้องจดแจ้งกับ US-FDA ด้วยเช่นกัน^๗

ซึ่งหากตรวจพบว่าการใดที่ดำเนินการไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดก็จำเป็นต้องยุติหรือ ยกเลิกการจ้างตามสัญญา ข้อกำหนด หรือข้อตกลงนั้นทันที

และในกรณีที่ข้อกำหนดระบุ “ถ้ามี/ถ้าเหมาะสม (where appropriate)” ให้หมายความว่า เป็น ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ เว้นแต่มีเอกสารหลักฐานยืนยันเหตุผลของการไม่มีหรือไม่จำเป็นในข้อกำหนด ดังกล่าว นั้นหมายความว่า สถานประกอบการมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับกิจกรรมของตนเอง ดังนั้นข้อกำหนด “ถ้ามี/ถ้าเหมาะสม” จึงมีประโยชน์ในการช่วย ป้องกันการปนเปื้อน การปนเปื้อนข้าม และช่วยในการติดตามมาตรการแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ข้อกำหนด 21CFR1271.195 (a)(1) กำหนดให้ต้องตรวจวัดติดตามอนุภูมิและความชื้น ถ้าสถาน ประกอบการสามารถแสดงข้อมูลเป็นเอกสารได้ว่าการตรวจวัดติดตามอนุภูมิและความชื้นไม่ เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน ก็สามารถยกเว้นข้อกำหนดนั้นได้^๘

^๖ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section III C example 1 หน้า 138

^๗ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section III C example 2 หน้า 139

^๘ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section III F example 2 หน้า 143

3.4 การขอยกเว้นหรือใช้วิธีทางเลือกอื่น ๆ (Exemptions and Alternatives)^ข

ผู้ประกอบการจะต้องร้องขอเพื่อขอยกเว้นหรือใช้วิธีการทางเลือกอื่นเป็นเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องระบุข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและรวมถึงบรรดาข้อมูลที่ใช้ในการขอพิสูจน์หรือคำอธิบายที่ใช้วิธีการทางเลือกนั้น

แต่ทั้งนี้ในกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินและเร่งด่วนที่จำเป็นต้องยกเว้นการปฏิบัติหรือใช้วิธีทางเลือกอื่นสามารถแสดงความจำเป็นวาทะก็ได้ แต่จะต้องจัดส่งเอกสารคำร้องขอพร้อมเอกสารวิชาการประกอบคำร้องนั้นโดยพลัน และในทุกกรณีสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากได้รับอนุญาต ซึ่งสถานประกอบการจะต้องเก็บรักษาเอกสารการอนุญาตและรายละเอียดวันที่เริ่มดำเนินการตามคำขอไว้ ณ สถานประกอบการด้วย

การอนุญาตให้ดำเนินการตามคำร้องขอยกเว้นหรือใช้วิธีทางเลือกอื่นนั้น เป็นการอนุญาตเฉพาะรายที่ยื่นคำร้อง และสถานประกอบการซึ่งรับจ้างให้ทำกิจกรรมตามสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้หากมีสถานประกอบการหลายแห่งที่อยู่ภายใต้การบริหารเดียวกัน สถานประกอบการที่ยื่นคำร้องอาจร้องขอให้การอนุญาตมีผลต่อสถานประกอบการอื่นในเครือด้วยก็ได้

3.5 การจัดทำและรักษาระบบคุณภาพ (Establishment and Maintenance of a Quality Program)^{ขม}

ระบบคุณภาพเป็นระบบที่สามารถใช้ป้องกัน ใช้ตรวจสอบ และใช้แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำให้ออกโรค ติดโรค หรือแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้

โดยสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนใด ๆ ในการผลิตจะต้องจัดทำและรักษาระบบคุณภาพ ที่มีความเหมาะสมและจำเพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการผลิต ซึ่งการจัดทำและรักษาระบบคุณภาพนี้ หมายความว่า การกำหนด การจัดทำเป็นเอกสารซึ่งหมายความรวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศใช้ ตลอดจนการติดตาม ทบทวน และแก้ไข เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสถานประกอบการมีความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ดำเนินการได้

นอกจากนี้ระบบคุณภาพยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสถานประกอบการดำเนินการได้ตามข้อกำหนดเรื่องวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นตามข้อกำหนดทั่วไปของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี และยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นอีกว่าบรรดาวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้มีการทบทวน อนุมัติ และแก้ไขอีกด้วย

^ข ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section IV A หน้า 143-144 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.155 หน้า 114

^{ขม} ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section V หน้า 144 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.160 หน้า 115

ระบบคุณภาพยังทำให้เกิดความมั่นใจว่าสถานประกอบจะมีขั้นตอนการปฏิบัติครอบคลุมในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น การรับ การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ การประเมิน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งหมายความรวมถึงข้อร้องเรียน ซึ่งหากเป็นกรณีที่ได้รับผลิตภัณฑ์มาจากสถานประกอบการอื่น บรรดาข้อมูลเหล่านี้จะต้องส่งต่อมายังสถานประกอบการที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนหรือหลังจากที่ได้กระจายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น สถานประกอบการได้รับทราบข้อมูลจากสถานประกอบการอื่นว่าการทดสอบจากตัวอย่างของผู้บริจาคตที่ทั้งสองสถานประกอบการนั้นใช้ร่วมกันพบว่าอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิด ซี ซึ่งตรวจสอบด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน สถานประกอบการที่ได้รับทราบข้อมูลนี้ จะต้องดำเนินการสืบสวนและประเมินข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวและดำเนินการตามแนวทางที่ระบบคุณภาพกำหนด ซึ่งต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- การกักกันบรรดาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในคลังสินค้า ที่ได้จากผู้บริจาคตรายเดียวกัน
- แจ้งเตือนไปยังบรรดาผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้กระจายไปแล้ว
- การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และการรายงานไปยังองค์การอาหารและยา เป็นต้น

นอกจากนี้ระบบคุณภาพยังกำหนดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ ซึ่งในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์มีโอกาสปนเปื้อนหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้ติดโรคได้ จะต้องมีการแจ้งเตือนดังนี้

- แจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการอื่นที่ได้ผลิตภัณฑ์มาจากผู้บริจาคตคนเดียวกัน และ
- แจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการอื่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบโรคในการผลิต

ขั้นตอนต่อไป

และคำแนะนำสำหรับผู้รับหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ก็จำเป็นต้องประเมินความเสี่ยง มีวิธีการติดตามที่เหมาะสม ตลอดจนการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง การกักกัน และการแจ้งองค์การอาหารและยา ในกรณีที่เป็น

ทั้งนี้สถานประกอบจะต้องมีแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำซาก โดยจะต้องจัดทำเป็นเอกสารที่ครอบคลุม ประเด็นดังต่อไปนี้

- ระบุผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ และคำอธิบาย
- ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น
- คำอธิบายสำหรับการแก้ไข และ
- วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการแก้ไขป้องกัน

สำหรับในเรื่องบุคลากรนั้นระบบคุณภาพก็กำหนดให้ต้องมีการฝึกอบรม การให้ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ระบบการติดตามและเฝ้าระวัง ก็จำเป็นที่จะต้องจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดคุณภาพ โดยจะต้องมีระบบควบคุมสถานะแวดล้อม การเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อม เป็นต้น หากมีการเบี่ยงเบนไปจากข้อกำหนดเกิดขึ้น ระบบคุณภาพกำหนดให้ต้องมีการสืบสวนและบันทึกเป็นเอกสาร ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการรายงานตามที่กำหนดในกฎหมาย ซึ่งในแต่ละรายงานนั้นจะต้องประกอบด้วย การทบทวน การประเมินการเบี่ยงเบน และการแก้ไขป้องกัน

นอกจากนี้สถานประกอบการจะต้องดำเนินการประชุมทบทวนการบริหารและประเมินระบบคุณภาพอยู่เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะต้องจัดทำเป็นเอกสาร เป็นอิสระ ซึ่งผู้ตรวจประเมินภายในอาจเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่กำลังจะตรวจประเมินภายใน หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ และ ทบทวนกิจกรรมหลักตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี โดยผู้ตรวจประเมินภายในจะต้องดำเนินการด้วยการตรวจสอบและประเมินจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

กรณีที่สถานประกอบการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับสถานประกอบการ หรือ โปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้สำหรับสถานประกอบการ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการนำมาใช้งาน และในกรณีที่โปรแกรมนั้นเคยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องมาแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบยืนยันประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสถานประกอบการจะต้องมีเอกสารที่ผ่านการอนุมัติการดำเนินการเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจน แต่ถ้าโปรแกรมเหล่านั้นใช้ในกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือยืนยันประสิทธิภาพก็ได้

ข้อกำหนดเฉพาะของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

4.1 ข้อกำหนดเฉพาะด้านบุคลากร (Personnel)^ก

สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผ่านการอบรม ที่สามารถมั่นใจได้ว่าจะมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสถานประกอบการจะต้องกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานไว้ในคำบรรยายลักษณะงาน นอกจากนี้บุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะจะต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติ การอบรม และได้รับอนุญาตเท่านั้น และในกรณีจำเป็นอาจมีการอบรมฟื้นฟูหรืออบรมเพิ่มเติมก็ได้ [ภาคผนวก 2 VI A]

การประเมินคุณสมบัติของบุคลากรข้างต้น ควรมีการทบทวนอยู่เสมอ ไม่ใช่ดำเนินการเฉพาะตอนรับเข้าทำงานหรือแต่งตั้งให้ประจำตำแหน่งเท่านั้น โดยอาจใช้วิธีการ/เครื่องมือในการทบทวนประวัติบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาเงื่อนไขในแต่ละตำแหน่งงานและดำเนินการให้บุคลากรเป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ตลอดเวลา หรือการใช้ระบบประเมินสมรรถนะที่ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินก็ได้ [ภาคผนวก 2 VI B]

4.2 ข้อกำหนดเฉพาะด้านวิธีการปฏิบัติงาน (Procedures)^ข

สถานประกอบการจะต้องจัดทำและรักษาวิธีการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหลักของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการก่อโรค การติดโรค การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

ก่อนการดำเนินการตามวิธีการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ จะต้องมีการทบทวนและอนุมัติกระบวนการใหม่นั้นโดยผู้ที่รับผิดชอบ อีกทั้งต้องมีการทบทวน แก้ไข วิธีการปฏิบัติงานเดิมอยู่เป็นระยะตามข้อกำหนดคุณภาพ [ภาคผนวก 2 VII A]

ในบางกรณีเอกสารวิธีการปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องวางอยู่ ณ จุดปฏิบัติงาน แต่ต้องอยู่ในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้ เช่นกรณีออกไปทำงานนอกสถานที่ ก็สามารถนำสำเนาเอกสาร หรือการเข้าใช้เอกสารแบบออนไลน์ก็ได้ เป็นต้น [ภาคผนวก 2 VII B]

^ก ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section VI A-B หน้า 150 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.170 หน้า 116-117

^ข ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section VII หน้า 150 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.180 หน้า 117

และสถานประกอบการสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานได้โดยต้องมีการทวนสอบการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานนั้นก่อนนำมาใช้ในสถานประกอบการไม่ว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขวิธีการปฏิบัตินั้นให้เหมาะสมกับหน่วยงานหรือไม่ก็ตาม และวิธีการปฏิบัติงานที่เลือกใช้จะต้องเหมาะสมกับการดำเนินงานของสถานประกอบการอีกด้วย ^[ภาคผนวก 2 VII C]

4.3 ข้อกำหนดเฉพาะด้านอาคารสถานที่ (Facilities)^ก

อาคารสถานที่ที่ใช้ในการผลิต จะต้องมีขนาด โครงสร้าง และตั้งอยู่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคติดต่อ และป้องกันการปะปน อีกทั้งต้องจัดให้มีระบบแสงสว่าง การระบายอากาศ การบ่มส่งถ่าย การระบายทิ้ง และการเข้าถึงอ่างซักล้างและห้องน้ำ ที่มีมาตรการเพียงพอต่อการป้องกันการก่อโรค ติดโรค หรือทำให้แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ^[ภาคผนวก 2 VIII A]

สถานที่ผลิตจะต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันการก่อโรค และติดโรคติดต่อ ซึ่งต้องมีโปรแกรมการทำความสะอาด และข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสถานะแวดล้อมที่เหมาะสม โดยต้องมีความถี่ วิธีการ ตลอดจนน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดที่เหมาะสม (ชนิดและความเข้มข้น) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ^[ภาคผนวก 2 VIII B]

สถานประกอบการควรแยกห้องที่ดำเนินกิจกรรมแตกต่างกัน หรือมีการระบุและกำหนดให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงจะต้องมีการจัดทำและรักษาระบบที่สามารถป้องกันปัญหาการแสดงฉลาก การสลับ การปนเปื้อน การปนเปื้อนข้ามกัน และอุบัติการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดเชื้อโรคติดต่อ ^[ภาคผนวก 2 VIII C]

ทั้งนี้การแยกห้องข้างต้น ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกห้องสำหรับแต่ละกระบวนการของการผลิต แต่สถานประกอบการสามารถดำเนินการประเมินว่าสถานที่ดังกล่าวเพียงพอต่อการป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้ามหรือไม่ รวมถึงมีความเหมาะสมสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ห้องสะอาดที่ใช้สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ ก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นห้องสำหรับเตรียมบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่ง หรือใช้เป็นห้องเดียวกันกับห้องเก็บตัวอย่างเลือด (ที่อาจมีเชื้อโรคได้) ที่ไว้สำหรับการตรวจโรคติดต่อ เป็นต้น ^[ภาคผนวก 2 VIII C]

นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรค ก็จะต้องมีวิธีการปฏิบัติงานที่ละเอียดเพียงพอ เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งาน และตารางเวลาการทำความสะอาด และต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงบันทึกการทำงานตลอดเวลา และต้องเก็บบันทึกดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปในหัวข้อเองข้อกำหนดเฉพาะด้านบันทึก ^[ภาคผนวก 2 VIII D and E]

^ก ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section VIII หน้า 151 และภาคผนวก 1 ข้อ 1271.190 หน้า 117

หรือในกรณีเป็นสถานที่สำหรับการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค สถานประกอบการนั้นก็จะต้องกำหนดวิธีการประเมินพื้นที่ที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ว่าสามารถป้องกันการก่อโรค การติดโรค การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงการปนเปื้อนและปนเปื้อนข้ามกัน และในกรณีที่สถานที่สำหรับการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคมานั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ว่าจ้างจะต้องมีวิธีการปฏิบัติงานสำหรับสถานที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคมานั้น โดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

- อาคารสถานที่จะต้องมีขนาดที่เหมาะสม ตั้งอยู่ที่เหมาะสม ตลอดจนก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการโดยใช้เทคนิคปราศจากเชื้อได้ (Aseptic)
- การห้ามหรือการจำกัดคนเข้าในขณะการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ณ ขณะปฏิบัติงาน
- สถานที่ที่มีการซ่อมบำรุงดีเพียงใด
- แสงสว่างและพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอ
- การหมุนเวียนอากาศและการไหลของอากาศมีความเหมาะสม เช่น ไม่มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอก
- พื้นผิวที่ปฏิบัติงานสามารถทำความสะอาดได้
- สามารถดำเนินกิจกรรมที่เป็นเทคนิคปราศจากเชื้อ ที่มีความเหมาะสมได้^๓[ภาคผนวก 2 VIII F]

4.4 ข้อกำหนดเฉพาะด้านการควบคุมสถานะแวดล้อม (Environmental Control and Monitoring)^๓

สถานะแวดล้อมจะต้องกำหนดไว้ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำให้เกิดการปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ หรือแม้กระทั่งการสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคติดต่อ ซึ่งจะต้องจัดให้มีระบบดังต่อไปนี้^๓[ภาคผนวก 2 IX A]

- การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
- การไหลเวียนและการกรองอากาศ
- การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อห้อง อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการเทคนิคปราศจากเชื้อ
- การบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ควบคุมสถานะแวดล้อมที่ใช้ในกระบวนการเทคนิคปราศจากเชื้อ

^๓ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section IX หน้า 153 และภาคผนวก 1 ข้อ 1271.195 หน้า 118

ทั้งนี้สถานประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการผลิตในห้องสะอาดทุกขั้นตอน แต่สถานประกอบการจะต้องกำหนดระดับของการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตนั้น อาจเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดก็ได้ หรืออาจดำเนินการภายใต้ตู้สะอาด หรือตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยสถานประกอบการควรดำเนินการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตามคู่มือ “Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing – Current Good Manufacturing Practice” และ บทที่ 1116 ของ USP30 [ภาคผนวก 2 IX A]

นอกจากนี้สถานประกอบการควรมีการระบุชนิดของเชื้อที่พบ และเลือกวิธีการฆ่าเชื้อ การเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับเชื้อที่พบ และดำเนินการตรวจสอบระบบเป็นระยะ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ยังคงสามารถทำงานได้เป็นปกติ และมีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม [ภาคผนวก 2 IX A]

สถานประกอบการมีความยืดหยุ่นในการกำหนดสภาวะแวดล้อม รวมถึงแผนการเฝ้าระวังที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทวนสอบขั้นตอนการทำความสะอาด อีกทั้งควรกำหนด ระดับการเตือน และระดับการดำเนินการแก้ไข (alert level and action level) ของผลการทดสอบ รวมถึงการระบุแนวทางการแก้ไขเมื่อผลการทดสอบถึงระดับการเตือนหรือระดับการดำเนินการแก้ไข การเฝ้าระวังดังต่อไปนี้สมควรดำเนินการในห้องสะอาด ตู้สะอาด ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น

- การตรวจอนุภาคในอากาศ
- การตรวจจุลชีพในอากาศ
- การตรวจระดับความดันอากาศที่เป็นบวกในบริเวณสะอาด
- การตรวจเฝ้าระวังเชื้อบนพื้นผิว และ
- การเฝ้าระวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร [ภาคผนวก 2 IX E]

ทั้งนี้สถานประกอบการต้องเก็บรักษามันที่เกี่ยวกับกับการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม เนื่องจากการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหลักของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี [ภาคผนวก 2 IX F]

สำหรับการควบคุมและเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมในขั้นตอนการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ก็จำเป็นต้องมีการกำหนดไว้เช่นเดียวกัน แม้ว่าการเฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมจะไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค แต่สถานประกอบการก็ต้องมีการควบคุม ณ ขณะปฏิบัติงาน เพื่อที่จะประกันได้ว่าสถานที่ที่ดำเนินการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคมานั้นไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสถานที่การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ให้มีความเหมาะสมและสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ ทั้งนี้หากเป็นสถานที่เก็บเยื่อหุ้มสมองดูรา (Dura Mater) ก็ให้ดำเนินการตาม Guidance for Industry and FDA Staff, Class II Special Controls: Guidance Document: Human Dura Mater,” in section 10: Manufacturing Controls, part B. Excision Facilities ด้วย และที่ยิ่งไปกว่านั้นในแต่ละสถานที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคจะต้องได้มาตรฐานขั้นต่ำของห้องผ่าตัด ซึ่งจะต้องมี

- การกรองอากาศ
- เฟอร์นิเจอร์ในห้องทำด้วยสแตนเลส
- ผนึ่งที่ล้างทำความสะอาดได้
- ตู้เย็นสำหรับสำหรับเก็บสิ่งบริจาจากจากผู้บริจาค
- ถาดแช่เย็นสำหรับทำความสะอาดอวัยวะผู้บริจาคระหว่างการผ่าตัด
- อุปกรณ์สำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้งในแต่ละผู้บริจาค [ภาคผนวก 2 IXH]

4.5 ข้อกำหนดเฉพาะด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ (Equipment)^๖

บรรดาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีความเหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การวางและติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงการทำความสะอาด และการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันการก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และยังหมายความรวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ตรวจสอบ ตรวจวัด หรือการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในส่วนที่ 1271 นี้ จะต้องให้ค่าที่เชื่อถือได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ และสถานประกอบการจะต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อนหรือการปนเปื้อนข้ามกันในระหว่างการใช้งาน ซึ่งควรจะมีการดำเนินการตั้งแต่การติดตั้งอุปกรณ์ แม้ว่าข้อกำหนดจะไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์และเครื่องมือไว้อย่างชัดเจนแต่ ก็แนะนำให้สถานประกอบการมีการรับรองและตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ตามที่สถานประกอบการกำหนดไว้ [ภาคผนวก 2 X.A]

ในกรณีที่ล้างอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคในเครื่องล้างอัตโนมัติ จำเป็นต้องแยกตามชนิดของเซลล์หรือเนื้อเยื่อนั้น ไม่จำเป็นต้องแยกตามรายบุคคล และต้องมั่นใจว่าจะต้องมีความสม่ำเสมอในการล้าง และมีการกำหนดวิธีการล้างอุปกรณ์ที่ถูกต้อง [ภาคผนวก 2 X.C]

การใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อได้กำหนดความถี่หรือเงื่อนไขในการเปลี่ยนน้ำยา และสำหรับภาชนะบรรจุที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดสามารถใช้งานได้ถ้าสามารถทำความสะอาด และฆ่าเชื้อหลังจากการใช้งาน [ภาคผนวก 2 X.D]

^๖ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section X หน้า 157-161 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.200 หน้า 119

กรณีที่มีความเสี่ยงในการติดโรค Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) ซึ่งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงยังไม่สามารถกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อได้ จึงจำเป็นต้องมีการคัดกรองและวิธีการปฏิบัติที่เข้มงวด และควรใช้อุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อนสารพรีออน (Prion) เช่น แก้วตา หรือเยื่อหุ้มสมองสุรา อีกทั้งจะต้องมีระบบการระบุและบ่งชี้การใช้เครื่องมือ การล้างและฆ่าเชื้อของอุปกรณ์ ซึ่งถ้ายืนยันว่าพบหรืออาจมีเชื้อ ก็จำเป็นต้องทำลายอุปกรณ์เหล่านั้น และเก็บรักษายับยั้งการใช้ด้วย [ภาคผนวก 2 X E]

วิธีการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องมีในเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือคือวิธีการล้าง การฆ่าเชื้อ การบำรุงรักษา เพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาด การปนเปื้อน การปนเปื้อนข้าม หรือการสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ติดเชื้อโดยบังเอิญ หรือป้องกันเหตุอื่น ๆ ที่อาจเป็นผลให้เกิดการก่อโรค การติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยในแต่ละอุปกรณ์จะต้องมีวิธีการล้างที่เหมาะสม เช่น เครื่องเก็บเมล็ดเลือดอัตโนมัติที่ใช้ท่อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ก็ไม่จำเป็นต้องมีวิธีการล้าง แต่หากมีการแตก หก หรือเลอะเปื้อน ก็จะต้องมีวิธีการล้างกำหนดไว้เช่นเดียวกัน [ภาคผนวก 2 X F]

การสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้จำเป็นต้องมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้สำหรับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ แบบกลไก หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการตรวจสอบ การตรวจวัด และการทดสอบ ซึ่งช่วงระยะเวลาในการสอบเทียบที่เหมาะสมจะต้องมีการกำหนดไว้บนพื้นฐานของแต่ละอุปกรณ์และสภาพการใช้งานจริง [ภาคผนวก 2 X G]

ดังนั้นในการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในเรื่องของความสะอาด การฆ่าเชื้อ และความเที่ยงตรง รวมถึงการบำรุงรักษาจะต้องเหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์ และสถานประกอบการจำเป็นต้องจัดทำและรักษายับยั้งของอุปกรณ์เครื่องมือในเรื่องการบำรุงรักษา การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ การสอบเทียบ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแสดงบันทึกล่าสุดของเรื่องดังกล่าวในบริเวณของอุปกรณ์แต่ละชิ้น หรือแสดงบันทึกด้วยวิธีการอื่นที่ผู้รับผิดชอบสามารถบันทึกได้ขณะใช้งาน ซึ่งต้องบันทึกแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ใช้ อุปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงการบันทึกรายละเอียดการทำ ความสะอาดและการบำรุงรักษาอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการปนเปื้อนข้ามกันของสารก่อโรคติดต่อ อีกทั้งต้องเก็บรักษายับยั้งการล้าง การบำรุงรักษา และการใช้ซ้ำ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต [ภาคผนวก 2 X Hand I]

กรณีมีการจ้างช่วงในการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ไปยังสถานประกอบการรายอื่น สถานประกอบการที่จ้างต้องมีมาตรการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าสถานประกอบการที่รับจ้าง สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี โดยสถานประกอบการที่รับจ้างจะต้องมีการดำเนินงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- มีวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ และมีการทบทวนบันทึกการล้างและการทำให้ปราศจากเชื้อ

- จัดทำและรักษา วิธีการในการทวนสอบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และ

- มีวิธีการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีบันทึก ที่สามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้สถานประกอบการที่ดำเนินการเฉพาะ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ แต่เพียงอย่างเดียว ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลง ไม่ถือว่าเป็นสถานที่ผลิตจึงไม่จำเป็นต้องจัดตั้งสถานประกอบการ

[ภาคผนวก 2 X.J]

4.6 ข้อกำหนดเฉพาะด้านวัสดุและสารเคมี (Supplies and Reagents)ⁱⁱ

วัสดุและสารเคมี หมายถึง สารหรือวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในระหว่างการผลิต ที่ไม่ว่าจะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างของวัสดุ ได้แก่ ผ้าก๊อซ แอลกอฮอล์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ล้างให้สถานประกอบการอื่นทำการปราศจากเชื้อให้ เป็นต้น และตัวอย่างของสารเคมี ได้แก่ สารทำความสะอาด สารละลายที่มียาปฏิชีวนะ เป็นต้น [ภาคผนวก 2 XI A]

สถานประกอบการจะต้องไม่นำวัสดุและสารเคมีมาใช้จนกว่าจะผ่านการทวนสอบตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันโอกาสในการเพิ่มความเสี่ยงของการก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยการทวนสอบอาจดำเนินการตามวิธีการของผู้ผลิตก็ได้ ทั้งนี้การใช้วัสดุหรือวัตถุที่ปนเปื้อนหรือมีข้อบกพร่องทางด้านคุณภาพมาใช้ในการผลิตอาจนำไปสู่ปัญหาของการก่อโรคติดต่อหรือทำให้ล้มเหลวในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ [ภาคผนวก 2 XI B]

สถานประกอบการหรือผู้จำหน่ายวัสดุหรือสารเคมีต้องตรวจสอบว่าวัสดุและสารเคมีเหล่านั้นที่นำมาใช้ในทุกระยะของการผลิต ไม่เพียงแต่เฉพาะสิ่งที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเท่านั้น ซึ่งรวมถึงในขั้นตอนการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคต้องเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันการเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้ก่อโรค ติดโรค หรือ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ และสถานประกอบการต้องดำเนินการจัดเก็บและใช้วัสดุและสารเคมีตามคำแนะนำของผู้ผลิต ทั้งนี้ควรเก็บเอกสารกำกับและเอกสารข้อมูลของแต่ละวัสดุและสารเคมีที่ใช้และปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เมื่อเปลี่ยนวัสดุและสารเคมี ทั้งนี้ให้เก็บเอกสารข้อมูลของวัสดุและสารเคมีที่ใช้ก่อนหน้าไว้ด้วย [ภาคผนวก 2 XI B]

ⁱⁱ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XI หน้า 161-163 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.210 หน้า 119-120

สำหรับการทวนสอบบรรดาสารเคมีให้เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถกระทำได้โดยการตรวจสอบใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) หรือ ดำเนินการทดสอบในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง แต่สำหรับวัสดุบางชนิดที่ไม่สามารถมีใบรับรองผลการวิเคราะห์ เช่น ฝ้าปราศจากเชื้อ หรือ ถุงมือ เป็นต้น สถานประกอบการควรต้องพิจารณาข้อมูลการผลิตและคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตช่วยในการทวนสอบว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตของวัสดุ รวมถึงการทำให้ปราศจากเชื้อได้ดำเนินการถูกต้อง ในกรณีนี้สถานประกอบการต้องเก็บรักษาบันทึกการทวนสอบวัสดุและสารเคมีแต่ละชนิดซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาผลการวิเคราะห์ หรือในกรณีที่เป็นการทวนสอบผู้จำหน่ายสามารถเก็บใบรับรองผลการวิเคราะห์จากผู้จำหน่ายวัสดุหรือสารเคมีนั้นก็ได้ ^[ภาคผนวก 2 XI B]

หากสถานประกอบการได้รับวัสดุและ/หรือสารเคมี จากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือสถานประกอบการอื่น สถานประกอบการต้องตรวจสอบว่าผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือสถานประกอบการอื่นนั้นมีระบบที่จะรับรองว่าวัสดุและ/หรือสารเคมี เป็นไปตามที่กำหนดคุณภาพของสถานประกอบการ สถานประกอบการสามารถใช้เอกสารคุณลักษณะเฉพาะ ใบรับรองผลการวิเคราะห์ และ เอกสารกำกับของผู้ผลิตที่อธิบายถึงวัสดุและ/หรือสารเคมีเพื่อดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวได้ ^[ภาคผนวก 2 XI C]

หากสถานประกอบการมีข้อกำหนดให้วัสดุและสารเคมีบางรายการใช้เฉพาะสถานประกอบการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ซึ่งไม่เพียงแต่การตรวจสอบวัสดุและสารเคมีตามที่ได้กล่าวไปแล้ว จำเป็นต้องมีข้อมูลของข้อจำกัดและรายการการใช้วัสดุดังกล่าวปรากฏในสัญญา/ข้อตกลงหรือการตกลงอื่น ๆ ที่ดำเนินการจ้างสถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคนี้ด้วย ตัวอย่างเช่น วัสดุที่ใช้ห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อของแต่ละบุคคล ณ สถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคจะต้องออกแบบที่ควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยป้องกันการรั่วไหลที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้าม ทั้งในสภาวะอุณหภูมิขณะดำเนินการเก็บรักษาเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของเซลล์และเนื้อเยื่อ และในสภาวะแวดล้อมขณะขนส่งตลอดระยะเวลาขนส่ง ไม่ว่าจะมาจากสถานประกอบการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคไปยังสถานที่เก็บรักษา หรือสถานที่ดำเนินการผลิต และ/หรือ เพื่อการขนส่ง ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจากสถานที่เก็บรักษาไปยังสถานที่ดำเนินการผลิต ^[ภาคผนวก 2 XI C]

สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินการผลิตและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อต้องปราศจากเชื้อตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น น้ำที่ไม่ปราศจากเชื้ออาจจะเหมาะสมสำหรับใช้ในการดำเนินการผลิตก่อนการทำให้ปราศจากเชื้อครั้งสุดท้าย ถ้าน้ำที่จะใช้นั้นตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับข้อมูลในขณะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต ^[ภาคผนวก 2 XI D]

สถานประกอบการต้องตรวจสอบความถูกต้องและ/หรือตรวจสอบยืนยันกระบวนการที่ใช้สำหรับการผลิตสารเคมีในโรงงานเอง^๗ เช่น ในกรณีของสารเคมีที่ผลิตเพื่อมาเชื้อในกระบวนการเก็บ

^๗ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.210 (c) หน้า 119

เซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค สถานประกอบการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคต้องยืนยันว่า สารเคมีนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันการก่อโรค ติดโรค หรือ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น สารละลายได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อได้ปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสม และมีช่วง pH ตามช่วงที่กำหนดไว้เฉพาะ ^[ภาคผนวก 2 XI E]

สถานประกอบการต้องรักษาน้ำทิ้งต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับวัสดุและสารเคมี^ข

- บันทึกการรับส่งวัสดุหรือสารเคมี ที่มีการระบุถึง ประเภท ปริมาณ ผู้ผลิต จำนวน วันรับ และวันหมดอายุ
- ในกรณีของการตรวจสอบผู้จำหน่ายวัสดุหรือสารเคมี ให้บันทึกการทวนสอบวัสดุหรือสารเคมีที่มีการระบุถึงผลการทดสอบ หรือ ใบรับรองผลการวิเคราะห์จากผู้ผลิตวัสดุหรือสารเคมี
- บันทึกชุดการผลิตของวัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตแต่ละชุดของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

สถานประกอบการต้องจัดทำระบบการกำหนดเลขอักษรของชุดการผลิตของวัสดุและสารเคมีให้สามารถเชื่อมโยงวัสดุและสารเคมีกับแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกสำหรับวัสดุเป็นรายชิ้นที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อทุกชุดการผลิต เช่น ฟ้าปราศจากเชื้อ และ ถุงมือ เช่น สถานประกอบการควรระบุและบ่งชี้วัสดุตามวันที่ของแต่ละชุดการผลิตที่ใช้มากกว่าที่จะติดตามว่าวัสดุแต่ละชิ้นนำไปใช้ในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ^[ภาคผนวก 2 XI F]

การเก็บรักษาน้ำทิ้งจะช่วยให้สถานประกอบการสามารถตรวจสอบจำนวนชุดของวัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในเวลาหนึ่งและที่ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อได้ผลิตในเวลาเดียวกัน^ฅ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ หากพบในภายหลังว่าวัสดุหรือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตมีความเสี่ยงของการก่อโรค การติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ^[ภาคผนวก 2 XI G]

^ข ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.210 (d) หน้า 119

^ฅ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.210 (d)(3) หน้า 120

4.7 ข้อกำหนดเฉพาะด้านการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (Recovery)^๗

หากสถานประกอบการมีการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค สถานประกอบการต้องดำเนินการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคของแต่ละชุดการผลิตในทางที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้ามระหว่างการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคแต่ละครั้ง หรือเพิ่มความเสี่ยงของการก่อโรค คัดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

โดยทั่วไปสถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคต้องลงทะเบียนจัดแจ้งสถานที่ไว้กับ US-FDA^๘ อย่างไรก็ตามถ้าสถานประกอบการที่จัดแจ้งนี้มีสัญญา หรือ ข้อตกลง หรือ การตกลงอื่นใดกับบุคคลอื่นเพื่อเก็บเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค เช่น เนื้อเยื่อตา หรือ เก็บเซลล์จากผู้บริจาค เช่น เลือดสายสะดือ สำหรับสถานประกอบการของตนเอง และส่งเซลล์และเนื้อเยื่อมายังสถานประกอบการผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการผลิตต่อไป แม้ว่าสถานประกอบการผู้รับจ้างจะไม่ได้จัดแจ้ง ก็จำเป็นต้องปฏิบัติให้ได้ตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับอื่น ๆ ในส่วน 21CFR1271 ที่ว่าด้วยการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ^๙

สถานประกอบการต้องจัดทำและรักษาวิธีการปฏิบัติงานทั้งในการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค และวิธีการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคที่เหมาะสมเช่น

- อาคาร สถานที่ (21CFR1271.190 (a) และ (b))
- การควบคุมสภาวะแวดล้อม (21CFR1271.195 (a))
- อุปกรณ์ เครื่องมือ (21CFR1271.200 (a))
- วัสดุและสารเคมี (21CFR1271. 210 (a) และ (b))
- การควบคุมผลาก (21CFR1271.250 (a) และ (b))
- การเก็บรักษา (21CFR1271.260 (a) ถึง (d)) และ
- การรับ การขนส่งภายใน และการส่งมอบ (21CFR1271.265 (a) ถึง (d)) ^[ภาคผนวก 2.XII.A]

^๗ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XII หน้า 163-166 และภาคผนวก 1 ข้อ 1271.215 หน้า 120

^๘ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.10 (b) หน้า 95

^๙ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.15 (f) หน้า 96

สถานประกอบการต้องประเมินการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมเหล่านั้นสามารถดำเนินการเพื่อควบคุมการปนเปื้อนข้ามและการปนเปื้อน รวมถึงการประเมินรายการต่อไปนี้

- เทคนิคและวิธีการที่ใช้
- บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- อุปกรณ์ วัสดุ และ สารเคมี ที่ใช้ในการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค และ
- สถานที่ดำเนินการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค

ตัวอย่างเช่น

- เจ้าหน้าที่ต้องมีประสบการณ์ วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรมที่จำเป็น ในการดำเนินการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (21CFR1271.170)

- พารามิเตอร์ของสถานที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคที่เหมาะสมต้องมีกำหนดไว้และจัดทำเป็นเอกสาร รวมถึงการทำความสะอาดสถานที่ และการบำรุงรักษา และการควบคุมสภาวะแวดล้อม (21CFR1271.190 และ 21CFR1271.195)

- พารามิเตอร์ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เวลา และ อุณหภูมิ ในการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคจะต้องกำหนดไว้ เช่น มาตรฐานปัจจุบันแนะนำให้อำกัลดเวลาสำหรับการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง หลังจากเสียชีวิตถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะแช่เย็น เป็นต้น

- การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคควรดำเนินการโดยใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ

- ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อไม่ควรได้มาจากการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคจากส่วนของร่างกายที่มีการติดเชื้อเฉพาะที่

- วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในส่วนของวัสดุและสารเคมี ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 21CFR1271.210 (a) ถึง (c) และ เก็บรักษานับตั้งแต่วันที่ 21CFR1.210 (d)

- ดำเนินการประเมินกิจกรรมการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค และ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนจุลินทรีย์ เช่น ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ผลการทดสอบเพาะเชื้อก่อนเริ่มกระบวนการควรจะต้องสามารถสืบย้อน และมีการติดตามแนวโน้ม [ภาคผนวก 2 XII B]

การทวนสอบเพื่อระบุผู้บริจาคและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการและข้อมูลสำคัญของการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและโรคติดต่อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลการคัดกรองผู้บริจาคสัมพันธ์กับผู้บริจาคจริงตามข้อ 21CFR1271.270 (a) ก่อนที่จะเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคซึ่งเสียชีวิตแล้ว สถานประกอบการควรเปรียบเทียบเลขประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลการระบุยืนยันอื่นของผู้ประสงค์บริจาคกับชื่อผู้บริจาคตามที่ระบุในหนังสือ/เอกสารยินยอม และ บันทึกทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และเปรียบเทียบข้อมูลยืนยันอื่นๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และ น้ำหนัก เป็นต้น สถานประกอบการควรถามชื่อผู้บริจาคที่ยังมีชีวิต เพื่อยืนยันชื่อก่อนการเก็บ ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ สถานประกอบการต้องมีเอกสารแสดงวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ เอกลักษ์ณ์ผู้บริจาค และ ต้องมีข้อมูลของแหล่งข้อมูลยืนยัน เช่น ใบขับขี่ เลขประจำตัวโรงพยาบาล หรือการระบุโดยบุคลากรของสถานประกอบการที่เหมาะสม รวมถึงระบุวันที่และเวลาที่ได้ดำเนินการยืนยันนั้น และ ชื่อของพนักงานเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคที่ดำเนินการยืนยันผู้บริจาค ในกรณีเป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว สถานประกอบการสามารถทำซ้ำแท็กประจำตัวของผู้บริจาคโดยการถ่ายรูปก็ได้ ^[ภาคผนวก 2 XII C]

สถานประกอบการที่ดำเนินการผลิตจะต้องตรวจสอบข้อมูลและบันทึกของสถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคได้เป็นระยะ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาคที่สามารถค้นได้ และ/หรือสามารถติดต่อแพทย์ที่อ้างอิงในบันทึกของผู้บริจาค รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ในการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลงกับสถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ^[ภาคผนวก 2 XII D]

4.8 ข้อกำหนดเฉพาะด้านกระบวนการผลิต (Processing, Process Controls, and Process Change and Process Validation)^ฐ

ข้อกำหนดเฉพาะด้านกระบวนการผลิตนี้ ครอบคลุมเรื่อง กระบวนการผลิต การควบคุม กระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กระบวนการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิต^ฑ

สถานประกอบการต้องดำเนินกระบวนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อในทางที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้ามระหว่างกระบวนการ และป้องกันการก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

จากความหมายของกระบวนการผลิตที่หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่กระทำต่อผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่นอกเหนือจาก การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค (recovery) การคัดกรองผู้บริจาค (donor screening) การทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค (donor testing) การเก็บรักษา (storage) การแสดงฉลาก (labeling) การบรรจุหีบห่อ(packaging) หรือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ (distribution) ดังนั้นตัวอย่างของกระบวนการผลิตได้แก่ ^[ภาคผนวก 2 XIII A]

- การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์
- การจัดเตรียม เช่น อุปกรณ์และสารเคมี เป็นต้น
- การทำให้ปราศจากเชื้อ
- ขั้นตอนการทำให้เชื้อหมดฤทธิ์หรือการขจัดสารแปลกปลอม
- การเก็บรักษา และ
- การนำออกจากคลังสินค้า เป็นต้น

ในบริบทของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีนี้ ทุกกิจกรรมที่ถือเป็นกระบวนการผลิตก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดในแนวทางฉบับนี้ กล่าวคือ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้ามระหว่างการกระบวนการ และป้องกันการก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ตัวอย่างเช่น ^[ภาคผนวก 2 XIII A]

^ฐ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.220(processing and process controls) ข้อ 1271.225(Process Change) และข้อ 1271.230(Process Validation)

^ฑ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XIII หน้า 166-170 และภาคผนวก 1 ข้อ 1271.220(processing and process controls) หน้า1120

ตัวอย่างที่ 1 กระบวนการผลิตจากกระจกตา หมายความว่ารวมถึง การแยกกระจกตาจากขอบของกระจกตาที่ติดอยู่กับตาขาว (comeoscleral) ของดวงตาที่มาจากการผ่าตัดดวงตาออกจากร่างกายแล้ว การเพาะเชื้อจุลินทรีย์ของขอบกระจกตา และการนำกระจกตาใส่ในภาชนะสำหรับการเก็บรักษา แต่หากเป็นกระบวนการแยกกระจกตาจากผู้บริจาคในขณะที่ผ่าตัดจากดวงตาโดยตรงและเก็บในสารละลายสำหรับเก็บรักษาโดยไม่มีขั้นตอนอื่น ๆ ก็ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการผลิต

ตัวอย่างที่ 2 กระบวนการผลิตจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่เก็บเลือดจากผู้บริจาค โดยวิธี apheresis จะหมายความว่ารวมถึงวิธีการแยกเม็ดเลือดแดงภายหลังการผ่านเครื่อง apheresis แล้ว การคัดเลือกเซลล์ และการแช่เยือกแข็งเพื่อเก็บรักษาระยะยาว

ตัวอย่างที่ 3 กระบวนการผลิตจากกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (musculoskeletal) หมายความว่ารวมถึง การขจัดเลือดและไขมันโดยวิธีทางเคมีหรือวิธีทางเคมีกายภาพต่าง ๆ การแช่และล้างในสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ การตัดแต่งโดยเครื่องตัดแต่งกระดูก การใช้รังสีแกมมาลดปริมาณเชื้อโรค หรือวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย

กระบวนการผลิต ยังหมายความว่ารวมถึงการได้รับตัวอย่างที่ส่งมาสำหรับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ และการทดสอบเชื้อที่ดำเนินการและการวิเคราะห์ห้องชีวนิคเชื้อที่ตรวจพบอีกด้วย [ภาคผนวก 2 XIII.A]

เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มาจากผู้บริจาคตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องไม่ผสมรวมกันในระหว่างกระบวนการผลิต เว้นแต่เป็นการเก็บซึ่งแยกกันทางกายภาพหรือผสมในภาชนะรองรับเดียวกัน เช่น กระดูกจากผู้บริจาคที่แตกต่างกันที่รวมกันมาในระหว่างกระบวนการผลิต อาจสามารถผสมรวมกันได้ แต่อย่างไรก็ตามการห้ามผสมรวมกันนี้ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงการปลูกถ่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เช่น กระดูก และผิวหนัง จากผู้บริจาคที่แตกต่างกันหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์ เช่น เลือดสายสะดือ จากผู้บริจาคที่แตกต่างกัน ในกรณีที่สถานประกอบการ มีความจำเป็นต้องมีการผสมรวมกันของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ จากผู้บริจาคตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอในการรักษาโรค สถานประกอบการสามารถขอยกเว้นหรือใช้วิธีการทางเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ Exemptions and Alternatives (21CFR1271.155) [ภาคผนวก 2 XIII B(1)]

ในลักษณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาครายเดียวกัน แต่ได้มาในระยะเวลาที่ต่างกัน ก็ไม่ควรมีการผสมรวมกันในระหว่างกระบวนการผลิต หรือหลังจากการละลาย เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่อาจมีผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือการปนเปื้อนข้ามกันได้ ดังนั้นแม้ว่าข้อกำหนดตาม 21CFR1271.220 (b) ไม่ห้ามการผสมรวมกันของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่เก็บจากผู้บริจาครายเดียวกัน แต่อาจสามารถกระทำได้อีกเมื่อกระบวนการผลิตอื่น ๆ และระบบการควบคุมระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และการแสดงฉลากจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดี เพื่อป้องกันการปะปนกัน [ภาคผนวก 2 XIII B(2)]

นอกจากนี้สถานประกอบการต้องมั่นใจว่าข้อกำหนดต่าง ๆ สอดคล้องกับหลักการของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ทั้งในการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และแต่ละกระบวนการผลิตผ่านการตรวจสอบความถูกต้องหรือทวนสอบ และจัดทำเป็นเอกสาร อีกทั้งการสุ่มในระหว่างกระบวนการผลิตจะต้องเป็นตัวแทนของวัตถุหรือสิ่งที่จะประเมินผลอีกด้วย ทั้งนี้กรณีมีตัวอย่างน้อยอาจมีข้อจำกัดในการสุ่มตัวอย่าง หรือกรณีมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่ผลิตพร้อมกันมีการพบเชื้อปนเปื้อนซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบ ^[ภาคผนวก 2 XIII C]

สถานประกอบการควรมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม เพื่อควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่กำลังดำเนินการให้เป็นไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้ามในระหว่างกระบวนการผลิต และป้องกันการก่อโรค การติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งสถานประกอบการสามารถใช้วิธีการได้มากกว่าวิธีการเดียวเพื่อที่จะควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตรวมถึงการมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทางสถิติของการควบคุมคุณภาพ ทบทวนเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์และผลการทดสอบรวมทั้งการให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินคุณภาพอีกด้วย ^[ภาคผนวก 2 XIII C]

ในการควบคุมกระบวนการผลิตและการทดสอบตามที่กำหนดใน 21CFR1271.220 (c) US-FDA แนะนำให้มีการเพาะเชื้อก่อนกระบวนการผลิต เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมกระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ จากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง (musculoskeletal) เช่น กระดูก, เส้นเอ็น, เอ็นยึดกล้ามเนื้อ ซึ่งควรนำผลการทดสอบมาใช้พิจารณาว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธผู้บริจาค ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป ^[ภาคผนวก 2 XIII D]

อีกทั้งกระบวนการฆ่าเชื้อหรือกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ เพื่อพิสูจน์ความสามารถในการลดหรือขจัดจุลินทรีย์ในระดับที่คาดหวังและตกค้างของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ที่จะผ่านกระบวนการนั้น ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจากระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง เริ่มกระบวนการผลิตด้วยระดับเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้น (bioburden) ที่เกินระดับหรือความสามารถที่กระบวนการฆ่าเชื้อหรือกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อในการลด ขจัด หรือทำให้หมดฤทธิ์ โดยเฉพาะเช่นจุลินทรีย์ในลำไส้ หรือจุลินทรีย์ที่ยากแก่การพิสูจน์ความสามารถในการลดหรือขจัดเชื้อ ซึ่งยังไม่มีระบบที่จะรับรองได้ว่ากระบวนการผลิตที่ต่อเนื่องไปนั้นจะลดหรือขจัดระดับเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นนั้นได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ^[ภาคผนวก 2 XIII D]

ดังนั้นการเพาะเชื้อก่อนกระบวนการผลิต มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบเพื่อ ยอมรับข้อจำกัดหรือลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ ดำเนินการผลิตได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียดังกล่าว ^[ภาคผนวก 2 XIII D]

จากที่กล่าวไปแล้วว่าวิธีการในปัจจุบันสำหรับการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ยังมีข้อจำกัดบางประการอีกทั้งจุลินทรีย์บางชนิดยากต่อการเพาะเชื้อ ดังนั้นหากมีการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวในระดับต่ำ การทดสอบการเพาะเลี้ยงเชื้ออาจไม่สามารถตรวจวัดการปนเปื้อนนั่นได้ ดังนั้นแม้ว่าการทำงานของสถานประกอบการได้ดำเนินการกับกระบวนการที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ดำเนินกระบวนการผลิตต้องตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้ไว้ตลอดเวลาตั้งแต่การวางแผนการทดสอบ การผลิต ตลอดจนการสรุปผล ^[ภาคผนวก 2 XIII D]

US-FDA แนะนำให้สถานประกอบการ: ^[ภาคผนวก 2 XIII D]

- ระบุระดับความเสี่ยงและพิจารณาความสามารถของการทดสอบการฆ่าเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ และสถานประกอบการควรประเมินผลการเพาะเชื้อก่อนกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบว่าควรจะดำเนินการผลิตในขั้นตอนต่อไปหรือไม่

- ไม่ดำเนินการใด ๆ กับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้จากระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal) จากผู้บริจาคที่พบการปนเปื้อนของเชื้อก่อนกระบวนการผลิตสำหรับเชื้อดังต่อไปนี้ *Clostridium spp.* หรือ *Streptococcus pyogenes* (group A strep) หรือ จุลินทรีย์อื่น ๆ ที่สถานประกอบการได้กำหนดจัดประเภทไว้ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ยากต่อการขจัด เว้นแต่สถานประกอบการมีการทำให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีระดับการประกันการปราศจากเชื้อ (SAL) เป็น 10^{-6}

- ไม่ดำเนินการใด ๆ กับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้จากระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกจากผู้บริจาคที่พบการปนเปื้อนหลายครั้งของเชื้อก่อนกระบวนการผลิตสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ หรือ เชื้อก่อโรค เว้นแต่สถานประกอบการมีการทำให้ปราศจากเชื้อในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีระดับการประกันการปราศจากเชื้อ (SAL) เป็น 10^{-6}

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่ออาจไม่จำเป็นต้องปราศจากเชื้อ แต่สถานประกอบการควรใช้เทคนิคปราศจากเชื้อในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้าม และในแต่ละขั้นตอนที่ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ต้องควบคุม เพื่อป้องกันการก่อโรค การติดเชื้อ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ^[ภาคผนวก 2 XIII E]

กรณีเชื้อหุ้มสมองคูลรา เมื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการที่ลดความเสี่ยงในการเป็นโรค Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) สถานประกอบการต้องใช้กระบวนการที่ได้ประกาศเผยแพร่ นั้น หรือใช้วิธีการที่เทียบเท่ากับวิธีการที่เผยแพร่ นั้นดำเนินการกระบวนการผลิต เว้นแต่กระบวนการที่เผยแพร่ทำให้เกิดผลกระทบต่ออรรถประโยชน์ทางคลินิกของการใช้เชื้อหุ้มสมองคูลราลดลง ทั้งนี้สถานประกอบการต้องทำการทวนสอบวิธีการที่เผยแพร่ก่อนที่จะนำกระบวนการเหล่านั้นมาใช้ในสถานประกอบการ ^{๗ [ภาคผนวก 2 XIII F]}

^๗ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.220 (d) (1) และ (2) หน้า 120

ทั้งนี้ US-FDA ทราบดีว่าในปัจจุบันยังไม่มีวิธีตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการที่ลดความสามารถในการก่อโรค TSE สำหรับการตรวจสอบในเยื่อหุ้มสมองคอร่าของมนุษย์ และยังไม่มียุติวิธีที่สามารถตรวจสอบอัตราประโยชน์ทางคลินิกของเยื่อหุ้มสมองคอร่าที่ลดลง ดังนั้นจึงกำหนดให้ต้องใช้กระบวนการตรวจสอบดังกล่าวเมื่อได้มีการเผยแพร่ต่อไปภายนอก และหากเมื่อมีกระบวนการใหม่ กระบวนการดังกล่าวก็จะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารทางวิชาการ ซึ่งสถานประกอบการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการที่ได้เผยแพร่นั้น แต่สถานประกอบการยังต้องดำเนินการทวนสอบว่าวิธีการที่เผยแพร่นั้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการของสถานประกอบการเอง ^[ภาคผนวก 2.XIII.F]

นอกจากนี้ US-FDA ก็เข้าใจดีว่าวิธีการพัฒนาที่สามารถลดความเสี่ยงของการติดโรค TSE อาจจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งสถานประกอบการไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการดังกล่าวหากกระบวนการนั้นลดอัตราประโยชน์ทางคลินิกของการใช้เยื่อหุ้มสมองคอร่า หรือ สถานประกอบการก็สามารถพัฒนาวิธีการที่เทียบเท่ากับวิธีการที่ผ่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออัตราประโยชน์ทางคลินิกของเยื่อหุ้มสมองคอร่า เพื่อการใช้งานในสถานประกอบการซึ่งต้องให้ประสิทธิผลไม่แตกต่างกับวิธีการที่ได้รับการเผยแพร่นั้น ^[ภาคผนวก 2.XIII.F]

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต^๗

สำหรับข้อกำหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตกำหนดให้ใช้เฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตเท่านั้น ไม่ใช้กับขั้นตอนการดำเนินการอื่นนอกเหนือจากกระบวนการผลิต ซึ่งกำหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใด ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องหรือการทวนสอบ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 21CFR1271.230 เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่สร้างผลเสียต่อการดำเนินการ และต้องผ่านการอนุมัติก่อนนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ ทั้งนี้ต้องอนุมัติโดยบุคคลที่รับผิดชอบที่มีความเหมาะสมทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ อีกทั้งสถานประกอบการต้องสื่อสารการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตดังกล่าวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องซ้ำ ได้แก่การเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

- ชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในกระบวนการผลิต
- ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิต เป็นต้น ^[ภาคผนวก 2.XIV]

^๗ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XIV หน้า 170 และภาคผนวก 1 ข้อ 1271.225(Process Change) หน้า 121

การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต^ก

สถานประกอบการต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบยืนยันและดำเนินการตามขั้นตอนที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติแล้ว สถานประกอบการต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและผลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งอย่างน้อยจะต้องแสดงข้อมูลการลงลายมือชื่อของบุคคลที่อนุมัติการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมวันที่ อีกทั้งสถานประกอบการต้องทบทวนและประเมินกระบวนการผลิต พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องซ้ำตามความเหมาะสมอีกด้วย

[ภาคผนวก 2.XV.A]

ทั้งนี้การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตจะดำเนินการก่อนที่จะใช้กระบวนการผลิตนั้น ในขณะที่การทวนสอบกระบวนการผลิตดำเนินการหลังจากการใช้กระบวนการผลิตนั้นและกระทำในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตัวอย่างของการทวนสอบ เช่น การทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ การทวนสอบสามารถกระทำได้โดยการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ใช้ เช่น ความดัน เวลา และ อุณหภูมิ ในแต่ละรอบของการทำให้ปราศจากเชื้อโดยมีดัชนีชีวภาพ (Bio-Indicator) เป็นต้น

[ภาคผนวก 2.XV.B]

ถึงแม้ว่าข้อกำหนดในส่วน of แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีนี้ไม่ได้กำหนด รายละเอียดเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องไว้โดยละเอียด แต่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Guidance for industry: Validation of Procedures for Processing of Human Tissues Intended for Transplantation และ Guideline on General Principles of Process Validation

[ภาคผนวก 2.XV.C]

สถานประกอบการต้องใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อน และการปนเปื้อนข้าม US-FDA สนับสนุนให้สถานประกอบการประเมินข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบัน เพื่อแสดงว่ากระบวนการผลิตน่าเชื่อถือ และสามารถที่จะป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้ามได้ โดยในการประเมินสถานประกอบการควรพิจารณาประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ และตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเพียงพอหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการควรพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้

- สารทำความสะอาดและวิธีการใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และพื้นผิว มีประสิทธิภาพในการจัดหรือทำให้หมดความเป็นพิษ เพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อนข้ามหรือไม่ อย่างไร และ

- มีรายงานการทดสอบซ้ำกรณีพบการปนเปื้อน หรือมีรายงานปฏิบัติการไม่พึงประสงค์ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีการปนเปื้อนหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

[ภาคผนวก 2.XV.D]

^ก ภาคผนวก 2 : GL for cGMP section XV หน้า 171-173 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.230(Process Validation) หน้า 121

4.9 ข้อกำหนดเฉพาะด้านฉลาก (Labeling Controls and Labeling)^ก

ข้อกำหนดในด้านนี้ เป็นการกำหนดในเรื่องที่สำคัญ 2 เรื่องด้วยกันคือ การควบคุมฉลาก (Labeling Controls) และการแสดงฉลาก (Labeling) รายละเอียดดังต่อไปนี้

การควบคุมฉลาก^ก

สถานประกอบการต้องกำหนดกระบวนการควบคุมฉลากให้เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เพื่อป้องกันการปะปน ตัวอย่างของวิธีการที่สามารถใช้เพื่อป้องกันการปะปน ได้แก่รายการต่อไปนี้

- ระบุแยกพื้นที่ในการทำงานและกิจกรรม
- แบนฉลากเพิ่มในการบันทึกการผลิต เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นฉลากจริงที่ใช้ กรณีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- การแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ณ เวลาที่รับบริจาคจากผู้บริจาค และ
- ยืนยันว่าฉลากเพิ่มหรือภาชนะบรรจุที่แสดงฉลากไว้แล้วที่มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาค มีจำนวนครบถ้วน ไม่สูญหาย และนำฉลากและ/หรือภาชนะที่ยังไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ทำงาน^ก [ภาคผนวก 2 XVI A]

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อในแต่ละขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน สถานประกอบการต้องมีการทวนสอบฉลากในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และความสมบูรณ์ฉลาก ซึ่งแต่ละสถานประกอบการมีความยืดหยุ่นเพื่อ กำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งต้องมั่นใจว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อมีข้อความตามที่ข้อบังคับกำหนด และมีการแสดงฉลากครบถ้วนทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดต่อไปนี้^ก [ภาคผนวก 2 XVI B and C]

- บันทึกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (21CFR1271.55)
- ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่อยู่ในสถานะกักกัน (21CFR1271.60)
- การจัดเก็บและการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาคที่ผิดเงื่อนไขการคัดกรองผู้บริจาค (21CFR1271.65)
- ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการคัดกรองผู้บริจาค (21CFR1271.90)
- การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (21CFR1271.290) และ
- การแสดงฉลาก (21CFR1271.370)

^ก ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.250 (Labelling Controls) และข้อ 1271.370 (labelling)

^ข ภาคผนวก 2 : GL for cGMP section XVI หน้า 173-174 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.250 หน้า 121

ข้อกำหนดระยะเวลาในการติดฉลากตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีไม่ได้ระบุกรอบเวลาในการติดฉลากบนภาชนะผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ นอกจากการระบุว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อต้องมีฉลากเมื่อพร้อมสำหรับการส่งมอบ ^[ภาคผนวก 2 XVI D]

การแสดงผล "

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเรื่องการแสดงผลฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ระบบสืบพันธุ์ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.10 ซึ่งควบคุมโดยส่วนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเท่านั้น กำหนดให้สถานประกอบการต้องแสดงผลฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่พร้อมสำหรับส่งมอบไว้อย่างชัดเจนและถูกต้อง และต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ในฉลากของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ^[ภาคผนวก 2 XXIII A]

- รหัสประจำผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนติดอยู่บนภาชนะผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และกำหนดตามข้อกำหนดการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (21CFR1271.290 (c))
- รายละเอียดของประเภทของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- วันหมดอายุ (ถ้ามี) และ
- คำเตือน ตามข้อกำหนดของการคัดกรองผู้บริจาค (21CFR1271.60 (d) (2) หรือ 21CFR1271.65 (b) (2) หรือ 21CFR1271.90 (b)) ถ้าไม่สามารถแสดงคำเตือนเหล่านี้บนฉลาก ก็จะต้องแสดงคำเตือนมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ อาจเป็นป้ายคอนเทนเนอร์ที่ติดอยู่ หรือผูกแนบกับผลิตภัณฑ์ก็ได้

รหัสประจำผลิตภัณฑ์ต้องติดอยู่กับภาชนะและเป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดการคัดกรองผู้บริจาค (21CFR1271.55(a)(1)) และข้อกำหนดการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (21CFR1271.290 (c)) ทั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้รหัสประจำผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงบนเอกสารอื่น ๆ ที่ประกอบคู่กับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เช่น คำแนะนำในการใช้ เป็นต้น แต่สถานประกอบการต้องมีขั้นตอนการแสดงผลฉลากที่ทำให้ผู้รับผลิตภัณฑ์สามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย และสามารถเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ ฉลาก และเอกสารประกอบ เช่น คำแนะนำในการใช้ เป็นต้น โดยจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในฉลากผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อหรือมากับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ^[ภาคผนวก 2 XXIII B and C]

- ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการที่รับผิดชอบการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ และกระจายผลิตภัณฑ์
- อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บ
- คำเตือนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และ

¹¹ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XXIII หน้า 190-191 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.370 หน้า 128 และข้อ 1271.330 หน้า 126

- คำแนะนำสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการป้องกันการก่อโรค การติดต่อกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ถ้าสามารถแสดงค่าเดือนบางส่วนหรือทั้งหมด ให้แสดงในฉลากภาชนะผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ แต่หากมีความกังวลเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลส่วนตัว เช่น ไม่ประสงค์ให้สมาชิกในครอบครัว หรือผู้อื่นในห้องผู้ป่วยในทราบขณะใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อก็สามารถแสดงเป็นแบบผูก แนบป้าย หรือแสดงบนฉลากในลักษณะที่มองเห็นได้จำกัด แต่ต้องสามารถแสดงข้อมูลที่ชัดเจนให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อได้ ^[ภาคผนวก 2 XXIII D]

หากชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการที่ดำเนินการผลิตต่างจากสถานประกอบการที่ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงบนฉลากด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องรวมชื่อของสถานประกอบการ ทั้งหมดที่ดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตในการแสดงฉลาก ตามข้อ 21CFR 1271.370 (c) (1) เฉพาะ ชื่อ และที่อยู่ของสถานประกอบการที่ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์ต้องปรากฏในฉลากผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อหรือมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ทั้งนี้ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการที่คัดกรองผู้บริจาคต้องปรากฏในรายงานสรุปของข้อมูลการผลิต อย่างไรก็ตาม หากสถานประกอบการที่คัดกรองผู้บริจาคมีที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับสถานประกอบการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อพร้อมสำหรับการส่งมอบ การแสดงฉลากหรือข้อมูลประกอบควรมีชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการทั้งหมดและระบุการดำเนินงานของแต่ละสถานประกอบการ ^[ภาคผนวก 2 XXIII E]

4.10 ข้อกำหนดเฉพาะด้านการเก็บรักษา (Storage)^๕

สถานประกอบการต้องควบคุมพื้นที่เก็บของและห้องเก็บของเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

^[ภาคผนวก 2 XVII A]

- ป้องกันการปะปน การปนเปื้อน และการปนเปื้อนข้ามของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ วัสดุ และสารเคมี และ

- ป้องกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ไม่พร้อมสำหรับการส่งมอบ

สถานประกอบการต้องระบุและออกแบบพื้นที่ที่ใช้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบอุณหภูมิและตำแหน่งที่ตั้งของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อสถานะต่าง ๆ เช่น อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต อยู่ในสถานะกักกัน หรือพร้อมสำหรับการส่งมอบ โดยแต่ละพื้นที่เก็บควรมีป้ายแสดงประเภทของ อุปกรณ์ สารเคมี และ ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่อยู่ในบริเวณนั้น และควรจัดให้มีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการปะปน การปนเปื้อนข้าม และ ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ไม่เหมาะสม ^[ภาคผนวก 2 XVII A]

^๕ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XVII หน้า 174-176 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.260 หน้า 122

ก่อนเสร็จสิ้นการคัดกรองผู้บริจาค สถานประกอบการต้องกักกันผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ และระบุสถานะกักกันให้ชัดเจน^น ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่อยู่ในสถานะกักกันต้องสังเกตแยกจาก ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่พร้อมสำหรับการส่งมอบได้ง่าย ทั้งนี้หากการระบุสถานะใช้ระบบ อัตโนมติ เช่นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการรักษาข้อความ/ข้อมูล บนแถบรหัสประจำผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดเก็บในตัวเซ็น เมื่อสถานประกอบการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เซลล์และ เนื้อเยื่อ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ต้องระบุและดึงข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อสำหรับ ผู้รับเท่านั้น [ภาคผนวก 2 XVII A]

นอกจากนี้สถานประกอบการต้องเก็บผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ ป้องกันสภาวะที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อนของแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่เก็บ โดยคำนึงถึงประเภทของภาชนะ สารกักกันเชื้อที่ใช้ และระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บรักษา [ภาคผนวก 2 XVII B]

สถานประกอบการต้องกำหนดวันหมดอายุที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และ เนื้อเยื่อ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ [ภาคผนวก 2 XVII C]

- ชนิดหรือประเภทของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- กระบวนการผลิต และวิธีการรักษา
- เงื่อนไขการเก็บรักษา และ
- ภาชนะบรรจุ

ถ้าหากไม่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ที่เหมาะสมจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น ผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่สามารถป้องกันการก่อโรค การติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการต้องกำหนดวันหมดอายุที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามปัจจัยที่ได้กล่าว ไปแล้วเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงสภาพการปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้อง กำหนดวันหมดอายุให้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่เก็บในสภาวะแช่เยือกแข็ง (cryopreserved) เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำในการปนเปื้อน ตรวจจับที่ยังคงแช่ในไนโตรเจนเหลวหรือ เก็บในระยะไอของ ไนโตรเจนเหลวในภาชนะตลอดระยะเวลาเก็บ [ภาคผนวก 2 XVII C]

^น ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.260 (a) และ (b) หน้า 122

เมื่อพบเงื่อนไขการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม สถานประกอบการต้องดำเนินการแก้ไข และจัดทำเป็นเอกสาร เช่น การตอบสนองต่อการแจ้งเตือนจากระบบตรวจสอบของการแสดงอุณหภูมิภายนอกเกินระดับที่ยอมรับ สถานประกอบการอาจต้องย้ายที่เก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อไปยังพื้นที่เก็บอื่น หรือหากอุณหภูมิเกินกำหนดเป็นระยะเวลาเพียงพอที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการปนเปื้อน สถานประกอบการอาจต้องทิ้งหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบหลังจากการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม โดยสถานประกอบการต้องมีเอกสารการย้ายหรือการจัดการอื่น ๆ ที่ดำเนินการกับแต่ละผลิตภัณฑ์ ^[ภาคผนวก 2 XVII D]

สถานประกอบการต้องกำหนดขีดจำกัดของอุณหภูมิที่ยอมรับสำหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อในทุกขั้นตอนของการผลิตแต่ละครั้งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคติดต่อ สถานประกอบการต้องบันทึกและเก็บรักษาบันทึกอุณหภูมิที่เก็บสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ พร้อมทั้งต้องตรวจสอบเป็นระยะให้มั่นใจว่าอุณหภูมิได้ภายในช่วงที่ยอมรับตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น หากสถานประกอบการระบุว่าสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิห้อง สถานประกอบการต้องกำหนดช่วงอุณหภูมิ (เช่น 20-25 องศาเซลเซียส) แล้วจึงบันทึกและเก็บรักษาบันทึกของการควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบติดตามข้อมูลเหล่านี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุณหภูมิอยู่ภายในช่วงที่ยอมรับ ^[ภาคผนวก 2 XVII E]

4.11 ข้อกำหนดเฉพาะด้านการรับ การขนส่งก่อนการส่งมอบ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์^ป (Receipt, predistribution shipment, and distribution)^ป

สถานประกอบการต้องประเมินแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อก่อนที่จะรับ โดยเฉพาะในด้านสถานะของผลิตภัณฑ์ ระดับของจุลินทรีย์ ตรวจสอบความเสียหาย และโอกาสการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการต้องพิจารณาที่จะยอมรับ ปฏิเสธ หรือกักกันผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เมื่อสถานประกอบการได้รับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อควรตรวจสอบความเสียหายและ โอกาสการปนเปื้อนของสภาพกล่องกระดาษที่ส่งบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ และผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ หากมีสิ่งบ่งชี้ที่อาจเกิดการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้ามขึ้น สถานประกอบการต้องกักกันผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจนกว่าการสอบสวนของสถานประกอบการเสร็จสมบูรณ์^[ภาคผนวก 2 XVIII A]

วิธีการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อตรวจสอบโอกาสการปนเปื้อนคือการเพาะเชื้อผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อก่อนที่จะดำเนินการผลิตต่อไป ซึ่งเรียกการเพาะเชื้อนี้ว่าการเพาะเชื้อก่อนกระบวนการผลิต (Pre-processing Culture) สถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคสามารถดำเนินการเพาะเชื้อและส่งผลลัพธ์ไปยังผู้ดำเนินการกระบวนการผลิต หรือผู้ดำเนินการกระบวนการผลิตอาจดำเนินการเพาะเชื้อและใช้ผลการทดสอบในการพิจารณาว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อสำหรับกระบวนการผลิตก็ได้ เช่นผู้ดำเนินการกระบวนการผลิตอาจฉายรังสีผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเพื่อลดระดับจุลินทรีย์ตั้งต้น (bioburden) ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับจำนวนและ/หรือประเภทของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบ^[ภาคผนวก 2 XVIII B]

การขนส่งก่อนการส่งมอบเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อภายในสถานประกอบการหรือระหว่างสถานประกอบการก่อนที่จะได้ปล่อยผ่าน ผู้ส่งจะต้องพิจารณาและบันทึกเป็นเอกสารว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ทั้งนี้เมื่อมีการขนส่งก่อนการส่งมอบและเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ ผู้รับต้องจัดเก็บไว้ในสถานะกักกัน ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค กำลังส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อไปสถานประกอบการที่ดำเนินการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อควรขนส่งในภาชนะที่สามารถรักษาอุณหภูมิที่ต้องการตลอดเวลาในระหว่างการขนส่งและสามารถทนต่อความเครียดทางกายภาพได้^[ภาคผนวก 2 XVIII C]

^ป ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XVIII หน้า 177-181 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.265 หน้า 122

การส่งมอบ หมายความว่า การขนส่งโดยวิธีการใด ๆ ที่กระทำต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยผ่านตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานทั้งหมดแล้ว และหมายความรวมถึงจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลใดที่มีได้ครอบครองและขนส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อทางกายภาพ ไม่ถือว่าองค์กรนั้นเป็นผู้ส่งมอบอย่างไรก็ตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการยกเว้นกับผู้ให้บริการส่งสินค้าหรือไปรษณีย์^ป เช่น Federal Express การบริการพัสดุหรือไปรษณีย์ เป็นต้น [ภาคผนวก 2 XVIII D]

ก่อนตัดสินใจสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ สถานประกอบการต้องตรวจสอบข้อมูลการผลิต เช่น ข้อมูลการคัดกรองผู้บริจาค การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค กระบวนการผลิต เป็นต้น และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ผ่านเกณฑ์การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการต้องไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีลักษณะดังนี้

- อยู่ในสถานะกักกัน
- มีการปนเปื้อน ยกเว้นเป็นการเพาะเชื้อสำหรับผิวหนังหลังกระบวนการผลิต อาจจะมีผลเป็นบวกกับเชื้อโรคที่พบได้ตามปกติแต่จะไม่ถือเป็นการปนเปื้อน

- เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือการคัดกรองไม่สมบูรณ์ ยกเว้นเป็นกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 21CFR1271.60 21CFR 1271.65 และ 21CFR 1271.90) หรือ

- คุณภาพและมาตรฐานไม่ตรงตามเกณฑ์การปล่อยผ่านที่กำหนด [ภาคผนวก 2 XVIII E]

ถ้าสถานประกอบการเก็บข้อมูลและบันทึกในสถานที่เก็บรักษามากกว่าหนึ่งแห่ง การส่งโทรสารหรือส่งอีเมลข้อมูลเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยผ่าน สามารถยอมรับให้กระทำได้ โดยที่บันทึกการผลิตต้องมีข้อมูลประเมินผลอย่างเพียงพอ เช่น ชัดเจนและถูกต้อง เป็นต้น [ภาคผนวก 2 XVIII E]

ถ้าสถานประกอบการมีขั้นตอนการดำเนินการที่เปลี่ยนแปลง หรือ เบี่ยงเบนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สถานประกอบการต้องไม่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีการผลิตภายใต้สภาวะดังกล่าว จนกว่าผู้รับผิดชอบพิจารณาว่า จะไม่มีการเพิ่มความเสี่ยงของการติดโรคจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ สถานประกอบการต้องบันทึกและตัดสินใจ เบี่ยงเบนนั้น [ภาคผนวก 2 XVIII G]

^ป ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.15 หน้า 96

ทั้งนี้การใส่บรรจุหีบห่อและขนส่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องหรือทวนสอบ แต่กระบวนการนั้นจะต้องออกแบบและสร้างระบบการป้องกันผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจากการปนเปื้อน ^[ภาคผนวก 2 XVIII I]

สถานประกอบการต้องกำหนดเงื่อนไขการส่งสินค้าที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานในระหว่างการขนส่งสำหรับแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมตลอดการส่งมอบ และถ้าสถานประกอบการมีสัญญา ข้อตกลง หรือ การตกลงอื่น ๆ ในการจัดจำหน่ายโดยรายย่อย และ/หรือ ตัวแทนขาย สถานประกอบการผู้ว่าจ้างควรแน่ใจว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับการปฏิบัติก่อนที่จะเข้าทำสัญญา/ข้อตกลง หรือการตกลงนั้น ๆ ^[ภาคผนวก 2 XVIII J]

สถานประกอบการต้องกำหนดและจัดทำเป็นเอกสารที่แสดงวิธีการปล่อยผ่าน และรวมถึงการกำหนดวันที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ¹⁸ ซึ่งต้องจัดทำและรักษาขั้นตอนและเกณฑ์การปล่อยผ่าน การรับผลิตภัณฑ์ การขนส่งก่อนการส่งมอบ การส่งมอบ การบรรจุ และการจัดส่ง ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ ^[ภาคผนวก 2 XVIII K]

- การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- การระบุผู้ส่ง (สถานที่ส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ)
- กิจกรรมที่สถานประกอบการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เช่น การตรวจสอบยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อและผลของแต่ละกิจกรรม
- วันที่ดำเนินการ
- ปริมาณผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ดำเนินการ และ
- การกำหนดปลายทางผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.15 (d) สถานพยาบาลที่มีการดำเนินการเฉพาะการรับหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเพียงเพื่อ การปลูกฝัง ปลูกถ่าย การให้ทางเส้นโลหิต หรือ การถ่ายโอนภายในสถานที่ของตน แต่ไม่มีการดำเนินการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค การคัดกรอง การทดสอบ การผลิต การแสดงฉลาก การบรรจุหีบห่อ หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อไม่จำเป็นต้องจดแจ้งกับ US-FDA แต่หากสถานพยาบาลดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อให้แก่สถานประกอบการอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล หรือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สถานพยาบาลนั้นถือเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และต้องจดแจ้งสถานที่และรายชื่อของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ^[ภาคผนวก 2 XVIII L]

¹⁸ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.265 (c) (1) หน้า 122

สถานประกอบการต้องจัดทำและรักษาวิธีการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ส่งกลับมายังสถานประกอบการจะไปยังคลังสินค้าของสถานประกอบการอย่างเหมาะสม ถ้าการส่งกลับไม่สามารถกระทำได้ควรแจ้งผู้รับให้ทราบอย่างชัดเจน และหากการส่งกลับสามารถกระทำได้ควรระบุเงื่อนไขและวิธีการส่งกลับ [ภาคผนวก 2 XVIII M]

4.12 ข้อกำหนดเฉพาะด้านบันทึก (Record)^๗

สถานประกอบการต้องเก็บรักษาบันทึกที่แสดงประสิทธิภาพของขั้นตอนที่จำเป็นในส่วน 21 CFR 1271 ทั้งหมด โดยต้องบันทึกอย่างถูกต้อง ไม่ลบเลือน และอ่านได้ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องของบันทึก สถานประกอบการที่ดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อควรรับข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารดังกล่าว เช่น ผลทางซีรัมวิทยาหรือผลทางจุลชีววิทยาควรได้รับเอกสารโดยตรงจากห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบนั้น หรือถ้าต้องการเอกสารรับรองการเสียชีวิตซึ่งอาจใช้ในการคัดกรองผู้บริจาค สถานประกอบการควรได้รับเอกสารโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบันทึกจะต้องระบุผู้ปฏิบัติงานและวันที่ของรายการต่างๆ และต้องมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำหรับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการเก็บบันทึกการคัดกรองผู้บริจาคสามารถศึกษาต่อได้ในหัวข้อ 21CFR1271.55 (d) [ภาคผนวก 2 XIX A]

สถานประกอบการต้องจัดทำและรักษาระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อก่อนการส่งมอบ และข้อมูลการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเป็นส่วนหนึ่งของติดตาม ประเมินผลหรือการสืบสวน สถานประกอบการยังต้องรักษาและจัดระเบียบข้อมูลเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เช่น การแสดงฉลาก และวิธีการบรรจุกล่อง และ บันทึกการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ภายใต้ระบบการจัดการบันทึก หากสถานประกอบการเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งตำแหน่งสถานประกอบการต้องออกแบบระบบการจัดการข้อมูลเพื่อให้ระบุที่ตั้งและสามารถเรียกดูบันทึกทั้งหมดและควรจัดเก็บไว้ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการในส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคภายใต้สัญญา กับสถานประกอบการที่ดำเนินการผลิต สถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคควรส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลของผู้บริจาคและบันทึกการทำความสะดวกที่ใช้ให้แก่ผู้ดำเนินการบวนการผลิต และสถานประกอบการที่เก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาคจะต้องเก็บรักษาสำเนาบันทึกด้วย [ภาคผนวก 2 XIX B]

^๗ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XIX หน้า 181-183 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.270 หน้า 123

สถานประกอบการอาจเก็บรักษาสันทึบโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสารต้นฉบับหรือจากเอกสารที่สำเนาจากเอกสารต้นฉบับ เช่น ภาพถ่ายหรือ ไมโครฟิล์ม เป็นต้น โดยต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บอย่างเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้คู่มือข้อมูลต้องพร้อมสำหรับการใช้งาน อีกทั้งสถานประกอบการต้องสำรองข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น สถานประกอบการที่ดำเนินกระบวนการผลิตได้รับบันทึกเอกสารประวัติทางการแพทย์ของผู้บริจาคจากสถานประกอบการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค สถานประกอบการดำเนินการตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลอันเป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองผู้บริจาค ต่อมาในภายหลังสถานประกอบการดำเนินการสแกนกระดาษบันทึกและบันทึกเป็นไฟล์ pdf ในคอมพิวเตอร์ที่สำรองไว้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น "สำเนาจากต้นฉบับ" ของกระดาษบันทึก ดังนั้นสถานประกอบการอาจทำลายข้อมูลที่เป็นเอกสารได้ แต่ถ้าหากสถานประกอบการไม่ได้สแกนเอกสาร แต่ดำเนินการพิมพ์(Type) ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แล้ว จะทำให้ไม่สามารถแน่ใจว่าเป็น "สำเนา" ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดจากการทำซ้ำในขณะที่พิมพ์ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ดังนั้นในสถานการณ์นี้สถานประกอบการจะต้องเก็บเอกสารต้นฉบับ (hardcopy) บันทึกเป็นหลักฐานพร้อมกัน [ภาคผนวก 2 XIX C]

สถานประกอบการต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดสำหรับ 10 ปีหลังจากการจัดทำ เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในส่วน 21CFR1271 แต่สถานประกอบการต้องเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ มีอายุ 10 ปีนับจากวันที่ใช้หรือ ในกรณีที่วันที่ของการใช้ไม่สามารถทราบได้ให้เก็บเอกสารเป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ส่งมอบหรือวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ แล้วแต่ว่าวันใดช้ากว่ากัน ทั้งนี้สถานประกอบการต้องเก็บบันทึกการเก็บตัวอย่างของเยื่อหุ้มสมองดูราเป็นเวลา 10 ปีหลังจากที่เก็บตัวอย่าง [ภาคผนวก 2 XIX D]

ตัวอย่างที่ 1 ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการทดสอบโรคติดต่อของตัวอย่างผู้บริจาค และ/หรือ การทดสอบจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ไม่ทราบวันที่ของการใช้การส่งมอบ กำหนดหมดอายุ ห้องปฏิบัติการเหล่านี้จะต้องเก็บข้อมูลการทดสอบผู้บริจาคเป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากการจัดทำบันทึก

ตัวอย่างที่ 2 สถานประกอบการเลือดสายสะดือที่เลิกกิจการและโอนผลิตภัณฑ์คงเหลือไปยังสถานประกอบการเลือดสายสะดืออื่น บันทึกการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เดิมทั้งหมดเหล่านี้ควรจะโอนไปยังสถานประกอบการเก็บเลือดสายสะดือแห่งใหม่และเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

สถานประกอบการต้องเก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ และความรับผิดชอบของสถานประกอบการที่ดำเนินรับจ้าง ทั้งนี้ควรมีการระบุความรับผิดชอบของทุกฝ่ายอย่างชัดเจนในสัญญา/ข้อตกลง หรือการตกลงนั้น ๆ ซึ่งสถานประกอบการจะต้องแสดงสัญญา/ข้อตกลง หรือ การตกลงเมื่อได้รับการตรวจประเมินอีกด้วย [ภาคผนวก 2 XIX E]

4.13 ข้อกำหนดเฉพาะด้านระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Tracking)^พ

สถานประกอบการที่ดำเนินการกระบวนการผลิตจะต้องมีการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบย้อนกลับกรณีมีการสงสัยโรคติดต่อ และจะได้ดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมและทันเวลา แต่หากเป็นสถานประกอบการที่ไม่สามารถมีระบบการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ อาทิเช่น สถานประกอบการซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่รับวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด สถานประกอบการนั้นก็จำเป็นต้องมีระบบในการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น [ภาคผนวก 2 XX]

ระบบการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถติดตามผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจากสถานที่รับหรือผู้รับ หรือการดำเนินการขั้นสุดท้าย ย้อนกลับไปยังผู้บริจาค และหากเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการเพียงบางขั้นตอนในกระบวนการผลิตสถานประกอบการนี้อาจเข้าร่วมในระบบการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่จัดทำโดย สถานประกอบการอื่น ที่ทำหน้าที่หลักในการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ก็ได้ [ภาคผนวก 2 XX A]

ทั้งนี้สถานประกอบการมีความยืดหยุ่นในการกำหนดการระบุและบ่งชี้ แต่ต้องมีประสิทธิภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสถานประกอบการอื่นเข้าร่วมใช้ระบบการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อต้องได้รับการกำหนดและกำกับด้วยรหัสประจำผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและไม่ซ้ำกัน แต่ทั้งนี้ไม่สามารถแสดงข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น ชื่อของผู้บริจาค หมายเลขประกันสังคม หรือ หมายเลขบันทึกทางการแพทย์ เว้นแต่มีข้อกำหนดให้สามารถแสดงได้ ได้แก่กรณีของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อของระบบสืบพันธุ์ที่มีการใช้แบบออโตโลกัส หรือใช้ในญาติลำดับที่ 1 หรือ 2 [ภาคผนวก 2 XX B]

สถานประกอบการต้องจัดทำและรักษาวิธีการบันทึกรหัสประจำผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและจำแนกตามประเภทของแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดตามตั้งแต่ผู้บริจาค ไปยังการส่งมอบให้ผู้รับสุดท้าย ทั้งนี้สถานประกอบการต้องแจ้งให้ผู้รับทราบข้อกำหนดที่ใช้ในการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ โดยแจ้งเป็นเอกสารขณะหรือก่อนเวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ซึ่งผู้รับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อควรมีการบันทึกรหัสประจำผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนในบันทึกและในแฟ้มประวัติผู้ป่วย และผู้รับควรที่จะกรอกและส่งข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อกลับตามวิธีที่กำหนด เช่น จดหมายตอบรับ อีเมล หรือที่อยู่เว็บ ในการส่งข้อมูลที่กำหนดกลับมายังสถานประกอบการ [ภาคผนวก 2 XX C]

สถานประกอบการต้องเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมจากผู้บริจาคที่บริจาคเชื้อหุ้มสมองดูรา ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไว้สำหรับการทดสอบโรค TSE ทั้งนี้ในปัจจุบันแนะนำให้เก็บตัวอย่างที่เหมาะสม เช่น น้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น และเก็บแช่แข็งเป็นระยะเวลา 10 ปี กรณีที่เก็บตัวอย่างจากสมองแนะนำให้มึเนื้อสมองส่วนหน้า (frontotemporal) อย่างน้อย 5 กรัม [ภาคผนวก 2 XX D]

^พ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XX หน้า 183-185 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.290 หน้า1124

4.14 ข้อกำหนดเฉพาะด้านข้อร้องเรียน (Complain File)^พ

สถานประกอบการต้องจัดทำและรักษาวิธีการในการตรวจสอบ สอบสวน และการประเมินผลการร้องเรียนที่เหมาะสม ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอาทิเช่น ^[ภาคผนวก 2 XXI]

- ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ได้ก่อหรืออาจก่อโรคติดต่อให้ผู้รับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ หรือ
- มีปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อในการก่อโรคติดต่อ เช่น การไม่ปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

สถานประกอบการต้องเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยข้อร้องเรียนต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตรวจสอบ สอบสวนและประเมินผล เช่นการระบุรหัสประจำผลิตภัณฑ์ และควรมีการพิจารณาว่าการร้องเรียนเป็นการเกิดขึ้นเฉพาะกรณี หรือเกิดขึ้นอย่างมีแนวโน้มสัมพันธ์กัน และหากได้รับคำร้องขอจากUS-FDAในการตรวจทานข้อร้องเรียน สถานประกอบการต้องคัดลอกหรือสำเนาแฟ้มเอกสารของข้อร้องเรียนนั้น โดย US-FDA อาจร้องขอทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือโดยบุคคลก็ได้ เช่น ^[ภาคผนวก 2 XXI A]

สถานประกอบการต้องตรวจสอบและประเมินแต่ละข้อร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อร้องเรียนที่จัดเป็นการเบี่ยงเบนหรือปฏิบัติการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงที่ต้องรายงาน US-FDA ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.35 เช่นปฏิบัติการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็นต้น ซึ่งต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลโดยทันที เช่น ^[ภาคผนวก 2 XXI B]

สำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีที่ไม่จำเป็นต้องรายงาน แต่สถานประกอบการต้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสำเนาแจ้งข้อร้องเรียนไปยังสถานประกอบการอื่นที่ดำเนินการตามขั้นตอนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อร้องเรียนนั้น แต่หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้สถานประกอบการต้องเก็บรักษาบันทึกที่มีการแสดงเหตุการณ์ไม่สามารถตรวจสอบหรือกระทำการใด ๆ ได้ พร้อมทั้งระบุชื่อของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการตัดสินใจการที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือกระทำการใด ๆ ได้นั้นไว้ด้วย ^[ภาคผนวก 2 XXI B]

^พ ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XXI หน้า 185-186 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.320 หน้า 126

4.15 ข้อกำหนดเฉพาะด้านการรายงาน (Reporting)^ก

ข้อกำหนดด้านการรายงานนี้บังคับใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ระบบสืบพันธุ์ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.10 ซึ่งควบคุมเฉพาะโดยส่วนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

สถานประกอบการต้องตรวจสอบปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่สัมพันธ์กับโรคติดต่อซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่สถานประกอบการทำการส่งมอบ และสถานประกอบการต้องรายงาน US-FDA หากปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้^[ภาคผนวก 2 XXII A]

- มีการตาย หรือ
- มีภาวะคุกคามชีวิต
- มีผลต่อการทำงานอย่างถาวรของร่างกาย หรือสร้างความเสียหายอย่างถาวรให้แก่โครงสร้างของร่างกาย หรือ
- จำเป็นต้องพบแพทย์หรือมีการแทรกแซงทางการแพทย์ ศัลยกรรม รวมถึงเข้าโรงพยาบาล

แต่หากเป็นปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านโรคติดต่อ เช่น ความล้มเหลวหลังจากการเปลี่ยนกระจกตา, การเกิดเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) เนื่องจากหมู่เลือดเข้ากันไม่ได้ เป็นต้น กรณีนี้สถานประกอบการไม่ต้องรายงาน US-FDA ยกตัวอย่างเช่น^[ภาคผนวก 2 XXII A]

ตัวอย่างที่ 1 ผู้ป่วยมีการผ่าตัดหัวใจ หลังจากการผ่าตัดหลายวันมีอาการปวดอย่างรุนแรง เมื่อกลับมาพบว่ามึนน้ำหนอง ซึ่งนำไปเพาะเลี้ยงเชื้อพบ Methicillin Resistance *Staphylococcus aureus* (MRSA) เมื่อติดต่อแพทย์ผ่าตัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้บริจาค และบันทึกการผลิต สำหรับผลการทดสอบเพาะเลี้ยงก่อนกระบวนการผลิตให้ผลเป็นบวกต่อ MRSA แต่ผลทดสอบเพาะเลี้ยงภายหลังกระบวนการผลิตให้ผลเป็นลบ และการศึกษาการตรวจสอบสำหรับการเก็บในยาปฏิชีวนะแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์ ดังนั้นสถานประกอบการต้องรายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์นี้ แม้ว่าผลการทดสอบการเพาะเชื้อภายหลังกระบวนการผลิตให้ผลเป็นลบ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเกิดการตอบสนองที่สัมพันธ์กับปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของโรคติดต่อเชื้อนี้และจำเป็นต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์หรือปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา^[ภาคผนวก 2 XXII A]

ตัวอย่างที่ 2 ผู้ป่วยเกิดอาการ endophthalmitis หลังจากได้รับการเปลี่ยนกระจกตา. การเพาะเชื้อหลังปลูกถ่าย พบเชื้อ epidermidis *Staphylococcus* แม้ว่าธนาคารตาไม่ได้ทำการเพาะเชื้อกระจกตาก่อนที่จะปล่อยผ่านแต่ศัลยแพทย์ก็ได้มีการดำเนินการเพาะเชื้อก่อนปลูกฝังได้ผลการทดสอบเป็นลบ ศัลยแพทย์จึงได้สั่งยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมเพื่อรักษา endophthalmitis สถานประกอบการต้อง

^ก ภาคผนวก 2 : GL for cGTP section XXII หน้า 186-190 และ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.350 หน้า 127

รายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์นี้ แม้ว่าการเพาะเชื้อก่อนปลูกฝังเป็นลบเนื่องจากมี ความเป็นไปได้ที่ กระจกตาเกิดการตอบสนองปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ และเลี้ยงไม่ได้ที่ต้องแทรกแซง ทางการแพทย์^[ภาคผนวก 2 XXII A]

ตัวอย่างที่ 3 ผู้ป่วยมีไข้สูง และหนาวสั่น ภายใน 45 นาที หลังจากรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต. ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะแล้วสองวันก่อนการปลูกถ่ายสำหรับ neutropenia ตามด้วยการได้รับยาเคมีบำบัดปริมาณสูง แต่ไม่มีไข้ในขณะที่เริ่มต้นของการปลูกถ่าย แพทย์ผู้รักษา ระบุว่าปฏิกิริยาไข้ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อและไม่มีการปรับยาปฏิชีวนะ สถาน ประกอบการจึงไม่ต้องรายงานปฏิกิริยาข้างเคียงนี้ เนื่องจากไม่มีการแทรกแซงทางการแพทย์เพิ่มเติม และไม่มีความเป็นไปได้ที่สาเหตุเกิดจากผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เป็นต้น^[ภาคผนวก 2 XXII A]

สถานประกอบการที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อควรตัดสินใจรายงานในกรณีต่อไปนี้^[ภาคผนวก 2 XXII B]

- หากเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับโรคติดต่อ และ
- มีความเป็นไปได้ที่สาเหตุปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

ตัวอย่างที่ 1 การแทรกแซงทางการแพทย์จะรวมถึงกำหนดเพิ่มปริมาณหรือเปลี่ยนยาปฏิชีวนะ นอกขอบเขตของการรักษาหลังผ่าตัดปกติ ที่ทราบหรือสงสัยการติดเชื้อ

ตัวอย่างที่ 2 การแทรกแซงทางการแพทย์จะรวมถึงการเข้ารับการรักษารั้งที่ 2 ของผู้ป่วยที่กลับบ้านแล้ว เพื่อรักษาอาการที่ทราบหรือสงสัยการติดเชื้อหรือผลซึ่งเป็นที่ทราบหรือสงสัยว่า จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ

สถานประกอบการต้องส่งแต่ละรายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ไปยัง US-FDA ใน แบบฟอร์มที่กำหนดภายใน 15 วันปฏิทินนับแต่การรับข้อมูล และสถานประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานบนหน้าเว็บเนื้อเยื่อ US-FDA ของ ที่ <http://www.FDA.gov/cber/tiss.htm>^[ภาคผนวก 2 XXII C]

US-FDA แนะนำให้สถานประกอบการตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ขณะที่สืบสวนรายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์^[ภาคผนวก 2 XXII D]

- ผลการเพาะเชื้อก่อน และ หลังกระบวนการผลิต
- บันทึกการคัดกรองผู้บริจาค
- ผลการทดสอบผู้บริจาค
- คุณสมบัติผู้บริจาค
- รหัสประจำตัวผู้บริจาค
- รุนการผลิต

- การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้รับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่มาจากจากผู้บริจากรายเดียวกัน และ

- การเกิดการเบี่ยงเบนจากกระบวนการผลิตจาก SOPs

ตัวอย่างของข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานประกอบการอาจทบทวนหากสามารถจัดหามาได้

- ผลทดสอบการเพาะเชื้อก่อนปลูกถ่าย (รวบรวมโดยสถานที่ปลูกถ่าย)
- วันที่ทำการปลูกถ่าย
- อาการของการติดเชื้อในผู้รับและวันที่เกิดอาการ
- ผลทางซีรัมวิทยา หรือ การเพาะเชื้อของผู้รับ
- ประวัติทางการแพทย์ และศัลยกรรม
- รายงานพยาธิวิทยา
- ปัจจัยเสี่ยงของผู้รับ (ถ้ามี)
- การแสดงความเห็นของแพทย์เกี่ยวกับสาเหตุของการติดเชื้อ และ
- ข้อมูลทางคลินิกของผู้รับ

หากมีข้อมูลเพิ่มเติม การรับข้อมูลใหม่ หรือร้องขอโดย US-FDA สถานประกอบการต้องส่งรายงานการติดตามไปยัง US-FDA ภายใน 15 วันปฏิทิน แต่หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ สถานประกอบการอาจต้องส่งรายงานการติดตาม โดยอธิบายสั้นๆ ถึงขั้นตอนที่นำไปขอข้อมูลเพิ่มเติม และสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถหาข้อมูลได้^[ภาคผนวก 2 XXII E]

ศูนย์การประเมินและวิจัยชีววัตถุ (CBER) ได้จัดตั้งทีมงานติดตามความปลอดภัยการใช้เนื้อเยื่อเพื่อตรวจทานและตรวจสอบรายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์และดำเนินการสืบสวนถ้าจำเป็น อีกทั้งศูนย์การประเมินและวิจัยชีววัตถุได้พัฒนาวิธีปฏิบัติการ มาตรฐาน และ นโยบาย (SOPP) เพื่อให้มั่นใจว่าการรายงานปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ มีกำหนดชัดเจน^[ภาคผนวก 2 XXII F]

นอกจากนี้สถานประกอบการต้องรายงานข้อเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ ตามข้อกำหนดของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ตามแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ที่ <http://www.FDA.gov/cber/biodev/bpdrform.pdf> หรือทางเอกสารออนไลน์ที่ <http://www.FDA.gov/cber/biodev/biodevsub.htm> ภายใน 45 วันของการพบของเหตุการณ์^[ภาคผนวก 2 XXII G]

สถานประกอบการต้องตรวจสอบทุกข้อการเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เซลล์และเนื้อเยื่อที่ส่งมอบ สถานประกอบการต้องรายงานการเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์โดยแต่ละรายงาน ต้องมีองค์ประกอบดังนี้^[ภาคผนวก 2 XXII H]

- คำอธิบายของการเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง และ
- ข้อมูลการติดตามทั้งหมดของการดำเนินการที่ได้กระทำหรือจะกระทำ เพื่อตอบสนองต่อข้อเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์ เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดเฉพาะด้านการคัดกรองผู้บริจาค

5.1 หลักการทั่วไป (General)^ก

ข้อกำหนดด้านการคัดกรองผู้บริจาคมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี^ก ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กำหนดและพิจารณาคุณสมบัติผู้บริจาค รวมถึงการคัดเลือกผู้บริจาค และการทดสอบซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ และเป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อทุกประเภท เว้นแต่เป็นกรณีกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 21CFR1271.90 ทั้งนี้ในกรณีของการคัดกรองผู้บริจาคเอ็มบริโอหรือเซลล์จากเอ็มบริโอต้องพิจารณาคำนิยามถึงผู้บริจาคไขและน้ำอสุจิ

5.2 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีการคัดกรองผู้บริจาค

(Exceptions from the requirement of determining donor eligibility)^ข

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องมีการคัดกรองผู้บริจาค มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการใช้แบบอโตโลกัส หรือ
- (2) เซลล์หรือเนื้อเยื่อสืบพันธุ์จากคู่สมรสและใช้เพื่อการสืบพันธุ์ หรือ
- (3) เซลล์หรือเนื้อเยื่อสืบพันธุ์แช่เยือกแข็งสำหรับการสืบพันธุ์ ซึ่งไม่ใช่ตัวอ่อน ซึ่งใน

ขณะบริจาคโดยตรงได้รับการยกเว้นตาม (1) หรือ (2) และมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การบริจาคเพิ่มเติมที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น การมีปัญหาสุขภาพของผู้

บริจาค และ

(ข) มีมาตรการที่เหมาะสมในการคัดเลือกและทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค

ก่อนที่จะถ่ายโอนไปยังผู้รับ

(4) ตัวอ่อนที่แช่เยือกแข็ง ซึ่งขณะแช่เยือกแข็งได้รับการยกเว้นตาม (2) ที่มีขึ้นหลังการบริจาคโดยตรงหรือการบริจาคินิรนาม โดยถ้าสามารถมีมาตรการที่เหมาะสมในการคัดเลือกและทดสอบน้ำอสุจิหรือไข่จากผู้บริจาคก่อนถ่ายโอนไปยังผู้รับ

^ก ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.45 หน้า 100

^ข ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.90 หน้า 110

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นข้างต้น จะต้องมีการแสดงข้อความบนฉลากดังต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบอัตโนมัติ ให้แสดงข้อความ

"สำหรับใช้แบบอัตโนมัติเท่านั้น" หรือ "FOR AUTOLOGOUS USE ONLY"

(2) ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการคัดเลือกหรือทดสอบตามที่กำหนดในส่วนนี้ ให้แสดงข้อความ "ไม่ได้ประเมินหาเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดเชื้อ" "NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES" เว้นแต่เป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ให้แสดงข้อความตาม (6) แทน

(3) ถ้าไม่ได้ใช้แบบอัตโนมัติ ให้แสดงข้อความ

"คำเตือน : คำแนะนำสำหรับผู้รับ มีความเสี่ยงของโรคติดต่อ" เมื่อ

(ก) การคัดกรองผู้บริจาคไม่สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์ หรือ

(ข) ผลการคัดเลือกหรือการทดสอบ ระบุว่า

- พบเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

- มีปัจจัยเสี่ยงหรือผลการใช้ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรค เชื้อโรค

หรือสารก่อโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง

(4) แสดงภาพวัตถุอันตรายทางชีวภาพดังแสดงในแผนภาพที่ 5-1 ถ้ามีผลจากการ

คัดเลือกหรือการทดสอบที่ระบุว่า

- พบเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ

- มีปัจจัยเสี่ยงหรือผลการใช้ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรค เชื้อโรค

หรือสารก่อโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง

(5) แสดงข้อความ "คำเตือน: ผลการทดสอบเป็นบวกต่อ ระบุโรคเชื้อหรือสารก่อโรค"

"WARNING: Reactive test results for (name of disease agent or disease)." ในกรณีที่ผลการทดสอบให้ผลบวกต่อสิ่งนั้น

(6) แสดงข้อความ "คำแนะนำสำหรับผู้รับ การคัดเลือกและทดสอบผู้บริจาคไม่ได้

กระทำ ณ ขณะของการเก็บแช่เยือกแข็ง แต่ได้ดำเนินการในเวลาต่อมา" "Advise recipient that screening and testing of the donor(s) were not performed at the time of cryopreservation of the

reproductive cells or tissue, but have been performed subsequently," ในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ยกเว้น

การคัดกรองตาม(3) หรือ (4) ข้างต้น

แผนภาพที่ 5-1 สัญลักษณ์วัตถุอันตรายทางชีวภาพ Biohazard

5.3 วิธีการปฏิบัติ (procedures)^ก

สถานประกอบการต้องจัดทำและรักษากระบวนการวิธีการปฏิบัติทั้งหมดที่ดำเนินการในการทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค การคัดเลือด และการคัดกรองผู้บริจาค และการปฏิบัติอื่นให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทั้งหมดในบทนี้

การทบทวนและอนุมัติวิธีการปฏิบัติจะต้องกระทำโดยผู้ที่รับผิดชอบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อนุมัติแล้วจะต้องอยู่ในสถานที่ที่พร้อมสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม หากมีการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากวิธีการที่กำหนด จะต้องมีการบันทึก สรุป และประเมินว่าทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือไม่

ทั้งนี้หากสถานประกอบการใช้วิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานแล้ว สถานประกอบการก็จะต้องมีการทวนสอบว่าวิธีการนั้นเหมาะสมกับสถานประกอบการของตนหรือไม่

^ก ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.47 หน้า 100

5.4 การคัดกรองผู้บริจาค (donor-eligibility determination)^๓

การคัดกรองผู้บริจาคมักกระทำบนพื้นฐานข้อมูลของการคัดเลือกและการทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค โดยผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้บริจาคดังกล่าวว่าเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้

(1) มีการคัดเลือกผู้บริจาคตามที่กำหนดในบทนี้ และมีข้อมูลระบุว่า

(ก) ปราศจากปัจจัยเสี่ยง และเหตุการณ์ทางคลินิกของการติดเชื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับโรค เชื้อ หรือสารก่อโรคติดต่อ และ

(ข) ปราศจากความเสี่ยงที่จะก่อโรคติดต่อที่สัมพันธ์กับการปลูกถ่ายอวัยวะจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น และ

(2) ผลการทดสอบผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อจะต้องให้ผลลบ เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นที่อาจให้ผลบวกได้ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.80(d)(1) เช่น การทดสอบโรคซิฟิลิสที่ไม่ใช่เชื้อ *treponeal spp*

บันทึก^๔

เมื่อได้ดำเนินการคัดกรองผู้บริจาคแล้วจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ประกอบผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อตลอดเวลา ดังนี้

(1) รหัสประจำผลิตภัณฑ์ ซึ่งติดบนภาชนะที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริจาค ยกเว้นเป็นการใช้แบบออโตโลกัส หรือ เป็นการบริจาคเพื่อใช้สืบพันธุ์โดยตรง หรือ เป็นการบริจาคโดยญาติลำดับที่ 1 หรือลำดับที่ 2 ซึ่งจะไม่มีการระบุชื่อรายบุคคล รหัสประกันสังคม และเลขประจำตัวโรงพยาบาล

(2) ผลการคัดกรอง ซึ่งใช้ข้อมูลจากผลการคัดเลือกและทดสอบ แล้วสรุปว่าผู้บริจาคมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ และ

(3) สรุปข้อมูลของบันทึกประกอบที่ใช้ในการคัดกรองผู้บริจาค ซึ่งต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

(3.1) ข้อความที่ระบุว่าได้มีการตรวจสอบโรคติดต่อทางห้องปฏิบัติการ

(ก) หนังสือรับรองว่าการทดสอบตัวอย่างจากมนุษย์เป็นไปตามกฎหมายห้องปฏิบัติการทางคลินิกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (42 U.S.C. 263a) and 42 CFR part 493) หรือ

(ข) ผ่านข้อกำหนดเทียบเท่าจาก Centers for Medicare and Medicaid Services

^๓ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.50 หน้า 101

^๔ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.55 หน้า 102

(3.2) บัญชีรายการและการแปลผลการทดสอบโรคติดต่อทั้งหมดที่ได้ดำเนินการ

(3.3) ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการที่ทำการคัดกรองผลิตภัณฑ์ และ

(3.4) กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้บริจาซึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติการคัดกรองในหัวข้อการคัดเลือกและการปล่อยผ่านตามที่กำหนดใน 21CFR1271.65(b) จะต้องมีความระบุนเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดเลือกลงกล่าว

ทั้งนี้บันทึกประกอบตามที่กำหนดในส่วนนี้ข้างต้นต้องไม่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเชื่อมโยงระบุผู้บริจาได้

การเก็บรักษาบันทึก

สถานประกอบการจะต้องมีการเก็บรักษาบันทึกดังนี้

(1) บันทึกที่ต้องเก็บรักษาได้แก่

(ก) ผลการทดสอบ รวมถึงเอกสารการแปลผลและวิเคราะห์ผลการทดสอบทั้งหมดของทุกการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.80 และ 21CFR1721.85 และหมายความรวมถึง ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการ

(ข) ผลการคัดเลือก รวมถึงเอกสารการแปลผลและวิเคราะห์ผลการคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.75 และ

(ค) เอกสารการคัดกรองผู้บริจา รวมถึงชื่อผู้รับผิดชอบการคัดกรองและวันที่ทำการคัดกรอง

(2) บรรดาบันทึกที่เก็บรักษาจะต้องมีความถูกต้อง ไม่ลบเลือน และอ่านได้ ข้อมูลที่ระบุและบ่งชี้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบันทึกทางการแพทย์ของผู้บริจาตามที่กำหนดในข้อ 1271.3(s) จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาอื่น ๆ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแสดงคู่กับต้นฉบับ และรับรองการแปลโดยผู้แปลซึ่งรับรองว่าตรงตามต้นฉบับ

(3) เก็บรักษาบันทึกและกรณีได้รับการร้องขอตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่US-FDAจะต้องจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งการเข้าถึงบันทึกจากนอกสถานที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าเป็นเอกสาร “สำหรับเก็บ”

(4) จะต้องดำเนินการเก็บรักษาบันทึกไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังจากวันที่ใช้ผลิตภัณฑ์ แต่หากไม่ทราบวันที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องเก็บรักษาบันทึกไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังจากวันที่ส่งมอบ วันที่จัดการ หรือวันหมดอายุ แล้วแต่วันใดมีกำหนดนานกว่ากัน

การกักกัน¹

สถานประกอบการจะต้องดำเนินการกักกันผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ จนกระทั่งกระบวนการคัดกรองเสร็จสิ้น ในกรณีน้ำอสุจิจากผู้บริจาคนิรนามจะต้องกักกันจนกระทั่งเสร็จสิ้นการทดสอบซ้ำตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.85(d)

ในการกักกันผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อจะต้องมีการระบุสถานะของการกักกันให้ชัดเจน และต้องแยกออกจากสถานะที่พร้อมส่งมอบอย่างชัดเจนและสะดวก และถ้าในกรณีต้องมีการขนส่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ยังอยู่ในสถานะกักกัน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) มีการระบุผู้บริจาค เช่น รหัสประจำผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
- (2) มีการระบุสถานะการคัดกรองยังไม่เสร็จสิ้น และ
- (3) มีการระบุว่ายังไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการปลูกฝัง ปลูกถ่าย ให้ทางเส้นโลหิต หรือถ่ายโอน จนกว่าจะเสร็จสิ้นการคัดกรอง เว้นแต่เป็นกรณีที่ใช้เพื่อความจำเป็นฉุกเฉินทางการแพทย์ (urgent medical need) ซึ่งตามทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีไม่ได้ระบุห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ หากมีเอกสารแสดงเหตุจำเป็นฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่ให้ระบุ “ไม่ได้ประเมินหาเชื้อโรคหรือสารติดเชื้อ” "NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES" และ “คำเตือน : คำแนะนำสำหรับผู้รับ อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดต่อ” “WARNING: Advise patient of communicable disease risks” และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

- (1) ผลการคัดเลือกตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.75 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- (2) ผลการทดสอบตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.80 หรือ 21CFR1271.85 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ
- (3) รายการของการคัดเลือกและการทดสอบ ที่ยังไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการ

พร้อมทั้งจะต้องมีเอกสารแจ้งแพทย์ผู้ใช้อย่างเหมาะสมว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อยังไม่เสร็จสิ้นการดำเนินการทดสอบและคัดเลือกผู้บริจาค และเมื่อดำเนินการคัดกรองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะเป็นระหว่างหรือภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบผลการคัดกรองด้วยเช่นกัน

¹ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.60 หน้า 103

ผลิตภัณฑ์ของผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรอง^ข

ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อของผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรองจะต้องมีการระบุและแยกเก็บต่างหากจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม จนกว่าจะมีการทำลายหรือการจัดการดังต่อไปนี้

(1) แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีไม่ได้ห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดกรอง เมื่อมีลักษณะการใช้และมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) มีการใช้แบบอัลโลเจนิค ที่ใช้ในระหว่างญาติลำดับที่ 1 หรือลำดับที่ 2
- (ข) เป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ จากผู้บริจาคโดยตรงซึ่งเซลล์สืบพันธุ์ หรือ
- (ค) มีเอกสารแสดงเหตุจำเป็นฉุกเฉินทางการแพทย์

(2) แสดงฉลากอย่างเด่นชัด ด้วยสัญลักษณ์ วัตถุอันตรายทางชีวภาพ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5- 1 พร้อมการระบุข้อความดังต่อไปนี้ “คำเตือน : คำแนะนำสำหรับผู้รับ อาจมีความป้จจัยเสี่ยงกับโรคติดต่อ” “WARNING: Advise patient of communicable disease risks” และ ในกรณีผลการทดสอบเป็นบวก ให้แสดง “คำเตือน : ผลการทดสอบเป็นบวกต่อ ระบบโรค เชื้อ หรือสารก่อโรค.” “WARNING: Reactive test results for (name of disease agent or disease)” และข้อความอื่น ๆ ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.55

(3) สถานประกอบที่ดำเนินการผลิตจะต้องมีเอกสารแจ้งแพทย์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ทราบถึงผลของการทดสอบและการคัดเลือก

นอกจากการใช้ทางคลินิกแล้วผลิตภัณฑ์จากผู้บริจาคไม่ผ่านการคัดกรองยังสามารถนำไปใช้ในทางที่ไม่ใช่คลินิก หรือไม่ได้กระทำโดยตรงต่อมนุษย์ (Nonclinical use) ได้อีกด้วย ซึ่งต้องมีการแสดงฉลากดังนี้

(1) แสดงข้อความ “สำหรับการใช้ที่ไม่ใช่ทางคลินิก หรือไม่ได้กระทำโดยตรงต่อมนุษย์” “For Nonclinical Use Only” และ

(2) แสดงฉลากอย่างเด่นชัด ด้วยสัญลักษณ์ วัตถุอันตรายทางชีวภาพ ดังแสดงในแผนภาพที่ 5- 1

^ข ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.65 หน้า 104

5.5 การคัดเลือกผู้บริจาค (Donor screening)^ข

หากไม่ใช่กรณีผลิตภัณฑ์กึ่งเว้นการคัดกรองผู้บริจาคแล้ว สถานประกอบต้องคัดกรองผู้บริจาค เซลล์และเนื้อเยื่อโดยการทบทวนประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริจาค (donor's relevant medical records) เพื่อ

- (1) ประเมินปัจจัยเสี่ยง หรือหลักฐานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ หรือเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อ หมายความว่ารวมถึง

- (1.1) ไวรัสเอดส์ (Human immunodeficiency virus)

- (1.2) ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus)

- (1.3) ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus)

- (1.4) โรค Human transmissible spongiform encephalopathy และรวมถึงโรค Creutzfeldt-Jakob disease; และ

- (1.5) โรคซิฟิลิส จากเชื้อ *Treponema pallidum* และ

- (2) ความเสี่ยงของโรคติดต่อที่มาจากการปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์ อันได้แก่

- (2.1) ผู้บริจาคเซลล์ทั่วไป และเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวผิวโคไซท์เป็นส่วนใหญ่ นอกจากที่จะต้องคัดเลือกตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ต้องคัดกรองผู้บริจาคโดยการทบทวนประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริจาคเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงหรือหลักฐานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อที่ติดต่อผ่านทางเซลล์เม็ดเลือด หมายความว่ารวมถึง Human T-lymphotropic virus

- (2.2) ผู้บริจาคเซลล์หรือเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ นอกจากที่จะต้องคัดเลือกตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ต้องคัดกรองผู้บริจาคโดยการทบทวนประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริจาคเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงหรือหลักฐานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ หรือเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ หมายความว่ารวมถึงโรคหนองในเทียม จากเชื้อ *Chlamydia trachomatis* และโรคหนองในแท้ จากเชื้อ *Neisseria gonorrhoea* แต่หากสถานประกอบการสามารถแสดงได้ว่าการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค มีขั้นตอนหรือวิธีการที่สามารถจัดให้ปราศจากเชื้อทั้ง 2 ชนิดได้ ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อทั้ง 2 ชนิดนี้

^ข ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.75 หน้า 105

ผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

ผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการคัดเลือก มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีปัจจัยเสี่ยง หรือมีหลักฐานทางคลินิก ที่เกี่ยวข้องกับสารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อตามที่กำหนดข้างต้น หรือ
- (2) มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อที่อาจเกิดจากการปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์

เมื่อสถานประกอบการดำเนินการคัดเลือกผู้บริจาคเสร็จสิ้นแล้ว จึงดำเนินการต่อไปได้ และหากเป็นกรณีผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตวัยเด็กลับมามีบริจาคใหม่อีกครั้งหนึ่งในระยะเวลา 6 เดือนสามารถใช้วิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกอย่างง่ายก็ได้ ซึ่งจะเป็นการประเมินเอกสารการเปลี่ยนแปลงในรอบที่ผ่านมา รวมทั้งพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องของผู้บริจาคอีกด้วย

5.6 การทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค (Donor testing)^๓

การทดสอบเพื่อหาความเสี่ยงของโรคติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งดำเนินการตรวจจากตัวอย่างที่ได้จากผู้บริจาคเพื่อหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นการติดเชื้อหรือสารก่อโรคติดต่อ และหากผู้บริจาคมีอายุเพียง 30 วันหรือน้อยกว่า ก็จำเป็นต้องตรวจตัวอย่างจากมารดาผู้ให้กำเนิดของผู้บริจาคแทน

การเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบนั้นให้ดำเนินการ ณ เวลาที่มีการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค หรือไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่มีการเก็บเซลล์และเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ยกเว้นเป็นกรณีดังต่อไปนี้

(1) สำหรับผู้บริจาคที่ให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสเลือดหรือจากไขกระดูก หรือ ไข จำเป็นต้องมีการทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันที่เก็บเซลล์และเนื้อเยื่อ (peripheral blood stem/progenitor cells, bone marrow)

(2) ในกรณีที่ทดสอบน้ำอสุจิ สำหรับกรณีที่ตัวอย่างได้เก็บมาแล้วและเพียงพอในการทดสอบ และเป็นกรณีที่สามารถทดสอบซ้ำได้ตามข้อกำหนดในข้อ 21CFR1271.85(d) ก็ไม่จำเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิทุกครั้งที่มีการบริจาค

^๓ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.80 หน้า 107

วิธีการทดสอบ

สถานประกอบการจะต้องใช้วิธีการทดสอบที่ได้รับอนุมัติ อนุญาต หรือรับรองจาก US-FDA เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ หากต่อไป US-FDA พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ *Chlamydia trachomatis* และ *Neisseria gonorrhoea* ที่สามารถวิเคราะห์ได้ก่อนมีอาการและมีความชุกของโรคต่ำ ผู้ประกอบการก็จะต้องใช้วิธีการทดสอบนั้น และหากเป็นกรณีเก็บตัวอย่างจากศพผู้บริจาคอีกทั้งมีการวิเคราะห์ตัวอย่างจากศพโดยเฉพาะ ก็จำเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์สำหรับตัวอย่างจากศพนั้น

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการทดสอบต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้องปฏิบัติการทางคลินิกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (42 U.S.C. 263a) and 42 CFR part 493) หรือผ่านข้อกำหนดเทียบเท่าจาก Centers for Medicare and Medicaid Services

ผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการทดสอบ

ผู้บริจาคที่ไม่ผ่านการทดสอบ มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ผู้บริจาคซึ่งผลการทดสอบเป็นบวกต่อการทดสอบอย่างง่าย (screening test) สำหรับเชื้อโรคหรือสารก่อโรคติดต่อ ยกเว้นการให้ผลบวกต่อการทดสอบอย่างง่ายในการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสที่ไม่ใช่ treponemal และให้ผลลบสำหรับการทดสอบยืนยัน (confirmatory test) ในการตรวจหาเชื้อ treponemal spp. หรือ

(2) ผู้บริจาคที่มีลักษณะหรือเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(2.1) ผู้บริจาคที่พลาดมาแจ้งงานจนอาจทำให้ไม่สามารถทดสอบหาเชื้อโรคติดต่อได้ เว้นแต่

(ก) ได้มีการทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาคก่อนที่จะมีการให้เลือด (transfusion) หรือการให้ทางเส้นเลือด (infusion) ล่วงหน้า 7 วันก่อนที่จะมีการเก็บเซลล์และเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค หรือ

(ข) มีกระบวนการที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมในการประเมินปริมาณที่ใช้ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเก็บตัวอย่าง และกระบวนการนั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่าการแจ้งงานของพลาสมาานั้นไม่มีผลกระทบต่อผลวิเคราะห์หาโรคติดต่อ

(2.2) สถานะการณ์ทางคลินิกที่อาจทำให้เกิดการเจ็บของพลาสมา^๗นั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายการดังต่อไปนี้

(ก) สำหรับผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ที่มีการสูญเสียเลือดหรือสงสัยว่ามีการสูญเสียเลือด และได้รับเลือดหรือให้ยาทางกระแสเลือดตามลักษณะในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

(1) ได้รับเลือดมากกว่า 2,000 มิลลิลิตร เช่น เลือด หรือเม็ดเลือดแดง เป็นต้น หรือ ได้รับคอลลอยด์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเสียชีวิตหรือการเก็บตัวอย่าง แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกัน หรือ

(2) ได้รับคริสตัลลอยด์มากกว่า 2,000 มิลลิลิตรภายใน 1 ชั่วโมงก่อนการเสียชีวิตหรือการเก็บตัวอย่าง แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกัน

(ข) สำหรับผู้บริจาคที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่ว่าจะมีการสูญเสียเลือดหรือไม่ก็ตาม แต่ได้รับเลือดหรือให้ยาทางกระแสเลือดตามลักษณะในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้

(1) ได้รับเลือด เช่น เลือด หรือเม็ดเลือดแดง เป็นต้น หรือ ได้รับคอลลอยด์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเสียชีวิตหรือการเก็บตัวอย่าง แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกัน หรือ

(2) ได้รับคริสตัลลอยด์ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนการเสียชีวิตหรือการเก็บตัวอย่าง แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกัน

หัวข้อการทดสอบจำแนกตามประเภทของเซลล์และเนื้อเยื่อที่บริจาค^๗

ผู้บริจาคที่ไม่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการคัดกรองผู้บริจาคตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.90 จำเป็นต้องผ่านการทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค ซึ่งหัวข้อในการทดสอบผู้บริจาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดค่อนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเซลล์และเนื้อเยื่อที่บริจาค รายละเอียดดังต่อไปนี้

^๗ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.85 หน้า 109

(1) เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่บริจาคทุกประเภท

ผู้บริจาคทุกราย ต้องผ่านการทดสอบหัวข้อการทดสอบสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ ประกอบด้วย

(1.1) ไวรัสเอดส์ ชนิดที่ 1 และ 2 (Human immunodeficiency virus, types 1 and 2);

(1.2) ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus);

(1.3) ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus);

(1.4) โรค Human transmissible spongiform encephalopathy และรวมถึง โรค

Creutzfeldt-Jakob disease; และ

(1.5) โรคซิฟิลิส จากเชื้อ *Treponema pallidum*

(2) เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่บริจาคประกอบด้วยเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวลิวโคไซต์เป็นส่วนใหญ่(leukocyte-rich cells and tissues)

ผู้บริจาคที่บริจาคเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่บริจาคประกอบด้วยเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวลิวโคไซต์เป็นส่วนใหญ่(leukocyte-rich cells and tissues) ต้องผ่านการทดสอบหัวข้อการทดสอบสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ เช่นเดียวกับที่ระบุใน (1) และประกอบด้วย

(2.1) ไวรัส Human T-lymphotropic virus, type I

(2.2) ไวรัส Human T-lymphotropic virus, type II

(2.3) หลักฐานการติดเชื้อไซโตเมกาโลไวรัส (cytomegalovirus, CMV) ซึ่งหากผลเป็นบวก สถานประกอบจะต้องจัดทำและรักษาวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง และบริหารจัดการในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาคที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบ CMV

(3) เซลล์หรือเนื้อเยื่อของระบบสืบพันธุ์ (reproductive cells or tissue)

ผู้บริจาคที่บริจาคเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่บริจาคเซลล์หรือเนื้อเยื่อของระบบสืบพันธุ์ (reproductive cells or tissue) ต้องผ่านการทดสอบหัวข้อการทดสอบสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ เช่นเดียวกับที่ระบุใน (1) และ (2) และตามที่ระบุใน (3.1) และ (3.2) อย่างไรก็ตามหากสถานประกอบการมีวิธีการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ที่มั่นใจว่าปราศจากการปนเปื้อนโดยโรคติดต่อ ที่มีในระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ อาจไม่จำเป็นต้องมีการตรวจตามข้อ (3.1) และ (3.2) ก็ได้ ซึ่งสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะหมายความรวมถึง

(3.1) โรคหนองในเทียม จากเชื้อ *Chlamydia trachomatis* และ

(3.2) โรคหนองในแท้ จากเชื้อ *Neisseria gonorrhoea*

(4) เซลล์หรือเนื้อเยื่อน้ำอสุจิที่ไม่ระบุชื่อผู้บริจาคที่ทดสอบซ้ำ (Retesting anonymous semen donors)

ถ้าเกินกว่า 6 เดือน นับถัดจากวันที่มาบริจาค ให้สถานประกอบการเก็บตัวอย่างใหม่ และดำเนินการทดสอบสารก่อโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ เช่นเดียวกับที่ระบุใน (1) (2) และ (3)

(5) เยื่อหุ้มสมอง dura (Dura mater)

สำหรับกรณีเยื่อหุ้มสมอง dura สถานประกอบการจะต้องดำเนินการออกแบบระบบที่เพียงพอต่อการประเมินและตรวจสอบโรค transmissible spongiform encephalopathy

อย่างไรก็ตามรายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก คู่มือสำหรับผู้ประกอบการว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการคัดกรองผู้บริจาคผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ (Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products , HCT/Ps)(ภาคผนวก 3)

ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่สนับสนุนแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

นอกเหนือจากที่ได้อธิบายถึงข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีแล้ว ในระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อยังคงมีข้อกำหนดอื่นที่สนับสนุนแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ได้แก่⁵

(1) ขั้นตอนการจดทะเบียนสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์ (Procedures for Registration and Listing, *Subpart B*) และ

(2) การตรวจประเมินและการบังคับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361 (Inspection and Enforcement of Establishments Described in § 1271.10, *Subpart F*)

ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดโดยสรุปต่อไปตามลำดับ

6.1 ข้อกำหนดการจดทะเบียนสถานประกอบการและรายการผลิตภัณฑ์ (Registration and Listing)^ก

สถานประกอบการต้องจดทะเบียนสถานประกอบการและส่งรายการผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อภายใน 5 วัน นับจากวันหลังวันที่ได้เริ่มดำเนินการ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงหรือยื่นขออนุญาตจดทะเบียนประกอบการในเดือน ธันวาคมของทุกปี เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการหรือที่ตั้งของสถานประกอบการจะต้องแจ้งภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในรายการผลิตภัณฑ์สามารถยื่นแจ้งปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์พร้อมกับการแจ้งปรับปรุงหรือยื่นขออนุญาตจดทะเบียนประกอบการก็ได้ หรือสามารถยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในบัญชีในทุเดือน มิถุนายน หรือ ธันวาคม หรือ ณ เวลาที่ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ได้ ทั้งนี้ตามแบบฟอร์ม Form FDA 3356

ข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อของแต่ละผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีพร้อมทั้งระบุประเภทหากเป็นไปได้ ตามกรณีของข้อ 21CFR1271.10 (361 HCT/PS)
- (2) ชื่อสถานประกอบการและชื่อเจ้าของสถานประกอบการ

^ก ภาคผนวก 1 Subpart B--Procedures for Registration and Listing (1271.21) หน้า 97-100

สำหรับกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการผลิตภัณฑ์ ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) กรณีหยุดหรือยกเลิกการค้าในผลิตภัณฑ์ใด ให้ระบุเหตุผล(ถ้ามี) และวันที่หยุดดำเนินการ
- (2) กรณีนำผลิตภัณฑ์ที่เคยหยุดหรือยกเลิกการค้ากลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ให้ระบุวันที่เริ่มดำเนินการใหม่ และแสดงข้อมูลที่มีการปรับปรุงใหม่(ถ้ามี)
- (3) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวัตถุดิบที่ได้เคยยื่นแสดงรายการไว้แล้ว ให้แสดงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจดทะเบียนสถานที่ประกอบการ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อของสถานประกอบการ
- (2) ที่อยู่ของสถานประกอบการ
- (3) ชื่อที่อยู่ และตำแหน่งของผู้มีหน้าที่รายงาน
- (4) การรับรองข้อมูลของผู้ที่รับผิดชอบในการยื่นรายงาน ในประเด็นของข้อมูลที่ยื่นถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบอย่างเต็มความสามารถ พร้อมลงนามและวันที่

ภายหลังจากยื่นจดทะเบียนสถานประกอบการจะได้เลขประจำสถานประกอบการ ซึ่งเลขประจำสถานประกอบการนี้เป็นเพียงการจดทะเบียนเท่านั้น ไม่ได้รับรองหรือยืนยันว่าสถานประกอบการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย หรือผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียน

6.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานประกอบการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตอนที่ 361 (Inspection and Enforcement of Establishments Described in 1271.10)^ข

ในลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อกำหนดเฉพาะด้านการแสดงฉลาก และการรายงาน ข้อกำหนดในส่วนนี้บังคับใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ระบบสืบพันธุ์ตามที่กำหนดในข้อ 21CFR1271.10 ซึ่งควบคุมเฉพาะโดยส่วนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

6.2.1 การตรวจประเมิน (Inspections)^ค

สถานประกอบการที่มีการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่มีการจัดการอย่างต่ำ ซึ่งกำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแต่เพียงคนเดียว จะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ US-FDA เข้าไปดำเนินการตรวจประเมินสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดในส่วน 21CFR1271 นี้ ซึ่งจะครอบคลุมสถานประกอบการ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุดิบ ภาชนะบรรจุ แพ้ม เอกสาร และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดในส่วนนี้

ในการตรวจประเมินอาจมีการเก็บตัวอย่าง ทบทวน สำเนาบันทึก ตามที่กำหนดในส่วนนี้ หรือใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบันทึกหลักฐานที่พบระหว่างการตรวจประเมินตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี

6.2.2 ด้านการอายัด เรียกคืน ทำลายผลิตภัณฑ์ และการหยุดการผลิต (retention, recall, destruction, and cessation of manufacturing)^ง

กรณีมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย เนื่องจากการดำเนินการผลิตที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี และกระบวนการผลิตไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเพียงพอ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการติดเชื้อหรือปนเปื้อนจนเป็นแหล่งของโรคหรือเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรือสถานประกอบการละเมิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามแนวทางจัดการเนื้อเยื่อที่ดีจนเป็นเหตุให้ไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ US-FDA มีอำนาจสั่งการให้สถานประกอบการดำเนินการข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ก็ได้

^ข ภาคผนวก 1 Subpart F Inspection and Enforcement of Establishments Described in 1271.10 (1271.390) หน้า 129-132

^ค ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.400 หน้า 129

^ง ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.440 หน้า 130

- (1) สั่งให้ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ดำเนินการเรียกคืน และ/หรือทำลาย ผลิตภัณฑ์ตามความเห็นชอบของ US-FDA
- (2) อาศัยและ/หรือทำลายผลิตภัณฑ์
- (3) หยุดการผลิตจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของส่วนนี้ได้ เมื่อ US-FDA พบว่ามีเหตุผลอันสมควรเชื่อได้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในกรณีนี้คำสั่งดังกล่าวมีผลทันที ณ วันที่สั่ง
(ในสถานการณ์อื่น ๆ คำสั่งจะมีผลภายหลังจากวันที่สั่งเป็นต้นไป เช่น มีผลหลัง 5 วันทำการ นับแต่วันได้รับคำสั่ง หรือกรณีมีคำขอฟังพิจารณาพิพากษา ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันได้รับคำสั่ง และให้กำหนดวันที่มีผลตามการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)
- (4) รายละเอียดคำสั่งจะต้องระบุข้อเท็จจริงอย่างเจาะจง ชัดเจน
- (5) เมื่อได้รับคำสั่งให้เรียกคืนหรือทำลายผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการจะต้องหยุดการส่งมอบ หรือทิ้งผลิตภัณฑ์ เว้นแต่ดำเนินการเรียกคืนหรือทำลายเรียบร้อยแล้วภายใต้การดูแลของ US-FDA แต่อย่างไรก็ตามหากสามารถมีการประกันการจัดการที่เหมาะสม หน่วยงานที่ได้รับคำสั่งและ US-FDA สามารถร่วมทำตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันว่าไม่มีปัญหาในผลิตภัณฑ์

6.2.3 ด้านผลิตภัณฑ์นำเข้า¹

ในกรณีผลิตภัณฑ์นำเข้า เป็นอำนาจของ US-FDA ในการอนุญาตให้นำหรือสั่งผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งต้องจัดส่งมาในสภาวะที่ไม่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และจะต้องดำเนินการขนส่งไปยังผู้รับในสภาพที่กักกัน จนกว่าจะอนุญาตให้นำเข้ามาได้

ทั้งนี้ข้อกำหนดการนำเข้านี้ไม่ใช่บังคับกับผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ

- ผลิตภัณฑ์จากระบบเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งกำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแต่เพียงคนเดียวและการบริจาคเซลล์สืบพันธุ์จากคู่รัก/คู่สมรสเพื่อวัตถุประสงค์การสืบพันธุ์ และ
- เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้จากกระแสเลือดซึ่งกำกับดูแลภายใต้ตอนที่ 361 ของกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแต่เพียงคนเดียว เว้นแต่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเกิดขึ้น

¹ ภาคผนวก 1 ข้อ 1271.420 หน้า 130

การวิเคราะห์การจัดทำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

7.1 การจัดทำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีสำหรับประเทศไทย

แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่จำเป็นต้องจัดทำขึ้น และเป็นปัจจัยที่เร่งเร้าให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำเป็นต้องพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐานและทัดเทียมสากล แม้ว่าการจัดทำระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการกำกับดูแลได้ครบถ้วนทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยข้อจำกัดของกระบวนการทางนิติบัญญัติในการร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้ระยะเวลาาน แต่อย่างไรก็ดีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพก็จำเป็นต้องพัฒนาและนำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลในประเทศไทย ทั้งนี้แม้ว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อบางชนิดอาจจัดประเภทเป็นเครื่องมือแพทย์ หรือบางชนิดอาจจัดประเภทเป็นยา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความมุ่งหมายในการใช้งาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันรูปแบบในการใช้งานส่วนใหญ่เป็นการใช้ในลักษณะเป็นยา ดังนั้นจึงขอวิเคราะห์แนวทางสำหรับการกำกับดูแลการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีภายใต้ขอบข่ายกฎหมายว่าด้วยยาของประเทศไทย¹²⁻¹⁴ รายละเอียดดังนี้

กฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแล

ภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยยาในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถกำกับดูแลการผลิต การนำส่ง การขาย และการโฆษณา ในด้านสถานที่ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีบรรดากฎกระทรวงที่ใช้อยู่ปัจจุบัน แยกการกำกับดูแลด้านสถานที่ กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ออกจากกันอย่างชัดเจน แต่แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิภาพควรจะต้องบูรณาการทุกด้านเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงสมควรออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การนำเข้า การศึกษาวิจัยยา และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขบข้ายในการกำกับดูแล

ขบข้ายในการกำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยยานี้ครอบคลุมช่วงท้ายของการผลิตที่เกี่ยวข้องดังแสดงในแผนภาพที่ 7-1 โดยที่การคัดเลือกผู้บริจาคน การทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาคน การเก็บรักษา อาจมีข้อจำกัดในการกำกับดูแลเนื่องจากไม่สามารถกำกับดูแลไปยังสถานประกอบการเหล่านั้นโดยตรง เพราะตามกฎหมายว่าด้วยยา หากไม่มีกิจกรรมการผลิต การนำส่ง การขาย และการโฆษณาแล้วไม่เข้าข่ายของกฎหมายว่าด้วยยา ดังนั้นกิจกรรมตามกระบวนการข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยสถานประกอบการที่แยกเป็นอิสระ และไม่มีการดำเนินกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมอีกเลย เช่น ธนาคารสำหรับการเก็บเลือดจากสายสะดือ เป็นต้น อาจเกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานได้ แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคอาจจำเป็นต้องดำเนินการกำกับดูแลโดยอ้อม กล่าวคือ ต้องกำหนดให้สถานประกอบการที่เป็นผู้รับอนุญาต ต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าทุกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองผู้บริจาคนจนกระทั่งการส่งมอบให้ผู้รับใช้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

อำนาจที่ใช้ในการออกกฎหมาย

ในการออกกฎหมายจำเป็นต้องอาศัยอำนาจที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

ควรมีการอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 และมาตรา 13 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในสำหรับสถานที่และกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้สามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ควรมีการอาศัยอำนาจตามมาตรา 79 และมาตรา 82 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนและการยกเว้นการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้สามารถออกหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งจะได้กล่าวละเอียดในส่วนที่ว่าด้วยทะเบียนต่อไป

ควรมีการอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 44 เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและ/หรือประเมิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าให้สถานประกอบการอื่นสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

แผนภาพที่ 7-1 กระบวนการตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีกับกฎหมาย

คำนิยามที่สำคัญ

คำนิยามสำคัญที่ต้องกำหนดในกฎกระทรวงนี้ที่จำเป็นต้องกำหนดได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ” “การคัดกรองผู้บริจาค” “คัดเลือกผู้บริจาค” “การทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค” “การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค” “การเก็บรักษา” “การแสดงผล” “การบรรจุหีบห่อ” “การส่งมอบ” และ “กระบวนการผลิต” เป็นต้น ทั้งนี้ควรกำหนดนิยามตามแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี และที่สำคัญเนื่องจากการกำหนดนิยาม “ผลิต” ตามกฎหมายว่าด้วยยา กำหนดนิยามไว้ดังนี้

“ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ประุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบ่งยา โดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้ จะมีผลลากหรือไม่ก็ตาม

ดังนั้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการตีความสำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อในกฎกระทรวง อาจกำหนดอธิบายคำนิยาม “ทำ ผสม ประุง หรือแปรสภาพ” ให้ชัดเจนขึ้น เช่นอาจกำหนดว่า

“ทำ ผสม ประุง หรือแปรสภาพ” หมายความว่ารวมถึง การเพาะเลี้ยง การแยก การสกัด หรือการเติมสารใด ๆ ลงไปในเซลล์และเนื้อเยื่อ การกระทำใดๆ ที่มีผลต่อเซลล์ในทางเคมี เคมีกายภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี และรวมถึงการแปรสภาพให้เป็นเซลล์หรือเนื้อเยื่ออื่น หรือแปรสภาพให้กลายเป็นสถานะแช่เยือกแข็ง เป็นต้น

หมวดที่ 1 หมวดทั่วไป

ข้อกำหนดในหมวดนี้เป็นการกำหนดหลักการทั่วไปของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี กำหนดเรื่องการจัดทำและรักษาระบบคุณภาพ การขอยกเว้นหรือการใช้วิธีการอื่น รวมถึงข้อกำหนดด้านบุคลากรอีกด้วย และยังคงกำหนดหลักการในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม โดยหากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดก็ให้ปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรมนั้น

กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตยา ปัจจุบันด้วย เว้นแต่การใดที่ขัดหรือแย้งตามกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

หมวดที่ 2 ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

จะต้องกำหนดให้ในสถานที่ของผู้รับอนุญาต จะต้องมาขอรับอนุญาต ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการควบคุมสภาวะแวดล้อม

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

อย่างไรก็ดีกฎหมายในปัจจุบันกำหนดให้สถานที่ผลิตจะต้องมีเภสัชกรอย่างน้อย 2 คน สถานที่นำหรือส่ง และสถานที่ขายยาต้องมีเภสัชกรอย่างน้อย 1 คน ดังนั้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเซลล์และเนื้อเยื่อจึงจำเป็นต้องมีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ 1-2 คน แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับอนุญาต รับผิดชอบต่อกระบวนการที่ดำเนินการต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ และจะต้องตรวจสอบ ประเมิน และมั่นใจได้ว่ากิจกรรมที่ดำเนินโดยเอกชนรายอื่นที่ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ในกระบวนการทั้งหมดก่อนหน้าที่ส่งผลิตภัณฑ์มายังผู้รับอนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ อีกทั้งกิจกรรมที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับอนุญาตจะส่งให้เอกชนรายอื่นดำเนินการก็ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

รวมถึงการกำหนดหน้าที่การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ การให้ความร่วมมือและดำเนินการอายัด เรียกคืน ทำลายผลิตภัณฑ์ หยุดการผลิต แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อนุญาต ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

หมวดที่ 4 การผลิต

กำหนดหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ด้านวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านวัสดุและสารเคมี ด้านกระบวนการผลิต ด้านฉลาก ด้านการเก็บรักษา ด้านบันทึก ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

หมวดที่ 5 การคัดกรองผู้บริจาค

กำหนดหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดในด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาค เช่น ด้านการคัดเลือกผู้บริจาค ด้านการทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค รวมถึงด้านการเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

หมวดที่ 6 การส่งมอบ ขอร้องเรียน และการรายงาน

กำหนดหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดในแต่ละด้านอื่น ๆ ด้านการรับ การขนส่งก่อนการส่งมอบ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ด้านขอร้องเรียน ด้านการรายงาน และด้านการระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

หมวดที่ 7 ทะเบียนตำรับ

แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สมควรที่จะกำหนดให้มาขึ้นทะเบียนตำรับยาเช่น การใช้แบบอัตโนมัติ แต่ตามข้อกำหนดแล้ว การยกเว้นการขึ้นทะเบียนในกรณีการผลิตสามารถกระทำได้เฉพาะยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียน ซึ่งสามารถขยายความรวมได้เฉพาะกรณีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยซึ่งผลิตขึ้นเพื่อนำไปศึกษาวิจัยและประสงค์จะนำข้อมูลมาขึ้นทะเบียนตำรับยาเท่านั้น ดังนั้นหมวดทะเบียนตำรับยาจึงควรจะประกอบด้วย

(1) การยกเว้นการขึ้นทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์เซลล์เนื้อเยื่อที่ใช้ในการวิจัย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย

(2) การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นเซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด เป็นการนำหลักการของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับ (361 HCT/Ps) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการจัดการอย่างต่ำ และใช้แบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งต้องกำหนดรายละเอียดขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนแตกต่างจากการขึ้นทะเบียนปกติ โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดกระบวนการขึ้นตอนกิจกรรม และผู้ดำเนินกิจกรรม หากเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้และสามารถประกันคุณภาพได้ทุกขั้นตอน ก็สามารถรับขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องกำหนดเงื่อนไขภายหลังการได้รับทะเบียนต้องรายงานการใช้ การพบโรคติดเชื้อ และสภาวะสิทธิในการเรียกอายุหรือทำลายหากพบเหตุอันสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ

(3) การขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์หรือเนื้อเยื่อ ซึ่งต้องมีการพิจารณาเอกสารการศึกษาวินิจฉัย เพื่อพิสูจน์ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในลักษณะเดียวกับยาชีววัตถุโดยทั่วไป แต่ต้องกำหนดเงื่อนไขภายหลังการได้รับทะเบียนต้องรายงานการใช้ การพบโรคติดเชื้อ และสภาวะสิทธิในการเรียกอายุหรือทำลายหากพบเหตุอันสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

หมวดที่ 8 เบ็ดเตล็ด

กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป เช่น การยื่นคำขอ การขอใบแทน การต่ออายุ แบบคำขอแบบใบอนุญาต แบบรายงาน และรายละเอียดในการบริหารจัดการอื่น ๆ

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

8.1 สรุป

แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อกำหนดเฉพาะเรื่องที่ทำขึ้นเพื่อใช้กำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ เมื่อพิจารณาจากมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีมีเป้าประสงค์หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลอยู่ 2 ประการคือ

- (1) ป้องกันการก่อโรค การติดเชื้อ หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
- (2) ป้องกันการเกิดการปนเปื้อน การปนเปื้อนข้าม ตลอดจนการสับสนปนกันของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต

และหากพิจารณาจากมิติของมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก โดยให้โอกาสสถานประกอบการเลือกหรือกำหนดแนวทางที่จะปฏิบัติที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ดำเนินการ แต่มีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่งในการรักษามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงต้องมีมาตรฐานและคุณภาพตามเป้าประสงค์ที่สำคัญทั้งสองประการ ซึ่งจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานทางวิชาการประกอบแนวทางหรือมาตรการที่เลือกใช้นั้นด้วย นอกจากนี้ในการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เช่น หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำในการที่จะก่อให้เกิดอันตราย เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการจัดการอย่างต่ำ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงแคบมาก เช่น เป็นการใช้แบบอวัยวะ โดโลกัส แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีที่กำหนดรายละเอียดของความเข้มงวดในการกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพแตกต่างกัน

นอกจากนี้ในมิติของการกำกับดูแล แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการในการบังคับใช้ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของภาครัฐที่ใช้อยู่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้ร่วมกับการจัดการระบบคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา เป็นต้น ในกรณีนี้แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีได้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการขัดหรือแย้งกันระหว่างข้อกำหนด โดยได้กำหนดสถานะของแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ หากพบว่ามีการขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดี ก็ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีนี้ ส่วนข้อกำหนดตามมาตรการอื่น ให้

บังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าการกำกับดูแลในลักษณะนี้ทำให้เกิดการส่งเสริมมาตรฐานซึ่งกันและกัน แต่อย่างไรก็ดีจำเป็นต้องมีการบูรณาการและการสอดประสานในการจัดทำแนวทางการวินิจฉัยหรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย เพื่อป้องกันการสับสนของภาคเอกชนในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากมิติทั้ง 3 ด้านที่ได้กล่าวไปแล้ว หากพิจารณาในมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้วพบว่าแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้านและครบถ้วนทุกกระบวนการกล่าวคือ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์ มีการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะที่ไม่ให้เกิดโรคระบาดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และมีการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ให้เกิดโรคหรือติดโรคติดต่อจากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีการกำกับดูแลทุกขั้นตอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การคัดเลือกผู้บริจาการ ทดสอบตัวอย่างจากผู้บริจาค การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค การเก็บรักษา การแสดงฉลาก การบรรจุหีบห่อ การส่งมอบ กระบวนการผลิต และรวมถึงการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ว่ากิจกรรมใด ๆ ที่กระทำ หรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับการกำกับดูแลทั้งสิ้น

ข้อสรุปจากการพิจารณาทั้ง 4 มิติอันได้แก่ มิติด้านความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ มิติด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มิติด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เห็นได้ว่าแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีกำหนดรูปแบบของการกำกับดูแลไว้อย่างสมดุล มีศักยภาพที่จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้อาจเป็นตัวแบบที่ดีที่จะนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

7.2 ข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจัดทำ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐานและทัดเทียมสากล แม้ว่าการจัดทำระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการมีกฎหมายเฉพาะเรื่องที่สามารถดูแลได้ตั้งแต่สถานประกอบการ กระบวนการผลิต และแพทย์ผู้ใช้⁷ ให้ครบถ้วนทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกล่าวคือมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่สำคัญ 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา⁸ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์⁹ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ¹⁰ ซึ่งได้ยกฐานะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ได้แก่ สำนักยา สถาบันชีววัตถุ และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความคาดหวังในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 เพื่อใช้บังคับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการใช้เซลล์ต้นกำเนิด¹¹ (ภาคผนวก 4) เพื่อดูแลกระบวนการในส่วนที่กฎหมายว่าด้วยยาไม่สามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ ซึ่งทั้งสองปัจจัยที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ดีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพก็จำเป็นต้องพัฒนาและนำแนวทางการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลในประเทศไทย ทั้งนี้แม้ว่าผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อบางชนิดอาจจัดประเภทเป็นเครื่องมือแพทย์ หรือบางชนิดอาจจัดประเภทเป็นยา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความมุ่งหมายในการใช้งาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันรูปแบบในการใช้งานส่วนใหญ่เป็นการใช้ในลักษณะเป็นยา ดังนั้นแนวทางเบื้องต้นในการคุ้มครองผู้บริโภคคือการกำกับดูแลการจัดการเนื้อเยื่อที่ดีภายใต้ขอบข่ายกฎหมายว่าด้วยยา¹²⁻¹⁴ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดไปแล้วในบทที่ 7 โดยแนวคิดในการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้นำหลักการทั้งหมดมาจัดทำเป็นแนวทางในการกำกับดูแล แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดเรียงมาตราจำเป็นต้องวิเคราะห์และศึกษาวิธีการบัญญัติกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากรายละเอียดบางประการอาจจำเป็นต้องนำไปประกาศเป็นกฎหมายลำดับรองเช่น ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ในการกำกับดูแลสมควรที่จะยกร่างไปพร้อมกับกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องแล้วจึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอในคณะอนุกรรมการยาและคณะกรรมการยาเพื่อให้ความเห็นก่อนดำเนินการบังคับใช้ต่อไป

บรรณานุกรม

1. US-FDA Homepage. 2009. Cells & Tissue Products [World Wide Web site]. Bethesda, MD: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, [cited Friday, June 5, 2009] Available at <http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/TissueTissueProducts/RegulationofTissues/ucm150485.htm>
2. Code of Federal Regulation. 2009. Title 21--Food and Drugs. [World Wide Web site]. Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, United States Government Printing Office ,[cited Friday, June 20, 2009] Available at <http://www.access.gpo.gov/cgi-bin/cfrassemble.cgi?title=200821>
3. European Commission. 2010. Advanced Therapies : Tissue Engineering, Cell Therapy and Gene Therapy Major developments. [World Wide Web site]. EMEA, [cited Monday, January 18, 2010] Available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/advtherapies/advanced_keydoc.htm
4. U.S. Food and Drug Administration. 2010. Part 1271--HUMAN CELLS, TISSUES, AND CELLULAR AND TISSUE-BASED PRODUCTS. [World Wide Web site]. United States U.S. Department of Health and Human Services , 2009 [cited Monday, January 18, 2010] Available at <http://www.accessdata.fda.gov/SCRIPTs/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=1271>
5. Center for Biologics Evaluation and Research. 2009. (Draft) Current Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirements for Manufacturers of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps). Food and Drug Administration ,MD, USA
6. Center for Biologics Evaluation and Research. 2007. Guidance for Industry Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps). Food and Drug Administration ,MD, USA

บรรณานุกรม(ต่อ)

7. กฤษดา ลิ้มปนานนท์. 2550. แนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นกำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยยา. เอกสารวิชาการ. กองควบคุมยา, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, นนทบุรี.
8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
9. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
10. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
11. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. ๒๕๕๒
12. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
13. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
14. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
15. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
16. พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530

TITLE 21--FOOD AND DRUGS
CHAPTER I--FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
SUBCHAPTER L--REGULATIONS UNDER CERTAIN OTHER ACTS ADMINISTERED BY THE
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

PART 1271 HUMAN CELLS, TISSUES, AND CELLULAR AND TISSUE-BASED PRODUCTS

Subpart A--General Provisions

- § 1271.1 - What are the purpose and scope of this part?
- § 1271.3 - How does FDA define important terms in this part?
- § 1271.10 - Are my HCT/P's regulated solely under section 361 of the PHS Act and the regulations in this part, and if so what must I do?
- § 1271.15 - Are there any exceptions from the requirements of this part?
- § 1271.20 - If my HCT/P's do not meet the criteria in 1271.10, and I do not qualify for any of the exceptions in 1271.15, what regulations apply?

Subpart B--Procedures for Registration and Listing

- § 1271.21 - When do I register, submit an HCT/P list, and submit updates?
- § 1271.22 - How and where do I register and submit an HCT/P list?
- § 1271.25 - What information is required for establishment registration and HCT/P listing?
- § 1271.26 - When must I amend my establishment registration?
- § 1271.27 - Will FDA assign me a registration number?
- § 1271.37 - Will establishment registrations and HCT/P listings be available for inspection, and how do I request information on registrations and listings?

Subpart C--Donor Eligibility

- § 1271.45 - What requirements does this subpart contain?
- § 1271.47 - What procedures must I establish and maintain?
- § 1271.50 - How do I determine whether a donor is eligible?
- § 1271.55 - What records must accompany an HCT/P after the donor-eligibility determination is complete; and what records must I retain?
- § 1271.60 - What quarantine and other requirements apply before the donor-eligibility determination is complete?

§ 1271.65 - How do I store an HCT/P from a donor determined to be ineligible, and what uses of the HCT/P are not prohibited?

§ 1271.75 - How do I screen a donor?

§ 1271.80 - What are the general requirements for donor testing?

§ 1271.85 - What donor testing is required for different types of cells and tissues?

§ 1271.90 - Are there exceptions from the requirement of determining donor eligibility, and what labeling requirements apply?

Subpart D-Current Good Tissue Practice

§ 1271.145 - Prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

§ 1271.150 - Current good tissue practice requirements.

§ 1271.155 - Exemptions and alternatives.

§ 1271.160 - Establishment and maintenance of a quality program.

§ 1271.170 - Personnel.

§ 1271.180 - Procedures.

§ 1271.190 - Facilities.

§ 1271.195 - Environmental control and monitoring.

§ 1271.200 - Equipment.

§ 1271.210 - Supplies and reagents.

§ 1271.215 - Recovery.

§ 1271.220 - Processing and process controls.

§ 1271.225 - Process changes.

§ 1271.230 - Process validation.

§ 1271.250 - Labeling controls.

§ 1271.260 - Storage.

§ 1271.265 - Receipt, predistribution shipment, and distribution of an HCT/P.

§ 1271.270 - Records.

§ 1271.290 - Tracking.

§ 1271.320 - Complaint file.

Subpart E-Additional Requirements for Establishments Described in 1271.10

§ 1271.330 - Applicability.

§ 1271.350 - Reporting.

§ 1271.370 - Labeling.

Subpart F- Inspection and Enforcement of Establishments Described in 1271.10

§ 1271.390 - Applicability.

§ 1271.400 - Inspections.

§ 1271.420 - HCT/Ps offered for import.

§ 1271.440 - Orders of retention, recall, destruction, and cessation of manufacturing.

Subpart A--General Provisions

Sec. 1271.1 What are the purpose and scope of this part?

(a) Purpose. The purpose of this part, in conjunction with 207.20(f), 210.1(c), 210.2, 807.20(d), and 820.1(a) of this chapter, is to create a unified registration and listing system for establishments that manufacture human cells, tissues, and cellular and tissue-based products (HCT/P's) and to establish donor-eligibility, current good tissue practice, and other procedures to prevent the introduction, transmission, and spread of communicable diseases by HCT/P's.

(b) Scope.

(1) If you are an establishment that manufactures HCT/P's that are regulated solely under the authority of section 361 of the Public Health Service Act (the PHS Act), this part requires you to register and list your HCT/P's with the Food and Drug Administration's (FDA's) Center for Biologics Evaluation and Research and to comply with the other requirements contained in this part, whether or not the HCT/P enters into interstate commerce. Those HCT/P's that are regulated solely under the authority of section 361 of the PHS Act are described in 1271.10.

(2) If you are an establishment that manufactures HCT/P's that are regulated as drugs, devices and/or biological products under section 351 of the PHS Act and/or the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 207.20(f) and 807.20(d) of this chapter require you to register and list your HCT/P's following the procedures in subpart B of this part. Sections 210.1(c), 210.2, 211.1(b), and 820.1(a) of this chapter require you to comply with the donor-eligibility procedures in subpart C of this part and the current good tissue practice procedures in subpart D of this part, in addition to all other applicable regulations.

[66 FR 5466, Jan. 19, 2001, as amended at 69 FR 29829, May 25, 2004]

Sec. 1271.3 How does FDA define important terms in this part?

The following definitions apply only to this part:

(a)Autologous use means the implantation, transplantation, infusion, or transfer of human cells or tissue back into the individual from whom the cells or tissue were recovered.

(b)Establishment means a place of business under one management, at one general physical location, that engages in the manufacture of human cells, tissues, and cellular and tissue-based products. "Establishment" includes:

(1) Any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity engaged in the manufacture of human cells, tissues, and cellular and tissue-based products; and

(2) Facilities that engage in contract manufacturing services for a manufacturer of human cells, tissues, and cellular and tissue-based products.

(c)Homologous use means the repair, reconstruction, replacement, or supplementation of a recipient's cells or tissues with an HCT/P that performs the same basic function or functions in the recipient as in the donor.

(d)Human cells, tissues, or cellular or tissue-based products (HCT/Ps) means articles containing or consisting of human cells or tissues that are intended for implantation, transplantation, infusion, or transfer into a human recipient. Examples of HCT/Ps include, but are not limited to, bone, ligament, skin, dura mater, heart valve, cornea, hematopoietic stem/progenitor cells derived from peripheral and cord blood, manipulated autologous chondrocytes, epithelial cells on a synthetic matrix, and semen or other reproductive tissue. The following articles are not considered HCT/Ps:

(1) Vascularized human organs for transplantation;

(2) Whole blood or blood components or blood derivative products subject to listing under parts 607 and 207 of this chapter, respectively;

(3) Secreted or extracted human products, such as milk, collagen, and cell factors; except that semen is considered an HCT/P;

(4) Minimally manipulated bone marrow for homologous use and not combined with another article (except for water, crystalloids, or a sterilizing, preserving, or storage agent, if the addition of the agent does not raise new clinical safety concerns with respect to the bone marrow);

- (5) Ancillary products used in the manufacture of HCT/P;
- (6) Cells, tissues, and organs derived from animals other than humans; and
- (7) In vitro diagnostic products as defined in 809.3(a) of this chapter.
- (8) Blood vessels recovered with an organ, as defined in 42 CFR 121.2, that are intended for use in organ transplantation and labeled "For use in organ transplantation only."

(e) Manufacture means, but is not limited to, any or all steps in the recovery, processing, storage, labeling, packaging, or distribution of any human cell or tissue, and the screening or testing of the cell or tissue donor.

(f) Minimal manipulation means:

- (1) For structural tissue, processing that does not alter the original relevant characteristics of the tissue relating to the tissue's utility for reconstruction, repair, or replacement; and
- (2) For cells or nonstructural tissues, processing that does not alter the relevant biological characteristics of cells or tissues.

(g) Transfer means the placement of human reproductive cells or tissues into a human recipient.

(h) Biohazard legend appears on the label as follows and is used to mark HCT/Ps that present a known or suspected relevant communicable disease risk.

[View or download PDF](#)

(i) Blood component means a product containing a part of human blood separated by physical or mechanical means.

(j) Colloid means:

(1) A protein or polysaccharide solution, such as albumin, dextran, or hetastarch, that can be used to increase or maintain osmotic (oncotic) pressure in the intravascular compartment; or

(2) Blood components such as plasma and platelets.

(k) Crystalloid means an isotonic salt and/or glucose solution used for electrolyte replacement or to increase intravascular volume, such as saline solution, Ringer's lactate solution, or 5 percent dextrose in water.

(l) Directed reproductive donor means a donor of reproductive cells or tissue (including semen, oocytes, and embryos to which the donor contributed the spermatozoa or oocyte) to a specific recipient, and who knows and is known by the recipient before donation. The term directed reproductive donor does not include a sexually intimate partner under 1271.90.

(m) Donor means a person, living or dead, who is the source of cells or tissue for an HCT/P.

(n) Donor medical history interview means a documented dialog about the donor's medical history and relevant social behavior, including activities, behaviors, and descriptions considered to increase the donor's relevant communicable disease risk:

(1) With the donor, if the donor is living and able to participate in the interview, or

(2) If not, with an individual or individuals able to provide the information sought in the interview (e.g., the donor's next-of-kin, the nearest available relative, a member of the donor's household, an individual with an affinity relationship, and/or the primary treating physician).

(o) Physical assessment of a cadaveric donor means a limited autopsy or recent antemortem or postmortem physical examination of the donor to assess for signs of a relevant communicable disease and for signs suggestive of any risk factor for a relevant communicable disease.

(p) Plasma dilution means a decrease in the concentration of the donor's plasma proteins and circulating antigens or antibodies resulting from the transfusion of blood or blood components and/or infusion of fluids.

(q) Quarantine means the storage or identification of an HCT/P, to prevent improper release, in a physically separate area clearly identified for such use, or through use of other procedures, such as automated designation.

(r) Relevant communicable disease agent or disease means:

(1)(i) For all human cells and tissues, a communicable disease or disease agent listed as follows:

- (A) Human immunodeficiency virus, types 1 and 2;
- (B) Hepatitis B virus;
- (C) Hepatitis C virus;
- (D) Human transmissible spongiform encephalopathy, including Creutzfeldt-Jakob disease; and
- (E) *Treponema pallidum* .

(ii) For viable, leukocyte-rich cells and tissues, a cell-associated disease agent or disease listed as follows:

- (A) Human T-lymphotropic virus, type I; and
- (B) Human T-lymphotropic virus, type II.

(iii) For reproductive cells or tissues, a disease agent or disease of the genitourinary tract listed as follows:

- (A) *Chlamydia trachomatis* ; and
- (B) *Neisseria gonorrhoea* .

(2) A disease agent or disease not listed in paragraph (r)(1) of this section:

(i) For which there may be a risk of transmission by an HCT/P, either to the recipient of the HCT/P or to those people who may handle or otherwise come in contact with it, such as medical personnel, because the disease agent or disease:

- (A) Is potentially transmissible by an HCT/P and
- (B) Either of the following applies:
 - (1) The disease agent or disease has sufficient incidence and/or prevalence to affect the potential donor population, or
 - (2) The disease agent or disease may have been released accidentally or intentionally in a manner that could place potential donors at risk of infection;

(ii) That could be fatal or life-threatening, could result in permanent impairment of a body function or permanent damage to body structure, or could necessitate medical or surgical intervention to preclude permanent impairment of body function or permanent damage to a body structure; and

(iii) For which appropriate screening measures have been developed and/or an appropriate screening test for donor specimens has been licensed, approved, or cleared for such use by FDA and is available.

(s) Relevant medical records means a collection of documents that includes a current donor medical history interview; a current report of the physical assessment of a cadaveric donor or the physical examination of a living donor; and, if available, the following:

(1) Laboratory test results (other than results of testing for relevant communicable disease agents required under this subpart);

(2) Medical records;

(3) Coroner and autopsy reports; and

(4) Records or other information received from any source pertaining to risk factors for relevant communicable disease (e.g., social behavior, clinical signs and symptoms of relevant communicable disease, and treatments related to medical conditions suggestive of risk for relevant communicable disease).

(t) Responsible person means a person who is authorized to perform designated functions for which he or she is trained and qualified.

(u) Urgent medical need means that no comparable HCT/P is available and the recipient is likely to suffer death or serious morbidity without the HCT/P.

(v) Act means the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

(w) PHS Act means the Public Health Service Act.

(x) FDA means the Food and Drug Administration.

(y) Adverse reaction means a noxious and unintended response to any HCT/P for which there is a reasonable possibility that the HCT/P caused the response.

(z) Available for distribution means that the HCT/P has been determined to meet all release criteria.

(aa) Complaint means any written, oral, or electronic communication about a distributed HCT/P that alleges:

(1) That an HCT/P has transmitted or may have transmitted a communicable disease to the recipient of the HCT/P; or

(2) Any other problem with an HCT/P relating to the potential for transmission of communicable disease, such as the failure to comply with current good tissue practice.

(bb) Distribution means any conveyance or shipment (including importation and exportation) of an HCT/P that has been determined to meet all release criteria, whether or not such conveyance or shipment is entirely intrastate. If an entity does not take physical possession of an HCT/P, the entity is not considered a distributor.

(cc) Establish and maintain means define, document (in writing or electronically), and implement; then follow, review, and, as needed, revise on an ongoing basis.

(dd) HCT/P deviation means an event:

(1) That represents a deviation from applicable regulations in this part or from applicable standards or established specifications that relate to the prevention of communicable disease transmission or HCT/P contamination; or

(2) That is an unexpected or unforeseeable event that may relate to the transmission or potential transmission of a communicable disease or may lead to HCT/P contamination.

(ee) Importer of record means the person, establishment, or its representative responsible for making entry of imported goods in accordance with all laws affecting such importation.

(ff) Processing means any activity performed on an HCT/P, other than recovery, donor screening, donor testing, storage, labeling, packaging, or distribution, such as testing for microorganisms, preparation, sterilization, steps to inactivate or remove adventitious agents, preservation for storage, and removal from storage.

(gg)Quality audit means a documented, independent inspection and review of an establishment's activities related to core CGTP requirements. The purpose of a quality audit is to verify, by examination and evaluation of objective evidence, the degree of compliance with those aspects of the quality program under review.

(hh)Quality program means an organization's comprehensive system for manufacturing and tracking HCT/Ps in accordance with this part. A quality program is designed to prevent, detect, and correct deficiencies that may lead to circumstances that increase the risk of introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

(ii)Recovery means obtaining from a human donor cells or tissues that are intended for use in human implantation, transplantation, infusion, or transfer.

(jj)Storage means holding HCT/Ps for future processing and/or distribution.

(kk)Validation means confirmation by examination and provision of objective evidence that particular requirements can consistently be fulfilled. Validation of a process, or process validation, means establishing by objective evidence that a process consistently produces a result or HCT/P meeting its predetermined specifications.

(ll)Verification means confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled.

[66 FR 5466, Jan. 19, 2001, as amended at 68 FR 3826, Jan. 27, 2004; 69 FR 29829, May 25, 2004; 69 FR 68680, Nov. 24, 2004]

Sec. 1271.10 Are my HCT/P's regulated solely under section 361 of the PHS Act and the regulations in this part, and if so what must I do?

(a) An HCT/P is regulated solely under section 361 of the PHS Act and the regulations in this part if it meets all of the following criteria:

(1) The HCT/P is minimally manipulated;

(2) The HCT/P is intended for homologous use only, as reflected by the labeling, advertising, or other indications of the manufacturer's objective intent;

(3) The manufacture of the HCT/P does not involve the combination of the cells or tissues with another article, except for water, crystalloids, or a sterilizing, preserving, or storage agent, provided that the addition of water, crystalloids, or the sterilizing, preserving, or storage agent does not raise new clinical safety concerns with respect to the HCT/P; and

(4) Either:

(i) The HCT/P does not have a systemic effect and is not dependent upon the metabolic activity of living cells for its primary function; or

(ii) The HCT/P has a systemic effect or is dependent upon the metabolic activity of living cells for its primary function, and:

(a) Is for autologous use;

(b) Is for allogeneic use in a first-degree or second-degree blood relative; or

(c) Is for reproductive use.

(b) If you are a domestic or foreign establishment that manufactures an HCT/P described in paragraph (a) of this section:

(1) You must register with FDA;

(2) You must submit to FDA a list of each HCT/P manufactured; and

(3) You must comply with the other requirements contained in this part.

[66 FR 5466, Jan. 19, 2001, as amended at 69 FR 68681, Nov. 24, 2004]

Sec. 1271.15 Are there any exceptions from the requirements of this part?

(a) You are not required to comply with the requirements of this part if you are an establishment that uses HCT/P's solely for nonclinical scientific or educational purposes.

(b) You are not required to comply with the requirements of this part if you are an establishment that removes HCT/P's from an individual and implants such HCT/P's into the same individual during the same surgical procedure.

(c) You are not required to comply with the requirements of this part if you are a carrier who accepts, receives, carries, or delivers HCT/P's in the usual course of business as a carrier.

(d) You are not required to comply with the requirements of this part if you are an establishment that does not recover, screen, test, process, label, package, or distribute, but only receives or stores HCT/P's solely for implantation, transplantation, infusion, or transfer within your facility.

(e) You are not required to comply with the requirements of this part if you are an establishment that only recovers reproductive cells or tissue and immediately transfers them into a sexually intimate partner of the cell or tissue donor.

(f) You are not required to register or list your HCT/P's independently, but you must comply with all other applicable requirements in this part, if you are an individual under contract, agreement, or other arrangement with a registered establishment and engaged solely in recovering cells or tissues and sending the recovered cells or tissues to the registered establishment.

Sec. 1271.20 If my HCT/P's do not meet the criteria in 1271.10, and I do not qualify for any of the exceptions in 1271.15, what regulations apply?

If you are an establishment that manufactures an HCT/P that does not meet the criteria set out in 1271.10(a), and you do not qualify for any of the exceptions in 1271.15, your HCT/P will be regulated as a drug, device, and/or biological product under the act and/or section 351 of the PHS Act, and applicable regulations in title 21, chapter I. Applicable regulations include, but are not limited to, 207.20(f), 210.1(c), 210.2, 211.1(b), 807.20(d), and 820.1(a) of this chapter, which require you to follow the procedures in subparts B, C, and D of this part.

Subpart B--Procedures for Registration and Listing

Sec. 1271.21 When do I register, submit an HCT/P list, and submit updates?

(a) You must register and submit a list of every HCT/P that your establishment manufactures within 5 days after beginning operations or within 30 days of the effective date of this regulation, whichever is later.

(b) You must update your establishment registration annually in December, except as required by 1271.26. You may accomplish your annual registration in conjunction with updating your HCT/P list under paragraph (c) of this section.

(c) (i) If no change described in 1271.25(c) has occurred since you previously submitted an HCT/P list, you are not required to update your listing.

(ii) If a change described in 1271.25(c) has occurred, you must update your HCT/P listing with the new information:

(a) At the time of the change, or

(b) Each June or December, whichever month occurs first after the change.

[69 FR 68681, Nov. 24, 2004]

Sec. 1271.22 How and where do I register and submit an HCT/P list?

(a) You must use Form FDA 3356 for:

- (1) Establishment registration,
- (2) HCT/P listings, and
- (3) Updates of registration and HCT/P listing.

(b) You may obtain Form FDA 3356:

(1) By writing to the Center for Biologics Evaluation and Research (HFM-775), Food and Drug Administration, 1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20852-1448, Attention: Tissue Establishment Registration Coordinator;

(2) By contacting any Food and Drug Administration district office;

(3) By calling the CBER Voice Information System at 1-800-835-4709 or 301-827-1800; or

(4) By connecting to <http://www.fda.gov/opacom/morechoices/fdaforms/cber.html> on the Internet.

(c) (1) You may submit Form FDA 3356 to the Center for Biologics Evaluation and Research (HFM-775), Food and Drug Administration, 1401 Rockville Pike, Rockville, MD 20852-1448, Attention: Tissue Establishment Registration Coordinator; or

(2) You may submit Form FDA 3356 electronically through a secure web server at <http://www.fda.gov/cber/tissue/tisreg.htm>.

[69 FR 68681, Nov. 24, 2004]

Sec. 1271.25 What information is required for establishment registration and HCT/P listing?

(a) Your establishment registration Form FDA 3356 must include:

(1) The legal name(s) of the establishment;

(2) Each location, including the street address of the establishment and the postal service zip code;

(3) The name, address, and title of the reporting official; and

(4) A dated signature by the reporting official affirming that all information contained in the establishment registration and HCT/P listing form is true and accurate, to the best of his or her knowledge.

(b) Your HCT/P listing must include all HCT/P's (including the established name and the proprietary name) that you recover, process, store, label, package, distribute, or for which you perform donor screening or testing. You must also state whether each HCT/P meets the criteria set out in 1271.10.

(c) Your HCT/P listing update must include:

(1) A list of each HCT/P that you have begun recovering, processing, storing, labeling, packaging, distributing, or for which you have begun donor screening or testing, that has not been included in any list previously submitted. You must provide all of the information required by 1271.25(b) for each new HCT/P.

(2) A list of each HCT/P formerly listed in accordance with 1271.21(a) for which you have discontinued recovery, processing, storage, labeling, packaging, distribution, or donor screening or testing, including for each HCT/P so listed, the identity by established name and proprietary name, and the date of discontinuance. We request but do not require that you include the reason for discontinuance with this information.

(3) A list of each HCT/P for which a notice of discontinuance was submitted under paragraph (c)(2) of this section and for which you have resumed recovery, processing, storage, labeling, packaging,

distribution, or donor screening or testing, including the identity by established name and proprietary name, the date of resumption, and any other information required by 1271.25(b) not previously submitted.

(4) Any material change in any information previously submitted. Material changes include any change in information submitted on Form FDA 3356, such as whether the HCT/P meets the criteria set out in 1271.10.

Sec. 1271.26 When must I amend my establishment registration?

If the ownership or location of your establishment changes, you must submit an amendment to registration within 5 days of the change.

Sec. 1271.27 Will FDA assign me a registration number?

(a) FDA will assign each location a permanent registration number.

(b) FDA acceptance of an establishment registration and HCT/P listing form does not constitute a determination that an establishment is in compliance with applicable rules and regulations or that the HCT/P is licensed or approved by FDA.

Sec. 1271.37 Will establishment registrations and HCT/P listings be available for inspection, and how do I request information on registrations and listings?

(a) A copy of the Form FDA 3356 filed by each establishment will be available for public inspection at the Office of Communication, Training, and Manufacturers Assistance (HFM-48), Center for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, 1401 Rockville Pike, suite 200N, Rockville, MD 20852-1448. In addition, there will be available for inspection at each of the Food and Drug Administration district offices the same information for firms within the geographical area of such district office. Upon request and receipt of a self-addressed stamped envelope, verification of a registration number or the location of a registered establishment will be provided. The following information submitted under the HCT/P requirements is illustrative of the type of information that will be available for public disclosure when it is compiled:

- (1) A list of all HCT/P's;
- (2) A list of all HCT/P's manufactured by each establishment;
- (3) A list of all HCT/P's discontinued; and
- (4) All data or information that has already become a matter of public record.

(b) You should direct your requests for information regarding HCT/P establishment registrations and HCT/P listings to the Office of Communication, Training and Manufacturers Assistance (HFM-48), Center for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, 1401 Rockville Pike, suite 200N, Rockville, MD 20852-1448.

Subpart C--Donor Eligibility

Sec. 1271.45 What requirements does this subpart contain?

(a)General . This subpart sets out requirements for determining donor eligibility, including donor screening and testing. The requirements contained in this subpart are a component of current good tissue practice (CGTP) requirements. Other CGTP requirements are set out in subpart D of this part.

(b)Donor-eligibility determination required . A donor-eligibility determination, based on donor screening and testing for relevant communicable disease agents and diseases, is required for all donors of cells or tissue used in HCT/Ps, except as provided under 1271.90. In the case of an embryo or of cells derived from an embryo, a donor-eligibility determination is required for both the oocyte donor and the semen donor.

(c)Prohibition on use . An HCT/P must not be implanted, transplanted, infused, or transferred until the donor has been determined to be eligible, except as provided under 1271.60(d), 1271.65(b), and 1271.90 of this subpart.

(d)Applicability of requirements . If you are an establishment that performs any function described in this subpart, you must comply with the requirements contained in this subpart that are applicable to that function.

[69 FR 29830, May 25, 2004, as amended at 69 FR 68681, Nov. 24, 2004]

Sec. 1271.47 What procedures must I establish and maintain?

(a)General . You must establish and maintain procedures for all steps that you perform in testing, screening, determining donor eligibility, and complying with all other requirements of this subpart. Establish and maintain means define, document (in writing or electronically), and implement; then follow, review, and as needed, revise on an ongoing basis. You must design these procedures to ensure compliance with the requirements of this subpart.

- (b)Review and approval . Before implementation, a responsible person must review and approve all procedures.
- (c)Availability . Procedures must be readily available to the personnel in the area where the operations to which they relate are performed, or in a nearby area if such availability is impractical.
- (d)Departures from procedures . You must record and justify any departure from a procedure relevant to preventing risks of communicable disease transmission at the time of its occurrence. You must not make available for distribution any HCT/P from a donor whose eligibility is determined under such a departure unless a responsible person has determined that the departure does not increase the risks of communicable disease transmission through the use of the HCT/P.
- (e)Standard procedures . You may adopt current standard procedures, such as those in a technical manual prepared by another organization, provided that you have verified that the procedures are consistent with and at least as stringent as the requirements of this part and appropriate for your operations.

Sec. 1271.50 How do I determine whether a donor is eligible?

- (a)Determination based on screening and testing . If you are the establishment responsible for making the donor-eligibility determination, you must determine whether a donor is eligible based upon the results of donor screening in accordance with 1271.75 and donor testing in accordance with 1271.80 and 1271.85. A responsible person, as defined in 1271.3(t), must determine and document the eligibility of a cell or tissue donor.
- (b)Eligible donor . A donor is eligible under these provisions only if:
- (1) Donor screening in accordance with 1271.75 indicates that the donor:
 - (i) Is free from risk factors for, and clinical evidence of, infection due to relevant communicable disease agents and diseases; and
 - (ii) Is free from communicable disease risks associated with xenotransplantation; and
 - (2) The results of donor testing for relevant communicable disease agents in accordance with 1271.80 and 1271.85 are negative or nonreactive, except as provided in 1271.80(d)(1).

Sec. 1271.55 What records must accompany an HCT/P after the donor-eligibility determination is complete; and what records must I retain?

(a)Accompanying records . Once a donor-eligibility determination has been made, the following must accompany the HCT/P at all times:

(1) A distinct identification code affixed to the HCT/P container, e.g., alphanumeric, that relates the HCT/P to the donor and to all records pertaining to the HCT/P and, except in the case of autologous donations, directed reproductive donations, or donations made by first-degree or second-degree blood relatives, does not include an individual's name, social security number, or medical record number;

(2) A statement whether, based on the results of screening and testing, the donor has been determined to be eligible or ineligible; and

(3) A summary of the records used to make the donor-eligibility determination.

(b)Summary of records . The summary of records required by paragraph (a)(3) of this section must contain the following information:

(1) A statement that the communicable disease testing was performed by a laboratory:

(i) Certified to perform such testing on human specimens under the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (42 U.S.C. 263a) and 42 CFR part 493; or

(ii) That has met equivalent requirements as determined by the Centers for Medicare and Medicaid Services in accordance with those provisions;

(2) A listing and interpretation of the results of all communicable disease tests performed;

(3) The name and address of the establishment that made the donor-eligibility determination; and

(4) In the case of an HCT/P from a donor who is ineligible based on screening and released under paragraph (b) of 1271.65, a statement noting the reason(s) for the determination of ineligibility.

(c)Deletion of personal information . The accompanying records required by this section must not contain the donor's name or other personal information that might identify the donor.

(d)Record retention requirements.

(1) You must maintain documentation of:

(i) Results and interpretation of all testing for relevant communicable disease agents in compliance with 1271.80 and 1271.85, as well as the name and address of the testing laboratory or laboratories;

(ii) Results and interpretation of all donor screening for communicable diseases in compliance with 1271.75; and

(iii) The donor-eligibility determination, including the name of the responsible person who made the determination and the date of the determination.

(2) All records must be accurate, indelible, and legible. Information on the identity and relevant medical records of the donor, as defined in 1271.3(s), must be in English or, if in another language, must be retained and translated to English and accompanied by a statement of authenticity by the translator that specifically identifies the translated document.

(3) You must retain required records and make them available for authorized inspection by or upon request from FDA. Records that can be readily retrieved from another location by electronic means are considered "retained."

(4) You must retain the records pertaining to a particular HCT/P at least 10 years after the date of its administration, or if the date of administration is not known, then at least 10 years after the date of the HCT/P's distribution, disposition, or expiration, whichever is latest.

[69 FR 29830, May 25, 2004, as amended at 70 FR 29952, May 25, 2005]

Sec. 1271.60 What quarantine and other requirements apply before the donor-eligibility determination is complete?

(a) Quarantine . You must keep an HCT/P in quarantine, as defined in 1271.3(q), until completion of the donor-eligibility determination required by 1271.50. You must quarantine semen from anonymous donors until the retesting required under 1271.85(d) is complete.

(b) Identification of HCT/Ps in quarantine . You must clearly identify as quarantined an HCT/P that is in quarantine pending completion of a donor-eligibility determination. The quarantined HCT/P must be easily distinguishable from HCT/Ps that are available for release and distribution.

(c) Shipping of HCT/Ps in quarantine . If you ship an HCT/P before completion of the donor-eligibility determination, you must keep it in quarantine during shipment. The HCT/P must be accompanied by records:

(1) Identifying the donor (e.g., by a distinct identification code affixed to the HCT/P container);

(2) Stating that the donor-eligibility determination has not been completed; and

(3) Stating that the product must not be implanted, transplanted, infused, or transferred until completion of the donor-eligibility determination, except under the terms of paragraph (d) of this section.

(d) Use in cases of urgent medical need.

(1) This subpart C does not prohibit the implantation, transplantation, infusion, or transfer of an HCT/P from a donor for whom the donor-eligibility determination is not complete if there is a documented urgent medical need for the HCT/P, as defined in 1271.3(u).

(2) If you make an HCT/P available for use under the provisions of paragraph (d)(1) of this section, you must prominently label it "NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES," and "WARNING: Advise patient of communicable disease risks." The following information must accompany the HCT/P:

- (i) The results of any donor screening required under 1271.75 that has been completed;
- (ii) The results of any testing required under 1271.80 or 1271.85 that has been completed; and
- (iii) A list of any screening or testing required under 1271.75, 1271.80 or 1271.85 that has not yet been completed.

(3) If you are the establishment that manufactured an HCT/P used under the provisions of paragraph (d)(1) of this section, you must document that you notified the physician using the HCT/P that the testing and screening were not complete.

(4) In the case of an HCT/P used for an urgent medical need under the provisions of paragraph (d)(1) of this section, you must complete the donor-eligibility determination during or after the use of the HCT/P, and you must inform the physician of the results of the determination.

Sec. 1271.65 How do I store an HCT/P from a donor determined to be ineligible, and what uses of the HCT/P are not prohibited?

(a)Storage . If you are the establishment that stores the HCT/P, you must store or identify HCT/Ps from donors who have been determined to be ineligible in a physically separate area clearly identified for such use, or follow other procedures, such as automated designation, that are adequate to prevent improper release until destruction or other disposition of the HCT/P in accordance with paragraph (b) or (c) of this section.

(b)Limited uses of HCT/P from ineligible donor.

(1) An HCT/P from a donor who has been determined to be ineligible, based on the results of required testing and/or screening, is not prohibited by subpart C of this part from use for implantation, transplantation, infusion, or transfer under the following circumstances:

- (i) The HCT/P is for allogeneic use in a first-degree or second-degree blood relative;

(ii) The HCT/P consists of reproductive cells or tissue from a directed reproductive donor, as defined in 1271.3(l); or

(iii) There is a documented urgent medical need as defined in 1271.3(u).

(2) You must prominently label an HCT/P made available for use under the provisions of paragraph (b)(1) of this section with the Biohazard legend shown in 1271.3(h) with the statement "WARNING: Advise patient of communicable disease risks," and, in the case of reactive test results, "WARNING: Reactive test results for (name of disease agent or disease)." The HCT/P must be accompanied by the records required under 1271.55.

(3) If you are the establishment that manufactured an HCT/P used under the provisions of paragraph (b)(1) of this section, you must document that you notified the physician using the HCT/P of the results of testing and screening.

(c) Nonclinical use . You may make available for nonclinical purposes an HCT/P from a donor who has been determined to be ineligible, based on the results of required testing and/or screening, provided that it is labeled:

(1) "For Nonclinical Use Only" and

(2) With the Biohazard legend shown in 1271.3(h).

Sec. 1271.75 How do I screen a donor?

(a) All donors . Except as provided under 1271.90, if you are the establishment that performs donor screening, you must screen a donor of cells or tissue by reviewing the donor's relevant medical records for:

(1) Risk factors for, and clinical evidence of, relevant communicable disease agents and diseases, including:

(i) Human immunodeficiency virus;

(ii) Hepatitis B virus;

(iii) Hepatitis C virus;

(iv) Human transmissible spongiform encephalopathy, including Creutzfeldt-Jakob disease;

(v) *Treponema pallidum* ; and

(2) Communicable disease risks associated with xenotransplantation.

(b) Donors of viable, leukocyte-rich cells or tissue . In addition to the relevant communicable disease agents and diseases for which screening is required under paragraph (a) of this section, and except as provided under 1271.90, you must screen the donor of viable, leukocyte-rich cells or tissue by reviewing the

donor's relevant medical records for risk factors for and clinical evidence of relevant cell-associated communicable disease agents and diseases, including Human T-lymphotropic virus.

(c) Donors of reproductive cells or tissue . In addition to the relevant communicable disease agents and diseases for which screening is required under paragraphs (a) and (b) of this section, as applicable, and except as provided under 1271.90, you must screen the donor of reproductive cells or tissue by reviewing the donor's relevant medical records for risk factors for and clinical evidence of infection due to relevant communicable diseases of the genitourinary tract. Such screening must include screening for the communicable disease agents listed in paragraphs (c)(1) and (c)(2) of this section. However, if the reproductive cells or tissues are recovered by a method that ensures freedom from contamination of the cells or tissue by infectious disease organisms that may be present in the genitourinary tract, then screening for the communicable disease agents listed in paragraphs (c)(1) and (c)(2) of this section is not required. Communicable disease agents of the genitourinary tract for which you must screen include:

(1) Chlamydia trachomatis ; and

(2) Neisseria gonorrhoea .

(d) Ineligible donors . You must determine ineligible a donor who is identified as having either of the following:

(1) A risk factor for or clinical evidence of any of the relevant communicable disease agents or diseases for which screening is required under paragraphs (a)(1), (b), or (c) of this section; or

(2) Any communicable disease risk associated with xenotransplantation.

(e) Abbreviated procedure for repeat donors . If you have performed a complete donor screening procedure on a living donor within the previous 6 months, you may use an abbreviated donor screening procedure on repeat donations. The abbreviated procedure must determine and document any changes in the donor's medical history since the previous donation that would make the donor ineligible, including relevant social behavior.

[66 FR 5466, Jan. 19, 2001, as amended at 71 FR 14798, Mar. 24, 2006]

Sec. 1271.80 What are the general requirements for donor testing?

(a) Testing for relevant communicable diseases is required . To adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant communicable diseases, and except as provided under 1271.90, if you are the establishment that performs donor testing, you must test a donor specimen for evidence of infection due to communicable disease agents in accordance with paragraph (c) of this section. You must test for those communicable disease agents specified in 1271.85. In the case of a donor 1 month of age or younger, you must test a specimen from the birth mother instead of a specimen from the donor.

(b) Timing of specimen collection . You must collect the donor specimen for testing at the time of recovery of cells or tissue from the donor; or up to 7 days before or after recovery, except:

(1) For donors of peripheral blood stem/progenitor cells, bone marrow (if not excepted under 1271.3(d)(4)), or oocytes, you may collect the donor specimen for testing up to 30 days before recovery; or

(2) In the case of a repeat semen donor from whom a specimen has already been collected and tested, and for whom retesting is required under 1271.85(d), you are not required to collect a donor specimen at the time of each donation.

(c) Tests . You must test using appropriate FDA-licensed, approved, or cleared donor screening tests, in accordance with the manufacturer's instructions, to adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant communicable disease agents or diseases; however, until such time as appropriate FDA-licensed, approved, or cleared donor screening tests for *Chlamydia trachomatis* and for *Neisseria gonorrhoea* are available, you must use FDA-licensed, approved, or cleared tests labeled for the detection of those organisms in an asymptomatic, low-prevalence population. You must use a test specifically labeled for cadaveric specimens instead of a more generally labeled test when applicable and when available. Required testing under this section must be performed by a laboratory that either is certified to perform such testing on human specimens under the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (42 U.S.C. 263a) and 42 CFR part 493, or has met equivalent requirements as determined by the Centers for Medicare and Medicaid Services.

(d) Ineligible donors . You must determine the following donors to be ineligible:

(1) A donor whose specimen tests reactive on a screening test for a communicable disease agent in accordance with 1271.85, except for a donor whose specimen tests reactive on a non-treponemal screening test for syphilis and negative on a specific treponemal confirmatory test;

(2) (i) A donor in whom plasma dilution sufficient to affect the results of communicable disease testing is suspected, unless:

(A) You test a specimen taken from the donor before transfusion or infusion and up to 7 days before recovery of cells or tissue; or

(B) You use an appropriate algorithm designed to evaluate volumes administered in the 48 hours before specimen collection, and the algorithm shows that plasma dilution sufficient to affect the results of communicable disease testing has not occurred.

(ii) Clinical situations in which you must suspect plasma dilution sufficient to affect the results of communicable disease testing include but are not limited to the following:

(A) Blood loss is known or suspected in a donor over 12 years of age, and the donor has received a transfusion or infusion of any of the following, alone or in combination:

(1) More than 2,000 milliliters (mL) of blood (e.g., whole blood, red blood cells) or colloids within 48 hours before death or specimen collection, whichever occurred earlier, or

(2) More than 2,000 mL of crystalloids within 1 hour before death or specimen collection, whichever occurred earlier.

(B) Regardless of the presence or absence of blood loss, the donor is 12 years of age or younger and has received a transfusion or infusion of any amount of any of the following, alone or in combination:

(1) Blood (e.g., whole blood, red blood cells) or colloids within 48 hours before death or specimen collection, whichever occurred earlier, or

(2) Crystalloids within 1 hour before death or specimen collection, whichever occurred earlier.

[69 FR 29830, May 25, 2004, as amended at 70 FR 29952, May 25, 2005]

Sec. 1271.85 What donor testing is required for different types of cells and tissues?

(a) All donors . To adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant communicable diseases, and except as provided under 1271.90, you must test a specimen from the donor of cells or tissue, whether viable or nonviable, for evidence of infection due to relevant communicable disease agents, including:

- (1) Human immunodeficiency virus, type 1;
- (2) Human immunodeficiency virus, type 2;
- (3) Hepatitis B virus;
- (4) Hepatitis C virus; and
- (5) *Treponema pallidum* .

(b) Donors of viable, leukocyte-rich cells or tissue . In addition to the relevant communicable disease agents for which testing is required under paragraph (a) of this section, and except as provided under 1271.90,

(1) You must test a specimen from the donor of viable, leukocyte-rich cells or tissue to adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant cell-associated communicable diseases, including:

- (i) Human T-lymphotropic virus, type I; and
- (ii) Human T-lymphotropic virus, type II.

(2) You must test a specimen from the donor of viable, leukocyte-rich cells or tissue for evidence of infection due to cytomegalovirus (CMV), to adequately and appropriately reduce the risk of transmission. You must establish and maintain a standard operating procedure governing the release of an HCT/P from a donor whose specimen tests reactive for CMV.

(c) Donors of reproductive cells or tissue . In addition to the communicable disease agents for which testing is required under paragraphs (a) and (b) of this section, as applicable, and except as provided under 1271.90, you must test a specimen from the donor of reproductive cells or tissue to adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant communicable disease agents of the genitourinary tract.

Such testing must include testing for the communicable disease agents listed in paragraphs (c)(1) and

(c)(2) of this section. However, if the reproductive cells or tissues are recovered by a method that ensures freedom from contamination of the cells or tissue by infectious disease organisms that may be present in the genitourinary tract, then testing for the communicable disease agents listed in paragraphs (c)(1) and (c)(2) of this section is not required. Communicable disease agents of the genitourinary tract for which you must test include:

(1)Chlamydia trachomatis ; and

(2)Neisseria gonorrhoea .

(d)Retesting anonymous semen donors . Except as provided under 1271.90 and except for directed reproductive donors as defined in 1271.3(l), at least 6 months after the date of donation of semen from anonymous donors, you must collect a new specimen from the donor and test it for evidence of infection due to the communicable disease agents for which testing is required under paragraphs (a), (b), and (c) of this section.

(e)Dura mater . For donors of dura mater, you must perform an adequate assessment designed to detect evidence of transmissible spongiform encephalopathy.

Sec. 1271.90 Are there exceptions from the requirement of determining donor eligibility, and what labeling requirements apply?

(a)Donor-eligibility determination not required . You are not required to make a donor-eligibility determination under 1271.50 or to perform donor screening or testing under 1271.75, 1271.80 and 1271.85 for:

(1) Cells and tissues for autologous use; or

(2) Reproductive cells or tissue donated by a sexually intimate partner of the recipient for reproductive use; or

(3) Cryopreserved cells or tissue for reproductive use, other than embryos, originally exempt under paragraphs (a)(1) or (a)(2) of this section at the time of donation, that are subsequently intended for directed donation, provided that

(i) Additional donations are unavailable, for example, due to the infertility or health of a donor of the cryopreserved reproductive cells or tissue; and

(ii) Appropriate measures are taken to screen and test the donor(s) before transfer to the recipient.

(4) A cryopreserved embryo, originally exempt under paragraph (a)(2) of this section at the time of cryopreservation, that is subsequently intended for directed or anonymous donation. When possible, appropriate measures should be taken to screen and test the semen and oocyte donors before transfer of the embryo to the recipient.

(b)Required labeling . As applicable, you must prominently label an HCT/P described in paragraph (a) of this section as follows:

(1) "FOR AUTOLOGOUS USE ONLY," if it is stored for autologous use.

(2) "NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES," unless you have performed all otherwise applicable screening and testing under 1271.75, 1271.80, and 1271.85. This paragraph does not apply to reproductive cells or tissue labeled in accordance with paragraph (b)(6) of this section.

(3) Unless the HCT/P is for autologous use only, "WARNING: Advise recipient of communicable disease risks,"

(i) When the donor-eligibility determination under 1271.50(a) is not performed or is not completed; or

(ii) If the results of any screening or testing performed indicate:

(A) The presence of relevant communicable disease agents and/or

(B) Risk factors for or clinical evidence of relevant communicable disease agents or diseases.

(4) With the Biohazard legend shown in 1271.3(h), if the results of any screening or testing performed indicate:

(i) The presence of relevant communicable disease agents and/or

(ii) Risk factors for or clinical evidence of relevant communicable disease agents or diseases.

(5) "WARNING: Reactive test results for (name of disease agent or disease)," in the case of reactive test results.

(6) "Advise recipient that screening and testing of the donor(s) were not performed at the time of cryopreservation of the reproductive cells or tissue, but have been performed subsequently," for paragraphs (a)(3) or (a)(4) of this section.

[69 FR 29830, May 25, 2004, as amended at 70 FR 29952, May 25, 2005]

Subpart D--Current Good Tissue Practice

Sec. 1271.145 Prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

You must recover, process, store, label, package, and distribute HCT/Ps, and screen and test cell and tissue donors, in a way that prevents the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

Sec. 1271.150 Current good tissue practice requirements.

(a)General . This subpart D and subpart C of this part set forth current good tissue practice (CGTP) requirements. You must follow CGTP requirements to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases by HCT/Ps (e.g., by ensuring that the HCT/Ps do not contain communicable disease agents, that they are not contaminated, and that they do not become contaminated during manufacturing). Communicable diseases include, but are not limited to, those transmitted by viruses, bacteria, fungi, parasites, and transmissible spongiform encephalopathy agents. CGTP requirements govern the methods used in, and the facilities and controls used for, the manufacture of HCT/Ps, including but not limited to all steps in recovery, donor screening, donor testing, processing, storage, labeling, packaging, and distribution. The CGTP provisions specifically governing determinations of donor eligibility, including donor screening and testing, are set out separately in subpart C of this part.

(b)Core CGTP requirements . The following are core CGTP requirements:

- (1) Requirements relating to facilities in 1271.190(a) and (b);
- (2) Requirements relating to environmental control in 1271.195(a);
- (3) Requirements relating to equipment in 1271.200(a);
- (4) Requirements relating to supplies and reagents in 1271.210(a) and (b);
- (5) Requirements relating to recovery in 1271.215;
- (6) Requirements relating to processing and process controls in 1271.220;
- (7) Requirements relating to labeling controls in 1271.250(a) and (b);
- (8) Requirements relating to storage in 1271.260 (a) through (d);
- (9) Requirements relating to receipt, predistribution shipment, and distribution of an HCT/P in

1271.265(a) through (d); and

(10) Requirements relating to donor eligibility determinations, donor screening, and donor testing in 1271.50, 1271.75, 1271.80, and 1271.85.

(c)Compliance with applicable requirements –

- (1)Manufacturing arrangements

(i) If you are an establishment that engages in only some operations subject to the regulations in this subpart and subpart C of this part, and not others, then you need only comply with those requirements applicable to the operations that you perform.

(ii) If you engage another establishment (e.g., a laboratory to perform communicable disease testing, or an irradiation facility to perform terminal sterilization), under a contract, agreement, or other arrangement, to perform any step in manufacture for you, that establishment is responsible for complying with requirements applicable to that manufacturing step.

(iii) Before entering into a contract, agreement, or other arrangement with another establishment to perform any step in manufacture for you, you must ensure that the establishment complies with applicable CGTP requirements. If, during the course of this contract, agreement, or other arrangement, you become aware of information suggesting that the establishment may no longer be in compliance with such requirements, you must take reasonable steps to ensure the establishment complies with those requirements. If you determine that the establishment is not in compliance with those requirements, you must terminate your contract, agreement, or other arrangement with the establishment.

(2) If you are the establishment that determines that an HCT/P meets all release criteria and makes the HCT/P available for distribution, whether or not you are the actual distributor, you are responsible for reviewing manufacturing and tracking records to determine that the HCT/P has been manufactured and tracked in compliance with the requirements of this subpart and subpart C of this part and any other applicable requirements.

(3) With the exception of 1271.150(c) and 1271.155 of this subpart, the regulations in this subpart are not being implemented for reproductive HCT/Ps described in 1271.10 and regulated solely under section 361 of the Public Health Service Act and the regulations in this part, or for the establishments that manufacture them.

(d) Compliance with parts 210, 211, and 820 of this chapter . With respect to HCT/Ps that are drugs (subject to review under an application submitted under section 505 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or under a biological product license application under section 351 of the Public Health Service Act) or that are devices (subject to premarket review or notification under the device provisions of the act or under a biological product license application under section 351 of the Public Health Service Act), the procedures contained in this subpart and in subpart C of this part and the current good manufacturing practice regulations in parts 210 and 211 of this chapter and the quality system regulations in part 820 of

this chapter supplement, and do not supersede, each other unless the regulations explicitly provide otherwise. In the event that a regulation in part 1271 of this chapter is in conflict with a requirement in parts 210, 211, or 820 of this chapter, the regulations more specifically applicable to the product in question will supersede the more general.

(e)Where appropriate . When a requirement is qualified by "where appropriate," it is deemed to be "appropriate" unless you can document justification otherwise. A requirement is "appropriate" if nonimplementation of the requirement could reasonably be expected to result in the HCT/P not meeting its specified requirements related to prevention of introduction, transmission, or spread of communicable diseases, or in your inability to carry out any necessary corrective action.

Sec. 1271.155 Exemptions and alternatives.

(a)General . You may request an exemption from or alternative to any requirement in subpart C or D of this part.

(b)Request for exemption or alternative . Submit your request under this section to the Director of the appropriate Center (the Director), e.g., the Center for Biologics Evaluation and Research or the Center for Devices and Radiological Health. The request must be accompanied by supporting documentation, including all relevant valid scientific data, and must contain either:

- (1) Information justifying the requested exemption from the requirement, or
- (2) A description of a proposed alternative method of meeting the requirement.

(c)Criteria for granting an exemption or alternative . The Director may grant an exemption or alternative if he or she finds that such action is consistent with the goals of protecting the public health and/or preventing the introduction, transmission, or spread of communicable diseases and that:

- (1) The information submitted justifies an exemption; or
- (2) The proposed alternative satisfies the purpose of the requirement.

(d)Form of request . You must ordinarily make your request for an exemption or alternative in writing (hard copy or electronically). However, if circumstances make it difficult (e.g., there is inadequate time) to submit your request in writing, you may make the request orally, and the Director may orally grant an exemption or alternative. You must follow your oral request with an immediate written request, to which the Director will respond in writing.

(e)Operation under exemption or alternative . You must not begin operating under the terms of a requested exemption or alternative until the exemption or alternative has been granted. You may apply for an extension of an exemption or alternative beyond its expiration date, if any.

(f) Documentation . If you operate under the terms of an exemption or alternative, you must maintain documentation of:

- (1) FDA's grant of the exemption or alternative, and
- (2) The date on which you began operating under the terms of the exemption or alternative.

(g) Issuance of an exemption or alternative by the Director . In a public health emergency, the Director may issue an exemption from, or alternative to, any requirement in part 1271. The Director may issue an exemption or alternative under this section if the exemption or alternative is necessary to assure that certain HCT/Ps will be available in a specified location to respond to an unanticipated immediate need for those HCT/Ps.

Sec. 1271.160 Establishment and maintenance of a quality program.

(a) General . If you are an establishment that performs any step in the manufacture of HCT/Ps, you must establish and maintain a quality program intended to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases through the manufacture and use of HCT/Ps. The quality program must be appropriate for the specific HCT/Ps manufactured and the manufacturing steps performed. The quality program must address all core CGTP requirements listed in 1271.150(b).

(b) Functions . Functions of the quality program must include:

(1) Establishing and maintaining appropriate procedures relating to core CGTP requirements, and ensuring compliance with the requirements of 1271.180 with respect to such procedures, including review, approval, and revision;

(2) Ensuring that procedures exist for receiving, investigating, evaluating, and documenting information relating to core CGTP requirements, including complaints, and for sharing any information pertaining to the possible contamination of the HCT/P or the potential for transmission of a communicable disease by the HCT/P with the following:

- (i) Other establishments that are known to have recovered HCT/Ps from the same donor;
- (ii) Other establishments that are known to have performed manufacturing steps with respect to the same HCT/P; and

(iii) Relating to consignees, in the case of such information received after the HCT/P is made available for distribution, shipped to the consignee, or administered to the recipient, procedures must include provisions for assessing risk and appropriate followup, and evaluating the effect this information has on the HCT/P and for the notification of all entities to whom the affected

HCT/P was distributed, the quarantine and recall of the HCT/P, and/or reporting to FDA, as necessary.

(3) Ensuring that appropriate corrective actions relating to core CGTP requirements, including re-audits of deficiencies, are taken and documented, as necessary. You must verify corrective actions to ensure that such actions are effective and are in compliance with CGTP. Where appropriate, corrective actions must include both short-term action to address the immediate problem and long-term action to prevent the problem's recurrence. Documentation of corrective actions must include, where appropriate:

- (i) Identification of the HCT/P affected and a description of its disposition;
- (ii) The nature of the problem requiring corrective action;
- (iii) A description of the corrective action taken; and
- (iv) The date(s) of the corrective action.

(4) Ensuring the proper training and education of personnel involved in activities related to core CGTP requirements;

(5) Establishing and maintaining appropriate monitoring systems as necessary to comply with the requirements of this subpart (e.g., environmental monitoring);

(6) Investigating and documenting HCT/P deviations and trends of HCT/P deviations relating to core CGTP requirements and making reports if required under 1271.350(b) or other applicable regulations. Each investigation must include a review and evaluation of the HCT/P deviation, the efforts made to determine the cause, and the implementation of corrective action(s) to address the HCT/P deviation and prevent recurrence.

(c) Audits . You must periodically perform for management review a quality audit, as defined in 1271.3(gg), of activities related to core CGTP requirements.

(d) Computers . You must validate the performance of computer software for the intended use, and the performance of any changes to that software for the intended use, if you rely upon the software to comply with core CGTP requirements and if the software either is custom software or is commercially available software that has been customized or programmed (including software programmed to perform a user defined calculation or table) to perform a function related to core CGTP requirements. You must verify the performance of all other software for the intended use if you rely upon it to comply with core CGTP requirements. You must approve and document these activities and results before implementation.

Sec. 1271.170 Personnel.

- (a)General . You must have personnel sufficient to ensure compliance with the requirements of this part.
- (b)Competent performance of functions . You must have personnel with the necessary education, experience, and training to ensure competent performance of their assigned functions. Personnel must perform only those activities for which they are qualified and authorized.
- (c)Training . You must train all personnel, and retrain as necessary, to perform their assigned responsibilities adequately.

Sec. 1271.180 Procedures.

- (a)General . You must establish and maintain procedures appropriate to meet core CGTP requirements for all steps that you perform in the manufacture of HCT/Ps. You must design these procedures to prevent circumstances that increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases through the use of HCT/Ps.
- (b)Review and approval . Before implementation, a responsible person must review and approve these procedures.
- (c)Availability . These procedures must be readily available to the personnel in the area where the operations to which they relate are performed, or in a nearby area if such availability is impractical.
- (d)Standard procedures . If you adopt current standard procedures from another organization, you must verify that the procedures meet the requirements of this part and are appropriate for your operations.

Sec. 1271.190 Facilities.

- (a)General . Any facility used in the manufacture of HCT/Ps must be of suitable size, construction, and location to prevent contamination of HCT/Ps with communicable disease agents and to ensure orderly handling of HCT/Ps without mix-ups. You must maintain the facility in a good state of repair. You must provide lighting, ventilation, plumbing, drainage, and access to sinks and toilets that are adequate to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable disease.
- (b)Facility cleaning and sanitation .
 - (1) You must maintain any facility used in the manufacture of HCT/Ps in a clean, sanitary, and orderly manner, to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable disease.
 - (2) You must dispose of sewage, trash, and other refuse in a timely, safe, and sanitary manner.

- (c)Operations . You must divide a facility used in the manufacture of HCT/Ps into separate or defined areas of adequate size for each operation that takes place in the facility, or you must establish and maintain

other control systems to prevent improper labeling, mix-ups, contamination, cross-contamination, and accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents.

(d) Procedures and records .

(1) You must establish and maintain procedures for facility cleaning and sanitation for the purpose of preventing the introduction, transmission, or spread of communicable disease. These procedures must assign responsibility for sanitation and must describe in sufficient detail the cleaning methods to be used and the schedule for cleaning the facility.

(2) You must document, and maintain records of, all cleaning and sanitation activities performed to prevent contamination of HCT/Ps. You must retain such records 3 years after their creation.

Sec. 1271.195 Environmental control and monitoring.

(a) Environmental control . Where environmental conditions could reasonably be expected to cause contamination or cross-contamination of HCT/Ps or equipment, or accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents, you must adequately control environmental conditions and provide proper conditions for operations. Where appropriate, you must provide for the following control activities or systems:

(1) Temperature and humidity controls;

(2) Ventilation and air filtration;

(3) Cleaning and disinfecting of rooms and equipment to ensure aseptic processing operations;

and

(4) Maintenance of equipment used to control conditions necessary for aseptic processing operations.

(b) Inspections . You must inspect each environmental control system periodically to verify that the system, including necessary equipment, is adequate and functioning properly. You must take appropriate corrective action as necessary.

(c) Environmental monitoring . You must monitor environmental conditions where environmental conditions could reasonably be expected to cause contamination or cross-contamination of HCT/Ps or equipment, or accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents. Where appropriate, you must provide environmental monitoring for microorganisms.

(d) Records . You must document, and maintain records of, environmental control and monitoring activities.

Sec. 1271.200 Equipment.

(a)General . To prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases, equipment used in the manufacture of HCT/Ps must be of appropriate design for its use and must be suitably located and installed to facilitate operations, including cleaning and maintenance. Any automated, mechanical, electronic, or other equipment used for inspection, measuring, or testing in accordance with this part must be capable of producing valid results. You must clean, sanitize, and maintain equipment according to established schedules.

(b)Procedures and schedules . You must establish and maintain procedures for cleaning, sanitizing, and maintaining equipment to prevent malfunctions, contamination or cross-contamination, accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents, and other events that could reasonably be expected to result in the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

(c)Calibration of equipment . Where appropriate, you must routinely calibrate according to established procedures and schedules all automated, mechanical, electronic, or other equipment used for inspection, measuring, and testing in accordance with this part.

(d)Inspections . You must routinely inspect equipment for cleanliness, sanitation, and calibration, and to ensure adherence to applicable equipment maintenance schedules.

(e)Records . You must document and maintain records of all equipment maintenance, cleaning, sanitizing, calibration, and other activities performed in accordance with this section. You must display records of recent maintenance, cleaning, sanitizing, calibration, and other activities on or near each piece of equipment, or make the records readily available to the individuals responsible for performing these activities and to the personnel using the equipment. You must maintain records of the use of each piece of equipment, including the identification of each HCT/P manufactured with that equipment.

Sec. 1271.210 Supplies and reagents.

(a)Verification . You must not use supplies and reagents until they have been verified to meet specifications designed to prevent circumstances that increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases. Verification may be accomplished by the establishment that uses the supply or reagent, or by the vendor of the supply or reagent.

(b)Reagents . Reagents used in processing and preservation of HCT/Ps must be sterile, where appropriate.

(c)In-house reagents . You must validate and/or verify the processes used for production of in-house reagents.

(d)Records . You must maintain the following records pertaining to supplies and reagents:

- (1) Records of the receipt of each supply or reagent, including the type, quantity, manufacturer, lot number, date of receipt, and expiration date;
- (2) Records of the verification of each supply or reagent, including test results or, in the case of vendor verification, a certificate of analysis from the vendor; and
- (3) Records of the lot of supply or reagent used in the manufacture of each HCT/P.

Sec. 1271.215 Recovery.

If you are an establishment that recovers HCT/Ps, you must recover each HCT/P in a way that does not cause contamination or cross-contamination during recovery, or otherwise increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable disease through the use of the HCT/P.

Sec. 1271.220 Processing and process controls.

(a)General . If you are an establishment that processes HCT/Ps, you must process each HCT/P in a way that does not cause contamination or cross-contamination during processing, and that prevents the introduction, transmission, or spread of communicable disease through the use of the HCT/P.

(b)Pooling . Human cells or tissue from two or more donors must not be pooled (placed in physical contact or mixed in a single receptacle) during manufacturing.

(c)In-process control and testing . You must ensure that specified requirements, consistent with paragraph (a) of this section, for in-process controls are met, and that each in-process HCT/P is controlled until the required inspection and tests or other verification activities have been completed, or necessary approvals are received and documented. Sampling of in-process HCT/Ps must be representative of the material to be evaluated.

(d)Dura mater . (1) When there is a published validated process that reduces the risk of transmissible spongiform encephalopathy, you must use this process for dura mater (or an equivalent process that you have validated), unless following this process adversely affects the clinical utility of the dura mater.

(2) When you use a published validated process, you must verify such a process in your establishment.

Sec. 1271.225 Process changes.

Any change to a process must be verified or validated in accordance with 1271.230, to ensure that the change does not create an adverse impact elsewhere in the operation, and must be approved before implementation by a responsible person with appropriate knowledge and background. You must communicate approved changes to the appropriate personnel in a timely manner.

Sec. 1271.230 Process validation.

(a)General . Where the results of processing described in 1271.220 cannot be fully verified by subsequent inspection and tests, you must validate and approve the process according to established procedures. The validation activities and results must be documented, including the date and signature of the individual(s) approving the validation.

(b)Written representation . Any written representation that your processing methods reduce the risk of transmission of communicable disease by an HCT/P, including but not limited to, a representation of sterility or pathogen inactivation of an HCT/P, must be based on a fully verified or validated process.

(c)Changes . When changes to a validated process subject to paragraph (a) of this section occur, you must review and evaluate the process and perform revalidation where appropriate. You must document these activities.

Sec. 1271.250 Labeling controls.

(a)General . You must establish and maintain procedures to control the labeling of HCT/Ps. You must design these procedures to ensure proper HCT/P identification and to prevent mix-ups.

(b)Verification . Procedures must include verification of label accuracy, legibility, and integrity.

(c)Labeling requirements . Procedures must ensure that each HCT/P is labeled in accordance with all applicable labeling requirements, including those in 1271.55, 1271.60, 1271.65, 1271.90, 1271.290, and 1271.370, and that each HCT/P made available for distribution is accompanied by documentation of the donor eligibility determination as required under 1271.55.

Sec. 1271.260 Storage.

(a)Control of storage areas . You must control your storage areas and stock rooms to prevent:

- (1) Mix-ups, contamination, and cross-contamination of HCT/Ps, supplies, and reagents, and
- (2) An HCT/P from being improperly made available for distribution.

(b)Temperature . You must store HCT/Ps at an appropriate temperature.

(c)Expiration date . Where appropriate, you must assign an expiration date to each HCT/P based on the following factors:

- (1) HCT/P type;
- (2) Processing, including the method of preservation;
- (3) Storage conditions; and
- (4) Packaging.

(d)Corrective action . You must take and document corrective action whenever proper storage conditions are not met.

(e)Acceptable temperature limits . You must establish acceptable temperature limits for storage of HCT/Ps at each step of the manufacturing process to inhibit the growth of infectious agents. You must maintain and record storage temperatures for HCT/Ps. You must periodically review recorded temperatures to ensure that temperatures have been within acceptable limits.

Sec. 1271.265 Receipt, predistribution shipment, and distribution of an HCT/P.

(a)Receipt . You must evaluate each incoming HCT/P for the presence and significance of microorganisms and inspect for damage and contamination. You must determine whether to accept, reject, or place in quarantine each incoming HCT/P, based upon pre-established criteria designed to prevent communicable disease transmission.

(b)Predistribution shipment . If you ship an HCT/P within your establishment or between establishments (e.g., procurer to processor) and the HCT/P is not available for distribution as described in paragraph (c) of this section, you must first determine and document whether pre-established criteria designed to prevent communicable disease transmission have been met, and you must ship the HCT/P in quarantine.

(c)Availability for distribution . (1) Before making an HCT/P available for distribution, you must review manufacturing and tracking records pertaining to the HCT/P, and, on the basis of that record review, you must verify and document that the release criteria have been met. A responsible person must document and date the determination that an HCT/P is available for distribution.

(2) You must not make available for distribution an HCT/P that is in quarantine, is contaminated, is recovered from a donor who has been determined to be ineligible or for whom a donor-eligibility determination has not been completed (except as provided under 1271.60, 1271.65, and 1271.90), or that otherwise does not meet release criteria designed to prevent communicable disease transmission.

(3) You must not make available for distribution any HCT/P manufactured under a departure from a procedure relevant to preventing risks of communicable disease transmission, unless a responsible person has determined that the departure does not increase the risk of communicable disease through the use of the HCT/P. You must record and justify any departure from a procedure at the time of its occurrence.

(d)Packaging and shipping . Packaging and shipping containers must be designed and constructed to protect the HCT/P from contamination. For each type of HCT/P, you must establish appropriate shipping conditions to be maintained during transit.

(e)Procedures . You must establish and maintain procedures, including release criteria, for the activities in paragraphs (a) through (d) of this section. You must document these activities. Documentation must include:

- (1) Identification of the HCT/P and the establishment that supplied the HCT/P;
- (2) Activities performed and the results of each activity;
- (3) Date(s) of activity;
- (4) Quantity of HCT/P subject to the activity; and
- (5) Disposition of the HCT/P (e.g., identity of consignee).

(f)Return to inventory . You must establish and maintain procedures to determine if an HCT/P that is returned to your establishment is suitable to be returned to inventory.

Sec. 1271.270 Records.

(a)General . You must maintain records concurrently with the performance of each step required in this subpart and subpart C of this part. Any requirement in this part that an action be documented involves the creation of a record, which is subject to the requirements of this section. All records must be accurate, indelible, and legible. The records must identify the person performing the work and the dates of the various entries, and must be as detailed as necessary to provide a complete history of the work performed and to relate the records to the particular HCT/P involved.

(b)Records management system . You must establish and maintain a records management system relating to core CGTP requirements. Under this system, records pertaining to a particular HCT/P must be main-

tained in such a way as to facilitate review of the HCT/Ps history before making it available for distribution and, if necessary, subsequent to the HCT/Ps release as part of a followup evaluation or investigation. Records pertinent to the manufacture of HCT/Ps (e.g., labeling and packaging procedures, and equipment logs) must also be maintained and organized under the records management system. If records are maintained in more than one location, then the records management system must be designed to ensure prompt identification, location, and retrieval of all records.

(c)Methods of retention . You may maintain records required under this subpart electronically, as original paper records, or as true copies such as photocopies, microfiche, or microfilm. Equipment that is necessary to make the records available and legible, such as computer and reader equipment, must be readily available. Records stored in electronic systems must be backed up.

(d)Length of retention . You must retain all records for 10 years after their creation, unless stated otherwise in this part. However, you must retain the records pertaining to a particular HCT/P at least 10 years after the date of its administration, or if the date of administration is not known, then at least 10 years after the date of the HCT/Ps distribution, disposition, or expiration, whichever is latest. You must retain records for archived specimens of dura mater for 10 years after the appropriate disposition of the specimens.

(e)Contracts and agreements . You must maintain the name and address and a list of the responsibilities of any establishment that performs a manufacturing step for you. This information must be available during an inspection conducted under 1271.400.

Sec. 1271.290 Tracking.

(a)General . If you perform any step in the manufacture of an HCT/P in which you handle the HCT/P, you must track each such HCT/P in accordance with this section, to facilitate the investigation of actual or suspected transmission of communicable disease and take appropriate and timely corrective action.

(b)System of HCT/P tracking .

(1) You must establish and maintain a system of HCT/P tracking that enables the tracking of all HCT/Ps from:

- (i) The donor to the consignee or final disposition; and
- (ii) The consignee or final disposition to the donor.

(2) Alternatively, if you are an establishment that performs some but not all of the steps in the manufacture of an HCT/P in which you handle the HCT/P, you may participate in a system of HCT/P tracking established and maintained by another establishment responsible for other steps

in the manufacture of the same HCT/P, provided that the tracking system complies with all the requirements of this section.

(c)Distinct identification code . As part of your tracking system, you must ensure: That each HCT/P that you manufacture is assigned and labeled with a distinct identification code, e.g., alphanumeric, that relates the HCT/P to the donor and to all records pertaining to the HCT/P; and that labeling includes information designed to facilitate effective tracking, using the distinct identification code, from the donor to the recipient and from the recipient to the donor. Except as described in 1271.55(a)(1), you must create such a code specifically for tracking, and it may not include an individual's name, social security number, or medical record number. You may adopt a distinct identification code assigned by another establishment engaged in the manufacturing process, or you may assign a new code. If you assign a new code to an HCT/P, you must establish and maintain procedures for relating the new code to the old code.

(d)Tracking from consignee to donor . As part of your tracking system, you must establish and maintain a method for recording the distinct identification code and type of each HCT/P distributed to a consignee to enable tracking from the consignee to the donor.

(e)Tracking from donor to consignee or final disposition . As part of your tracking system, you must establish and maintain a method for documenting the disposition of each of your HCT/Ps, to enable tracking from the donor to the consignee or final disposition. The information you maintain must permit the prompt identification of the consignee of the HCT/P, if any.

(f)Consignees . At or before the time of distribution of an HCT/P to a consignee, you must inform the consignee in writing of the requirements in this section and of the tracking system that you have established and are maintaining to comply with these requirements.

(g)Requirements specific to dura mater donors . You must archive appropriate specimens from each donor of dura mater, under appropriate storage conditions, and for the appropriate duration, to enable testing of the archived material for evidence of transmissible spongiform encephalopathy, and to enable appropriate disposition of any affected nonadministered dura mater tissue, if necessary.

[69 FR 68681, Nov. 24, 2004, as amended at 70 FR 29952, May 25, 2005]

Sec. 1271.320 Complaint file.

(a)Procedures . You must establish and maintain procedures for the review, evaluation, and documentation of complaints as defined in 1271.3(aa), relating to core current good tissue practice (CGTP) requirements, and the investigation of complaints as appropriate.

(b)Complaint file . You must maintain a record of complaints that you receive in a file designated for complaints. The complaint file must contain sufficient information about each complaint for proper review and evaluation of the complaint (including the distinct identification code of the HCT/P that is the subject of the complaint) and for determining whether the complaint is an isolated event or represents a trend.

You must make the complaint file available for review and copying upon request from FDA.

(c)Review and evaluation of complaints . You must review and evaluate each complaint relating to core CGTP requirements to determine if the complaint is related to an HCT/P deviation or to an adverse reaction, and to determine if a report under 1271.350 or another applicable regulation is required. As soon as practical, you must review, evaluate, and investigate each complaint that represents an event required to be reported to FDA, as described in 1271.350. You must review and evaluate a complaint relating to core CGTP requirements that does not represent an event required to be reported to determine whether an investigation is necessary; an investigation may include referring a copy of the complaint to another establishment that performed manufacturing steps pertinent to the complaint. When no investigation is made, you must maintain a record that includes the reason no investigation was made, and the name of the individual(s) responsible for the decision not to investigate.

Subpart E--Additional Requirements for Establishments Described in 1271.10

Sec. 1271.330 Applicability.

The provisions set forth in this subpart are being implemented for nonreproductive HCT/Ps described in 1271.10 and regulated solely under section 361 of the Public Health Service Act and the regulations in this part, and for the establishments that manufacture those HCT/Ps. HCT/Ps that are drugs or devices regulated under the act, or are biological products regulated under section 351 of the Public Health Service Act, are not subject to the regulations set forth in this subpart.

Sec. 1271.350 Reporting.

(a) Adverse reaction reports .

(1) You must investigate any adverse reaction involving a communicable disease related to an HCT/P that you made available for distribution. You must report to FDA an adverse reaction involving a communicable disease if it:

- (i) Is fatal;
- (ii) Is life-threatening;
- (iii) Results in permanent impairment of a body function or permanent damage to body structure; or
- (iv) Necessitates medical or surgical intervention, including hospitalization.

(2) You must submit each report on a Form FDA-3500A to the address in paragraph (a)(5) of this section within 15 calendar days of initial receipt of the information.

(3) You must, as soon as practical, investigate all adverse reactions that are the subject of these 15-day reports and must submit followup reports within 15 calendar days of the receipt of new information or as requested by FDA. If additional information is not obtainable, a followup report may be required that describes briefly the steps taken to seek additional information and the reasons why it could not be obtained.

(4) You may obtain copies of the reporting form (FDA-3500A) from the Center for Biologics Evaluation and Research (see address in paragraph (a)(5) of this section). Electronic Form FDA-3500A may be obtained at <http://www.fda.gov/medwatch> or at <http://www.hhs.gov/forms> .

(5) You must submit two copies of each report described in this paragraph to the Center for Biologics Evaluation and Research (HFM-210), Food and Drug Administration, 1401 Rockville Pike, suite 200N, Rockville, MD 20852-1448. FDA may waive the requirement for the second copy in appropriate circumstances.

(b) Reports of HCT/P deviations .

(1) You must investigate all HCT/P deviations related to a distributed HCT/P for which you performed a manufacturing step.

(2) You must report any such HCT/P deviation relating to the core CGTP requirements, if the HCT/P deviation occurred in your facility or in a facility that performed a manufacturing step for you under contract, agreement, or other arrangement. Each report must contain a description of the HCT/P deviation, information relevant to the event and the manufacture of the HCT/P involved, and information on all follow-up actions that have been or will be taken in response to the HCT/P deviation (e.g., recalls).

(3) You must report each such HCT/P deviation that relates to a core CGTP requirement on Form FDA-3486 available at <http://www.fda.gov/cber/biODEV/bpdrform.pdf> , within 45 days of the discovery of the event either electronically at <http://www.fda.gov/cber/biODEV/biDEVsub.htm> or by mail to the Director, Office of Compliance and Biologics Quality, Center for Biologics Evaluation and Research (HFM-600), 1401 Rockville Pike, suite 200N, Rockville, MD 20852-1448.

Sec. 1271.370 Labeling.

The following requirements apply in addition to 1271.55, 1271.60, 1271.65, and 1271.90:

(a) You must label each HCT/P made available for distribution clearly and accurately.

(b) The following information must appear on the HCT/P label:

(1) Distinct identification code affixed to the HCT/P container, and assigned in accordance with 1271.290(c);

(2) Description of the type of HCT/P;

(3) Expiration date, if any; and

(4) Warnings required under 1271.60(d)(2), 1271.65(b)(2), or 1271.90(b), if applicable and physically possible. If it is not physically possible to include these warnings on the label, the warnings must, instead, accompany the HCT/P.

(c) The following information must either appear on the HCT/P label or accompany the HCT/P:

(1) Name and address of the establishment that determines that the HCT/P meets release criteria and makes the HCT/P available for distribution;

(2) Storage temperature;

(3) Other warnings, where appropriate; and

(4) Instructions for use when related to the prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

[69 FR 68686, Nov. 24, 2004, as amended at 70 FR 29952, May 25, 2005]

Subpart F--Inspection and Enforcement of Establishments Described in 1271.10

Sec. 1271.390 Applicability.

The provisions set forth in this subpart are applicable only to HCT/Ps described in 1271.10 and regulated solely under section 361 of the Public Health Service Act and the regulations in this part, and to the establishments that manufacture those HCT/Ps. HCT/Ps that are drugs or devices regulated under the act, or are biological products regulated under section 351 of the Public Health Service Act, are not subject to the regulations set forth in this subpart.

Sec. 1271.400 Inspections.

(a) If you are an establishment that manufactures HCT/Ps described in 1271.10, whether or not under contract, you must permit the Food and Drug Administration (FDA) to inspect any manufacturing location at any reasonable time and in a reasonable manner to determine compliance with applicable provisions of this part. The inspection will be conducted as necessary in the judgment of the FDA and may include your establishment, facilities, equipment, finished and unfinished materials, containers, processes, HCT/Ps, procedures, labeling, records, files, papers, and controls required to be maintained under the part. The inspection may be made with or without prior notification and will ordinarily be made during regular business hours.

(b) The frequency of inspection will be at the agency's discretion.

(c) FDA will call upon the most responsible person available at the time of the inspection of the establishment and may question the personnel of the establishment as necessary to determine compliance with the provisions of this part.

(d) FDA's representatives may take samples, may review and copy any records required to be kept under this part, and may use other appropriate means to record evidence of observations during inspections conducted under this subpart.

(e) The public disclosure of records containing the name or other positive identification of donors or recipients of HCT/Ps will be handled in accordance with FDA's procedures on disclosure of information as set forth in parts 20 and 21 of this chapter.

Sec. 1271.420 HCT/Ps offered for import.

(a) Except as provided in paragraphs (c) and (d) of this section, when an HCT/P is offered for import, the importer of record must notify, either before or at the time of importation, the director of the district of the Food and Drug Administration (FDA) having jurisdiction over the port of entry through which the HCT/P is imported or offered for import, or such officer of the district as the director may designate to act in his or her behalf in administering and enforcing this part, and must provide sufficient information for FDA to make an admissibility decision.

(b) Except as provided in paragraphs (c) and (d) of this section, an HCT/P offered for import must be held intact by the importer or consignee, under conditions necessary to prevent transmission of communicable disease, until an admissibility decision is made by FDA. The HCT/P may be transported under quarantine to the consignee, while the FDA district reviews the documentation accompanying the HCT/P. When FDA makes a decision regarding the admissibility of the HCT/P, FDA will notify the importer of record.

(c) This section does not apply to reproductive HCT/Ps regulated solely under section 361 of the Public Health Service Act and the regulations in this part, and donated by a sexually intimate partner of the recipient for reproductive use.

(d) This section does not apply to peripheral blood stem/progenitor cells regulated solely under section 361 of the Public Health Service Act and the regulations in this part, except that paragraphs (a) and (b) of this section apply when circumstances occur under which such imported peripheral blood stem/progenitor cells may present an unreasonable risk of communicable disease transmission which indicates the need to review the information referenced in paragraph (a) of this section.

Sec. 1271.440 Orders of retention, recall, destruction, and cessation of manufacturing.

(a) Upon an agency finding that there are reasonable grounds to believe that an HCT/P is a violative HCT/P because it was manufactured in violation of the regulations in this part and, therefore, the conditions of manufacture of the HCT/P do not provide adequate protections against risks of communicable disease transmission; or the HCT/P is infected or contaminated so as to be a source of dangerous infection to humans; or an establishment is in violation of the regulations in this part and, therefore, does not provide adequate protections against the risks of communicable disease transmission, the Food and Drug Administration (FDA) may take one or more of the following actions:

(1) Serve upon the person who distributed the HCT/P a written order that the HCT/P be recalled and/or destroyed, as appropriate, and upon persons in possession of the HCT/P that the HCT/P must be retained until it is recalled by the distributor, destroyed, or disposed of as agreed by FDA, or the safety of the HCT/P is confirmed;

(2) Take possession of and/or destroy the violative HCT/P; or

(3) Serve upon the establishment an order to cease manufacturing until compliance with the regulations of this part has been achieved. When FDA determines there are reasonable grounds to believe there is a danger to health, such order will be effective immediately. In other situations, such order will be effective after one of the following events, whichever is later:

(i) Passage of 5 working days from the establishment's receipt of the order; or

(ii) If the establishment requests a hearing in accordance with paragraph (e) of this section and part 16 of this chapter, a decision in, and in accordance with, those proceedings.

(b) A written order issued under paragraph (a) of this section will state with particularity the facts that justify the order.

(c) (1) A written order issued under paragraph (a)(1) of this section will ordinarily provide that the HCT/P be recalled and/or destroyed within 5 working days from the date of receipt of the order. After receipt of an order issued under paragraph (a)(1) of this section, the establishment in possession of the HCT/P must not distribute or dispose of the HCT/P in any manner except to recall and/or destroy the HCT/P consistent with the provisions of the order, under the supervision of FDA.

(2) In lieu of paragraph (c)(1) of this section, other arrangements for assuring the proper disposition of the HCT/P may be agreed upon by the person receiving the written order and FDA. Such arrangements may include, among others, providing FDA with records or other written information that adequately ensure that the HCT/P has been recovered, processed, stored, and distributed in conformance with this part, and that, except as provided under 1271.60, 1271.65, and 1271.90, the donor of the cells or tissue for the HCT/P has been determined to be eligible.

(d) A written order issued under paragraph (a)(3) of this section will specify the regulations with which you must achieve compliance and will ordinarily specify the particular operations covered by the order. After receipt of an order that is in effect and issued under paragraph (a)(3) of this section, you must not resume operations without prior written authorization of FDA.

(e) The recipient of an order issued under this section may request a hearing in accordance with part 16 of this chapter. To request a hearing, the recipient of the written order or prior possessor of such HCT/P must make the request within 5 working days of receipt of a written order for retention, recall, destruction, and/or cessation (or within 5 working days of the agency's possession of an HCT/P under paragraph (a)(2) of this section), in accordance with part 16 of this chapter. An order of destruction will be held in abeyance pending resolution of the hearing request. Upon request under part 16 of this chapter, FDA will provide an opportunity for an expedited hearing for an order of cessation that is not stayed by the Commissioner of Food and Drugs.

(f) FDA will not issue an order for the destruction of reproductive tissue under paragraph (a)(1) of this section, nor will it carry out such destruction itself under paragraph (a)(2) of this section.

Guidance for Industry

Current Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirements for Manufacturers of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)

DRAFT GUIDANCE

This guidance document is for comment purposes only.

Submit comments on this draft guidance by the date provided in the *Federal Register* notice announcing the availability of the draft guidance. Submit written comments to the Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, Room 1061, Rockville, MD 20852. Submit electronic comments to <http://www.regulations.gov>. You should identify all comments with the docket number listed in the notice of availability that publishes in the *Federal Register*.

Additional copies of this draft guidance are available from the Office of Communication, Outreach and Development (OCOD) (HFM-40), 1401 Rockville Pike, Suite 200N, Rockville, MD 20852-1448, or by calling 1-800-835-4709 or 301-827-1800, or from the Internet at <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.

For questions on the content of this guidance, contact OCOD at the phone numbers listed above.

U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Biologics Evaluation and Research
January 2009

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

Table of Contents

I.	INTRODUCTION.....	1
II.	BACKGROUND	1
III.	CGTP REQUIREMENTS (§ 1271.150).....	3
IV.	EXEMPTIONS AND ALTERNATIVES (§ 1271.155).....	9
V.	ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A QUALITY PROGRAM (§ 1271.160).....	10
VI.	PERSONNEL (§ 1271.170)	16
VII.	PROCEDURES (§ 1271.180)	16
VIII.	FACILITIES (§ 1271.190).....	17
IX.	ENVIRONMENTAL CONTROL AND MONITORING (§ 1271.195).....	19
X.	EQUIPMENT (§ 1271.200)	23
XI.	SUPPLIES AND REAGENTS (§ 1271.210).....	27
XII.	RECOVERY (§ 1271.215).....	29
XIII.	PROCESSING AND PROCESS CONTROLS (§ 1271.220)	32
XIV.	PROCESS CHANGES (§ 1271.225).....	36
XV.	PROCESS VALIDATION (§ 1271.230)	37
XVI.	LABELING CONTROLS (§ 1271.250)	39
XVII.	STORAGE (§ 1271.260)	40
XVIII.	RECEIPT, PREDISTRIBUTION SHIPMENT, AND DISTRIBUTION OF AN HCT/P (§ 1271.265).....	43
XIX.	RECORDS (§ 1271.270)	47
XX.	TRACKING (§ 1271.290).....	49
XXI.	COMPLAINT FILE (§ 1271.320).....	51
XXII.	REPORTING (§ 1271.350).....	52
XXIII.	LABELING (§ 1271.370).....	56
XXIV.	REFERENCES.....	58

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***Guidance for Industry****Current Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirements for Manufacturers of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)**

This draft guidance, when finalized, will represent the Food and Drug Administration's (FDA's) current thinking on this topic. It does not create or confer any rights for or on any person and does not operate to bind FDA or the public. You can use an alternative approach if the approach satisfies the requirements of the applicable statutes and regulations. If you want to discuss an alternative approach, contact the appropriate FDA staff. If you cannot identify the appropriate FDA staff, call the appropriate number listed on the title page of this guidance.

I. INTRODUCTION

We, FDA, are issuing this guidance to provide you, establishments that manufacture human cells, tissues, and cellular and tissue-based products (HCT/Ps), with recommendations for complying with Current Good Tissue Practice (CGTP) requirements under Title 21 Code of Federal Regulations, part 1271, subpart D (21 CFR part 1271, subpart D)¹, and requirements under 21 CFR part 1271, subpart E (Additional requirements for establishments described in § 1271.10). This guidance also addresses whether the establishment registration and HCT/P listing requirements under 21 CFR part 1271, subparts A and B apply in certain instances.

FDA's guidance documents, including this guidance, do not establish legally enforceable responsibilities. Instead, guidances describe the FDA's current thinking on a topic and should be viewed only as recommendations, unless specific regulatory or statutory requirements are cited. The use of the word *should* in FDA's guidances means that something is suggested or recommended, but not required.

II. BACKGROUND**A. What is the scope of this guidance?**

This guidance provides recommendations for complying with the requirements under 21 CFR part 1271, subparts D and E during manufacture of HCT/Ps. However, at this

¹ The requirements of 21 CFR part 1271, subpart C (Donor Eligibility) are a component of CGTP requirements (21 CFR 1271.45(a)), however this guidance does not directly address 21 CFR part 1271, subpart C requirements.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

time subpart D (with the exception of § 1271.150(c) and § 1271.155) and subpart E do not apply to reproductive HCT/P establishments regulated solely under section 361 of the Public Health Service (PHS Act).

This guidance applies to establishments that manufacture HCT/Ps that meet the criteria listed in § 1271.10 and are regulated solely under section 361 of the PHS Act and the regulations in 21 CFR part 1271.² CGTP requirements also apply to HCT/Ps regulated as drugs, devices, and/or biological products under section 351 of the PHS Act and/or the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the Act) (see § 1271.1(b)(2)). This guidance also addresses whether the establishment registration and HCT/P listing requirements under part 1271, subparts A and B apply in certain instances.

For additional information on subparts C and E refer to the following guidances: “Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)” (Ref. 1); and “Guidance for Industry, MedWatch Form FDA 3500A: Mandatory Reporting of Adverse Reactions Related to Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)” (Ref. 2).

B. Who should read this guidance?

This guidance is intended for any HCT/P establishment that performs a manufacturing step and is responsible for complying with CGTP requirements. Establishment, as defined under § 1271.3(b)(1), means a place of business under one management, at one general physical location, that engages in the manufacture of HCT/Ps. Establishment includes any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity engaged in the manufacture of HCT/Ps; and facilities that engage in contract manufacturing services for a manufacturer of HCT/Ps.

Establishments may engage another establishment under a contract, agreement, or other arrangement to perform any manufacturing step. Such allocations of responsibility must comply with § 1271.150(c), and the other establishments must also comply with the requirements applicable to the manufacturing steps they perform.

In this guidance, “you” means:

- the establishment that performs a manufacturing step; or
- the establishment that performs a manufacturing step under contract, agreement or other arrangement for another HCT/P establishment.

² An HCT/P that falls into this category is referred to as a “361 HCT/P”.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***III. CGTP REQUIREMENTS (§ 1271.150)**

CGTP requirements govern the methods used in, and the facilities and controls used for, the manufacture of HCT/Ps in a way that prevents the introduction, transmission, or spread of communicable diseases by HCT/Ps (§ 1271.150(a)).³ Manufacture, as defined in § 1271.3(e), means, but is not limited to, any or all steps in the recovery, processing, storage, labeling, packaging or distribution of any human cell or tissue, and the screening or testing of cell or tissue donor. Under § 1271.145, you must recover, process, store, label, package, and distribute HCT/Ps, and screen and test cell and tissue donors, in a way that prevents the introduction, transmission, or spread of communicable diseases. Communicable diseases include, but are not limited to, those transmitted by viruses, bacteria, fungi, parasites, and transmissible spongiform encephalopathy agents (§ 1271.150(a)).

A. What are core CGTP requirements?

Core CGTP requirements (§ 1271.150(b)) are those requirements that directly relate to preventing the introduction, transmission, or spread of communicable disease by HCT/Ps. The core CGTP requirements include requirements for:

- facilities (§ 1271.190(a) and (b));
- environmental control (§ 1271.195(a));
- equipment (§ 1271.200(a));
- supplies and reagents (§1271.210(a) and (b));
- recovery (§ 1271.215);
- processing and process controls (§ 1271.220);
- labeling controls (§ 1271.250(a) and (b));
- storage (§1271.260(a) through (d));
- receipt, predistribution shipment, and distribution of an HCT/P (§ 1271.265(a) through (d)); and
- donor eligibility determinations, donor screening, and donor testing (§§ 1271.50, 1271.75, 1271.80, and 1271.85).

Other CGTP requirements discussed in this guidance support the core CGTP requirements (e.g., the required records management system in § 1271.270(b)). Although we have identified core CGTP requirements, you must follow all CGTP requirements (§ 1271.150(a)). If you perform only some manufacturing operations, see § 1271.150(c)(1)(i) and section III.B. of this document.

³ The CGTP provisions specifically governing determinations of donor eligibility, including donor screening and testing, are set out separately in 21 CFR part 1271, subpart C (§ 1271.45(a)).

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

B. What requirements must I follow if I perform only some manufacturing operations?

Under § 1271.150(c)(1)(i) you must comply with those requirements applicable to the operations that you perform. If you engage another establishment under a contract, agreement, or other arrangement to perform any step in manufacture for you, that establishment must comply with requirements applicable to that manufacturing step (§ 1271.150(c)(1)(ii)). Examples of establishments performing steps in manufacturing would be a laboratory performing communicable disease testing, or an irradiation facility performing terminal sterilization of an HCT/P.

C. How do I ensure that another establishment with which I have a contract, agreement or other arrangement complies with CGTP requirements?

Under § 1271.150(c)(1)(iii), before entering into a contract, agreement, or other arrangement with another establishment to perform any step in manufacture for you, you must ensure that the establishment complies with applicable CGTP requirements.⁴

Some ways that you could ensure the other establishment's compliance with applicable CGTP requirements include the following:

- ensure that responsibilities are listed and understood as they relate to CGTP requirements;
- review test kit package inserts that are used by a contract test laboratory;
- review standard operating procedures (SOPs) applicable to CGTP requirements;
- review certifications (e.g., Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA), certificate of analysis), where appropriate;
- review previous compliance actions such as FDA Forms 483 and Establishment Inspection Reports (EIRs);
- perform for-cause and random comparisons of documentation provided by your contractor with source documents from the originator of the material;
- ensure that the establishment has a quality program that addresses the operations that they perform for you; and/or
- perform periodic audits of the establishment. We recommend that such an audit include a review of compliance with all 21 CFR part 1271 requirements applicable to the operations that the establishment performs for you.

Example 1. You are a processor that receives HCT/Ps from a recovery firm under contract with you. You have decided to audit the recovery firm annually to ensure compliance with CGTP requirements for recovery, donor medical history interview, obtaining specimens for communicable disease testing, and shipping HCT/Ps to you at

⁴ We interpret the regulation as saying that entering into a contract, agreement, or other arrangement means the execution or ratification, and not the negotiation, of the contract, agreement, or other arrangement.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

appropriate temperatures. During the audit you should consider reviewing some of the records that were previously provided by the recovery establishment to confirm their accuracy by checking with the source of the information for a representative number of these records (e.g., directly contacting the attending physician, the communicable disease testing laboratory, the coroner, the hospital or the next of kin). You also may want to accompany the recovery team on a recovery to review adherence to procedures and review the quality program activities.

Example 2: You should ensure that your contract laboratories that perform HCT/P donor testing have the appropriate CLIA certification and ensure that they are using the appropriate FDA-licensed, approved, or cleared donor screening tests according to the manufacturer's instructions (e.g., by reviewing a listing of the tests, manufacturer and copies of the test kit package insert). Such laboratories are considered establishments (§ 1271.3(b)) that manufacture (§ 1271.3(e)) HCT/Ps and are required to register with FDA (§ 1271.21). You should review their most recent validated Form FDA 3356 for registration and listing to ensure that they are in compliance with § 1271.10(b). They must also have a quality program appropriate for the operations they perform (§ 1271.160(a)). You should consider including in your contract, agreement, or other arrangement with the establishment a requirement that the establishment provide you with all FDA Form 483s and EIRs that they receive, and copies of their SOPs and any revisions. After your initial assessment to ensure that the establishment performing the manufacturing step for you is in compliance, you should check with them periodically to ensure their continued operational compliance.

Example 3: You contract out some of your processing steps such as terminal sterilization and microbial testing. You should have assurance that your contractor's processing steps have been verified or validated to be in compliance with all of the requirements in §§ 1271.220, 1271.225, and 1271.230, and that your contractor has a quality program that addresses the SOPs and records generated for these processing steps (§ 1271.160(a)).

Example 4: You are the establishment that determines that an HCT/P meets all release criteria and you make the HCT/P available for distribution. Whether or not you are the actual distributor, you are responsible for reviewing manufacturing and tracking records to determine that the HCT/P has been manufactured and tracked in compliance with part 1271, subparts C and D, and any other applicable requirement (§ 1271.150(c)(2)).

Example 5: You contract out the actual distribution of your product. You should ensure that distribution records are kept so that HCT/Ps can be tracked back to you if you are the establishment that makes the HCT/P available for distribution (see § 1271.150(c)(2)). You should also request copies of applicable storage SOPs to ensure that your distributed HCT/Ps are held according to your specifications.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

D. What steps should I take if I become aware and then determine that the establishment performing any step in manufacture for me is no longer in compliance with 21 CFR part 1271?

Under § 1271.150(c)(1)(iii), if you become aware that the establishment may no longer be in compliance with applicable CGTP requirements, you must take reasonable steps to ensure the establishment complies with those requirements. These steps may include reviewing the establishment's corrective action plan and verifying that corrective actions have been taken under the establishment's quality program. If you have taken reasonable steps to ensure the establishment is in compliance, but you determine that the establishment is not in compliance with those requirements, you must terminate your contract, agreement, or other arrangement with the establishment (§ 1271.150(c)(1)(iii)).

E. Do I have to follow CGTP requirements if my HCT/Ps are not 361 HCT/Ps?

Yes, CGTP requirements as well as drug current good manufacturing practice (CGMP) requirements or device quality system (QS) regulation requirements apply. The current CGMP regulations in 21 CFR parts 210 and 211 or the QS regulation in part 820 apply to an HCT/P depending upon whether the product is regulated as a drug, device or biological product (§ 1271.150(d)) (see especially, §§ 210.1(c), 210.2, 211.1, and 820.1). These CGMP and QS regulations supplement the CGTP requirements, and in the event that a regulation in 21 CFR part 1271 is in conflict with a requirement in 21 CFR parts 210, 211, or 820, the regulations more specifically applicable to the product in question will supersede the more general.

1. For HCT/Ps regulated as biological products – Current Good Tissue Practice and Current Good Manufacturing Practice

HCT/Ps regulated as biological products are regulated under sections 351 and 361 of the PHS Act and the Act. These HCT/Ps include some hematopoietic progenitor cells (HPC) and other cellular products (e.g., allogeneic pancreatic islet cells, cell-based cancer vaccines and immunotherapies, chondrocytes). CGTP requirements govern the methods used in, and the facilities and controls used for, the manufacture of HCT/Ps to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases by HCT/Ps.

The CGMP requirements in 21 CFR parts 210 and 211 govern the methods to be used in, and the facilities or controls to be used for, the manufacture, processing, packing, or holding of a drug to ensure that such drug meets the requirements of the Act as to safety, and has the identity and strength and meets the quality and purity characteristics that it purports or is represented to possess. These CGMP requirements apply to biological products, regulated under section 351 of the PHS Act, that meet the definition of drug in the Act. Due to the broader scope of these regulations, most of the CGMP regulations under 21 CFR parts 210 and 211 would apply to HCT/Ps regulated as biological products. Additionally, for the

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

most part, CGTP requirements would be covered under the broader CGMP regulations. Compliance with these CGMP regulations would result in compliance with applicable CGTP requirements.

If your HCT/P is regulated as a biological product, you must follow the listed CGTP requirements because they would not be partly or completely covered by a corresponding CGMP requirement:⁵

- all donor eligibility requirements (part 1271, subpart C);
- prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases (§ 1271.145);
- certain parts of manufacturing arrangements--contracts and other arrangements (§§ 1271.150(c)(1)(ii) and (iii));
- procedures for sharing with other establishments information pertaining to possible contamination or potential for transmission of communicable disease (§ 1271.160(b)(2));
- audits (§ 1271.160(c));
- prohibition on pooling (§ 1271.220(b));
- predistribution shipment (§ 1271.265(b));
- HCT/P availability for distribution only after donor eligibility established (§ 1271.265(c)(2));
- packaging and shipping requirements (§ 1271.265(d));
- record-keeping for 10 years (§ 1271.270(d)) (but facility cleaning and sanitation records for 3 years (§ 1271.190(d)(2)));
- certain records for contracts and agreements (§ 1271.270(e)); and
- tracking (§ 1271.290(a) through (g)).

An example in which a corresponding CGMP requirement partially covers a CGTP requirement is the quality program requirement (§ 1271.160). Some quality program requirements are covered by specific subparts and sections of part 211 such as § 211.22 (quality control unit), part 211, subpart F (production and process controls), § 211.160(a) (specifications and standards, sampling plans, and test procedures, reviewed and approved by the quality control unit), § 211.192 (production record review), and § 211.198 (complaint files). If you manufacture HCT/Ps regulated as biological products you must follow these part 211 requirements, as well as certain requirements found under § 1271.160.

An example in which a CGTP requirement is not covered by a CGMP requirement is the CGTP requirement for predistribution shipment in § 1271.265(b). Under § 1271.265(b), if you ship an HCT/P within your establishment or between establishments (e.g., shipment from a procurer to a processor), and the HCT/P is not available for distribution as described in

⁵ Exemptions and alternatives to any requirement in part 1271, subpart C or D are applicable (§ 1271.155).

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

§ 1271.265(c), then you must first determine and document whether pre-established criteria designed to prevent communicable disease transmission have been met, and you must ship the HCT/P in quarantine.

2. For HCT/Ps regulated as medical devices

HCT/Ps regulated as medical devices are regulated under section 361 of the PHS Act and the Act. CGTP requirements and the QS regulation in part 820 are applicable.

An example of an HCT/P regulated as a medical device is demineralized bone combined with a handling agent. Due to the broader scope of the medical device regulations, most of the QS regulation would be applicable for HCT/Ps that are not regulated solely under section 361 of the PHS Act and meet the definition of devices in the Act. If your HCT/P is regulated as a medical device, you must follow the listed CGTP requirements because they would not be partly or completely covered by sections of the QS regulation:⁶

- all donor eligibility requirements (part 1271, subpart C);
- prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases (§ 1271.145);
- certain parts of manufacturing arrangements--contracts and other arrangements (§§ 1271.150(c)(1)(ii) and (iii));
- procedures for sharing with other establishments information pertaining to possible contamination or potential for transmission of communicable disease (§ 1271.160(b)(2));
- prohibition on pooling (§ 1271.220(b));
- predistribution shipment (§ 1271.265 (b));
- HCT/P availability for distribution only after donor eligibility established (§ 1271.265(c)(2));
- packaging and shipping requirements (§ 1271.265(d));
- record-keeping for 10 years (§ 1271.270(d)) (but facility cleaning and sanitation records for 3 years (§ 1271.190(d)(2));
- certain records for contracts and agreements (§ 1271.270(e)); and
- tracking (§ 1271.290(a) through (g)).

An example in which the corresponding sections of the QS regulation completely cover the CGTP requirements are the requirements for acceptance activities and nonconforming products. Therefore, if you manufacture HCT/Ps regulated as medical devices and comply with §§ 820.50, 820.80, 820.86, and 820.90, then you would be in compliance with the CGTP requirements.

⁶ Exemptions and alternatives to any requirement in part 1271, subpart C or D are applicable (§ 1271.155).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

An example in which the corresponding section of the QS regulation partially covers a CGTP requirement are the requirements for a quality program. Quality program requirements in 21 CFR part 1271 that are partially covered by specific sections of 21 CFR part 820 include § 820.5 (Quality System), § 820.20(a through e) (Management Responsibility), § 820.22 (Quality Audit), § 820.70 (Production and Process Controls), and § 820.100 (Corrective and Preventive Action). Specific sections of 21 CFR part 1271 not covered by the requirements in 21 CFR part 820 include § 1271.160(b)(1) and (b)(2). If you manufacture HCT/Ps regulated as medical devices, you must follow the aforementioned sections in 21 CFR parts 820 and 1271.160(b)(1) and (b)(2).

An example of a CGTP requirement in which there is no corresponding section of the QS regulation is the CGTP requirement prohibiting pooling in § 1271.220(b). HCT/Ps regulated as medical devices that are from two or more donors may not be pooled (placed in physical contact or mixed in a single receptacle) during manufacturing.

F. Am I responsible for following all of the CGTP requirements?

You will find that many of the requirements are qualified by “where appropriate.” A requirement is deemed to be “appropriate” unless you can document justification otherwise. What this means is that each establishment has the flexibility to determine if the requirement is appropriate for your establishment. A requirement is “appropriate” if nonimplementation of the requirement could reasonably be expected to result in the HCT/P not meeting its specified requirements related to prevention of introduction, transmission, or spread of communicable diseases, or in your inability to carry out any necessary corrective action. In general, a requirement is “appropriate” if it helps you to ensure that the HCT/P is not contaminated or cross-contaminated or if it helps you to carry out any needed corrective actions (§ 1271.150(e)).

For example, an establishment that processes HCT/Ps has determined that the § 1271.195(a)(1) environmental monitoring requirement for temperature and humidity control is not applicable because the establishment determined that the temperature and humidity would not affect the introduction, transmission or spread of communicable disease. If you determine that a requirement is not appropriate for your establishment, you must document justification of that determination (§ 1271.150(e)).

IV. EXEMPTIONS AND ALTERNATIVES (§ 1271.155)**A. How do I request an exemption or alternative from part 1271, subpart C or D?**

Under § 1271.155(d), you must ordinarily request an exemption or alternative in writing (hardcopy or electronically). The request must be accompanied by all relevant valid

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

scientific data and either information justifying the requested exemption from the requirement (§ 1271.155(b)(1)) or a description of a proposed alternative method of meeting the requirement (§ 1271.155(b)(2)).

You may request an exemption orally in emergency situations when there is limited time to implement the exemption or alternative (§ 1271.155(d)). You must follow an oral request with an immediate written request (§ 1271.155(d)) with documentation that includes all relevant valid scientific data to support the request (§ 1271.155(b)).

Only after we grant the request may you begin operating under the exemption or alternative (§ 1271.155(e)). You must keep the hard copy documentation of approval from FDA and the date on which you began operating under such approval at the establishment (§ 1271.155(f)). We describe the procedures used to address requests for exemptions and alternative procedures in SOPP 9151 (Ref. 3).

B. Where do I send a request for an exemption or alternative?

Submit your request to the Director of the appropriate FDA center. If the HCT/P is regulated solely under § 1271.10 as a 361 HCT/P, as a biological product or a medical device regulated by the Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), send your request to the Director, CBER. If the HCT/P is regulated as a medical device by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH), send your request to the Director, CDRH. We provide more specific information on the process, including addresses and contacts, at <http://www.fda.gov/cber/tissue/exemptionstis.htm>.

C. Can an exemption or alternative apply to more than one establishment?

A granted exemption or alternative is only applicable to the establishment that requested it. However, if it affects the work performed by an establishment under contract to the exempted establishment, the information about the exemption or alternative should be shared with the contract establishment. A registered establishment could request an exemption or alternative that would apply to itself and a physically separate establishment (having different registration FDA Establishment Identifiers) under the same corporate management.

**V. ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A QUALITY PROGRAM
(§ 1271.160)****A. What is a quality program?**

Under § 1271.3(hh), a quality program is an organization's comprehensive system for manufacturing and tracking HCT/Ps in accordance with 21 CFR part 1271. A quality program is designed to prevent, detect, and correct deficiencies that may lead to

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

circumstances that increase the risk of introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

B. Which establishments must establish and maintain a quality program?

Any establishment that performs any step in the manufacture of HCT/Ps must establish and maintain a quality program that must be appropriate for the manufacturing steps performed and the specific HCT/Ps manufactured (§ 1271.160(a)). “Establish and maintain” means to define, document (in writing or electronically), and implement; then follow, review, and as needed, revise on an ongoing basis (§ 1271.3(cc)). For example, the quality program for a recovery establishment could include establishing and maintaining procedures to ensure that a donor’s relevant medical records, including the physical assessment, are complete.

Each establishment has the flexibility to devise its own quality program, depending upon the functions it performs, and the HCT/Ps it manufactures.

C. What is the role of the quality program regarding procedures?

Under § 1271.160(b)(1), among other requirements, the quality program must ensure that the establishment complies with the requirements for procedures, appropriate to meet core CGTP requirements, in § 1271.180. A quality program also must ensure the review, approval and revision of procedures (§ 1271.160(b)(1)).

D. What must I do when information is received from sources outside the establishment, and what must I do with this information?

The quality program must ensure that the establishment has procedures for receiving, investigating, evaluating, and documenting information relating to core CGTP requirements, including complaints (§ 1271.160(b)(2)). You could receive this information before or after distribution of the HCT/P (e.g., complaints from the consignee or results of communicable disease tests performed by other establishments that recovered HCT/Ps from a shared donor).

Example: An HCT/P establishment receives information from another establishment that a shared donor tested reactive for Hepatitis C Virus (HCV), with an FDA-licensed HCV nucleic acid test approved for cadaveric specimens. The establishment should investigate and evaluate the information received to determine if the HCT/P from this donor could potentially result in the transmission of a relevant communicable disease. The reactive test results for a relevant communicable disease agent or disease would mean that the donor is ineligible to donate (§ 1271.80(d)(1)). In this case, the establishment’s quality program must ensure that procedures exist for all of the following:

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

- the quarantine of any HCT/Ps in the establishment's inventory from the same donor (§ 1271.160(b)(2)(iii)).
- the notification of all entities to whom the HCT/P was distributed (§ 1271.160(b)(2)(iii)). We recommend that this notification include written notification of the facts of the case (i.e., the reactive test results, the other establishment's additional test results, and additional testing that will be or has been performed on archived specimens, and the results when known).
- the recall of the HCT/P, and/or reporting to FDA (§ 1271.160(b)(2)(iii)) as necessary. We recommend that recalls be reported to the FDA district office's recall coordinator.

In addition, we recommend that establishments instruct all consignees on procedures for return of unused HCT/Ps.

E. With whom must an establishment share information pertaining to the possible contamination of or potential for transmission of communicable disease by an HCT/P?

Under § 1271.160(b)(2), your quality program must ensure that procedures exist to share any information pertaining to the possible contamination of the HCT/P or the potential for transmission of a communicable disease by the HCT/P with the following:

- other establishments that are known to have recovered HCT/Ps from the same donor (§ 1271.160(b)(2)(i)); and
- other establishments that are known to have performed manufacturing steps with respect to the same HCT/P (§ 1271.160(b)(2)(ii)).

Relating to consignees, in the case of such information received after the HCT/P has been made available for distribution, shipped to the consignee, or administered (implanted, transplanted, infused or transferred) to the recipient, procedures must include provisions for assessing risk and appropriate follow-up, and evaluating the effect this information has on the HCT/P and for the notification of all entities to whom the affected HCT/P was distributed, the quarantine and recall of the HCT/P, and/or reporting to FDA, as necessary (§ 1271.160(b)(2)(iii)).

Example 1: An eye bank receives test results that are positive or reactive (even if that particular test is not recommended by FDA) for a communicable disease. The eye bank evaluates this information and determines that this new information concerns a potential increase in the risk of communicable disease transmission by the HCT/P. The eye bank shares this information with the establishment, an organ procurement organization (OPO) that recovers organs and other HCT/Ps. The OPO must inform processing establishments that received HCT/Ps from the same donor. The eye bank already has released the corneas, so it must notify its consignees.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

Example 2: A recovery establishment has contracts with multiple processing establishments to recover HCT/Ps for them. When the recovery establishment receives information from one processing establishment that a recipient of an HCT/P from a shared donor had developed a serious infection, the recovery establishment is responsible for sharing this information with the other processing establishments that received HCT/Ps from the same donor (§ 1271.160(b)(2)(iii)). We recommend that these procedures be defined in your contracts, agreements, and other arrangements with other establishments.

F. How can a quality program ensure that appropriate corrective actions related to core CGTP requirements are taken, when necessary?

The quality program must ensure that appropriate corrective actions relating to core CGTP requirements are taken and documented and verify that such corrective actions are effective and in compliance with CGTP requirements (see § 1271.160(b)(3)). The corrective action should not adversely affect other operations. Where appropriate, corrective actions must include both short-term action to address the immediate problem, and long-term action to prevent the problem's recurrence (§ 1271.160(b)(3)).

You must document (where appropriate) the following:

- identification of the HCT/P affected and a description of its disposition (§ 1271.160(b)(3)(i));
- the nature of the problem requiring corrective action (§ 1271.160(b)(3)(ii));
- a description of the corrective action taken (§ 1271.160(b)(3)(iii)); and
- the date(s) of the corrective action (§ 1271.160(b)(3)(iv)).

G. What must the quality program ensure regarding personnel?

The quality program must ensure that personnel involved in activities related to core CGTP requirements have proper training, education and experience to perform those activities, and that personnel perform only those activities for which they are qualified and authorized (see §§ 1271.170 and 1271.160(b)(4)).

Examples of how the quality program could ensure that personnel are properly trained and educated could include establishing training and education criteria for specific positions. This might be accomplished by ensuring that the content of training is relevant for an individual performing specific activities related to core CGTP requirements and by requiring a certain level of education and/or certification, as appropriate. For example, you may want to establish that personnel performing recoveries are certified by a professional organization.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***H. How does the quality program ensure that appropriate monitoring systems are in place?**

Under § 1271.160(b)(5), your quality program must establish and maintain appropriate monitoring systems as necessary to comply with requirements in part 1271, subpart D. For example, you might develop systems within the facility for environmental control (§ 1271.195(a)) (e.g., systems to monitor temperature and humidity), environmental monitoring (1271.195(c)) (e.g., viable particulate monitoring in a clean room), and storage (§§ 1271.260) (e.g., systems that monitor the temperature of HCT/P storage units and alarm when out of range).

I. When HCT/P deviations occur, what is the role of the quality program?

Under § 1271.160(b)(6), the quality program must investigate and document HCT/P deviations and trends of HCT/P deviations relating to core CGTP requirements and make reports if required under § 1271.350(b) or other applicable regulations. Each investigation must include a review and evaluation of the HCT/P deviation, the efforts made to determine the cause, and the implementation of corrective action(s) to address the HCT/P deviation and prevent recurrence.

Example: HCT/Ps are recovered but later review of donor records indicate that the donor did not meet certain donor criteria stated in your establishment's SOPs. The recovered HCT/Ps are destroyed after processing and before distribution. This event is an HCT/P deviation related to core CGTP requirements that must be investigated and documented under § 1271.160(b)(6), but it is not necessary to report the deviation to FDA, under § 1271.350(b), because the HCT/Ps were not distributed.

J. What are the requirements for performing quality audits of your establishment?

Under § 1271.160(c), you must periodically perform for management review a quality audit of activities related to core CGTP requirements. We recommend that a quality audit be conducted at least annually, and more frequently, if necessary. A quality audit is a documented, independent inspection and review of the establishment's activities related to core CGTP requirements (§ 1271.3(gg)). The audit verifies compliance with the core CGTP requirements, by examining and evaluating objective evidence. We consider an inspection and review to be independent when it is performed by an individual who does not have direct responsibility for the matter being audited or is external to the audited establishment.

K. Will FDA review the quality audit during inspection of the establishment?

It is not our current policy to review or copy your actual quality audit reports during routine inspections and investigations except in certain limited circumstances (FDA

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

Compliance Policy Guide 130.300, Ref. 4). However, you should have a mechanism to demonstrate to the FDA investigator that quality audits are performed.

L. If the establishment relies on computer software to comply with core CGTP requirements, what activities must be performed before implementing the software?

If the computer software is either custom software (designed specifically for you) or commercially available software that has been customized or programmed for you (e.g., to perform a user-defined calculation or create a table), you must validate the software for its intended use. If the computer software used to comply with core CGTP requirements has not been customized, but rather is off-the-shelf software that has not been modified, then you must verify the performance of the software for its intended use. You must approve and document these activities (§ 1271.160(d)). If the software is being used for functions other than those related to core CGTP requirements, there is no requirement to either validate or verify.

Validation means confirmation by examination and provision of objective evidence that particular requirements can consistently be fulfilled (§ 1271.3(kk)), (e.g., a process consistently produces an HCT/P that meets its predetermined specifications).

Verification means confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled (§ 1271.3(ll)).

Example 1: An establishment develops its own computer software to store information used to make donor eligibility determinations (a core CGTP requirement). The establishment must validate its software for this intended use (§ 1271.160(d)).

Example 2: An establishment uses a computer-generated labeling system, such as bar-coding, developed by a software company for a different intended use, such as labeling blood products. Since labeling controls (§ 1271.250(a) and (b)) are core CGTP requirements, and the establishment is using the software for its own intended use, the establishment must validate the software for this intended use (§ 1271.160(d)). You could refer to FDA’s Guidance for Industry and FDA Staff entitled, “General Principles of Software Validation” (Ref. 5).

Example 3. An establishment uses a commercial electronic spreadsheet to record donor testing results which are used to make a donor eligibility determination. Since the software has not been modified, you must verify that it performs this activity correctly (§ 1271.160(d)).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***VI. PERSONNEL (§ 1271.170)****A. What are the specific requirements for personnel at HCT/P establishments?**

You must have sufficient personnel to ensure compliance with the 21 CFR part 1271 requirements, and the personnel must have the necessary education, experience, and training to ensure competent performance of their assigned functions (§ 1271.170(a) and (b)). You should determine the qualifications needed to perform manufacturing functions in your establishment(s) and should reflect these qualifications in a job/position description. In addition, personnel must perform only those activities for which they are qualified and authorized (§ 1271.170(b)). You must train all personnel, and re-train as necessary, to perform their assigned responsibilities adequately (§ 1271.170(c)).

Example: Personnel working for a recovery establishment should be trained in how to perform a recovery, perform a physical assessment of the donor, and draw a blood specimen for communicable disease testing. As part of that training, personnel should be made aware of the possible consequences of improper performance of their activities, (e.g., the risk of transmission of communicable disease agents and diseases). An individual under contract agreement or other arrangement to a registered recovery establishment who performs these functions does not have to register independently (§ 1271.15(f)).

B. How would I ensure that personnel have the necessary education, experience and training to perform their job?

We recommend that you periodically review the qualifications, including training and professional development, of your personnel, not just when they are hired and initially trained, to ensure that they maintain skills necessary to perform their job. Some examples of evaluation tools you could use to ensure that your personnel have the necessary education, experience and training include:

- developing criteria for each position and ensuring that personnel meet and continue to meet such criteria; and
- setting up a program for demonstration of competency for their assigned functions when observed by a supervisor.

VII. PROCEDURES (§ 1271.180)

You must establish and maintain procedures appropriate to meet core CGTP requirements (listed in section III.A of this guidance) for all steps that you perform in the manufacture of HCT/Ps. You must design these procedures to prevent circumstances that increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases through the use of HCT/Ps (§ 1271.180(a)).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***A. What do I need to do before implementing new procedures related to core CGTP requirements?**

Before implementation, you must have a responsible person review and approve new procedures (§ 1271.180(b)). You must also ensure the periodic review, approval and revision of procedures, and ensure compliance with the requirements of § 1271.180 with respect to such procedures as a function of your quality program (§ 1271.160(b)(1)).

B. Do procedures have to be physically maintained in the area where the operation is performed?

Procedures must be readily available to personnel in the area where operations are performed. However, procedures do not have to be physically maintained in the area of operation if such availability is impractical (§ 1271.180(c)).

For example, copies (e.g., on paper, or electronic media) of recovery SOPs could travel to recovery sites with personnel or could be accessed electronically from a separate location, as long as they are easily accessible to all employees performing recovery. Also, for example, it may not be feasible to physically keep SOPs in clean rooms where processing operations occur, because the SOPs could cause contamination of HCT/Ps. In that case, you could keep the SOPs in an adjacent area outside the clean room.

C. May I use procedures from established industry standards?

Yes, provided that you verify that the procedures, whether followed in their entirety or if modified by your establishment, meet the requirements of part 1271 and are appropriate for your operations (§ 1271.180(d)).

VIII. FACILITIES (§ 1271.190)**A. What are general requirements for HCT/P facilities?**

Under § 1271.190(a), any facility used in the manufacture of HCT/Ps must be of suitable size, construction, and location to prevent contamination of HCT/Ps with communicable disease agents and to ensure orderly handling of HCT/Ps without mix-up. You must maintain the facility in a good state of repair. You must provide lighting, ventilation, plumbing, drainage, and access to sinks and toilets that are adequate to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable disease.

B. What facility cleaning and sanitation issues must I consider?

Under § 1271.190(b), you must maintain any facility used in the manufacture of HCT/Ps in a clean, sanitary, and orderly manner to prevent the introduction, transmission, or

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

spread of communicable disease. You also must dispose of sewage, trash, and other refuse in a timely, safe, and sanitary manner.

We recommend that you have a cleaning program supported by environmental monitoring, where appropriate, as described in §§ 1271.160(b)(5) and 1271.195(c). You should determine the appropriate frequency, method, and concentration of disinfectants to ensure prevention of contamination and cross-contamination in your facility.

Example: You use a broad-spectrum disinfectant that has been demonstrated to inactivate bacteria and fungi on surfaces. You should follow the manufacturer's instructions for proper dilution and adequate contact time and document that these parameters have been achieved during each cleaning.

C. Is it necessary to perform different operations in separate areas within a facility?

Under § 1271.190(c), you must divide a facility used in the manufacture of HCT/Ps into separate or defined areas of adequate size for each operation that takes place in the facility, or you must establish and maintain other control systems to prevent improper labeling, mix-ups, contamination, cross-contamination, and accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents.

It is not necessary that there be a separate designated room for each task performed during the manufacture of an HCT/P. You should evaluate the type of area that a task would require in order to prevent contamination or cross-contamination of HCT/Ps and designate an appropriate area for those tasks.

For example, it would not be appropriate to utilize a clean-room normally used for processing HCT/Ps to perform the following activities:

- preparing packaged, recently recovered HCT/Ps for shipment to another facility;
- prepackaging freshly recovered HCT/Ps for subsequent quarantine;
- handling (e.g., centrifugation, serum/plasma separation) of blood specimens to be used for infectious disease testing; or
- decontaminating instruments used for recovery or processing.

D. What facility-related procedures must I establish and maintain?

Section 1271.190(a) and (b) requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(1)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180. In addition, § 1271.190(d)(1) requires that you establish and maintain procedures for facility cleaning and sanitation for the purpose of preventing the introduction, transmission, or spread of communicable disease. These procedures must

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

assign responsibility for sanitation and must describe in sufficient detail the cleaning methods to be used and the schedule for cleaning the facility.

E. What facility-related documentation must I maintain?

In addition to the records required under § 1271.270, (see Section XIX of this guidance), § 1271.190(d)(2) requires that you document, and maintain records of all cleaning and sanitation activities performed to prevent contamination of HCT/Ps. You should create these records concurrently with cleaning and sanitation activities. You must retain such records 3 years after their creation (§ 1271.190(d)(2)).

F. How do facility-related requirements apply to recovery of HCT/Ps?

The facility-related requirements apply to recovery of HCT/Ps. You should determine how to evaluate an area used for recovery in order to prevent contamination and cross-contamination, according to the general facilities requirements under § 1271.190(a). As these recovery facilities may not be under your day-to-day control, you should establish and maintain procedures to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable disease that may be implemented during each recovery. You should consider the following elements:

- the facility offers a suitable size, location, and is constructed so that an aseptic recovery can be successfully performed;
- there is limited access to the recovery site during recovery;
- the site is in a good state of repair;
- there is adequate lighting and space;
- ventilation and airflow is adequate (e.g., no open windows, vent is not located directly above the recovery operations);
- there is access to running water and a sink;
- all working surfaces used for the recovery operations are cleaned with verified cleaning agent and the cleaning documented before recovery; and
- aseptic technique can be adequately performed.

A description and/or a checklist could be used to document that the recovery location meets established, desired parameters each time a recovery is performed. The location of the recovery should be documented.

IX. ENVIRONMENTAL CONTROL AND MONITORING (§ 1271.195)**A. What environmental controls must I have in place at my facility?**

Under § 1271.195(a), where environmental conditions could reasonably be expected to cause contamination or cross-contamination of HCT/Ps or equipment, or accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents, you must adequately control

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

environmental conditions and provide proper conditions for operations. Where appropriate, you must provide for the following control activities or systems:

- temperature and humidity controls;
- ventilation and air filtration;
- cleaning and disinfecting of rooms and equipment to ensure aseptic processing operations; and
- maintaining equipment used to control conditions necessary for aseptic processing operations.

We are not recommending clean room classification requirements for particular facilities or manufacturing steps. You should determine the appropriate level of control. The appropriate level of control may depend on such factors as which manufacturing steps are involved, whether they are performed in an open or closed system, whether they are performed in a laminar flow hood or Biological Safety Cabinet, and other factors as described in FDA “Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing – Current Good Manufacturing Practice” (Ref. 6). This guidance could provide useful information to an HCT/P establishment that is developing procedures on environmental control and monitoring. Also, chapter <1116> Microbiological Evaluation of Clean Rooms and Other Controlled Environments in US Pharmacopoeia 30 (Ref. 7) contains information on environmental monitoring.

We recommend that you determine the types of microorganisms that could exist in your facility and design your cleaning, and environmental control and monitoring programs accordingly. You should select the types of disinfectant/cleaning agents to use that are effective against microorganisms you have identified.

Example: An eye bank recovers whole globes. We recommend that processing (i.e., removal of the cornea from the whole globe) be performed in a laminar flow hood or Biological Safety Cabinet because this equipment provides a controlled environment and can be adequately cleaned and monitored.

B. How often must I inspect my environmental control systems?

Under § 1271.195(b), you must inspect each environmental control system periodically to verify that the system, including necessary equipment, is adequate and functioning properly. You must take appropriate corrective action as necessary.

C. Is environmental monitoring required?

Under § 1271.195(c), you must monitor environmental conditions where environmental conditions could reasonably be expected to cause contamination or cross-contamination of HCT/Ps or equipment, or accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents. Where appropriate, you must provide environmental monitoring for microorganisms.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

For example, we recommend that you perform periodic monitoring of non-viable and viable particulates, work surfaces, and personnel. This monitoring should be performed in clean rooms using LFHs and BSCs for processing in order to evaluate environmental changes that may increase the likelihood of contamination or cross-contamination of HCT/Ps.

D. What temperature and humidity factors should be considered for environmental control and monitoring?

Each establishment has the flexibility to determine if temperature and humidity could reasonably be expected to have an adverse effect on the HCT/Ps it manufactures. For example, if steps in the manufacture of HCT/Ps have identifiable parameters for maintaining a certain temperature and/or humidity, or the performance of the reagents used in the manufacturing of HCT/Ps could be adversely affected by temperature and/or humidity over the length of storage of the reagent or product, you must adequately control and monitor environmental conditions and provide proper conditions for operations (see § 1271.195(a) and (c)).

E. How often should I perform environmental monitoring?

Under 1271.195(c), you must monitor environmental conditions where environmental conditions could reasonably be expected to cause contamination or cross-contamination of HCT/Ps or equipment, or accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents. Under 1271.195(b), you must inspect each environmental control system periodically to verify that the system, including necessary equipment, is adequate and functioning properly. You have the flexibility to design your environmental monitoring system for the type of operations and particular environmental factors in your facility.

We recommend that you define the type and frequency of environmental monitoring to be performed, including the monitoring used to verify that cleaning procedures are adequate, and that the environmental control systems are capable of maintaining the degree of control specified. We recommend that you define alert and action levels for test results and specify potential corrective actions when alert and/or action levels are exceeded. The following types of environmental monitoring should be considered in clean rooms, laminar flow hoods, and Biological Safety Cabinets used for processing:

- non-viable particulate air monitoring;
- viable particulate air monitoring;
- clean area positive pressure levels;
- surface monitoring (taking into account all different surfaces in the manufacturing environment): and
- personnel monitoring (e.g., gloves).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***F. Are records related to environmental control and monitoring required?**

You must document and maintain records of environmental control and monitoring activities under § 1271.195(d). In addition, under § 1271.270, you must retain records concurrently with the performance of each step required in 21 CFR part 1271, subparts C and D, including the environmental control and monitoring activities required under § 1271.195(a) through (c). We also note that the requirements for environmental control under § 1271.195(a) are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(2)).

G. What procedures related to environmental control and monitoring must I establish and maintain?

Requirements related to environmental control in § 1271.195(a) are core CGTP requirements (§1271.150(b)(2)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180. The regulations do not set forth specific procedures for environmental monitoring. However, for environmental monitoring that you conduct in accordance with § 1271.195(c), we recommend that you specify the type and frequency of environmental monitoring, define alert and action levels for test results, and specify potential corrective actions when alert and/or action levels are exceeded (see section IX.E.).

H. What environmental control and monitoring issues should be considered for recovery of HCT/Ps?

Environmental control and monitoring considerations during recovery operations are similar to those of other manufacturing steps. You must consider the need for environmental control and monitoring of facilities used for HCT/P recovery (see § 1271.195(a) and (c)). Requirements relating to recovery in § 1271.215 are core CGTP requirements (§1271.150(b)(5)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180 to prevent contamination or cross-contamination during recovery, or circumstances that otherwise increase the risk of the introduction, transmission or spread of communicable disease through the use of the HCT/P. While environmental monitoring might not have to be performed at each recovery site, you must have controls in place to provide assurance that the site of recovery does not increase the potential for contamination and cross-contamination of HCT/Ps (see § 1271.195). You should set specific parameters for recovery site suitability and verify for each recovery that these parameters have been met. A controlled environment, such as an operating room setting, is recommended but not required. If other types of facilities are used for recovery, adequate temperature and humidity controls, and adequate ventilation must be provided (§ 1271.195(a)(1) and (2)).

Information regarding recovery establishments for dura mater can be found in the document entitled “Guidance for Industry and FDA Staff, Class II Special Controls: Guidance Document: Human Dura Mater,” in section 10: Manufacturing Controls, part B. Excision Facilities (Ref. 8). Specifically, we recommend that the recovery

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

establishment meet the standards of a surgical operating room at a minimum. This guidance recommends that recovery establishments should have:

- air filtration;
- stainless steel furniture;
- washable walls;
- refrigeration for donor storage;
- hypothermia blankets to cool the donor during the procedure; and
- single use or disposable instruments for each donor.

X. EQUIPMENT (§ 1271.200)**A. What are the general equipment requirements?**

Under § 1271.200(a), equipment used in the manufacture of HCT/Ps must be of appropriate design for use and must be suitably located and installed to facilitate operations, including cleaning and maintenance, in order to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases. Any automated, mechanical, electronic, or other equipment used for inspection, measuring, or testing in accordance with 21 CFR part 1271 must be capable of producing valid results. You must clean, sanitize, and maintain equipment according to established schedules.

Equipment used in the manufacture of HCT/Ps must be of appropriate design for its use and must be suitably located and installed to facilitate operations including cleaning and maintenance. You should consider the equipment's potential to control contamination and cross-contamination of HCT/Ps during use. We recommend you develop and execute an installation plan for equipment, if applicable, to ensure that the equipment is suitably located and installed (in accordance with the equipment manufacturer's specified requirements) and operates properly.

B. Do I have to qualify or certify equipment (Installation Qualification, Operational Qualification, Performance Qualification)?

Equipment qualification and certification are well established methods for ensuring that equipment can operate and produce desired results consistently. While § 1271.200 does not explicitly require equipment qualification and certification, it is long-standing industry standard practice to do so, particularly as part of process validation (FDA Guideline on General Principles of Process Validation, Sections VII and VIII) (Ref. 9). We recommend that you qualify and certify your equipment. You should routinely perform certification for certain equipment such as laminar flow hoods and Biological Safety Cabinets, according to the manufacturer's specifications.

Example: A laminar flow hood is generally certified when initially installed. Periodic recertification to ensure that the laminar flow hood is operating as intended could include

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

measuring the air flow and velocity, ensuring proper operation of the high efficiency particulate air (HEPA) filter (e.g., particle testing), and/or making sure that the exhaust is properly directed. Environmental monitoring is often periodically performed between certifications. An event or activity that warrants recertification of the laminar flow hood would include, but is not limited to, repair or replacement of parts.

C. Does recovery equipment (e.g., instruments) have to be segregated by donor prior to cleaning in an automated washer?

You are not required to segregate recovery equipment used for different donors prior to cleaning in an automated washer. It is acceptable to place multiple instrument trays into automated washers. If possible, it would be preferable to clean instruments used on the same type of tissue together in such loads (such as those used for musculoskeletal HCT/P recovery). You should ensure that automated washers operate consistently and that they are properly cleaned after each use according to established procedures.

D. Is there any prohibition on the re-use of cleaning/disinfection solutions, or containers used to clean and disinfect instruments?

As long as the manufacturer's instructions for use of cleaning/disinfection solutions allow for reuse, then it is acceptable to reuse such solutions. For most of these cleaning/disinfection solutions, the manufacturer's instructions give information about how frequently to change the solutions, varying from daily to weekly and/or when visually unsuitable. Containers used in instrument cleaning could also be reused as long as they are cleaned and sanitized after each use.

E. Are there special considerations for cleaning and sanitizing equipment at risk for Transmissible Spongiform Encephalopathy contamination?

While prion contamination is a significant concern, existing technology and current scientific information is limited regarding reducing the risk of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) in surgical instruments used for HCT/P recovery and/or processing. There are no definitive recommendations for how to reliably perform TSE decontamination, nor procedures for rapidly identifying the presence of prions on instruments. However, we recommend that you use heightened screening and stringent recovery procedures. For example, where possible, consider using disposable instruments for recovery of HCT/Ps at high-risk for prion contamination, such as cornea and dura mater. You should consider establishing procedures to track instruments that were used on particular donors as well as instruments that are cleaned and sanitized together. FDA's Transmissible Spongiform Encephalopathy Advisory Committee advised on July 18, 2003, that instruments need not routinely undergo special cleaning procedures prior to sterilization, even if these instruments were used to recover or process high-risk HCT/Ps (Ref. 10). However, if a particular donor after recovery was found to have or was suspected of having a TSE, then the instruments used for recovery should be

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

destroyed. You must keep records of the instruments used in the recovery and/or processing of a donor's HCT/Ps (see §§ 1271.200(e) and 1271.270(a)).

F. What procedures and schedules are required for equipment?

Section 1271.200(a) requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(3)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180. Under § 1271.200(b), you must establish and maintain procedures for cleaning, sanitizing, and maintaining equipment to prevent malfunctions, contamination or cross-contamination, accidental exposure of HCT/Ps to communicable disease agents, and other events that could reasonably be expected to result in the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

We do not specify cleaning schedules for equipment. Each establishment has the flexibility to determine and justify cleaning procedures that will prevent the introduction, transmission or spread of communicable diseases. Manufacturers' instructions for cleaning materials and equipment could provide useful information for determining appropriate cleaning schedules for your equipment.

For example, apheresis machines using disposable tubing may not require cleaning between each HCT/P recovery. However, if there is a spill, there should be special cleaning procedures in place.

G. What equipment calibration must I perform?

Under § 1271.200(c), where appropriate, you must routinely calibrate according to established procedures and schedules all automated, mechanical, electronic, or other equipment used for inspection, measuring, and testing. For example, an instrument used to monitor the temperature of an HCT/P storage unit must be regularly calibrated. Some equipment, such as computers, are not subject to calibration.

In order to determine an appropriate calibration schedule, you could consult the Operations Manual or contact the manufacturer of the equipment to determine and establish appropriate intervals for calibrating each piece of equipment. You should also take into consideration the specific use of this equipment within the manufacturing facility to determine if special conditions could warrant more frequent calibration than is recommended by the equipment manufacturer. Calibration accuracy should be traceable to accepted/known standards (e.g., National Institute of Standards and Technology, <http://www.nist.gov/>), or the manufacturer's supplied or recommended standard.

H. What equipment inspections must I perform?

Under § 1271.200(d), you must routinely inspect equipment for cleanliness, sanitation, and calibration, and to ensure adherence to applicable equipment maintenance schedules.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***I. What records related to equipment must I keep?**

Under § 1271.200(e), you must document and maintain records of all equipment maintenance, cleaning, sanitizing, calibration, and other activities performed in accordance with § 1271.200. You must display records of recent maintenance, cleaning, sanitizing, calibration, and other activities on or near each piece of equipment, or make the records readily available to the individuals responsible for performing these activities and to the personnel using the equipment. You must maintain records of the use of each piece of equipment, including the identification of each HCT/P manufactured with that equipment (§ 1271.200(e)). You should keep records for cleaning and maintenance of equipment (including simple instruments that are regularly washed and disinfected), tools, and other equipment used or reused in the manufacturing of HCT/Ps to document that the items were adequately cleaned and maintained in order to prevent their contamination or cross-contamination by communicable disease agents.

For example, for single-use instruments, you must maintain records of the use of that equipment, including the identification of each HCT/P manufactured with that equipment (see § 1271.200(e)). Maintaining records for the use of single-use instruments would be helpful, for example, to the HCT/P manufacturer in case the single-use device is recalled because the manufacturer discovered that the distributed devices were not sterile.

Under § 1271.200(e), you must display records of recent maintenance, cleaning, sanitizing, calibration, and other activities on or near each piece of equipment, or make the records readily available to the individuals responsible for performing these activities and to the personnel using the equipment. If it is necessary to implement an alternate method of identifying the current maintenance, cleaning, sanitizing and/or calibration status of each piece of equipment, the alternate method should permit the operator to easily check, prior to each use, that the equipment's maintenance, cleaning, sanitizing and/or calibration have been properly performed.

You may have another establishment perform equipment maintenance, cleaning, sanitizing, and/or calibration for you, under a contract, agreement or other arrangement. You may use the other establishment's records to demonstrate compliance with § 1271.200. However, you are still responsible for ensuring that the services provided are adequate and in compliance with applicable requirements (1271.150(c)(1)(ii) and (iii)).

See section XIX of this guidance (§ 1271.270) for further information about general recordkeeping requirements.

J. What are the responsibilities of recovery establishments that contract the cleaning and sterilization of recovery instruments (equipment)?

In order to demonstrate that cleaning and sterilization of recovery instruments performed by a contract facility are appropriate, the recovery establishment should:

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

- obtain and approve the procedures, and review the records of cleaning and sterilization per § 1271.200;
- establish and maintain verification procedures under § 1271.210 for any instruments cleaned and sterilized for you by a facility under contract, agreement or other arrangement; and
- have the procedures and records available for review on inspection.

Establishments that only clean and sterilize recovery instruments (equipment) under contract, agreement, or other arrangement to a registered recovery establishment are not required to register, because this function is not considered a manufacturing step.

XI. SUPPLIES AND REAGENTS (§ 1271.210)**A. What are supplies and reagents?**

Supplies and reagents include all materials that are used during manufacture, not just those coming into direct contact with HCT/Ps. Examples of supplies include sterile drapes, gauze, cleaning swabs, alcohol pads, and instruments (equipment) that are cleaned and sterilized under contract, agreement or other arrangement for you. Examples of reagents include cleaning agents, saline, dimethyl sulfoxide, anticoagulants, and chemical and antibiotic solutions used in processing.

B. What verification is required for supplies and reagents?

Under § 1271.210(a), you must not use supplies and reagents until they have been verified to meet specifications designed to prevent circumstances that increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases. Verification may be accomplished by the establishment that uses the supply or reagent, or by the vendor of the supply or reagent. Use of a contaminated or otherwise defective supply or reagent in the manufacture of an HCT/P could lead to such problems as the introduction of a communicable disease agent or the failure to properly preserve the HCT/P.

You or a vendor must verify that those supplies and reagents used in all steps of the manufacture of HCT/Ps (not only those that come in contact with an HCT/P), including recovery, meet specifications designed to prevent circumstances that increase the risk of introduction, transmission, or spread of communicable diseases (see § 1271.210(a)). You should store and use supplies and reagents according to the manufacturer's instructions. We recommend that you keep product information data sheets for all supplies and reagents used, update these sheets as products change, and keep an archive of previously used products. Verification that reagents meet specifications may be accomplished either by reviewing the Certificate of Analysis (COA) or by performing relevant testing. For supplies such as sterile drapes or gloves that are not expected to have a COA, we recommend that you obtain information from the vendor on the relevant specifications and the manufacturing process for the supply, including any sterilization process. You

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

must maintain records of the verification of each supply or reagent, including test results or, in the case of vendor verification, a COA from the vendor (§ 1271.210(d)(2)).

C. What are some methods to verify reagents or supplies?

If you receive supplies and/or reagents from a vendor or another establishment, you should verify that the vendor or other establishment has a system in place to certify that the supplies and/or reagents meet established specifications. You could reference specification sheets, COAs, and manufacturer's package inserts describing the reagent and/or supply to verify suitability.

If a processor requires that specific supplies and reagents be used by recovery establishments, then the processor should verify the supplies and reagents and should include this information in their contracts, agreements, or other arrangements with the recovery establishment.

Example: Supplies used to wrap or package the individual HCT/Ps at recovery should be designed to prevent leakage that could cause contamination or cross-contamination, and should be able to perform in this capacity when subjected to expected storage temperatures for that HCT/P type. You should verify that shipping containers used to transport HCT/Ps from the recovery site to storage or to the processor, and/or to transport HCT/Ps from storage to the processor are capable of maintaining the expected storage environment relative to controlling contamination.

D. Are reagents required to be sterile?

Under § 1271.210(b), reagents used in processing and preserving HCT/Ps must be sterile, where appropriate.

Example: Non-sterile water might be appropriate for use during processing prior to terminal sterilization of the HCT/P if the water meets specifications determined for use during process validation.

E. What is required of reagents I produce in-house?

You must validate and/or verify the processes used for production of in-house reagents (§ 1271.210(c)). For example, in the case of reagents produced for disinfecting recovery processes, the recovery establishment must verify that these reagents meet specifications designed to prevent the introduction, transmission or spread of relevant communicable disease agents or diseases (e.g., solutions are sterile, have the proper concentrations, and fall within a specific pH range).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***F. What records must I keep related to supplies and reagents?**

Under § 1271.210(d), you must maintain the following records pertaining to supplies and reagents:

- records of the receipt of each supply or reagent, including the type, quantity, manufacturer, lot number, date of receipt, and expiration date;
- records of the verification of each supply or reagent, including test results or, in the case of vendor verification, a COA from the vendor; and
- records of the lot of supply or reagent used in the manufacture of each HCT/P.

You should establish a system under which particular lots of supplies and reagents can be linked to individual HCT/Ps. This does not necessarily require an individual record for each supply used in preparing every HCT/P (e.g., sterile drapes and gloves). For instance, you may track those supplies by recording dates between which certain lot numbers were used, rather than individually recording each supply as it is used during the manufacture of each HCT/P. Maintaining the records required in § 1271.210(d)(3) will enable you to determine which lots of supplies and reagents were used at a particular time and which HCT/Ps were manufactured during that same time period. This would facilitate a recall of HCT/Ps if supplies or reagents used in their manufacture are later found to increase the risk of introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

G. What procedures related to supplies and reagents must I establish and maintain?

Section 1271.210(a) and (b) requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(4)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180.

XII. RECOVERY (§ 1271.215)

Recovery means obtaining from a human donor cells or tissues that are intended for use in human implantation, transplantation, infusion, or transfer (§ 1271.3(ii)). If you are an establishment that recovers HCT/Ps, you must recover each HCT/P in a way that does not cause contamination or cross-contamination during recovery, or otherwise increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable disease through the use of the HCT/P (§ 1271.215).

In general, establishments that recover HCT/Ps must register with FDA (§ 1271.10(b)). However, if you, the registered establishment, contract with or have an agreement or other arrangement with an individual to recover tissue (e.g., ocular tissue) or cells (e.g., cord blood) for you and send the HCT/P to you for processing, that individual does not have to register or list

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

independently. That individual must comply with all other applicable requirements in 21 CFR part 1271 (§ 1271.15(f)).

A. What procedures and records related to recovery are required?

Section 1271.215 requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(5)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180. You must also establish and maintain procedures for other core CGTP requirements related to recovery operations where appropriate, such as:

- facilities (§§ 1271.190(a) and (b));
- environmental control (§ 1271.195(a));
- equipment (§ 1271.200(a));
- supplies and reagents (§§ 1271. 210(a) and (b));
- labeling controls (§§ 1271.250(a) and (b));
- storage (§§ 1271.260(a) through (d)); and
- receipt, predistribution shipment, and distribution of an HCT/P (§§ 1271.265(a) through (d)).

Your quality program must address all of these core CGTP requirements (§ 1271.160(b)). Maintenance of records and a record management system must be in compliance with §§ 1271.270.

B. What are some ways that a recovery establishment could ensure that HCT/Ps are recovered in a way that does not cause contamination or cross-contamination during recovery, or otherwise increase the risk of the introduction, transmission, or spread of communicable disease?

You should evaluate all recovery-related operations to determine how these activities can be performed to control contamination and cross-contamination, including the following:

- technical procedures used;
- personnel involved;
- equipment, supplies, and reagents that are used during recovery; and
- facilities where recoveries take place (See section VIII F. of this guidance).

Specific examples include:

- Staff must have the experience, education and training necessary to perform recovery operations (see § 1271.170).
- Recovery site suitability parameters must be established and documented, including facility cleaning and maintenance, and environmental controls (see §§ 1271.190 and 1271.195).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

- Specific body cooling parameters including time and temperature limits for recovery should be established. For example current industry standards recommend that the time limit for tissue recovery should not exceed
 - 24 hours after death if the body is cooled or refrigerated within 12 hours of death; or
 - 15 hours after death if the body was not cooled or refrigerated.
- Recovery should be performed using aseptic technique.
- Recognized, published industry practices appropriate to controlling contamination (e.g., zone recovery, isolation draping, sequencing) should be utilized.
- HCT/Ps should not be recovered from an area of the body where there is localized infection.
- Equipment used in the manufacture of HCT/Ps must be of appropriate design for its use (§ 1271.200(a)); we consider equipment to include instruments. You must clean, sanitize, and maintain equipment according to established schedules (§ 1271.200(a)). You must document and maintain records of all equipment maintenance, cleaning, sanitizing, calibration, and other activities performed in accordance with § 1271.200 (§ 1271.200(e)).
- Supplies and reagents used during recovery must be in compliance with § 1271.210(a) through (c) and records must be maintained in compliance with § 1271.210(d).
- Recovery activities and problems related to microbial contamination should be evaluated (e.g., technical errors, pre-processing culture results should be tracked and trended).

C. What are ways in which a recovery establishment could identify the donor prior to HCT/P recovery?

Verifying and documenting the donor identity is the first step in HCT/P tracking and is critical for preventing the spread of communicable disease agents or diseases by ensuring that donor eligibility information corresponds to the actual donor of the HCT/Ps (see 1271.270(a)). Prior to recovering HCT/Ps from a deceased donor, you should compare the potential donor's identification with the donor's name as stated on the consent/authorization document and relevant medical records, and compare other identifiers such as age, sex, race, and weight.

You should ask living donors to verify their name prior to HCT/P collection. You should document the methods used to verify the donor identity and should include the source of the verification information (e.g., photo ID such as a driver's license, hospital ID tag or band, identification by appropriate recovery site personnel, living donor's statement of his/her name), the date and time at which the identification was made, and the name of the recovery staff member(s) who made the identification. For deceased donors, you could reproduce the donor's identification tag or band by photographing it documenting its content.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

D. What are ways in which a processor receiving HCT/Ps from a recovery establishment under contract with the processor could verify the identity of the donor and could ensure that the donor records are from the same donor as the HCT/Ps?

A processor could periodically audit the records provided by the recovery establishment by comparing them to other publicly available information related to the donors and/or could contact the physicians referenced in the donor records. Before entering into a contract with a recovery establishment, a processor could examine the facilities where recoveries take place.

XIII. PROCESSING AND PROCESS CONTROLS (§ 1271.220)

If you are an establishment that processes HCT/Ps, you must process each HCT/P in a way that does not cause contamination or cross-contamination during processing, and that prevents the introduction, transmission, or spread of communicable disease through the use of the HCT/P (§ 1271.220(a)).

A. What is processing?

Under § 1271.3(ff), processing means any activity performed on an HCT/P, other than recovery, donor screening, donor testing, storage, labeling, packaging, or distribution, such as:

- testing for microorganisms;
- preparation;
- sterilization;
- steps to inactivate or remove adventitious agents;
- preservation for storage; and
- removal from storage.

In the context of this guidance, the set of processing activities that an establishment performs on an HCT/P taken together would be considered a process and would be subject to regulations such as §§ 1271.220, 1271.225, and 1271.230.

Example 1: Corneal processing could include separation of the corneoscleral rim from the globe following enucleation (removal of the eye), microbiological culture of the rim, and placement of the cornea in a vial containing storage/transport media. If the cornea is recovered *in situ* and placed directly in the storage media with no further preparation, we would not consider that processing.

Example 2: Processing of hematopoietic stem/progenitor cells recovered by apheresis could include red cell or plasma removal, cell selection, and cryopreservation for long-term storage.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

Example 3: Heart valve processing could include dissection and shaping of the aortic and pulmonic valves, antibiotic treatment, and cryopreservation.

Example 4: Processing steps for musculoskeletal HCT/Ps could include removal of blood and lipids through chemical or physical means, various chemical and/or antibiotic soaks and washes, machined shaping of the bone, and the use of gamma irradiation as a bioburden reduction or terminal sterilization method.

Processing also includes obtaining specimens that are subsequently sent for microbiological testing (e.g., collection of swab specimens or representative HCT/Ps for destructive cultures), and the actual microbiological testing, including speciation of microorganisms that are detected.

B. May I pool HCT/Ps?

1. Pooling HCT/Ps from two or more donors

Human cells or tissue from two or more donors must not be pooled (placed in physical contact or mixed in a single receptacle) during manufacturing (§ 1271.220(b)). For example, commingling bones from different donors during processing would be considered pooling. Pooling does not include the sequential transplantation of HCT/Ps (e.g., bone, skin) from different donors or the sequential administration of cellular products (e.g., cord blood) from different donors. In the event that you determine that pooling of HCT/Ps from two or more donors is necessary to obtain a therapeutic dose, you may request an exemption or alternative under § 1271.155.

2. Pooling HCT/Ps recovered at different times from one donor

In general, we discourage the practice of pooling cellular products that were collected from a single donor at different points in time during processing or post-thaw because of the increased risk that one product could be contaminated and could cross-contaminate the other. However, § 1271.220(b) does not prohibit the practice of pooling cellular products that were collected from a single donor as long as the processing otherwise complies with the applicable requirements and the tracking/labeling systems are well-controlled in order to prevent mix-ups.

C. What in-process control and testing must I perform?

Under § 1271.220(c), you must ensure that specified requirements, consistent with the general requirements of § 1271.220(a), for in-process controls are met, and that each in-process HCT/P is controlled until the required inspection and tests or other verification activities have been completed, or until necessary approvals are received and documented. Sampling of in-process HCT/Ps must be representative of the material to be evaluated.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

You should establish appropriate, objective mechanisms to control and monitor each process to ensure that you are processing HCT/Ps in a way that does not cause contamination or cross-contamination during processing, and that prevents the introduction, transmission, or spread of communicable disease through the use of the HCT/P. You could use a variety of methods for controlling and monitoring your processes including, statistical process-control methods, review of product acceptance criteria and results, as well as a meaningful quality audit.

Section 1271.220(c) requires in-process control and testing. To be in compliance with this section you could check the results of testing at various steps in processing (for example, by sampling in-process HCT/Ps). The sample selected for testing (e.g., culture) must be representative of the HCT/P to be evaluated (§ 1271.220(c)). This may not be the case if a small sample of the HCT/P or companion HCT/P (i.e., HCT/Ps adjacent to the HCT/P that is processed along with the HCT/P) is cultured. In a March 15, 2002, Morbidity and Mortality Weekly Report, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommended that you consider performing both destructive and swab cultures (Ref. 11).

D. Why are pre-processing (microbiological) cultures important?

Section 1271.220(c) requires in-process control and testing. We believe that pre-processing cultures should be conducted because they are a critical in-process control for musculoskeletal (e.g., bone, tendon, ligament) HCT/Ps. We further recommend that all results for pre-processing cultures from a particular donor should be considered when determining whether to accept or reject incoming musculoskeletal HCT/Ps from that donor prior to processing. Based on our Tissue Safety Team's⁷ investigations of adverse reaction reports related to transmission of communicable disease by musculoskeletal HCT/Ps, we recommend processors properly assess and utilize the results of pre-processing cultures.

A disinfection or sterilization process must be validated based on the capability of that process to reduce or eliminate an expected level and mix of microorganisms on the particular products that will be put through the process. Thus, if musculoskeletal HCT/Ps are processed with bioburden in excess of the level that the process has been validated to remove or inactivate (e.g., multiple pre-processing cultures from a single donor are positive for enteric or pathogenic microorganisms, or are positive for microorganisms that have proved most difficult to reduce or eliminate), there is no assurance that the process will result in the reduction or removal of bioburden to acceptable limits or reduce the risk of transmission of communicable disease.

Pre-processing cultures play a critical role in monitoring the process input to ensure that the process capability will not be affected. However, as discussed during the October 11-12, 2007, FDA/Centers for Disease Control and Prevention workshop entitled,

⁷ The Tissue Safety Team consists of CBER representatives from several Offices and the primary purpose is to provide a coordinated process for the review, investigation and communication of reports of HCT/P adverse reactions.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

“Processing Methods for Orthopedic, Cardiovascular, and Skin Allografts”,⁸ and acknowledged in section 5.4.1 of the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)’s new technical information report (TIR37:2007),⁹ current microbiological testing methodologies present unique challenges that can be difficult to overcome. In particular, current methods for sampling HCT/Ps are limited. Furthermore, certain microorganisms are difficult to culture, so if they are present on/in an HCT/P at low levels, testing may not detect them. Thus, even when working with a validated process, processors should bear these limitations in mind as they plan pre-processing cultures and as they assess the results.

We recommend that you:

- Carefully consider the capability of your microbiological testing, disinfection, and sterilization processes when you evaluate pre-processing cultures to determine whether or not the HCT/Ps should be processed.
- Do not process any musculoskeletal HCT/Ps from a donor that has any pre-processing cultures positive for *Clostridium*, *Streptococcus pyogenes* (group A strep), or any other microorganisms that you have determined to be difficult to eliminate, unless you have a terminal sterilization process validated to a sterility assurance level (SAL) of 10^{-6} .
- Do not process any musculoskeletal HCT/Ps from a donor who has multiple pre-processing cultures positive for enteric or pathogenic microorganisms, unless you have a terminal sterilization process validated to a SAL of 10^{-6} .

E. Are HCT/Ps required to be sterile?

We do not require that HCT/Ps be sterile, but you should use aseptic technique during manufacturing to prevent contamination and cross-contamination. It is the current industry practice to use aseptic technique during recovery and processing. Each step used in the processing of HCT/Ps must be controlled to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable disease agents (see § 1271.220(a)).

F. What special processing and process-control considerations must I have for dura mater?

For dura mater, when there is a published validated process that reduces the risk of TSE, you must use this process (or an equivalent process that you have validated), unless this process adversely affects the clinical utility of the dura mater (§ 1271.220(d)(1)).

⁸ Transcript available at <http://www.fda.gov/cber/tissue/min.htm>.

⁹ The referenced document is an AAMI technical information report (TIR), entitled “Sterilization of health care products – Radiation – Guidance on sterilization of human tissue-based products,” which published on November 20, 2007. The TIR is available at <http://www.aami.org>.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

Furthermore, when you use a published validated process, you must verify such a process in your establishment (§ 1271.220(d)(2)).

We realize that validated methods for reducing TSE infectivity are not currently being used on human dura mater, and that there are no validated methods currently available that do not decrease the clinical utility of dura mater. Therefore, § 1271.220(d) requires use of a validated process when one is published.

As new validated processes become available, they will be published in the literature. You do not have to validate a published procedure, rather, you could verify that a previously validated process has been fully and properly implemented in your establishment. We recognize that processing methods could be developed that reduce the risk of TSE but that render the HCT/P unsuitable for its intended use. Accordingly, you are not required to implement a process if it adversely affects the clinical utility of the dura mater. Alternatively, you could validate an equivalent procedure for use in your establishment that is at least as effective as a published procedure, without adversely affecting the clinical utility of the dura mater.

To assist you in identifying newly published, validated processes, we intend, pursuant to good guidance practices set out in 21 CFR 10.115, to advise you when we have identified the existence of a published, validated process that reduces the risk of TSE, and we would ordinarily solicit public comment before issuing a final guidance.

You can find additional information about processing and process controls for dura mater in FDA's "Guidance for Industry and FDA Staff: Class II Special Controls Guidance Document: Human Dura Mater" (Ref. 8).

XIV. PROCESS CHANGES (§ 1271.225)

Under § 1271.225, any change to a process must be verified or validated in accordance with § 1271.230 to ensure that the change does not create an adverse impact elsewhere in the operation, and must be approved before implementation by a responsible person with appropriate knowledge and background. You must communicate approved changes to the appropriate personnel in a timely manner. This provision does not apply to manufacturing steps other than processing. Changes to verified processes may require either verification or validation. However, under § 1271.230(c), you must review and evaluate the process and perform revalidation where appropriate (see Section XV.F of this guidance).

For example, a switch from one brand of a solution used in processing to another brand of solution would be a process change. In this situation, the establishment could verify that the new solution performs as intended in a manner that does not introduce, transmit, or spread communicable disease agents.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***XV. PROCESS VALIDATION (§ 1271.230)****A. What are general requirements for process validation?**

Under § 1271.230(a), where the results of processing described in § 1271.220 cannot be fully verified by subsequent inspection and tests, you must validate and approve the process according to established procedures. You must document the validation activities and results, including the date and signature of the individual(s) approving the validation.

B. What is the difference between validation and verification?

Validation means confirmation by examination and provision of objective evidence that particular requirements can consistently be fulfilled. Validation of a process, or process validation, means establishing by objective evidence that a process consistently produces a result or HCT/P meeting its predetermined specifications (§ 1271.3(kk)). Validation is performed before a process is used to manufacture HCT/Ps.

Verification means confirmation by examination and provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled (§ 1271.3(ll)). Verification of a process is performed after a process has been completed and is performed on all products undergoing the process. Examples of verification include the following:

Example 1. For sterilization of processing instruments using a standard cycle accepted by industry, verification could be accomplished by monitoring cycle parameters such as pressure, time, and temperature in each load, as well as by using biological indicators.

Example 2. Cleaning agents used for processing areas and equipment could be selected based on literature searches or Environmental Protection Agency (EPA) registration. Verification that the manufacturer's instructions are followed with respect to dilution and contact time is generally sufficient to meet the CGTP requirements.

Example 3. For processes that you design, validation will generally be required. This would entail establishing acceptance criteria for each processing step and determining through appropriate testing that these criteria can be consistently met. An adequately validated process that remains unchanged will generally need less in-process control and testing.

C. How do I perform a validation study?

The FDA regulations under 21 CFR part 1271 do not specify how to perform a validation study. The FDA "Guidance for industry: Validation of Procedures for Processing of Human Tissues Intended for Transplantation" (Ref. 12) provides information about validation. Another useful reference is "Guideline on General Principles of Process Validation" (Ref. 9). Validation studies conducted by your establishment or by experts in

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

the field could be acceptable. For example, you could obtain validation data to document the effectiveness of a process to prevent contamination in several ways, such as:

- verifying full and proper implementation of a previously validated procedure such as a procedure found in a technical manual of another organization;
- conducting literature searches to demonstrate that the procedures implemented are known to be effective in preventing infectious disease contamination (e.g., EPA-registered chemical sterilants for laboratory surfaces); or
- conducting off-line or on-line challenges with indicator organisms to evaluate the capacity of a process to prevent contamination.

Example: You are performing a validation study for your disinfection process (e.g., antibiotic soak). Such a study should include steps to address bacteriostasis and fungistasis due to residual processing agents that could result in false negative culture results.

D. What information should I collect for processes that must be validated?

You must ensure that you are using effective processes to prevent infectious disease contamination and cross contamination (see §§ 1271.145, 1271.220(a) and 1271.230(a)). We encourage you to evaluate your current validation data to ensure that they demonstrate that your processes will reliably prevent contamination and cross-contamination. In your evaluation, you should consider whether your procedures are effective as well as whether your validation is adequate.

For example, you should have information such as:

- whether cleaning agents and procedures used on processing equipment and surfaces are effective in removing or inactivating adventitious agents, so that HCT/Ps are not cross-contaminated; and
- whether there have been repeated instances where test results and/or adverse reaction reports indicate that the final product is contaminated.

E. What is required if I make a written representation that my processing methods reduce the risk of transmission of communicable disease by an HCT/P?

Under § 1271.230(b), any written representation that your processing methods reduce the risk of transmission of communicable disease by an HCT/P, including but not limited to, a representation of sterility or pathogen inactivation of an HCT/P, must be based on a fully verified or validated process.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***F. What must I do when I make changes to a validated process?**

Under § 1271.230(c), when changes to a validated process subject to § 1271.230(a) occur, you must review and evaluate the process and perform revalidation where appropriate. You must document these activities (§ 1271.230(c)). The requirements for changes to verified processes, as well as the approval and communication required for changes to either verified or validated processes is included in section XIV of this guidance.

Examples of process changes that would require validation include changing the following:

- type of antibiotic used in a processing reagent;
- concentration of a reagent used for processing;
- amount of time that an HCT/P is exposed to a reagent;
- temperature during processing, and
- lyophilization cycle of a freeze-dryer where the change in cycle could reasonably be expected to cause contamination or cross-contamination.

XVI. LABELING CONTROLS (§ 1271.250)**A. What procedures must I establish and maintain to control the labeling of my HCT/Ps?**

Section 1271.250(a) and (b) requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(7)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180 to control the labeling of HCT/Ps. You must design these procedures to ensure proper HCT/P identification and to prevent mix-ups (§ 1271.250(a)). Examples of procedures that you could use to prevent mix-ups include the following:

- identifying dedicated work areas and controlling separation of activities;
- enclosing an extra label in the processing record as evidence of the actual label used (or for electronic systems you could retain an electronic copy);
- labeling the HCT/Ps from one donor at a time; and
- confirming that all extra labels or pre-labeled containers issued for HCT/Ps obtained from a specific donor have been reconciled and removed from the work area.

B. What control procedures must I use to verify label accuracy, legibility, and integrity?

To ensure proper identification of HCT/Ps at every step of manufacturing, your procedures must include verification of label accuracy, legibility, and integrity

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

(§ 1271.250(b)). Each establishment has the flexibility to define the methods of control for complying with the requirements.

Example: One way to verify identification of donors and HCT/Ps at recovery would be to have multiple personnel examine the labels. If a recovery establishment uses hand-generated labels, one way to verify the accuracy and legibility is to use indelible ink and fixative to ensure label integrity.

C. What labeling requirements apply to my HCT/P?

Under § 1271.250(c) your procedures must ensure that each HCT/P is labeled in accordance with all applicable labeling requirements, including those in the following regulations

- records accompanying an HCT/P (§ 1271.55);
- HCT/Ps in quarantine (§ 1271.60);
- storage and use of HCT/Ps from a donor determined to be ineligible (§ 1271.65);
- HCT/Ps from donors excepted from the donor eligibility requirements (§ 1271.90);
- tracking of HCT/Ps (§ 1271.290); and
- labeling (§ 1271.370).

D. Do the CGTP regulations specify when labels are to be placed on HCT/P containers?

The labeling provisions in the CGTP requirements do not indicate the time frame for placing labels on HCT/P containers, other than to specify how certain products must be labeled when they are made available for distribution (see §1271.370). Note that under §1271.250, you must design procedures to ensure proper HCT/P identification and to prevent mix-ups.

XVII. STORAGE (§ 1271.260)

A. What storage area activities must I control?

Under §1271.260(a), you must control your storage areas and stock rooms to prevent the following:

- mix-ups, contamination, and cross-contamination of HCT/Ps, supplies, and reagents; and
- an HCT/P from being improperly made available for distribution.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

You should identify and design areas used for storage of HCT/Ps to facilitate monitoring of temperature and locating in-process HCT/Ps, quarantined HCT/Ps, and HCT/Ps that have been made available for distribution. Each storage area should have signs indicating the types of supplies, reagents, and HCT/Ps contained in that area, and should be organized to prevent mix-ups, cross-contamination, and improper release of HCT/Ps.

Before the completion of the donor-eligibility determination, you must keep an HCT/P in quarantine and clearly identify it as in quarantine (§§ 1271.60(a) and (b)). The quarantined HCT/P must be easily distinguishable from HCT/Ps that are available for release and distribution (§ 1271.60(b)). Quarantine means the storage or identification of an HCT/P, to prevent improper release, in a physically separate area clearly identified for such use, or through use of other procedures, such as automated designation (§ 1271.3(q)). An example of automated designation is the use of a validated computer system to maintain information on bar-code-labeled HCT/Ps held in a freezer. When you release the HCT/P, the computer system is activated to ensure identification and retrieval of the specific HCT/P for the intended recipient.

B. How do I determine appropriate storage temperatures for my HCT/Ps?

Under § 1271.260(b), you must store HCT/Ps at an appropriate temperature. The storage temperature should be sufficient to prevent conditions that could increase the risk of contamination of each HCT/P stored, considering the types of packaging and preservatives used, and the expected duration of storage. There are voluntary standards for storage temperatures issued by professional organizations, and you could follow these established industry standards where the standards meet the requirements in this section. Alternatively, you could establish your own criteria for storage temperature(s) and storage period(s) for specific HCT/Ps stored in your facility. See Section IX.D of this guidance for further information about monitoring the range of temperatures.

C. How do I determine whether an expiration date must be assigned to my HCT/Ps?

Where appropriate, you must assign an expiration date to each HCT/P based on the following factors (§ 1271.260(c)):

- HCT/P type;
- processing, including the method of preservation;
- storage conditions; and
- packaging.

An expiration date based on the factors listed above would be considered appropriate for your HCT/P if the absence of a defined expiration date could reasonably be expected to result in the product not meeting its specified requirements related to prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases. We consider it appropriate to assign expiration dates for fresh (i.e., non-cryopreserved) HCT/Ps, and for

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

HCT/Ps that are thawed or reconstituted prior to administration. If such applicable expiration dates have been established by industry or medical practice and meet the requirements of this section, you may use those dates for your HCT/Ps, whether fresh or preserved. If scientific data do not exist for establishing expiration dates, then an expiration date may not be applicable.

Example: Where appropriate, you must assign expiration dates to final products, both fresh and cryopreserved, based on the listed factors in § 1271.260(c), as needed to ensure that they remain free from microbial contamination. It may not be necessary to assign expiration dates to HCT/Ps that are cryopreserved, because there is a low risk of contamination as long as they remain immersed in the liquid phase or retained in the vapor phase of liquid nitrogen in containers that maintain their integrity and barrier properties throughout the storage period.

D. What should I do when proper storage conditions are not met?

You must take and document corrective action whenever proper storage conditions are not met (§1271.260(d)). For example, in response to an alert from your temperature monitoring system indicating temperatures outside acceptable limits, you may need to transfer your HCT/Ps to an alternative storage area. If the temperature excursion was of sufficient duration to increase the risk of contamination, you may need to discard or otherwise dispose of the affected products. After taking the appropriate corrective action(s), you should document the transfer or other disposition of each affected product.

E. What temperature limits must I establish during manufacturing?

Under § 1271.260(e), you must establish acceptable temperature limits for storage of HCT/Ps at each step of the manufacturing process to inhibit the growth of infectious agents. You must maintain and record storage temperatures for HCT/Ps. You must periodically review recorded temperatures to ensure that temperatures have been within acceptable limits.

Example: If you determine that your HCT/P can be stored at ambient temperatures, you must define the temperature limits (e.g., 20-25 degrees centigrade), and document and maintain records of environmental control and monitoring activities. These records must be reviewed periodically to ensure that the temperatures have been within acceptable limits (§ 1271.260(e)).

F. What procedures related to storage must I establish and maintain?

Section 1271.260(a) through (d) requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(8)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***XVIII. RECEIPT, PREDISTRIBUTION SHIPMENT, AND DISTRIBUTION OF AN HCT/P (§ 1271.265)****A. What should I do before accepting an HCT/P from another establishment?**

Under § 1271.265(a), you must evaluate each incoming HCT/P for the presence and significance of microorganisms and inspect for damage and contamination. You must determine whether to accept, reject, or place in quarantine each incoming HCT/P, based upon pre-established criteria designed to prevent communicable disease transmission. When you receive an HCT/P, you should visually inspect the shipping carton, packaging, HCT/P container, and HCT/P for damage and contamination. If there are indications that contamination or cross-contamination of the HCT/P could have occurred, you should quarantine the HCT/P until your investigation is complete.

B. Am I required to perform a microbiological culture of an HCT/P prior to processing the HCT/P?

Under § 1271.265(a), you must evaluate each incoming HCT/P for the presence and significance of microorganisms and inspect for damage and contamination. One way to accomplish this is to culture the HCT/P prior to processing. This culture is known as the pre-processing culture. Recovery establishments may perform the culture and send the results to the processor. Alternatively, using pre-established criteria, the processor may perform the culture and based upon the results determine whether to reject or accept the HCT/P for processing.

For instance, some processors may irradiate the HCT/P to reduce the bioburden prior to additional processing, depending upon the amount and/or type of microorganisms detected.

It may not be possible to culture some HCT/Ps prior to processing. For instance, corneas are recovered and then placed immediately into transport media that contains antibiotics. While corneas recovered *in situ* are not processed, they are received at the eye bank already packaged in a container with transport media. Ideally, a corneoscleral rim culture should be taken at the time of recovery, unless otherwise justified. If the container in which the cornea is placed after recovery is not fully intact when received by the eye bank, one should assume the possibility of contamination and presence of microorganisms. For storage/transport solutions containing a pH indicator, a color change could indicate contamination.

C. What is predistribution shipment?

Predistribution shipment is the conveyance or shipment of an HCT/P within your establishment or between establishments before it has met its release criteria (i.e., it is not available for distribution). The sender must determine and document whether the HCT/P has met pre-established criteria designed to prevent communicable disease transmission

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

before shipping it. The HCT/P must be kept in quarantine during pre-distribution shipment and upon receipt (see § 1271.265(a) and (b)).

Example 1: An HCT/P is being shipped from the recovery establishment to the processing establishment. The HCT/P should be transported in a shipping container that is capable of maintaining the desired temperature during transport and that is capable of withstanding physical stress.

Example 2: Predistribution shipment can also occur within one establishment (e.g., transported between buildings or transported between floors in the same building before the HCT/P is available for distribution). Transferring HCT/Ps from one room to the next during processing (between steps) is not considered predistribution shipping.

D. When is an HCT/P available for distribution?

Available for distribution means that the HCT/P has been determined to meet all release criteria (§ 1271.3(z)). Distribution means any conveyance or shipment (including importation and exportation) of an HCT/P that has been determined to meet all release criteria, whether or not such conveyance or shipment is entirely intrastate. If an entity does not take physical possession of an HCT/P, the entity is not considered a distributor (§ 1271.3(bb)).

For example, there are brokers who facilitate HCT/P distribution by identifying potential clients/consignees (whether within the United States or for export) in need of particular HCT/Ps. If these brokers only match up clients with HCT/P establishments and never take physical possession of the HCT/Ps, they would not be considered a distributor.

Note that these requirements also do not apply with respect to carriers, such as Federal Express, United Parcel Service, or the United States Postal Service, who are exempt from the regulations in this part as noted in § 1271.15(c).

E. What must I do before making an HCT/P available for distribution?

Before making an HCT/P available for distribution, you must review manufacturing records (such as records from the donor eligibility determination, recovery, processing, and storage) and tracking records pertaining to the HCT/P, and, on the basis of that record review, you must verify and document that the release criteria have been met (§ 1271.265(c)(1)).

You must not make available for distribution an HCT/P that:

- is in quarantine;
- is contaminated (note that skin cultures taken post-processing may be positive for non-pathogenic normal flora but this is not considered contamination);

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

- is from a donor who has been determined to be ineligible or a donor with an incomplete donor eligibility determination (except as provided in §§ 1271.60, 1271.65, and 1271.90); or
- otherwise does not meet release criteria designed to prevent communicable disease transmission. (§ 1271.265(c)(2)).

If the HCT/P establishment maintains records in more than one location, faxing or emailing records for review prior to release for distribution is acceptable provided that the records can be adequately evaluated (e.g., legible and accurate).

F. Who must determine that an HCT/P is available for distribution?

A responsible person must make this determination and document and date the determination that an HCT/P is available for distribution (§ 1271.265(c)(1)). A responsible person means a person who is authorized to perform designated functions for which he or she is trained and qualified (§ 1271.3(t)).

G. May I release an HCT/P if it has been manufactured under a departure from a procedure?

If you make a departure from a procedure (SOP deviation) that is relevant to preventing risks of communicable disease transmission, you must not make an HCT/P manufactured under the departure available for distribution unless a responsible person has determined that the departure does not increase the risk of communicable disease through the use of the HCT/P. You must record and justify any departure from a procedure at the time of its occurrence (§ 1271.265(c)(3)).

Example: You arrive at a recovery site to recover HCT/Ps from a deceased donor and you discover that the cleaning solution that you routinely use to disinfect the work surface is not available. You clean the surface with an alternative cleaning solution and proceed to recover HCT/Ps. The HCT/Ps are sent to a processing establishment. The HCT/Ps must not be made available for distribution until a responsible person determines that the alternate cleaning solution is as effective as the routine cleaning solution and does not increase the risk of HCT/P contamination (see § 1271.265(c)(3)).

H. Does a distributor need to make an assessment that the HCT/P is available for distribution?

The establishment that determines that the HCT/P is available for distribution must comply with § 1271.265(c). This could be the distributor or the processing establishment, depending upon the arrangement between the two.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

I. Am I required to validate or verify packaging and shipment of HCT/Ps?

Process validation or verification only applies to processing (§§ 1271.3(ff) and 1271.230(a)). Since packaging and shipping are not part of processing, they are not required to be validated or verified. The packaging and shipping containers must be designed and constructed to protect the HCT/P from contamination (§ 1271.265(d)).

J. How do I determine appropriate shipping conditions?

For each type of HCT/P, you must establish appropriate shipping conditions to be maintained during transit (§ 1271.265(d)). You could use industry standards, if available, or establish for yourself appropriate temperature and time limits during shipping. It is also important to ensure that appropriate conditions are maintained throughout distribution. If you have a contract, agreement or other arrangement with distributors, sub-distributors and/or sales agents who distribute, you should ensure that appropriate conditions will be maintained before entering into such contracts, agreements or other arrangements.

K. What procedures and documentation must I have for receipt, predistribution shipment, and distribution of an HCT/P?

Section 1271.265(a) through (d) requirements are core CGTP requirements (§ 1271.150(b)(9)). Therefore, you must establish and maintain procedures in accordance with § 1271.180. Under § 1271.265(e), you must establish and maintain procedures, including release criteria, for receipt, predistribution shipment, availability for distribution, and packaging and shipping. Documentation must include the following:

- identification of the HCT/P;
- identification of the sender (establishment that supplied the HCT/P);
- activities that you performed on the HCT/P (e.g., inspection, acceptance or rejection of the HCT/P) and the results of each activity;
- date(s) of activity;
- quantity of HCT/P subject to the activity (e.g., received or distributed); and
- disposition of the HCT/P (e.g., identity of the consignee to whom the HCT/P was sent). (§ 1271.265(e)(1) through (5)).

For example, you could accomplish this with a checklist or a packing list.

L. Is an establishment such as a hospital that only receives and stores HCT/Ps required to register under § 1271.1(b)?

In accordance with § 1271.15(d), a hospital that only receives or stores HCT/Ps solely for implantation, transplantation, infusion, or transfer within its facility, but does not recover, screen, test, process, label, package, or distribute HCT/Ps, is not required to register.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

However, if a hospital sends the HCT/P to other establishments (e.g., other hospitals or ambulatory sites), the hospital is functioning as a distributor and is required under § 1271.1(b) to register and list its HCT/Ps.

M. Am I permitted to accept HCT/Ps that are returned to me and place the returned HCT/Ps back into inventory?

Under § 1271.265(f), you must establish and maintain procedures to determine if an HCT/P that is returned to your establishment is suitable to be returned to inventory. If return is not permitted, this should be made clear to the consignee. If return is permitted, you should specify the conditions under which the return could be accepted.

XIX. RECORDS (§ 1271.270)**A. What are the general requirements for records?**

Under § 1271.270(a), you must maintain records concurrently with the performance of each step required in 21 CFR part 1271, subparts C and D. All required records must be accurate, indelible, and legible.

To help ensure the accuracy of records retained, we recommend that establishments that make an HCT/P available for distribution obtain records directly from the creator of such documents whenever possible (e.g., serology/microbiology results should be obtained directly from the testing laboratory; death certificates, if needed to make an adequate donor eligibility determination, should be obtained directly from the state health official). The records must identify the person performing the work and the dates of the various entries, and must be as detailed as necessary to provide a complete history of the work performed and to relate the records to the particular HCT/P involved (§ 1271.270(a)). For specific requirements for retention of donor eligibility records, see § 1271.55(d).

B. What kind of records management system must I have?

Under § 1271.270(b), you must establish and maintain a records management system relating to core CGTP requirements. Under this system, you must maintain records pertaining to a particular HCT/P in such a way as to facilitate review of the HCT/P's history before making it available for distribution and, if necessary, subsequent to the HCT/P's release as part of a follow-up evaluation or investigation. You must also maintain and organize records pertinent to the manufacture of the HCT/P (e.g., labeling and packaging procedures, and equipment logs) under the records management system. If you maintain records in more than one location, you must design the records management system to ensure prompt identification, location, and retrieval of all records.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

The regulations do not specify the details of a records management system. You should organize your records in a useful manner in accordance with the requirements in this section.

Example: A recovery establishment under contract with a processor sends HCT/Ps to the processor. The recovery establishment should send all relevant records, including donor and cleaning records, to the processor. The recovery establishment must maintain copies of all transferred records and organize them in their records management system.

C. What are acceptable methods of record retention?

Under § 1271.270(c), you may maintain records electronically, as original paper records, or as true copies such as photocopies, microfiche, or microfilm. Equipment that is necessary to make the records available and legible, such as computer and reader equipment, must be readily available. You must back up records stored in electronic systems.

Example: You are a processor that receives paper records of the donor's medical history from the recovery establishment. You review the medical history as part of the donor eligibility determination. At a later time, you scan the paper records and save them as a .pdf file on a computer that is backed up. The electronic records are "true copies" of the paper records. Therefore, you may destroy the paper records. However, if instead of scanning, you were to re-type (transfer) the information into the computer, then we cannot be certain that this is a "true copy" or if errors have been made while re-typing, either intentionally or unintentionally. So in this scenario, you would be required to keep the original paper (hardcopy) records as proof of concurrent recordkeeping.

D. For how long must I retain my HCT/P manufacturing records?

Under § 1271.270(d), you must retain all records for 10 years after their creation, unless stated otherwise in 21 CFR part 1271. However, you must retain the records pertaining to a particular HCT/P at least 10 years after the date of its administration, or if the date of administration is not known, then at least 10 years after the date of the HCT/P's distribution, disposition, or expiration, whichever is latest. You must retain records for archived specimens of dura mater for 10 years after the appropriate disposition of the specimens.

Example 1: Laboratories that perform communicable disease testing of donor specimens and/or microbiological testing of HCT/Ps would not know the date of administration, distribution, disposition, or expiration. These laboratories would be required to keep donor testing information for 10 years after the creation of the record.

Example 2: A cord blood establishment goes out of business, and transfers the remaining products in inventory to another cord blood establishment. All of the original

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

manufacturing records for these products should be transferred to the establishment storing the cord blood and kept for at least 10 years after the HCT/P is administered.

E. What records of contracts and agreements must I maintain?

Under § 1271.270(e), you must maintain the name and address and a list of the responsibilities of any establishment that performs a manufacturing step for you (see § 1271.150(c)(1)). You must have this information available during an inspection conducted under § 1271.400. We recommend that contracts, agreements or other arrangements describe the responsibilities of all parties. For instance, a contract, agreement or other arrangement with an individual or establishment who obtains the donor's hospital records should describe the information that you want that individual or establishment to obtain.

For example, when donor eligibility is determined following a review of records obtained by another establishment, the contract, agreement or other arrangement might specifically identify what records will be obtained, in what format they will be provided, responsibilities for record retention and access, and if the reviewing firm will convey donor eligibility conclusions back to the firm that collected the information.

XX. TRACKING (§ 1271.290)

Under § 1271.290(a), if you perform any step in the manufacture of an HCT/P in which you handle the HCT/P, you must track each such HCT/P. You must perform tracking in accordance with 21 CFR part 1271, to facilitate the investigation of an actual or suspected transmission of a communicable disease and to take appropriate and timely corrective action. If you do not handle the HCT/P (e.g., you are the testing laboratory that receives a blood specimen, but you do not actually handle the HCT/P), you do not have to participate in the tracking requirements.

A. How extensive a tracking system must I establish and maintain?

You must have a tracking system in place that enables the HCT/P to be tracked from the donor to the receiving facility (consignee) or final disposition and back to the donor (§ 1271.290(b)(1)). Alternatively, if you are an establishment that performs some but not all of the steps in the manufacture of an HCT/P in which you handle the HCT/P, you may participate in a system of HCT/P tracking established and maintained by another establishment, provided that the tracking system complies with all § 1271.290 requirements (§ 1271.290(b)(2)). You should verify that the tracking system is effective, especially if you participate in a tracking system maintained by another establishment responsible for other steps in the manufacture of the same HCT/P. Each establishment has the flexibility to define the tracking system and ensure that the establishment meets the requirements for tracking.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***B. Must each HCT/P have a distinct identification code?**

Under § 1271.290(c), each HCT/P that you manufacture must be assigned and labeled with a distinct identification code that relates the HCT/P to the donor and to all records pertaining to the HCT/P. The code must be created specifically for tracking purposes and cannot include any protected health information, such as the donor's name, social security number or medical record number (with some exceptions as noted below). You may adopt the distinct identification code assigned by another establishment engaged in manufacturing, or assign a new code, but you should verify and/or validate that your tracking system is effective. The distinct identification code must be able to be related to the donor, (see § 1271.290(c)) but does not necessarily have to be on all records concerning the donor or on the package insert. However, the distinct identification code must be affixed to the HCT/P container (§ 1271.370(b)(1)).

As described in § 1271.290(c), the HCT/P establishment cannot assign an individual's name, social security number, or hospital medical record number as the HCT/P distinct identification code. However, these are acceptable for use in the case of autologous, directed reproductive, or first-degree or second-degree blood relative donations (§ 1271.55(a)(1)).

C. How do I ensure tracking of HCT/Ps distributed from my establishment to consignees or for final disposition?

Under § 1271.290(d) and (e), as part of your tracking system, you must establish and maintain a method for recording the distinct identification code and type of each HCT/P distributed to a consignee (§ 1271.290(d)). In addition, as part of your tracking system, you must establish and maintain a method for documenting the disposition of each of your HCT/Ps, to enable tracking from the donor to the consignee or final disposition. This information must permit the prompt identification of the consignee of the HCT/P, if any (§ 1271.290(e)).

Under § 1271.290(f), at or before the time of distribution of an HCT/P to a consignee, you must inform the consignee in writing of the requirements in § 1271.290 and of the tracking system that you have established and are maintaining to comply with these requirements. As part of the tracking system requirements, you should inform the consignee that the consignee should record a distinct identification code in a record and in the patient's file, and that the consignee should complete and return HCT/P disposition information according to the established instructions. As part of the tracking system requirements, you could also supply self-addressed envelopes, or an email or web address to return the disposition information for your tracking system. Regular reminders could be sent to hospitals or other consignees (e.g., surgical centers, dental offices) when disposition information is not received. You might also enhance consignee feedback by providing your consignee with labels that identify each product and the establishment that provided it, and tracking logs for the hospitals to use to control inventory.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***D. Are there specific requirements for dura mater donors?**

Under § 1271.290(g), you must archive appropriate specimens from each donor of dura mater, under appropriate storage conditions, and for the appropriate duration, to enable testing of the archived material for evidence of TSE, and to enable appropriate disposition of any affected non-administered dura mater tissue, if necessary. We recommend in “Guidance for Industry and FDA Staff: Class II Special Controls Guidance Document: Human Dura Mater” (Ref. 8), that specimens be retained for 10 years based on the current scientific knowledge regarding the development of screening tests and expectation that, as the science evolves, screening tests could become available. Examples of these specimens are serum or lymph nodes. We also recommend that you archive frozen and fixed samples of both donor brain and dura mater HCT/Ps. The donor brain samples should include at least 5 grams of the frontotemporal region.

XXI. COMPLAINT FILE (§ 1271.320)

Under § 1271.320(a), you must establish and maintain procedures for the review, evaluation, and documentation of complaints relating to core CGTP requirements, and the investigation of complaints as appropriate. A complaint (§ 1271.3(aa)) is any written, oral, or electronic communication about a distributed HCT/P that alleges the following:

- that the HCT/P has transmitted or may have transmitted a communicable disease to the recipient of the HCT/P; or
- any other problem with an HCT/P relating to the potential for transmission of communicable disease, such as the failure to comply with CGTP requirements.

A. What information about each complaint must I have in my complaint file?

Under § 1271.320(b), you must maintain a record of complaints that you receive in a file designated for complaints. The complaint file must contain sufficient information about each complaint for proper review and evaluation of the complaint (including the distinct identification code of the HCT/P that is the subject of the complaint) and for determining whether the complaint is an isolated event or represents a trend. You must make the complaint file available for review and copying upon request from FDA. We may make requests for review of complaint files by telephone, fax, mail, or in person. When copying complaint files, we will take steps to protect the identity of the donor and/or recipient.

B. How should I review and evaluate complaints?

Under § 1271.320(c), you must review and evaluate each complaint relating to core CGTP requirements to determine if the complaint is related to an HCT/P deviation or to an adverse reaction. An event that must be reported to FDA as described in § 1271.350

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

(e.g., an adverse reaction related to communicable disease transmission), must be reviewed, evaluated, and investigated as soon as practical.

For complaints relating to core CGTP requirements that are not required to be reported, you must still perform a review and evaluation to determine whether an investigation is necessary. An investigation may include referring a copy of the complaint to another establishment that performed manufacturing steps pertinent to the complaint. When no investigation is made, you must maintain a record that includes the reason no investigation was made, and the name of the individual(s) responsible for the decision not to investigate (§ 1271.320(c)).

XXII. REPORTING (§ 1271.350)

Under § 1271.330, the § 1271.350 reporting requirements apply only for nonreproductive HCT/Ps described in § 1271.10 regulated solely under section 361 of the PHS Act. HCT/Ps that are drugs or devices regulated under the Act, or are biological products regulated under section 351 of the PHS Act, are not subject to these reporting requirements.

A. What are the general requirements for adverse reaction reports?

Adverse reaction means a noxious and unintended response to any HCT/P for which there is a reasonable possibility that the HCT/P caused the response (§ 1271.3(y)). Under § 1271.350(a), you must investigate any adverse reaction involving a communicable disease related to an HCT/P that you made available for distribution. In addition, you must report to FDA an adverse reaction involving a communicable disease if it:

- is fatal;
- is life-threatening;
- results in permanent impairment of a body function or permanent damage to body structure; or
- necessitates medical or surgical intervention, including hospitalization.

If the adverse reaction does not involve a communicable disease transmission (e.g., primary graft failure after corneal transplantation, hemolysis due to an ABO-incompatibility in a patient who has received hematopoietic stem/progenitor cells), you do not have to report to FDA such an adverse reaction.

Example 1: A patient has surgery on his knee following an injury, and receives a patellar tendon. Several days after the surgery, the patient develops severe pain in the knee. He is taken back to the operating room, where his knee is examined. Purulent fluid is removed. This fluid is cultured and grows Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The surgeon contacts the HCT/P establishment. The medical director reviews the donor's records and the manufacturing records for the tendon. The pre-processing cultures were positive for MRSA, but the post-processing cultures were negative. The

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

validation studies for the antibiotic soaking process are reviewed and seem to be in order. You must report this adverse reaction, even though the post-processing cultures were negative, because there is a reasonable possibility that the HCT/P caused the response, the adverse reaction involves a communicable disease, and it necessitated medical intervention.

Example 2: A patient develops endophthalmitis after receiving a cornea allograft. A posterior chamber culture grows *Staphylococcus epidermidis*. Although the eye bank did not culture the cornea prior to release, the surgeon performed a pre-implant culture, which was negative. The surgeon ordered additional antibiotics to treat the endophthalmitis. You must report this adverse reaction, even though the pre-implant culture was negative, because there is a reasonable possibility that the cornea caused this response, the adverse reaction involves a communicable disease, and it necessitated medical intervention.

Example 3: A patient spikes a fever and develops shaking chills 45 minutes after infusion of autologous peripheral blood stem cells. The patient had already received antibiotics for two days prior to the infusion for febrile neutropenia following high dose chemotherapy, but had no fever at the start of the infusion. The treating physician determines that the febrile reaction is not related to the HCT/P and the patient's antibiotic regimen is not modified. You would not be required to report this adverse reaction because no additional intervention was necessary and there is not a reasonable possibility that the HCT/P caused the response.

B. What is considered a medical or surgical intervention that I must report to FDA?

For the purpose of § 1271.350(a)(1)(iv), a medical or surgical intervention is an action, outside the bounds of the medical treatment normally given after administration of an HCT/P, which is intended to treat known or suspected transmission of communicable disease or infection affecting the patient. Following a thorough review, the establishment that made the HCT/P available for distribution should decide the following:

- if the adverse reaction involves a communicable disease; and
- whether or not there is a reasonable possibility that the adverse reaction is related to the HCT/P.

Example 1. Medical intervention would include prescribing, increasing the dose of, or changing an antibiotic outside the bounds of normal post-operative treatment for treatment of a known or suspected infection.

Example 2. Medical intervention would include re-hospitalizing a patient who was discharged following surgery for treatment of a known or suspected infection, or its consequences, which are known or suspected to be related to the HCT/P.

Contains Nonbinding Recommendations

Draft – Not for Implementation

Example 3. Surgical intervention would include returning a patient to the operating room or performing an incision and drainage procedure in the clinic for treatment of a known or suspected infection, or its consequences.

C. How do I report adverse reactions to FDA?

You must submit to FDA each report of an adverse reaction on a Form FDA 3500A within 15 calendar days of initial receipt of the information (§ 1271.350(a)(2)). You can find additional information about how to report adverse reactions in the “Guidance for Industry: MedWatch Form FDA 3500A: Mandatory Reporting of Adverse Reactions Related to Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)” (Ref. 2). This guidance provides supplemental instructions for reporting using the MedWatch Form FDA 3500A. You can find additional information on reporting on FDA’s tissue webpage at <http://www.fda.gov/cber/tiss.htm>.

D. What kind of information should I review when investigating adverse reactions?

We recommend that you review the following information while investigating reports of adverse reactions:

- pre- and post-processing culture results;
- donor screening records;
- donor testing results;
- donor eligibility determination;
- donor identification code;
- lot number;
- receipt of complaints involving recipients of other HCT/Ps from the same donor; and
- the occurrence of any processing deviations from your established SOPs.

Examples of additional information you might review if obtainable:

- results of pre-implant cultures (collected by the implanting facility just prior to transplantation);
- date of implantation/explantation;
- symptoms of infection in the recipient and dates of onset;
- recipient’s serologic or culture results;
- medical and surgical interventions required;
- pathology reports;
- recipient’s risk factors if available;
- physician’s impression about the cause of the infection; and
- recipient’s clinical records.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***E. When do I submit a followup report to FDA?**

Under § 1271.350(a)(3), you must submit to FDA followup reports within 15 calendar days of the receipt of new information or as requested by FDA. If additional information is not obtainable, you may be required to submit a followup report describing briefly the steps taken to seek additional information and the reasons why it could not be obtained.

F. What procedures did FDA develop to handle adverse reaction reports for HCT/Ps?

CBER formed a Tissue Safety Team to review and monitor adverse reaction reports and to investigate them as necessary. We developed standard operating procedures and policies (SOPP) to ensure that the responsibilities for addressing reported adverse reactions associated with HCT/Ps are clearly established. The SOPP 8508, “Procedures for Handling Adverse Reaction Reports Related to ‘361’ Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)” (Ref. 13), describes the procedures that CBER routinely follows when receiving and investigating adverse reaction reports associated with HCT/Ps.

G. How do I report an HCT/P deviation to FDA?

Under § 1271.350(b)(3), you must report each HCT/P deviation that relates to a core CGTP requirement on Form FDA 3486, available at <http://www.fda.gov/cber/biodev/bpdrform.pdf>, within 45 days of the discovery of the event. The form may be submitted either electronically at <http://www.fda.gov/cber/biodev/biodevsub.htm> or by mail to the Director, Office of Compliance and Biologics Quality, Center for Biologics Evaluation and Research (HFM-600), 1401 Rockville Pike, suite 200N, Rockville, MD 20852-1448.

H. What are the general requirements for HCT/P deviation reporting?

Under § 1271.3(dd), an HCT/P deviation means an event:

- that represents a deviation from applicable regulations in 21 CFR part 1271 or from applicable standards or established specifications that relate to the prevention of communicable disease transmission or HCT/P contamination; or
- that is an unexpected or unforeseeable event that may relate to the transmission or potential transmission of a communicable disease or may lead to HCT/P contamination.

Under § 1271.350(b), you must investigate all HCT/P deviations related to a distributed HCT/P for which you performed a manufacturing step (§ 1271.350(b)(1)). You must report any such HCT/P deviation relating to the core CGTP requirements if the HCT/P deviation occurred in your facility or in a facility that performed a manufacturing step for

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

you under contract, agreement, or other arrangement (§ 1271.350(b)(2)). Under § 1271.350(b)(2), each report must contain:

- a description of the HCT/P deviation;
- information relevant to the event and the manufacture of the HCT/P involved; and
- information on all follow-up actions that have been or will be taken in response to the HCT/P deviation (e.g., recalls).

XXIII. LABELING (§ 1271.370)

Under § 1271.330, the labeling requirements in § 1271.370 apply only for non-reproductive HCT/Ps described in § 1271.10 that are regulated solely under section 361 of the PHS Act. HCT/Ps that are drugs or devices regulated under the Act, or are biological products regulated under section 351 of the PHS Act, are not subject to these labeling requirements.

A. What information must appear on the HCT/P label?

Under § 1271.370(a), you must label each HCT/P made available for distribution clearly and accurately. You must place the following information on the HCT/P label (§ 1271.370(b)):

- distinct identification code affixed to the HCT/P container, and assigned in accordance with § 1271.290(c);
- description of the type of HCT/P;
- expiration date, if any; and
- warnings required under § 1271.60(d)(2), §1271.65(b)(2), or § 1271.90(b), if applicable and physically possible. If it is not physically possible to include these warnings on the label, the warnings must accompany the HCT/P (§ 1271.370(b)). Note that the label can include the affixed container label or an attached tie-tag.

B. Is the manufacturer expected to place the distinct identification code on information that accompanies each distributed HCT/P?

Under § 1271.370(b)(1), the distinct identification code must be affixed to the HCT/P container, and assigned in accordance with § 1271.55(a)(1) and § 1271.290(c). There is no requirement that the distinct identification code appear on other information accompanying the HCT/P, such as the instructions for use described in § 1271.370(c). Additionally, there is no requirement to place the distinct identification code on the summary of records described in § 1271.55(b). However, your labeling procedures should be designed to ensure that consignees can readily link the product to all required labeling and accompanying records, such as instructions for use.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***C. What additional information must appear on the HCT/P label or accompany the HCT/P?**

Under § 1271.370(c), the following information must either appear on the HCT/P label or accompany the HCT/P:

- name and address of the establishment that determines that the HCT/P meets release criteria and makes the HCT/P available for distribution;
- storage temperature;
- other warnings, where appropriate; and
- instructions for use when related to the prevention of the introduction, transmission, or spread of communicable diseases.

D. How can I maintain privacy with regard to the warning statements?

If it is physically possible to include some or all of the warning statements on the HCT/P container label, but there are concerns about displaying private information (e.g., to family members or other visitors present in the patient's room while an HCT/P is being administered), it is acceptable to place the warning statements on the HCT/P container label or an attached tie-tag in a manner that limits visibility to visitors but allows clear display of the information to the healthcare providers administering the HCT/P.

E. Must the name and address of the processing establishment, if different from the establishment that determines that the HCT/P meets release criteria and makes it available for distribution, be included on the label or other accompanying information provided to the consignee?

You are not required to include the names of all establishments that performed manufacturing steps in the labeling. Under § 1271.370(c)(1), only the name and address of the establishment that determines that the HCT/P meets release criteria and makes the HCT/P available for distribution must appear on the HCT/P label or accompany the HCT/P. Note that the name and address of the establishment that made the donor-eligibility determination must appear in the summary of records that accompanies the HCT/P (§ 1271.55(b)).

However, if the establishment that makes the donor-eligibility determination is not the same establishment that makes the HCT/P available for distribution, the labeling or accompanying information should contain the name and address of both establishments and specify which establishment performed which function.

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation***XXIV. REFERENCES**

1. FDA Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps), August 2007 (<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>).
2. FDA Guidance for Industry: MedWatch Form FDA 3500A: Mandatory Reporting of Adverse Reactions Related to Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps), November 2005 (<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>).
3. FDA Manual of Standard Operating Procedures and Policies: Regulatory - Cellular, Tissue and Gene Therapies: Procedures for Handling Requests for Exemptions and Alternative Procedures for Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps) Under 21 CFR Section 1271.155, SOPP 9151, June, 13, 2006 (<http://www.fda.gov/cber/regsopp/regsopp.htm>).
4. FDA Compliance Policy Guide Sec. 130.300, June 2, 2007 (http://www.fda.gov/ora/compliance_ref/cpg/cpggenl/cpg130-300.html).
5. FDA General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff, January 2002 (<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>).
6. FDA Guidance for Industry: Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing – Current Good Manufacturing Practice, September 2004 (<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>).
7. Chapter <1116> Microbiological Evaluation of Clean Rooms and Other Controlled Environments. US Pharmacopoeia 30, United States Pharmacopoeia Convention, Inc., Rockville, MD: 2007.
8. FDA Guidance for Industry and FDA Staff: Class II Special Controls Guidance Document: Human Dura Mater, December 2003 (<http://www.fda.gov/cdrh/guidance.html>).
9. FDA Guideline on General Principles of Process Validation, Sections VII and VIII, May 1987 (<http://www.fda.gov/cder/guidance/index.htm>).
10. FDA Quick Summary: Transmissible Spongiform Encephalitis Advisory Committee, July 17-18, 2003 (<http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac//cber03.html#TransmissibleSpongiform>).
11. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, “Update: Allograft-Associated Bacterial Infections---United States, 2002” *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 51(10), 207-210, March 15, 2002.
12. FDA Guidance for Industry: Validation of Procedures for Processing of Human Tissue Intended for Transplantation, March 2002 (<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>).

Contains Nonbinding Recommendations*Draft – Not for Implementation*

13. FDA Manual of Standard Operating Procedures and Policies: Regulatory – Compliance: Procedures for Handling Adverse Reaction Reports Related to “361” Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps), SOPP 8508, March 26, 2008 (<http://www.fda.gov/cber/regsopp/regsopp.htm>).

Guidance for Industry

Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)

Additional copies of this guidance are available from the Office of Communication, Training and Manufacturers Assistance (HFM-40), 1401 Rockville Pike, Suite 200N, Rockville, MD 20852-1448, or by calling 1-800-835-4709 or 301-827-1800, or from the Internet at <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.

For questions on the content of this guidance, contact the Division of Human Tissues, Office of Cellular, Tissue and Gene Therapies at 301-827-2002.

**U.S. Department of Health and Human Services
Food and Drug Administration
Center for Biologics Evaluation and Research
August 2007**

Contains Nonbinding Recommendations

Table of Contents

I.	INTRODUCTION.....	1
II.	BACKGROUND	2
A.	What is the scope of this guidance?.....	2
B.	Who should read this guidance?.....	2
III.	THE DONOR-ELIGIBILITY DETERMINATION (§ 1271.50)	2
A.	What is a donor-eligibility determination?.....	2
B.	Who makes the donor-eligibility determination?	3
C.	What are “relevant communicable disease agents or diseases (RCDADs)”?.....	3
D.	What communicable disease agents or diseases, not listed in § 1271.3(r)(1), have been determined to be relevant?.....	5
E.	How will FDA handle other emerging infectious diseases in regard to HCT/P donor eligibility?	7
F.	What procedures must I establish and maintain?	7
G.	What records must accompany the HCT/P after the donor-eligibility determination has been completed?	8
H.	What records must I retain, and for how long?.....	9
I.	What do I do with the HTC/Ps before the donor-eligibility determination has been completed?	10
J.	May I ship an HCT/P that is in quarantine?	10
K.	How do I store HCT/Ps from a donor who has been determined to be ineligible?	10
IV.	DONOR SCREENING (§ 1271.75)	11
A.	For what diseases or conditions must I screen cell and tissue donors?.....	11
B.	How do I screen a donor who is one month of age or younger?.....	11
C.	What sources of information do I review?	11
D.	When may I perform an abbreviated donor screening procedure?.....	14
E.	What risk factors or conditions do I look for when screening a donor?	14
F.	What clinical evidence do I look for when screening a donor?	21
G.	What physical evidence do I look for?	24
V.	DONOR TESTING: GENERAL (§ 1271.80)	25
A.	What requirements apply to laboratories performing donor testing for relevant communicable disease agents or diseases?	25

Contains Nonbinding Recommendations

B.	What type of test must I use?.....	26
C.	How do I perform the test and interpret test results?	26
D.	If a donor is one month of age or younger, from whom must I collect a specimen?.....	27
E.	When do I collect a specimen for testing?	27
F.	May I test a specimen from a donor who has undergone transfusion or infusion?	28
G.	What are some useful definitions related to hemodilution?.....	31
VI.	DONOR TESTING: SPECIFIC REQUIREMENTS (§ 1271.85)	31
A.	For what diseases must I test all donors of HCT/Ps, and what tests should I use?	31
B.	For what additional diseases must I test donors of viable, leukocyte-rich cells or tissue and what tests should I use?	34
C.	How do I assess a donor of dura mater for TSE?	36
VII.	ADDITIONAL SCREENING AND TESTING REQUIREMENTS FOR DONORS OF REPRODUCTIVE CELLS AND TISSUES (§§ 1271.75, 1271.80, AND 1271.85)	36
A.	Do I need to screen and test all donors of reproductive cells and tissue?	36
B.	What additional screening must I do for donors of reproductive cells and tissue?	36
C.	What additional testing must I perform on donors of reproductive cells and tissue?	36
D.	What follow-up testing is required for anonymous semen donors?.....	37
E.	Is follow-up testing required for directed donors of semen?	38
F.	Is a donor eligibility determination required for gestational carriers or surrogate carriers?	38
G.	Is a donor eligibility determination required for donors of reproductive cells and tissues that are transferred to gestational or surrogate carriers?	38
VIII.	EXCEPTIONS FROM THE REQUIREMENTS FOR DETERMINING DONOR ELIGIBILITY AND SPECIAL CIRCUMSTANCES (§§ 1271.90, 1271.60(D), 1271.65(B), AND 1271.65(C))	39
A.	When is a donor eligibility determination not required? (§ 1271.90).....	40
B.	What special labeling is required for HCT/Ps that are excepted under the provision of § 1271.90(a) from the donor eligibility determination (§ 1271.90(b)(1 through 6))?	42
C.	Can cells or tissue from a donor be used before the donor eligibility determination under §1271.50 (a) is completed?	44

Contains Nonbinding Recommendations

D.	Can cells or tissue from an ineligible donor ever be used for implantation, transplantation, infusion, or transfer? (§ 1271.65(b))	45
E.	Are there any other uses for human cellular and tissue-based HCT/Ps from donors determined to be ineligible?	46
IX.	IMPLEMENTATION	46
X.	REFERENCES	46
	APPENDIX 1	58
	APPENDIX 2	60
	APPENDIX 3	61
	APPENDIX 4	62
	APPENDIX 5	63
	APPENDIX 6	64

Contains Nonbinding Recommendations

Guidance for Industry

Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue- Based Products (HCT/Ps)

This guidance represents the Food and Drug Administration's (FDA's) current thinking on this topic. It does not create or confer any rights for or on any person and does not operate to bind FDA or the public. You can use an alternative approach if the approach satisfies the requirements of the applicable statutes and regulations. If you want to discuss an alternative approach, contact the appropriate FDA staff. If you cannot identify the appropriate FDA staff, call the appropriate number listed on the title page of this guidance.

I. INTRODUCTION

We, FDA, are issuing this guidance to assist you, establishments making donor eligibility determinations, with complying with the requirements in Title 21 Code of Federal Regulations, part 1271, subpart C (21 CFR part 1271, subpart C) (Ref. 1). The regulations under 21 CFR part 1271, subpart C set out requirements for determining donor-eligibility, including donor screening and testing, for donors of human cells, tissues, and cellular and tissue-based products (HCT/Ps).

This guidance applies to cells and tissues procured on or after the effective date of the regulations contained in 21 CFR part 1271, subpart C (effective date May 25, 2005). This guidance replaces the guidance of the same title, dated February 27, 2007. This guidance does not replace the guidance concerning 21 CFR part 1270, entitled "Guidance for Industry: Screening and Testing of Donors of Human Tissue Intended for Transplantation," (Ref. 2), which remains applicable to tissues recovered before May 25, 2005 and subject to 21 CFR part 1270.

We recognize that some HCT/Ps (e.g., hematopoietic stem cells), as well as Whole Blood and blood components, can be collected by venipuncture from living donors. We encourage you to contact the Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) should you have any questions as to the applicable regulatory framework for collection and further processing of such products.

FDA's guidance documents, including this guidance, do not establish legally enforceable responsibilities. Instead, guidances describe the FDA's current thinking on a topic and should be viewed only as recommendations, unless specific regulatory or statutory requirements are cited. The use of the word should in FDA's guidances means that something is suggested or recommended, but not required.

Contains Nonbinding Recommendations**II. BACKGROUND****A. What is the purpose of this guidance?**

This guidance will assist establishments (HCT/P establishments) in complying with the requirements under 21 CFR part 1271, subpart C, for donor-eligibility determinations based on donor screening and testing for relevant communicable disease agents and diseases. These requirements apply to all donors of cells or tissue used in HCT/Ps, except as provided under § 1271.90.

This guidance finalizes the draft guidance, “Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)” dated May 2004,” (Ref. 3). This guidance also finalizes the draft guidance, “Guidance for Industry: Preventive Measures to Reduce the Possible Risk of Transmission of Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) and Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) by Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps),” dated June 2002 (Ref. 4).

B. What is the scope of this guidance?

This guidance is intended for: (1) Establishments responsible for performing any part of donor eligibility screening or testing, or for making donor-eligibility determinations; and (2) establishments that determine that an HCT/P meets release criteria and make the HCT/P available for distribution.

Establishment, as defined under § 1271.3(b), means a place of business under one management, at one general physical location, that engages in the manufacture of HCT/Ps. This includes any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity engaged in the manufacture of HCT/Ps, and includes facilities that engage in contract manufacturing. An establishment may engage another establishment under a contract, agreement, or other arrangement for screening and testing donors and for determining whether donors are eligible. Such allocations of responsibilities must comply with § 1271.150(c)¹.

III. THE DONOR-ELIGIBILITY DETERMINATION (§ 1271.50)**A. What is a donor-eligibility determination?**

A donor-eligibility determination is a conclusion that a donor is either eligible or ineligible to donate cells or tissues to be used in an HCT/P, based on the results of donor screening (§ 1271.75) and testing (§§ 1271.80 and 1271.85). Except in certain situations

¹ See Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Compliance with 21 CFR Part 1271.150(c)(1) – Manufacturing Arrangements, dated September 2006. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.

Contains Nonbinding Recommendations

specified under §§ 1271.60(d), 1271.65(b), and 1271.90, an HCT/P must not be implanted, transplanted, infused, or transferred until the donor has been determined to be eligible (§ 1271.45(c)).

Under § 1271.50(b), a donor is eligible only if:

- Screening shows that the donor is free from risk factors for, and clinical evidence of, infection due to relevant communicable disease agents and diseases, and is free from communicable disease risks associated with xenotransplantation; and
- Test results for relevant communicable disease agents are negative or nonreactive, except as provided in § 1271.80(d)(1) for non-treponemal screening tests for syphilis.

B. Who makes the donor-eligibility determination?

In accordance with § 1271.50(a), a “responsible person” must determine and document the eligibility of a cell or tissue donor. A responsible person is one who is authorized to perform designated functions for which he or she is trained and qualified (§ 1271.3(t)). A responsible person should have appropriate medical training and adequate knowledge of relevant Federal regulations and guidances.

C. What are “relevant communicable disease agents or diseases (RCDADs)”?

There are two groups of relevant communicable disease agents and diseases. The first group consists of those communicable diseases and disease agents specifically listed in § 1271.3(r)(1). The second group consists of communicable diseases and disease agents described under § 1271.3(r)(2), that are not specifically listed in § 1271.3(r)(1). These two groups are as follows:

1. Relevant communicable disease and disease agents specifically listed in § 1271.3(r)(1).
 - a. The following communicable diseases and disease agents are relevant for all types of HCT/Ps (§ 1271.3(r)(1)(i)):
 - Human immunodeficiency virus (HIV), types 1 and 2;
 - Hepatitis B virus (HBV);
 - Hepatitis C virus (HCV);
 - Human transmissible spongiform encephalopathy (TSE); including Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)²; and
 - *Treponema pallidum* (syphilis).

² Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) is not specifically listed in § 1271.3(r)(1)(i), but is an example of human transmissible spongiform encephalopathy.

Contains Nonbinding Recommendations

b. The following cell-associated communicable disease or disease agents are relevant for viable, leukocyte-rich cells and tissues, including reproductive cells or tissues if they are considered to be viable leukocyte rich (see section VI.B.2. of this document) (§ 1271.3(r)(1)(ii)):

- Human T-lymphotropic virus (HTLV), types I and II.

c. The following communicable disease agents or diseases of the genitourinary tract are relevant for reproductive cells or tissues (§ 1271.3(r)(1)(iii)):

- *Chlamydia trachomatis*; and
- *Neisseria gonorrhoea*.

2. A communicable disease agent or disease meeting the criteria described in § 1271.3(r)(2), but not specifically listed in § 1271.3(r)(1), is relevant if it is one:

a. For which there may be a risk of transmission by an HCT/P, either to the recipient of the HCT/P or to those people who may handle or otherwise come in contact with the HCT/P, such as medical personnel, because the disease agent or disease:

- i.* is potentially transmissible by an HCT/P; and
- ii.* either (1) has sufficient incidence and/or prevalence to affect the potential donor population (§ 1271.3(r)(2)(i)(B)(1)), or (2) may have been released accidentally or intentionally in a manner that could place potential donors at risk of infection (§ 1271.3(r)(2)(i)(B)(2));

b. That could be fatal or life-threatening, could result in permanent impairment of a body function or permanent damage to body structure, or could necessitate medical or surgical intervention to preclude permanent impairment of body function or permanent damage to a body structure (§ 1271.3(r)(2)(ii)); and

c. For which appropriate screening measures have been developed and/or an appropriate screening test for donor specimens has been licensed, approved, or cleared for such use by FDA and is available (§ 1271.3(r)(2)(iii)).

In summary, FDA considers: (1) Risk of transmission, (2) severity of effect, and (3) availability of appropriate screening measures or tests, in accordance with § 1271.3(r)(2), as factors in determining whether a communicable disease or disease agent, not listed under § 1271.3(r)(1), is relevant. The importance of these factors in determining relevance may be based on the clinical significance of the disease agent or disease. For example, *Ureaplasma urealyticum*, although highly prevalent and transmissible, is not considered a relevant communicable disease agent because its pathogenicity to

Contains Nonbinding Recommendations

reproductive cell and tissue recipients has low clinical significance. However, we require screening for TSEs and screening or testing for HIV-2, although less prevalent, because they pose extremely significant health risks.

D. What communicable disease agents or diseases, not listed in § 1271.3(r)(1), have been determined to be relevant?

We have determined the following communicable disease agents and diseases, not specifically listed under § 1271.3(r)(1), to be relevant under § 1271.3(r)(2). This determination was based on the risk of transmission, severity of effect, and availability of appropriate screening measures or tests as described in section III.C. of this document. A brief discussion of these factors is provided under each relevant disease and agent listed. Additional background information is provided in the appendix, as indicated.

West Nile Virus (WNV)

Risk of Transmission: There is a risk of transmission of WNV by HCT/Ps. This is supported by observations of WNV transmission via organ transplantation, and via blood and blood product transfusion. Although it is not possible to predict the incidence or severity of future WNV epidemics, our experience with the transmission pattern of WNV and the rapid geographic spread of the disease epidemic suggests that all or most of the United States would be at risk for exposure to the illness each year. WNV activity in birds and mosquitoes has been documented year-round in states with warm winter climates. Human infection in these areas is a theoretical risk at all times of the year (Ref. 5). (See Appendix 6).

Severity of Effect: WNV could be fatal or life-threatening, result in permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure, and/or necessitate medical or surgical intervention to preclude permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure.

Availability of Appropriate Screening and/or Testing Measures: Appropriate screening measures have been developed for WNV, such as the medical history interview and clinical evidence (see Refs. 5, 6, and 7 for further information regarding the background and rationale for WNV deferral). (Screening measures for WNV are discussed in sections IV.E. and IV.F. of this document.) A donor screening test for WNV, using NAT technology, has been licensed for use in living and cadaveric HCT/P donors. IND studies are also ongoing for the development of other NAT screening tests for WNV (see section VI.A. and Appendix 6).

Sepsis

Risk of Transmission: There is a risk of transmission by HCT/Ps of any agent that could cause sepsis. The agents that cause sepsis include various bacterial, fungal, and viral agents. These agents have sufficient incidence and/or prevalence to

Contains Nonbinding Recommendations

affect the potential HCT/P donor population and are potentially transmissible. For the purpose of this document, sepsis includes, but is not limited to, bacteremia, septicemia, sepsis syndrome, systemic infection, systemic inflammatory response syndrome (SIRS), or septic shock (see Appendix 6).

Severity of Effect: Sepsis could be fatal or life-threatening, result in permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure, and/or necessitate medical or surgical intervention to preclude permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure. Mortality from sepsis is substantial, as sepsis is now among the top ten leading causes of death in the United States (see Appendix 6).

Availability of Appropriate Screening and/or Testing Measures: Appropriate screening measures have been developed for detection of sepsis, such as the medical history interview, and clinical and physical evidence. (Screening measures for sepsis are discussed in sections IV.E., IV.F. and IV.G. of this document.)

Vaccinia

Risk of Transmission: There is a risk of transmission of vaccinia (the virus used in smallpox vaccine) by HCT/Ps. Vaccinia has sufficient incidence and/or prevalence to affect the potential donor population, especially in light of current small pox vaccination programs. Although there are no documented cases of transmission of vaccinia virus through implantation, transplantation, infusion, or transfer of HCT/Ps into a human recipient, two different investigators reported that vaccinia virus could sometimes be isolated from a patient's blood 3 to 10 days after vaccination (Ref. 8). These studies did not use the less virulent New York City Board of Health (NYCBOH) strain of vaccinia virus that comprises currently available vaccines in the United States. Other investigators using the NYCBOH strain of vaccinia virus were only able to detect virus in the blood of patients with disseminated infection, but not in patients who only had localized lesions (Refs. 9 and 10). These studies are of limited value, however, because of their small size. Studies are now underway to determine the presence and frequency of vaccinia virus in the blood after vaccination (see Appendix 6).

Severity of Effect: Vaccinia virus could be fatal or life-threatening, result in permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure, and/or necessitate medical or surgical intervention to preclude permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure. Historically, for every million people vaccinated in the past, up to 52 people have had a life-threatening reaction to smallpox vaccine and up to two people per million vaccinated have died (Refs. 10 and 11).

Contains Nonbinding Recommendations

The potential consequences of vaccinia infection include severe complications (see Appendix 4). These consequences are more likely to occur in HCT/P recipients who are immunocompromised or who have burns or other serious skin conditions. Vaccinia virus infection rarely causes severe complications such as encephalitis and severe generalized vaccinia in otherwise healthy people. Also, the route of infection could influence the severity of the disease, so that it is possible that vaccinia infection transmitted via HCT/Ps could result in different or more severe infections than when acquired percutaneously (Ref. 12).

Availability of Appropriate Screening and/or Testing Measures: There are appropriate screening measures, such as the medical history interview, and clinical and physical evidence (see Ref. 12 for further information regarding the background and rationale for vaccinia deferral). (Screening measures for vaccinia are discussed in sections IV.E., IV.F. and IV.G. of this document.)

E. How will FDA handle other emerging infectious diseases in regard to HCT/P donor eligibility?

We intend to notify you through a guidance, if we determine that an infectious disease meets the definition of a relevant communicable disease under § 1271.3(r)(2). The guidance would include our comments or recommendations for donor screening and testing. We also intend to notify you through a guidance, if we conclude that a disease identified as “relevant” under § 1271.3(r)(2), no longer meets the criteria as a “relevant” disease for purposes of the donor eligibility regulations. In suitable situations, we will hold public meetings or consult with advisory committees to help us identify communicable disease agents or diseases for which donor screening and testing must be performed under §§ 1271.75, 1271.80, and 1271.85.

F. What procedures must I establish and maintain?

You must establish and maintain procedures for all steps that you perform in testing, screening, determining donor eligibility, and complying with all other requirements of part 1271, subpart C (§ 1271.47(a)). A responsible person must review and approve all procedures before their implementation (§ 1271.47(b)). These procedures must be readily available to personnel in the area where the procedures are performed, or if this is not practical, in a nearby area (§ 1271.47(c)).

Under § 1271.47(d), at the time a departure occurs, you must record and justify that departure from a procedure relevant to preventing risks of communicable disease transmission. Before distributing an HCT/P manufactured under a departure from a procedure, a responsible person must determine that the departure did not increase the risk of communicable disease transmission.

We consider a departure to be an intended change from an established procedure, including a standard operating procedure (SOP), which occurs before the HCT/P is distributed, and is consistent with applicable regulations and standards. For example, a

Contains Nonbinding Recommendations

departure might include the use of a different manufacturer's reagents because the usual manufacturer's reagents were not available at the recovery site. In this example, although the use of the different manufacturer's reagent might represent a change from the established procedures, the change might be consistent with applicable regulations, standards, or established specifications. A departure is different from an HCT/P deviation, which under § 1271.3(dd) is defined as an event that is inconsistent with applicable regulations, standards, or established specifications, or is unexpected or unforeseeable.

You are authorized under §1271.47(e) to use appropriate standard procedures developed by another organization, provided that you have verified that the procedures are consistent with and at least as stringent as the requirements in part 1271. For example, you may use a current donor medical history questionnaire developed by a professional organization, provided that you have reviewed the questionnaire and determined that it meets the requirements for donor screening.

G. What records must accompany the HCT/P after the donor-eligibility determination has been completed?

Under § 1271.55(a) you must provide the following records with each HCT/P, after the donor-eligibility determination has been completed:

- A distinct identification code (such as an alphanumeric code) affixed to the HCT/P container, that relates the HCT/P to the donor and to all records pertaining to the HCT/P and, except in the case of autologous donations, directed reproductive donations, or donations made by first-degree or second-degree blood relatives, does not include an individual's name, social security number, or medical record number;
- A statement whether, based on the results of screening and testing, the donor is determined to be eligible or ineligible; and
- A summary of the records used to make the donor-eligibility determination.

Under 1271.55(b), the summary of records in § 1271.55(a)(3) must include:

- A statement that the communicable disease testing was performed by a laboratory or laboratories: (1) certified to perform such testing on human specimens under the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (42 U.S.C. 263a) and 42 CFR part 493; or (2) meeting equivalent requirements, as determined by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS);
- A listing and interpretation of the results of all tests performed for relevant communicable disease agents or diseases, and, if applicable, for CMV (§ 1271.85(b)(2))³;

³ If a repeat anonymous semen donor has multiple tests for CMV and during this time he seroconverts (he initially tests CMV negative and subsequently tests CMV positive), then in the summary of records you should indicate the CMV positive result, or you may provide information about all CMV test results.

Contains Nonbinding Recommendations

- The name and address of the establishment that made the donor-eligibility determination; and
- A statement noting the reason for the determination of ineligibility in the case of an HCT/P from a donor who is ineligible based on screening and released under § 1271.65(b).

The records referenced in § 1271.55 must accompany an HCT/P when it is placed into distribution (as defined in § 1271.3(bb)), including distribution that occurs within the same facility (e.g., peripheral blood stem/progenitor cells are collected within a facility's cell processing laboratory and are then sent to a patient's floor in that same facility). Once the consignee receives the accompanying records with the HCT/P, it is not necessary that those records physically accompany the HCT/P into the operating room or at the bedside (except for any information that is affixed to the HCT/P container). You should make accompanying records available for review by any medical personnel needing access to those records in order to provide patient care. Electronic access to accompanying records within a facility would satisfy the regulatory requirements under § 1271.55(a), as long as they are in compliance with § 1271.55(c) – deletion of personal information.

Records that must accompany an HCT/P shipped under quarantine are discussed in section III.J. of this document.

H. What records must I retain, and for how long?

Under § 1271.55(d)(1), you must retain records of results and interpretation of all testing for relevant communicable disease agents and screening for communicable diseases, the name and address of the testing laboratory, and the donor eligibility determination, including the name of the responsible person who made the donor eligibility determination, and the date of the determination.

Under § 1271.55(d)(2), all records must be accurate, indelible, and legible.

Under § 1271.55(d)(4), you must retain records pertaining to a particular HCT/P for at least 10 years after the date of its administration. This includes records created by laboratories performing donor eligibility testing (§§ 1271.55(d)). If the date of administration is not known, then you must retain records at least 10 years after the date of distribution, disposition, or expiration, whichever is latest (§ 1271.55(d)(4)). Testing laboratories that are not aware of the date of administration, distribution, disposition or expiration, should retain records for at least 10 years after the record was created (i.e., after the testing was performed).

Contains Nonbinding Recommendations

I. What do I do with the HCT/Ps before the donor-eligibility determination has been completed?

Before the completion of the donor-eligibility determination, you must keep an HCT/P in quarantine and clearly identify it as in quarantine (§ 1271.60(a) and (b)). The quarantined HCT/P must be easily distinguishable from HCT/Ps that are available for release and distribution (§ 1271.60(b)).

Quarantine means the storage or identification of an HCT/P, to prevent improper release, in a physically separate area clearly identified for such use, or through use of other procedures, such as automated designation (§ 1271.3(q)). An example of automated designation is the use of a validated computer system to maintain information on bar-code-labeled HCT/Ps held in a freezer. When you release the HCT/P, the computer system is activated to assure identification and retrieval of the specific HCT/P for the intended recipient.

J. May I ship an HCT/P that is in quarantine?

Yes, you may ship an HCT/P before completion of the donor-eligibility determination (§ 1271.60(c)). However, in accordance with § 1271.60(c), the HCT/P must be kept in quarantine and must be accompanied by records that:

- Identify the donor (e.g., by a distinct identification code affixed to the HCT/P container);
- State that the donor-eligibility determination is not complete; and
- State that the HCT/P must not be implanted, transplanted, infused, or transferred until the donor-eligibility determination is complete, except in cases of urgent medical need under § 1271.60(d), and described in section VIII.C. of this document.

K. How do I store HCT/Ps from a donor who has been determined to be ineligible?

Under § 1271.65(a), if a donor is determined to be ineligible you must store or identify the HCT/Ps from the ineligible donor in a physically separate area clearly identified for such use, or follow other procedures that are adequate to prevent improper release, until the HCT/Ps are destroyed or distributed for use in certain limited circumstances identified in § 1271.65 (b) and (c), and described in section VIII.D. of this document. Examples of ways in which you may comply with this requirement, include employing separate refrigerators or freezers, using separate shelves in a single refrigerator or freezer, and using an automated designation system.

In accordance with § 1271.47(a), you must describe in your standard operating procedures (SOPs) the method you choose to store or identify the HCT/Ps from the ineligible donor.

Contains Nonbinding Recommendations**IV. DONOR SCREENING (§ 1271.75)****A. For what diseases or conditions must I screen cell and tissue donors?**

Under § 1271.75(a), you must screen a cell and tissue donor by reviewing relevant medical records for risk factors for, and clinical evidence of, relevant communicable disease agents and diseases; and communicable disease risks associated with xenotransplantation, unless an exception identified in § 1271.90(a) applies. For donors of viable, leukocyte-rich cells or tissue, you must also screen for HTLV (§ 1275.75(b)). You must also screen donors of reproductive cells and tissue for the additional diseases identified as relevant to those HCT/Ps in § 1271.75(c). (See section III.C. of this document for discussion of relevant communicable disease agents and diseases.)

B. How do I screen a donor who is one month of age or younger?

Under § 1271.75, you must screen all donors, including infant donors one month of age or less, except as provided under § 1271.90. Since a donor who is one month of age or younger cannot participate in the donor medical history interview, you must interview another individual able to provide the information sought in the interview (§ 1271.3(n)(2)).

You should also screen the birth mother when an infant is one month of age or less. Donor screening of the birth mother should involve a donor medical history interview and review of available medical records; the physical examination or physical assessment of the birth mother is recommended when practical.

C. What sources of information do I review?

When you screen a potential cell or tissue donor, you must review “relevant medical records” for risk factors for, and clinical evidence of, the relevant communicable diseases listed in § 1271.75(a)(1). Risk factors are described in section IV.E., clinical evidence in section IV.F., and physical evidence in section IV.G.

Relevant medical records, as defined under § 1271.3(s), means a collection of documents that includes: (1) a current donor medical history interview; (2) a current report of the physical assessment of a cadaveric donor or the physical examination of a living donor; and (3) other available records listed in § 1271.3(s)(1) through (4). We describe these three elements as follows:

1. The donor medical history interview (§ 1271.3(n)) is a documented dialogue concerning the donor's medical history and relevant social behavior:

Contains Nonbinding Recommendations

- a. With a living donor; or
- b. If the donor is not living or is unable to participate in the interview, then with one or more individuals who can provide the information sought. These individuals might be:
 - The donor's next of kin;
 - The nearest available relative;
 - A member of the donor's household;
 - An individual with an affinity relationship with the donor (e.g., caretaker, friend, partner); or
 - The donor's primary treating physician.

In accordance with § 1271.47, you must establish and maintain standard operating procedures to assure that receipt and review of relevant medical records are properly conducted. In addition, for medical records created for the purpose of assisting in determining donor eligibility, such as records of the donor medical history interview and the report of a physical assessment of a cadaveric donor, you must establish and maintain SOPs to assure that such records are current, complete, and reliable.

The medical history interview may take place in person or by telephone.

Since a donor medical history interview is a documented dialog (§ 1271.3(n)), if a donor medical history questionnaire is self-administered, the interviewer should review and verify the answers with the individual who has filled out the questionnaire form.

2. The purpose of the physical assessment of a cadaveric donor or the physical examination of a living donor is to assess for physical signs of a relevant communicable disease and for signs suggestive of any risk factor for such a disease. For a cadaveric donor, the physical assessment means a limited autopsy, or a recent antemortem or postmortem physical examination (§ 1271.3(o)). For living donors, you may examine only those parts of the body that are necessary to evaluate for RCDADs based upon relevant donor history that has been obtained during the interview and review of available records. You may rely on records of a recent report of a physical examination by other health care professionals (see section IV.G. of this document for discussion about physical evidence). Because this is a step in determining donor eligibility, you must establish and maintain standard operating procedures (SOPs) for the conduct of the physical assessment or physical examination (§ 1271.47).
3. If they are available, the following other records also meet the definition of relevant medical records (§ 1271.3(s)).
 - Laboratory test results (other than the results of testing required for the donor-eligibility determination);

Contains Nonbinding Recommendations

- Medical records;
- Coroner and autopsy reports; and
- Records or other information received from any source pertaining to risk factors for relevant communicable disease (e.g., social behavior, clinical signs and symptoms of relevant communicable disease, and treatments related to medical conditions suggestive of risk for relevant communicable disease). Examples of these records include: medical examiner reports, police records, and information from other tissue or medical establishments, if applicable.

You should make inquiries into these records and other information when the circumstances indicate that follow-up information might be relevant for screening a potential cell or tissue donor. For example, when reviewing the relevant medical records, including the medical/social history interview, the tissue bank might find information to suggest that the donor might have been incarcerated, pursued by the police, or been under police investigation, or that the cause of death resulted in a police report (e.g., fatal gunshot wound). If that is the case, the tissue bank should make inquiries to obtain all relevant information regarding the eligibility of the donor, which is available from and disclosable by the police department.

We define “available” to mean that a record or information exists, or is pending, and can be obtained through due diligence, within a reasonable amount of time. A “reasonable” amount of time is a period of time that would allow for the collection of important information without compromising the utility of the tissue. Examples of these terms are as follows:

Example 1: A living donor brings his medical records with him to the screening site. These records are available, and you would review them.

Example 2: A cadaveric donor dies as a result of an event that leads to the creation of a police report. If the police report was disclosable to you within a reasonable period of time, you would review it.

Example 3: You know that an autopsy report will be prepared on a cadaveric donor, but the report will not be complete for several weeks. If waiting several weeks to review the autopsy report would compromise the utility of the tissue, perhaps because your HCT/P (e.g., cornea) needs to be released within a limited timeframe, then the report could not be obtained in a reasonable time period. Under these circumstances, it might not be necessary to wait to review the final report of autopsy results before distribution of the HCT/P. If this is the case, you should use the available information when considering the donor’s eligibility, including the presumed cause of death and other relevant preliminary autopsy findings and all other information obtained about the donor. Also, you should review the final autopsy report when it becomes available. If any new information in the final report indicates that the donor is ineligible, you should consider notifying the consignees of the distributed HCT/Ps and submit to FDA an HCT/P deviation report within 45 days, if applicable.

Contains Nonbinding Recommendations**D. When may I perform an abbreviated donor screening procedure?**

Section 1271.75(e) states, “If you have performed a complete donor screening procedure on a living donor within the previous 6 months, you may use an abbreviated donor screening procedure on repeat donations. The abbreviated procedure must determine and document any changes in the donor’s medical history since the previous donation that would make the donor ineligible, including relevant social behavior.”

If you perform an abbreviated screening:

- You do not need to conduct a new physical examination or a new review of relevant medical records.
- You should remind the donor about behaviors that could put him/her at risk of a relevant communicable disease. If any new behavioral risk has been identified in the interval since the last donation, you should also address that new behavioral risk.
- We do not require that this information be presented in any specific way. Possible methods include the use of a pamphlet or a wall chart, or other effective means of communication.
- You should then ask the donor if there have been any changes in donor history or risk factors since the previous donation.

If you wish to perform an abbreviated donor screening procedure, you must have conducted a complete donor screening procedure on the living donor (including donor history questionnaire, physical examination, and review of any new medical records, if applicable) within 6 months prior to the abbreviated procedure (§ 1271.75(e)).

E. What risk factors or conditions do I look for when screening a donor?

For all donors, you must review the relevant medical records and ask questions about the donor’s medical history and relevant social behavior, including risk factors for relevant communicable disease agents and diseases, and communicable disease risks associated with xenotransplantation (§ 1271.75(a)).

Following is a list of conditions and behaviors that increase the donor’s relevant communicable disease risk. Except as noted in this section, and in accordance with § 1271.75(d), you should determine to be ineligible any potential donor who exhibits one or more of the following conditions or behaviors.

1. Men who have had sex with another man in the preceding 5 years (Refs. 17 through 46) (risk factor for HIV and Hepatitis B).

Contains Nonbinding Recommendations

2. Persons who have injected drugs for a non-medical reason in the preceding 5 years, including intravenous, intramuscular, or subcutaneous injections (Refs. 18, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 36, 38, 42, and 45 through 59) (risk factor HIV, Hepatitis B and Hepatitis C).
 3. Persons with hemophilia or other related clotting disorders who have received human-derived clotting factor concentrates in the preceding 5 years (Refs. 18 and 60) (risk factor for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C). A donor who received clotting factors once to treat an acute bleeding event more than 12 months ago may be eligible to donate.
 4. Persons who have engaged in sex in exchange for money or drugs in the preceding 5 years (Refs. 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 40, 44, 45, 46, 61, 62, and 63) (risk factor for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C).
 5. Persons who have had sex in the preceding 12 months with any person described in criteria 1 through 4 of this section or with any person who has HIV infection, including a positive or reactive test for HIV virus (Refs. 17 and 18), hepatitis B infection (Ref. 64), or clinically active (symptomatic) hepatitis C infection (Refs. 65 and 66).
 6. Persons who have been exposed in the preceding 12 months to known or suspected HIV, HBV, and/or HCV-infected blood through percutaneous inoculation (e.g., needle stick) or through contact with an open wound, non-intact skin, or mucous membrane (Refs. 18 and 64).
 7. Children born to mothers with or at risk for HIV infection:
 - If 18 months of age or younger, or
 - If breast-fed within the preceding 12 months.
- Note: We do not recommend deferral of a donor who is a child born to a mother with or at risk for HIV infection if the child is over 18 months of age and has not been breast-fed within the preceding 12 months, provided that the child's HIV antibody tests, physical examination, and medical records do not indicate evidence of HIV infection (Ref. 18).
8. Persons who have been in juvenile detention, lock up, jail or prison for more than 72 consecutive hours in the preceding 12 months (Refs. 29, 67, and 68) (risk factor for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C).
 9. Persons who have lived with (resided in the same dwelling) another person who has hepatitis B or clinically active (symptomatic) hepatitis C infection in the preceding 12 months (Ref. 69).

Contains Nonbinding Recommendations

10. Persons who have undergone tattooing, ear piercing or body piercing in the preceding 12 months, in which sterile procedures were not used, e.g., contaminated instruments and/or ink were used, or shared instruments that had not been sterilized between uses were used (Ref. 69).

11. Persons who have had a past diagnosis of clinical, symptomatic viral hepatitis after their 11th birthday (Refs. 70 and 71), unless evidence from the time of illness documents that the hepatitis was identified as being caused by hepatitis A virus, Epstein-Barr Virus (EBV), or cytomegalovirus (CMV).

12. Persons who are deceased and have a documented medical diagnosis of sepsis or have documented clinical evidence consistent with a diagnosis of sepsis that is not explained by other clinical conditions at the time of death. For example, if a statement such as “rule-out sepsis” is noted in the medical records, and subsequent notations indicate a diagnosis other than sepsis, a potential donor might still be eligible.

13. Persons who have had smallpox vaccination (vaccinia virus) in the preceding 8 weeks (Ref. 12) should be evaluated as follows:

a. For persons who had no vaccinia complications (see Appendix 4 for definition of vaccinia complication):

- You should defer the donor until after the vaccination scab has separated spontaneously, or for 21 days post-vaccination, whichever is the later date, and until the physical examination or physical assessment includes a confirmation that there is no scab at the vaccination site.
- In cases where a scab was removed before separating spontaneously, you should defer the donor for two months after vaccination.

Note: We do not recommend deferral of a cadaveric donor who was vaccinated at least 21 days ago and who has no visible scab, if you are unable to obtain a history of how the scab separated.

b. For persons who have experienced vaccinia complications (see Appendix 4), you should defer the donor until 14 days after all vaccinia complications have completely resolved.

Note: We do not recommend deferral of a cadaveric donor who previously had vaccinia complications but who currently has no visible signs of vaccinia complications, if you are unable to obtain a history of the exact date of resolution of the vaccinia complications.

Contains Nonbinding Recommendations

14. Persons who acquired a clinically recognizable vaccinia virus infection by contact with someone who received the smallpox vaccine (i.e., touching the vaccination area or the scab, including the covering bandages, or touching clothing, towels, or bedding that might have come into contact with an unbandaged vaccination area or scab) (Ref. 12).

- For living donors who developed skin lesions as a result of contact with someone who received the smallpox vaccine, you should question the donor regarding the loss of the scab, and you should examine the skin. For cadaveric donors, you should examine the skin.
- If no scab is present, we do not recommend deferral of:
 - a cadaveric donor;
 - a living donor if the scab spontaneously separated; or
 - after three months from the date of vaccination of the vaccine recipient, a living donor whose scab was otherwise removed.
- If a scab is present, you should consider:
 - a cadaveric donor to be ineligible; or
 - a living donor to be deferred until the scab spontaneously separates.

You should defer persons who developed other complications of vaccinia infection acquired through contact with a vaccine recipient until 14 days after all vaccinia complications have completely resolved.

Note: We do not recommend deferral of a cadaveric donor who previously had complications of vaccinia acquired through contact with a vaccine recipient, but has no visible signs of vaccine complications, if the date of resolution of the vaccinia complications is unknown.

We do not recommend deferral of contacts who never developed skin lesions or other complications of vaccinia infection.

15. Persons who have had a medical diagnosis or suspicion of WNV infection (based on symptoms and/or laboratory results, or confirmed WNV viremia) you should defer for 120 days following diagnosis or onset of illness, whichever is later (Refs. 5, 6, and 7).

16. Persons who have tested positive or reactive for WNV infection using an FDA-licensed or investigational WNV NAT donor screening test in the preceding 120 days (Refs. 5 and 7).

17. Persons who have been treated for or had syphilis within the preceding 12 months. We do not recommend deferral of donors if evidence is presented that the treatment occurred more than 12 months ago and was successful.

Contains Nonbinding Recommendations

18. Reproductive HCT/P donors who have been treated for or had *Chlamydia trachomatis* or *Neisseria gonorrhoea* infection in the preceding 12 months. We do not recommend deferral of persons who have been treated for or had *Chlamydia trachomatis* or *Neisseria gonorrhoea* infection if evidence is presented that the treatment occurred more than 12 months ago and was successful.

Example: A potential donor has a medical record indicating that she was treated for Chlamydia 14 months ago. No follow-up testing was performed at the time of treatment. The medical record serves as evidence that she received treatment more than 12 months ago. Since the medical record does not include information that a follow-up test was performed after treatment and was negative, there is no evidence that the treatment was successful. However, a current negative test for Chlamydia (as part of the current donor testing) may serve as evidence that the treatment that occurred more than 12 months ago was successful.

19. Persons who have been diagnosed with vCJD or any other form of CJD (Refs. 3 and 75).

Note: Numbers 19 to 26 in this section are designed to screen for TSEs, including CJD and vCJD. If the living donor or the individual knowledgeable about the donor's medical and travel history is not familiar with the term "Creutzfeldt-Jakob Disease" or "variant Creutzfeldt-Jakob Disease," you may try to describe those in layman's terms. If the person being interviewed is still not familiar with those terms, you may consider the lack of familiarity with those terms as a negative response to questions using those terms.

20. Persons who have been diagnosed with dementia or any degenerative or demyelinating disease of the central nervous system or other neurological disease of unknown etiology (Refs. 3 and 75). Potential donors who have a diagnosis of delirium (e.g., delirium caused by toxic/metabolic diseases or recent head trauma) would not necessarily be considered to have a diagnosis of dementia and should be evaluated by the Medical Director. (HCT/Ps from donors with dementia confirmed by gross and microscopic examination of the brain to be caused by cerebrovascular accident or brain tumor and who are confirmed not to have evidence of TSE on microscopic examination of the brain may be acceptable based on an evaluation by the Medical Director).

21. Persons who are at increased risk for CJD (Refs. 3 and 75). Donors are considered to have an increased risk for CJD if they have received a non-synthetic dura mater transplant, human pituitary-derived growth hormone, or have one or more blood relatives diagnosed with CJD (see criterion 22 of this section).

Contains Nonbinding Recommendations

22. Persons who have a history of CJD in a blood relative (Refs. 3 and 75) unless:

- The diagnosis of CJD was subsequently found to be an incorrect diagnosis;
- The CJD was iatrogenic; or
- Laboratory testing (gene sequencing) shows that the donor does not have a mutation associated with familial CJD.

23. Persons who spent three months or more cumulatively in the United Kingdom (U.K.) (see Appendix 5) from the beginning of 1980 through the end of 1996 (Refs. 3 and 75).

24. Persons who are current or former U.S. military members, civilian military employees, or dependents of a military member or civilian employee who resided at U.S. military bases in Northern Europe (Germany, Belgium, and the Netherlands) for 6 months or more cumulatively from 1980 through 1990, or elsewhere in Europe (Greece, Turkey, Spain, Portugal, and Italy) for 6 months or more cumulatively from 1980 through 1996 (Refs. 3 and 75).

25. Persons who spent 5 years or more cumulatively in Europe (see Appendix 5) from 1980 until the present (note this criterion includes time spent in the U.K. from 1980 through 1996) (Refs. 3 and 75).

26. Persons who received any transfusion of blood or blood components in the U.K. or France between 1980 and the present (Refs. 3 and 75).

27. Persons or their sexual partners who were born or lived in certain countries in Africa (Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Niger, or Nigeria) after 1977 (Refs. 66 and 76) (risk factor for HIV group O).

28. Persons who have received a blood transfusion or any medical treatment that involved blood in the countries listed in criterion 27, after 1977 (Refs. 66 and 76) (risk factor for HIV group O).

Note: Establishments utilizing an HIV-1/2 antibody donor screening test that has been licensed by FDA and is specifically labeled in the Intended Use Section of the package insert as sensitive for detection of HIV group O antibodies may delete items 27 and 28 from their screening procedures. If such establishments continue to ask items 27 and 28, the donor eligibility may be based on the results of the donor screening test regardless of the answers to items 27 and 28. Establishments that do not utilize an HIV antibody donor screening test that has been licensed by FDA for detection of HIV group O antibodies should continue to ask these items.

Contains Nonbinding Recommendations

29. Persons who are xenotransplantation product recipients or intimate contacts of a xenotransplantation product recipient (Ref. 77).

a. For the purpose of this document, we define the following terms:

i. Xenotransplantation is any procedure that involves the transplantation, implantation, or infusion into a human recipient of either: (1) live cells, tissues, or organs from a nonhuman animal source; or (2) human body fluids, cells, tissues, or organs that have had *ex vivo* contact with live nonhuman animal cells, tissues, or organs.

ii. Xenotransplantation products include live cells, tissues, or organs used in xenotransplantation. Biological products, drugs, or medical devices sourced from nonliving cells, tissues or organs from nonhuman animals, including but not limited to porcine insulin and porcine heart valves, are not considered xenotransplantation products.

iii. Xenotransplantation product recipient means a person who undergoes xenotransplantation.

iv. Intimate contact of a xenotransplantation product recipient means a person who has engaged in activities that could result in intimate exchange of body fluids, including blood or saliva, with a xenotransplantation product recipient. Examples of intimate contacts include sexual partners, household members who share razors or toothbrushes, and health care workers or laboratory personnel with repeated percutaneous, mucosal, or other direct exposures. We do not consider sharing of housing or casual contact, such as hugging or kissing without the exchange of saliva, to be intimate contact.

b. To determine whether a potential HCT/P donor is a xenotransplantation product recipient, or is the intimate contact of a person who has received a xenotransplantation product, you should determine whether the potential donor, his/her sexual partner, or any member of his/her household has ever had a transplant or other medical procedure that involved being exposed to live cells, tissues, or organs from an animal. If the potential donor or his/her sexual partner is the recipient of a xenotransplantation product, you should defer the donor. If the potential donor is a member of the xenotransplantation product recipient's household, you should determine whether the potential donor has been exposed to blood, saliva, or other body fluids from the xenotransplantation product recipient. If the potential donor has been exposed to any of these fluids, you should defer the donor.

Note: There are circumstances in which it might not be necessary to defer a potential HCT/P donor who is an intimate contact of a recipient of certain xenotransplantation products. For example, an advisory

Contains Nonbinding Recommendations

committee recommended and we concur that intimate contacts of persons who have received the product Epicel™ do not need to be deferred from blood donation, because the risk of zoonotic transmission from this product is minimal as the non-human animal cells used in the manufacture of this product originate from a well-characterized cell line. For this same reason, intimate contacts of Epicel™ recipients need not be deferred from tissue donation (Ref. 78) (Note: You should defer Epicel™ recipients from tissue donation).

F. What clinical evidence do I look for when screening a donor?

You must review relevant medical records for clinical evidence of relevant communicable disease agents and diseases (§ 1271.75). For cadaveric donors, you should:

- Determine whether an autopsy was not performed due to a perceived risk of transmission of a communicable disease, or,
- If an autopsy was performed, whether any special precautions were taken that would suggest there was special concern over the risk of transmission of a communicable disease from the donor.

You should look for the following examples of clinical evidence of relevant communicable disease. Except as noted in this section and in accordance with § 1271.75(d), you should determine to be ineligible any potential donor who exhibits one or more of the following examples of clinical evidence of relevant communicable disease.

1. HIV infection:

- A prior positive or reactive screening test for HIV;
- Unexplained weight loss;
- Unexplained night sweats;
- Blue or purple spots on or under the skin or mucous membranes typical of Kaposi's sarcoma;
- Disseminated lymphadenopathy (swollen lymph nodes) for longer than one month;
- Unexplained temperature of $> 100.5^{\circ}\text{F}$ (38.06°C) for more than 10 days;
- Unexplained persistent cough or shortness of breath;
- Opportunistic infections;
- Unexplained persistent diarrhea; and/or
- Unexplained persistent white spots or unusual blemishes in the mouth (Ref. 79).

Contains Nonbinding Recommendations

2. Hepatitis infection:

- A prior positive or reactive screening test for hepatitis B virus or hepatitis C virus;
- Unexplained jaundice;
- Unexplained hepatomegaly; and/or
- Past diagnosis of clinical, symptomatic viral hepatitis after the 11th birthday (Ref. 70 and 71), unless evidence from the time of illness documents that the hepatitis was identified as caused by hepatitis A virus, EBV, or CMV.

Note: Records of the following laboratory data might assist you in making the donor-eligibility determination in the face of an inconclusive history of hepatitis infection: alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), bilirubin or prothrombin time (Ref. 71). If these tests are abnormal, but a cause other than viral hepatitis was established, we do not recommend that you defer the donor.

3. Syphilis, *Chlamydia trachomatis*, or *Neisseria gonorrhoea* infection (Screening and donor deferral for *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoea* required only for reproductive donors):

- Persons who have had or have been treated for syphilis, *Chlamydia trachomatis*, or *Neisseria gonorrhoea* in the preceding 12 months (Ref. 79). We do not recommend deferral of donors who have had or have been treated for syphilis, *Chlamydia trachomatis*, or *Neisseria gonorrhoea* more than 12 months ago, if evidence is presented that treatment occurred more than 12 months ago and was successful (Ref. 80).

4. Vaccinia infection (see IV. E., 13. and 14. for specific deferral criteria for recent smallpox vaccination or acquired vaccinia infection by contact with someone who received the smallpox vaccine):

- Recent smallpox vaccination;
- Eczema vaccinatum;
- Vesicular rash indicative of generalized vaccinia in a person who has had recent smallpox immunization or who is a contact of someone with recent smallpox immunization, as specified in IV. E. 14.;
- Progressive necrosis in an area of vaccination consistent with vaccinia necrosum;
- Postvaccinial encephalitis; and/or
- Vaccinial keratitis (Ref. 12).

Contains Nonbinding Recommendations

5. WNV infection (Refs. 5, 6, and 7). Because signs and symptoms of WNV can be nonspecific, you should consider the following clinical evidence in light of other information obtained about the donor in making a donor eligibility determination.

- Mild symptoms might include fever, headache, body aches, or eye pain;
 - mild symptoms might also occasionally be accompanied by a skin rash on the trunk of the body; or
 - swollen lymph glands.
- Severe illness;
 - severe illness might include encephalitis, meningitis, meningoencephalitis, and acute flaccid paralysis;
 - signs and symptoms of severe illness might include headache, high fever, neck stiffness, stupor, disorientation, coma, tremors, convulsions, and muscle weakness or paralysis.

6. Sepsis (includes, but is not limited to, bacteremia, septicemia, sepsis syndrome, systemic infection, systemic inflammatory response syndrome (SIRS) or septic shock):

In reference to deceased donors, if any of these conditions is specifically diagnosed in the medical records during a hospital stay immediately preceding death, you should determine the donor to be ineligible (see section IV.E. criterion 12 of this document). If a living donor appears healthy, the donor usually does not need to be evaluated for sepsis.

Sepsis may be described by the following clinical evidence (Ref. 84). You should consider these signs in light of other information obtained about the donor in making a donor eligibility determination.

- Clinical evidence of infection; and
- Two or more of the following systemic responses to infection if unexplained:
 - Temperature of $>100.4^{\circ}\text{F}$ (38°C);
 - Heart rate >90 beats/min;
 - Respiratory rate >20 breaths/min or $\text{PaCO}_2 <32$; or
 - $\text{WBC} >12,000$ cells/ mm^3 , $<4,000$ cells/ mm^3 , or $>10\%$ immature (band) forms.
- More severe signs of sepsis include unexplained hypoxemia, elevated lactate, oliguria, altered mentation, and hypotension.
- Positive (pre-mortem) blood cultures might be associated with the above signs.

Contains Nonbinding Recommendations

7. HTLV infection (Screening and donor deferral for HTLV required only for viable, leukocyte-rich HCT/P donors):

- A prior positive or reactive screening test for HTLV;
- Unexplained paraparesis; and/or
- Adult T-cell leukemia (Refs. 85 and 86).

G. What physical evidence do I look for?

Relevant medical records (§ 1271.3(s)) include the report of the physical assessment of a cadaveric donor (§ 1271.3(o)) or the physical examination of a living donor. For living donors, you may examine only those parts of the body that are necessary to evaluate for RCDADs based upon relevant donor history that has been obtained during the interview and review of available records. You may rely on records of a recent report of a physical examination by other health professionals. You should review the records of the physical assessment or physical examination for any of the following signs that may indicate high-risk behavior for or infection with a relevant communicable disease. Some of the following are not physical evidence of HIV, hepatitis, syphilis, or vaccinia but rather are indications of high-risk behavior associated with these diseases and would increase the donor's relevant communicable disease risk. Except as noted in this section and in accordance with § 1271.75(d), you should determine to be ineligible any potential donor who exhibits one or more of the following examples of physical evidence of relevant communicable disease or high-risk behavior associated with these diseases (see Refs. 12 and 87).

1. Physical evidence for risk of sexually transmitted diseases such as genital ulcerative disease, herpes simplex, chancroid (you should consider these signs in light of other information obtained about the donor in making a donor eligibility determination) (seen in HIV, Hepatitis B virus, *Chlamydia trachomatis*, and *Neisseria gornorrhoeae*).
2. Physical evidence for risk of, or evidence of syphilis.
3. For a male donor, physical evidence of anal intercourse including perianal condyloma (seen in HIV and Hepatitis B).
4. Physical evidence of nonmedical percutaneous drug use such as needle tracks; your examination should include examination of tattoos, which might be covering needle tracks (seen in HIV, Hepatitis B and Hepatitis C).
5. Physical evidence of recent tattooing, ear piercing, or body piercing. Persons who have undergone tattooing, ear piercing, or body piercing in the preceding 12 months, in which sterile procedures were not used (e.g., contaminated instruments and or/ink were used), or instruments that had not been sterilized between uses were used (seen in HIV, Hepatitis B and Hepatitis C).

Contains Nonbinding Recommendations

6. Disseminated lymphadenopathy (seen in HIV).
7. Unexplained oral thrush (seen in HIV).
8. Blue or purple spots consistent with Kaposi's sarcoma (seen in HIV).
9. Unexplained jaundice, hepatomegaly, or icterus (seen in Hepatitis B and Hepatitis C).

Note: Hepatomegaly may not be apparent in a physical assessment unless an autopsy is performed.

10. Physical evidence of sepsis, such as unexplained generalized rash or fever.
11. Large scab consistent with recent history of smallpox immunization.
12. Eczema vaccinatum (seen in vaccinia).
13. Generalized vesicular rash (generalized vaccinia).
14. Severely necrotic lesion consistent with vaccinia necrosum.
15. Corneal scarring consistent with vaccinia keratitis.

V. DONOR TESTING: GENERAL (§ 1271.80)**A. What requirements apply to laboratories performing donor testing for relevant communicable disease agents or diseases?**

1. Under § 1271.1, you must be registered with FDA.
2. Under § 1271.80(c):
 - You must use appropriate FDA licensed, approved or cleared donor screening tests, if such tests are available, in accordance with the manufacturer's instructions.
 - You must use a donor screening test specifically labeled for cadaveric specimens instead of a more generally labeled donor screening test when applicable and when available.
 - You must be certified to perform such testing on human specimens either under the Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) or you must meet equivalent requirements as determined by the Centers for Medicare and Medicaid Services. Examples of the latter include laboratories that have been accredited by accrediting organizations approved by CMS. Certain states are exempt under CLIA because CMS

Contains Nonbinding Recommendations

has found their state programs to be in compliance with CLIA standards.⁴ Information about the CLIA program is available at the website: <http://www.cms.hhs.gov/clia/>.

3. Under §§ 1271.55(d), you must maintain documentation of results and interpretation of all testing for at least 10 years.

B. What type of test must I use?

You must test using an appropriate FDA-licensed, approved, or cleared donor screening test (if applicable to your HCT/P and available) in accordance with the manufacturer's instructions to adequately and appropriately reduce the risk of transmission of the relevant communicable disease agent or disease (§ 1271.80(c)).

- You should choose a test that is adequate, appropriate and available for detecting the relevant communicable disease agent or disease. We list tests that we currently consider to meet the requirements in § 1271.80(c) in section VI. of this document.
- In some instances, you may need to conduct more than one test to adequately and appropriately test for a single communicable disease agent or disease. For example, to test for HIV-1, it is appropriate to use a test that detects viral nucleic acid (e.g., a nucleic acid test) and a test that detects antibody to HIV-1 (e.g., an enzyme immunoassay). If HIV-1 infection is present, each test may be reactive at different times during the course of the disease.
- If you are testing a specimen of cadaveric blood (i.e., taken from a donor whose heartbeat has ceased), you must use a donor screening test specifically labeled for cadaveric specimens instead of a more generally labeled donor screening test, when such a test is applicable and available (§ 1271.80(c)). You can find a list of donor screening tests that have been licensed for use with cadaveric specimens on CBER's website: <http://www.fda.gov/cber/tissue/prod.htm>. We intend to update the website periodically as additional tests are licensed, cleared or approved for this use and become available.

C. How do I perform the test and interpret test results?

You must perform the test according to the manufacturer's instructions in the test kit's package insert (§ 1271.80(c)). The manufacturer's instructions also provide information about interpretation of test results.

⁴ CMS has approved the following accrediting organizations: AABB, the American Osteopathic Association, the American Society for Histocompatibility and Immunogenics, the College of American Pathologists, COLA, and the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. CMS has determined two states to be exempt: New York and Washington. Since these lists are subject to change, we recommend that you consult CMS for the most current information. <http://www.cms.hhs.gov/clia/>.

Contains Nonbinding Recommendations

Some HCT/P establishments routinely rely solely on the test results obtained by an organ procurement organization (OPO), while other establishments routinely perform their own donor testing with the awareness that OPOs are performing donor testing on the same donors. The use of an appropriate screening test, performed in accordance with the manufacturer's instructions for use, would satisfy the requirements of §§ 1271.80 and 1271.85. However, because of testing practices related to organ donor screening as described by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), some OPOs may run an enzyme immunoassay donor screening test initially in triplicate (Ref. 18). The manufacturer's instructions for use of HCT/P donor screening tests currently do not provide instructions for initial triplicate testing, interpretation of test results of such testing, or for retesting after an initially reactive test when the tests are initially run in triplicate. Therefore, if initial tests are run in triplicate and one or more reactive results are obtained, manufacturers do not provide instructions on determining whether the sample is actually (repeatedly) reactive. Accordingly, if you engage an OPO to perform testing for you or if you routinely perform your own tests but are aware that an OPO is also performing tests on that donor, and that OPO performs initial testing in triplicate, then under §§ 1271.50 and 1271.150 you must obtain and review the results of all three tests performed by that OPO. If any of those initial tests is reactive or positive, then the donor would not be eligible to donate.

D. If a donor is one month of age or younger, from whom must I collect a specimen?

If a donor is one month of age or younger, you must collect and test a specimen from the birth mother instead of the donor (§ 1271.80(a)). The specimen for testing from the birth mother must be collected within seven days of donation by the infant (§ 1271.80(b)), unless the donation consists of peripheral blood stem/progenitor cells or bone marrow according to 1271.80(b)(1). If a specimen from the birth mother of a donor one month of age or younger is unavailable, the donor is ineligible. Specimens collected for any infant donor more than one month of age, including adopted infants, should be collected from the donor rather than the birth mother.

E. When do I collect a specimen for testing?

You must collect the donor specimen for testing at the same time as cells or tissue are recovered from the donor, or within seven days before or after the recovery of cells and tissue (§ 1271.80(b)), with some exceptions as described in this section. As you are permitted under § 1271.80(b) to collect the donor specimen up to seven days before recovery of cells or tissues, you may use a premortem specimen to test a cadaveric donor, as long as the specimen is collected within that timeframe.

In the case of donation of hematopoietic stem/progenitor cells (HPCs) obtained from peripheral blood or bone marrow (if not excepted under § 1271.3(d)(4)), we realize that the recipient may begin myeloablative chemotherapy more than 7 days before the transplant. Therefore, the identified allogeneic donor might need to be qualified before

Contains Nonbinding Recommendations

this time, including screening and testing of the donor for relevant communicable diseases. In this situation, you may collect the donor specimen used for communicable disease testing up to 30 days before donation (§ 1271.80(b)(1)).

In the case of donation of oocytes that do not undergo a period of cryopreservation prior to implantation, an oocyte donor might need to be qualified before the 7 days prior to donation due to the time necessary for receiving hormonal stimulation. In this situation, you may collect the donor specimen used for communicable disease testing up to 30 days before donation (§ 1271.80(b)(1)).

Although there is no requirement that specifies when to test the collected specimen, you should perform testing as soon as possible after collection and in accordance with the time limits stated in the manufacturer's instructions for use of the test kit.

F. May I test a specimen from a donor who has undergone transfusion or infusion?

Transfusion or infusion might dilute plasma, making test results unreliable (Refs. 18 and 88). You may test a specimen taken before the transfusion or infusion and up to seven days before recovery of cells or tissue, or if an adequate pre-transfusion/infusion specimen is not available, you may use an appropriate algorithm to determine whether plasma dilution is or is not sufficient to affect test results. In the absence of an appropriate specimen to test under either of these options, you must determine the donor to be ineligible (§ 1271.80(d)(2)).

For adult donors who have suffered blood loss sufficient to require fluid replacement, certain volumes of transfusions and/or infusions (described in section V.F.1. of this document) should be suspected of affecting test results. Blood loss might occur internally or externally. For donors 12 years of age or younger, you should suspect that any transfusion or infusion might affect test results regardless of blood loss. There might be other clinical situations involving transfusion or infusion that should also be suspected of affecting test results. Autologous blood removed pre-operatively or peri-operatively and reinfused during the same surgical procedure would not need to be included in plasma dilution calculations.

1. Adult Donor (§ 1271.80(d)(2)(ii)(A))

In accordance with § 1271.80(d)(2)(ii)(A), you must suspect plasma dilution sufficient to affect the results of communicable disease agent testing where blood loss is known or suspected in a donor over 12 years of age in any of the following situations:

- a. The donor received a transfusion or infusion of more than 2000 milliliters of blood (e.g., whole blood or red blood cells) or colloids either: (i) within the 48 hours immediately preceding the collection of a pre-mortem specimen for testing; or (ii) within the 48 hours immediately preceding death, if the specimen for testing is collected post-mortem, whichever occurred earlier.

Contains Nonbinding Recommendations

b. The donor received more than 2000 milliliters of crystalloids within either: (i) the one hour immediately preceding the collection of a pre-mortem specimen for testing; or (ii) within the one hour immediately preceding death, if the specimen for testing is collected post-mortem, whichever occurred earlier.

c. The donor received more than 2000 milliliters of any combination of whole blood, red blood cells, colloids, and/or crystalloids within the applicable time frames set out in paragraphs (a) and (b) in this section.

2. Pediatric Donor (§ 1271.80(d)(2)(ii)(B))

In accordance with § 1271.80(d)(2)(ii)(B), you must suspect plasma dilution sufficient to affect the results of communicable disease agent testing, regardless of the presence or absence of blood loss, in a donor 12 years of age or under, in any of the following situations.

a. Any transfusion of blood or colloids: (i) within the 48 hours immediately preceding the collection of a pre-mortem specimen for testing; or (ii) within the 48 hours immediately preceding death, if the specimen is collected post-mortem, whichever occurred earlier.

b. Any crystalloids: (i) within the one hour immediately preceding the collection of a pre-mortem specimen for testing; or (ii) within the one hour immediately preceding death, if the specimen is collected post-mortem, whichever occurred earlier.

3. Other Clinical Situations

We cannot provide guidance that anticipates every possible clinical situation where plasma dilution might affect test results. As the establishment that collects donor specimens for testing, you might be aware of additional circumstances in which plasma dilution might affect test results. Your SOPs should identify any additional circumstances where you believe plasma dilution might have occurred, and you should use a pre-transfusion/infusion specimen or apply an algorithm in those instances.

Examples: In the following situations, the donor has received a transfusion or infusion, but circumstances are not otherwise consistent with the examples set out in sections V.F.1. and 2. of this document. Nevertheless, you should consider test results on specimens collected at the time of donation to be potentially unreliable, triggering the need to test a pre-transfusion or pre-infusion sample, or to apply the algorithm, in the following circumstances:

Contains Nonbinding Recommendations

- A donor who has previously had blood loss, stabilizes, then expires, but has received fluids in the 48 hours before specimen collection;
- A donor who is obese;
- A donor who in the absence of bleeding may have received large amounts of infusions which the medical director or designee believes may affect test results;
- A donor who weighs less than 45 kilograms or more than 100 kilograms.

For situations falling outside those described in your SOPs, but where plasma dilution is still suspected, your SOPs should indicate how the situation would be handled (for example, by consulting the medical director).

4. Pre-Transfusion/Infusion Specimen

As part of establishing procedures for all steps in testing in accordance with § 1271.47(a), establishments making donor eligibility determinations must have SOPs that define those elements necessary to determine whether a pre-transfusion/infusion blood specimen is adequate for infectious disease testing (e.g., the amount of hemolysis, storage conditions, and age of the specimen). Testing laboratories must perform tests in accordance with the manufacturer's instructions (§ 1271.80(c)), including any instructions concerning factors that might affect specimen stability.

5. Algorithms

An appropriate algorithm must evaluate the fluid volumes administered in the 48 hours before collecting the specimen from the donor and show that plasma dilution sufficient to affect test results has not occurred (§ 1271.80(d)(2)(i)(B)). A plasma dilution of greater than 50% (1:2 dilution) could make test results unreliable. Therefore, you should use a method that compares the actual fluid volumes administered with both the donor's plasma and blood volumes to assess whether a greater than 50% dilution has occurred.

If the algorithm shows that greater than a 50% dilution has occurred, then you should not use the post-transfusion/infusion specimen for testing. You should not use further procedures that attempt to qualify the ineligible specimen.

When calculating blood and plasma volumes for donors in the 45 to 100 kilogram range, where there is blood loss with replacement, you should calculate and assess both blood volume and plasma volume as follows:

- Determine the blood volume in milliliters (mL) by dividing the body weight in kilograms (kg) by 0.015, or alternatively by multiplying the body weight in kilograms by 70 mL/kg.

Contains Nonbinding Recommendations

- Determine the plasma volume in milliliters (mL) by dividing the body weight in kilograms (kg) by 0.025, or alternatively by multiplying the body weight in kilograms by 40 mL/kg.

(See Appendices 1, 2, and 3)

G. What are some useful definitions related to hemodilution?

1. *Blood component* means a product containing a part of human blood separated by physical or mechanical means (§ 1271.3(i)).
2. *Colloid* means: (1) a protein or polysaccharide solution, such as albumin, dextran, or hetastarch, that can be used to increase or maintain osmotic (oncotic) pressure in the intravascular compartment; or (2) blood components such as plasma and platelets (§ 1271.3(j)).
3. *Crystalloid* means an isotonic salt and/or glucose solution used for electrolyte replacement or to increase intravascular volume, such as saline solution, Ringer's lactate solution, 5 percent dextrose in water (§ 1271.3(k)), or total parenteral nutrition (TPN) (Ref. 89).
4. *Plasma dilution* means a decrease in the concentration of the donor's plasma proteins and circulating antigens or antibodies resulting from the transfusion of blood or blood components and/or infusion of fluids (§ 1271.3(p)).

VI. DONOR TESTING: SPECIFIC REQUIREMENTS (§ 1271.85)**A. For what diseases must I test all donors of HCT/Ps, and what tests should I use?**

You must test all donors of HCT/Ps, unless subject to an exemption in § 1271.90(a), for the diseases listed in section VI.A.1. through 5., as required in § 1271.85(a). You must use an FDA-licensed, approved, or cleared screening test, as described in section V. (§ 1271.80(c)). Current FDA-licensed donor screening tests for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, and HTLV are listed at the website: www.fda.gov/cber/products/testkits.htm. You may also check this website: <http://www.fda.gov/cber/tissue/prod.htm> for links to HCT/P-related, FDA-licensed, approved or cleared donor screening tests. The tests listed in this section adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant communicable disease. Our recommendations on specific tests may change in the future due to technological advances or evolving scientific knowledge:

1. HIV, type 1 (FDA-licensed screening test either for anti-HIV-1 or combination test for anti-HIV-1 and anti-HIV-2 (Refs. 79 and 90); and FDA-licensed screening NAT test for HIV-1, or combination NAT); (establishments

Contains Nonbinding Recommendations

not utilizing an FDA-licensed screening test that tests for group O antibodies must evaluate donors for risk associated with HIV group O infection as described in section IV.E.27. and 28. (Refs. 66 and 76))

2. HIV, type 2 (FDA-licensed screening test either for anti-HIV-2 or combination test for anti-HIV-1 and anti-HIV-2) (Refs. 79 and 90);
3. HBV (FDA-licensed screening test for Hepatitis B surface antigen (HBsAg) (Ref. 72) and for total antibody to Hepatitis B core antigen (anti-HBc)(IgG and IgM) (Refs. 91 through 98);
4. HCV (FDA-licensed screening test for anti-HCV⁵; and FDA-licensed screening NAT test for HCV, or combination NAT) (Refs. 2, 69, 90, 91, and 99); and
5. *Treponema pallidum* (FDA-cleared screening test for syphilis or FDA-cleared diagnostic serologic test for syphilis⁶) (Refs. 80 and 100).

As an exception for syphilis test results under § 1271.80(d)(1), you may determine to be eligible a donor whose specimen tests positive or reactive on a non-treponemal screening test for syphilis and negative or nonreactive on a specific treponemal confirmatory test (e.g., fluorescent treponemal antibody with absorption test (FTA-ABS), so long as all other required testing and screening are negative or nonreactive. A donor whose specimen tests positive or reactive on either a specific treponemal confirmatory test for syphilis or on a treponemal screening test is not eligible. If a cadaveric specimen is too hemolyzed to interpret the Rapid Plasma Reagin (RPR) test result, you should use another test, such as the FTA-ABS test result.

Discussion of Syphilis Assays

- a. Nontreponemal assays, such as the Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) test, the RPR test, and the Automated Reagin Test (ART), detect nonspecific antibodies (Reagin) to an antigen called cardiolipin present in host tissues as well as in treponemes. These assays are useful in monitoring the progression of disease and response to therapy. However, positive or reactive tests might be due to diseases other than syphilis (i.e., biological false positives). Samples that give positive or reactive results using nontreponemal assays may be retested using a treponemal-based assay as a confirmatory assay, such as the FTA-ABS. Nontreponemal test results usually become nonreactive within a year or two after successful treatment of syphilis.

⁵ On July 22, 2004, FDA approved the Abbott Laboratories Supplement to their Biological License Application for Hepatitis C Virus Encoded Antigen to modify the intended use of the Abbott HCV EIA 2.0 to include the testing of cadaveric specimens. This specifically labeled test kit is now available for commercial use.

⁶ For purposes of this guidance, we consider FDA-cleared diagnostic serological tests to be adequate for use in donor screening for syphilis.

Contains Nonbinding Recommendations

b. Treponemal assays incorporate specific treponemal antigens into the testing system and detect specific antibodies to these antigens. With a few exceptions, unlike nontreponemal assays, results of tests for treponemal antigens remain positive or reactive for specific antibodies throughout an individual's life, even after successful treatment for syphilis. Treponemal assays include the FTA-ABS, the *Treponema pallidum* immobilization test (TPI) and the *T. pallidum* hemagglutination assay (TPHA). Since both types of assays detect antibodies, they might not identify some very early syphilis infections before antibodies to either cardiolipin or specific treponemal antigens have appeared (Ref. 100).

c. Serological tests for syphilis may be either non-treponemal or treponemal-based assays. Because of the potential for false-positive results in non-treponemal assays, § 1271.80(d)(1) provides that a specific treponemal confirmatory test, such as FTA-ABS, may be used to determine the syphilis status of an HCT/P donor when a positive result on a non-treponemal assay is obtained. If the confirmatory test is positive or reactive, the donor is ineligible.

6. p24 Antigen Tests: We are aware that HIV-1 p24 antigen tests are not readily available because they are not currently being manufactured. Therefore, you are not required to use the HIV-1 p24 antigen test for HCT/P donors. There are currently more sensitive tests available (Refs. 90 and 101).

Discussion About Additional Testing

You or someone else might perform additional testing not listed in section VI.A. If you perform donor testing for relevant communicable diseases using tests in addition to those listed in section VI.A.1. through 5., VI.B., and VI.C., as applicable, or if you are aware that other establishments are performing such tests and the test results are available, such test results must be included in the donor's relevant medical record (see § 1271.3). Because these test results are part of the medical record, you must consider any results from those tests when you make a donor eligibility determination (§ 1271.75(a)). By "available" we mean that the test result exists or is obtainable within a reasonable amount of time. A "reasonable" amount of time is a period of time that would not compromise the utility of the tissue.

Example: An eye bank is aware that a tissue bank performs an investigational NAT assay on a shared donor. The eye bank is not informed of the test results until after the corneas need to be released in order to maintain their utility. The eye bank does not have to wait for the investigational NAT results before releasing the corneas. The eye bank should inform the consignee that the investigational NAT results are pending, and subsequently report the result.

Contains Nonbinding Recommendations

Confirmatory tests: You should consider performing confirmatory tests when a positive or reactive screening test result is received for such purposes as donor counseling or investigating discordant test results. However, if you perform a confirmatory test, negative or nonreactive results on a confirmatory test would not override a positive or reactive screening test (except for syphilis tests as previously described in this section).

Example: A potential donor's specimen tests reactive for antibody to HCV. However, a confirmatory test (e.g., radioimmunoblot assay) is negative. The donor would be considered ineligible despite the negative confirmatory test.

Hepatitis B surface antibody (anti-HBs) test: If you obtain a positive or reactive anti-HBs test and other markers for Hepatitis B infection are negative or non-reactive, the donor may be eligible.

Example: Your contract laboratory routinely performs three different tests for HBV: Hepatitis B surface antigen (HBsAg) test, Hepatitis B core antibody (anti-HBc) test, and anti-HBs test. You have a potential donor who is negative or nonreactive for HBsAg and anti-HBc, but positive or reactive for anti-HBs. The presence of anti-HBs alone would not disqualify the donor, because it usually is an indication of vaccination against Hepatitis B. However, in this situation, if the anti-HBc were also positive or reactive, the donor is ineligible. Data suggests that such results can be associated with infectivity (Refs. 92 through 98).

B. For what additional diseases must I test donors of viable, leukocyte-rich cells or tissue and what tests should I use?

1. You must test donors of viable, leukocyte-rich cells or tissue for the following diseases, in addition to those listed in section VI.A. of this document (§ 1271.85(b)). You must use an FDA-licensed, cleared, or approved donor screening test where such a test is available (§ 1271.80(c)). A list of currently licensed donor screening tests for HCT/Ps can be found at the website: <http://www.fda.gov/cber/tissue/prod.htm>.

The tests listed in this section adequately and appropriately reduce the risk of transmission of relevant communicable diseases:

- a. Human T-lymphotropic virus, types I and II (FDA-licensed screening test for anti-HTLV I/II) (Refs. 85 and 86).
- b. Cytomegalovirus (FDA-cleared screening test for anti-CMV) (total IgG and IgM).

Special note on CMV: CMV is not a relevant communicable disease agent or disease. However, establishments are required to test donors of viable, leukocyte-rich cells or tissues for CMV. A donor who tests positive or reactive for CMV (total antibody) is not necessarily ineligible to donate HCT/Ps. You must

Contains Nonbinding Recommendations

establish and maintain an SOP regarding donors whose specimens test positive or reactive for CMV (§ 1271.85(b)(2)). This latter requirement only applies to establishments that make available for distribution HCT/Ps for which CMV testing is required.

Establishments should include procedures in their SOPs for communicating test results of donors who are positive or reactive for CMV antibody (total). The SOP should at least specify how the CMV test results should be communicated to the physician responsible for accepting the HCT/P. For example, the SOP should require that this information appear in materials accompanying the HCT/P, so that physicians may rely on this information to make informed decisions about the use of an HCT/P in a particular recipient's situation. An establishment's SOPs may also clarify that repeated testing of donors who are positive or reactive for CMV antibody (total) is unnecessary once it is established that a particular donor is positive or reactive, so long as this information is contained in the summary of records.

2. Examples of viable, leukocyte-rich cells or tissue include, but are not limited to:

- Hematopoietic stem/progenitor cells
- Semen

You should consider cells and tissues to be viable and leukocyte-rich based on their status at the time of recovery, even if later processing might remove leukocytes.

3. Examples of cells or tissue that are not considered viable, leukocyte-rich cells or tissues include, but are not limited to:

- Corneas
- Sclera
- Skin
- Heart valves
- Dura mater
- Bone
- Tendons
- Ligaments
- Cartilage
- Oocytes

Under § 1271.45(b), in the case of embryos or cells derived from an embryo, a donor eligibility determination is required for both the oocyte donor and the semen donor.

Therefore, although an embryo might not be considered leukocyte-rich, when an embryo is transferred to an individual who is not a sexually intimate partner, the semen donor should be tested for HTLV types I and II and for CMV.

Contains Nonbinding Recommendations**C. How do I assess a donor of dura mater for TSE?**

You must perform an adequate assessment for donors of dura mater to detect evidence of TSE (§ 1271.85(e)). After the dura mater has been removed, you should have a qualified pathologist perform an examination of the donor's brain. Following fresh examination, the brain should be fixed and sliced, gross examination of the entire brain should be conducted (including multiple cross sections), and multiple specimens of tissue should be obtained (from different parts of the brain) for histological examination. Exclude potential donors when any possible evidence of TSE-related changes is observed on histological examination. There are currently no FDA-licensed, approved, or cleared donor screening tests for prions.

VII. ADDITIONAL SCREENING AND TESTING REQUIREMENTS FOR DONORS OF REPRODUCTIVE CELLS AND TISSUES (§§ 1271.75, 1271.80, AND 1271.85)**A. Do I need to screen and test all donors of reproductive cells and tissue?**

Except as provided in § 1271.90, you must screen and test all directed reproductive donors (as defined in § 1271.3(l)) and anonymous donors of reproductive cells and tissues (§§ 1271.75, 1271.80, and 1271.85) (Refs. 102 through 138).

B. What additional screening must I do for donors of reproductive cells and tissue?

In addition to the screening required for all cell and tissue donors and, if applicable, the screening requirements for viable, leukocyte-rich cell and tissue donors, you must review the relevant medical records of donors of reproductive HCT/Ps (who are not sexually intimate partners) for risk factors for and clinical evidence of infection due to relevant sexually transmitted and genitourinary diseases that can be transmitted with the recovery of the reproductive cells or tissue (§ 1271.75(c)). These include:

- *Chlamydia trachomatis*; and
- *Neisseria gonorrhoea*.

Specific donor screening recommendations are described in section IV. of this document.

C. What additional testing must I perform on donors of reproductive cells and tissue?

In addition to the testing required for all cell and tissue donors, and, if applicable, the testing required for donors of viable, leukocyte-rich cells and tissues, you must test donors of reproductive HCT/Ps (who are not sexually intimate partners) for evidence of infection due to relevant genitourinary disease agents (§ 1271.85(c)). These include:

Contains Nonbinding Recommendations

- *Chlamydia trachomatis*; and
- *Neisseria gonorrhoea*.

Special note on *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoea* testing: Although there are diagnostic tests available, there are currently no FDA-licensed, approved, or cleared tests for donor screening. In the absence of such screening tests, you must use an FDA-licensed, approved, or cleared diagnostic test labeled for the detection of these organisms in an asymptomatic, low-prevalence population (§ 1271.80(c)). FDA recommends *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoea* test kits utilizing NAT technology to adequately and appropriately reduce the risk of infectious disease transmission (Refs. 81, 139 through 148). You can find a listing of FDA-licensed or approved test kits for *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoea* at the following website: <http://www.fda.gov/cber/tissue/prod.htm>.

Exception from testing requirement:

If the reproductive cells or tissue are recovered by a method that ensures freedom from contamination of the cells or tissue by infectious disease organisms that may be present in the genitourinary tract, then tests for *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoea* are not required (§ 1271.85(c)). However, if these tests are performed and one or both results are reactive, the donor must be determined ineligible, regardless of the recovery method used (§ 1271.80(d)(1)).

D. What follow-up testing is required for anonymous semen donors?

At least 6 months after the donation, you must collect a new specimen from the anonymous semen donor and repeat testing required under § 1271.85(a) through (c) (§ 1271.85(d)). You must quarantine the donated semen until the retesting is complete and the donor is determined to be eligible (§ 1271.60(a)). See IV. D. for a discussion of screening of repeat donors.

Note: If a repeat anonymous semen donor discontinues donations, you should wait at least 6 months from the final donation and re-test the donor for all RCDADs in order to qualify the final donation, except that you may use the results of tests for *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoea* obtained at the final donation, or any time later than that, as the test of record to qualify that final donation.

Example: A donor tests negative or nonreactive for HBsAg and Hepatitis B core antibody. He is retested 6 months later, and is still negative or nonreactive for HBsAg, but is positive or reactive for Hepatitis B core antibody. The donor is ineligible. The semen in quarantine should not be transferred to an anonymous recipient.

Contains Nonbinding Recommendations

E. Is follow-up testing required for directed donors of semen?

No, we do not require follow-up testing when semen is donated for directed use. Specimens collected for use in donor eligibility testing must be collected within 7 days of each collection (§ 1271.80(b)). You may alternately elect to perform quarantine of semen and retesting of the directed donor as described for anonymous semen donors in section VII.D. of this document (§ 1271.85(d)), rather than performing donor testing within 7 days of each collection.

F. Is a donor eligibility determination required for gestational carriers or surrogate carriers?

No. Gestational or surrogate carriers are not considered to be donors according to the FDA definition of a donor (§ 1271.3(m)). Gestational or surrogate carriers are considered to be HCT/P recipients.

G. Is a donor eligibility determination required for donors of reproductive cells and tissues that are transferred to gestational or surrogate carriers?

Section 1271.45(b) states that in the case of an embryo or cells derived from an embryo, a donor eligibility determination is required for both the oocyte donor and the semen donor. In complying with screening and testing requirements when embryos are involved, you should consider the relationship between the gestational carrier and the oocyte and semen donors separately in order to determine which donor eligibility requirements apply.

The following examples assume that when the embryos were formed, they were intended for transfer to a gestational carrier.

Example: A gestational carrier known to a couple will carry an embryo formed from the woman's oocyte and a mixture of semen from the man and an anonymous donor. The embryo(s) were formed to be carried for the couple by the gestational carrier.

- No donor eligibility determination is required for the gestational carrier.
- The couple is known to the recipient (the gestational carrier) so both members of the couple are considered directed donors (§ 1271.3(l)).
- A donor eligibility determination must be made for both members of that couple (§ 1271.45(b)), but the use of reproductive cells or tissue from an ineligible directed donor is not prohibited (with proper labeling) (§ 1271.65 (b)).
- Neither quarantine of the directed donor's semen nor retesting of the directed donor is required (§§ 1271.60(a) and 1271.85(d)).
- The other semen donor is not known to the gestational carrier, so that donor is considered an anonymous donor and must have a donor eligibility determination (§ 1271.3(l)). If the semen donor is ineligible, the semen may not be used (§ 1271.45(b)).
- Quarantine of the anonymous donor's semen and retesting of the anonymous semen donor is required (§§ 1271.60(a) and 1271.85(d)).

Contains Nonbinding Recommendations

Example: A gestational carrier known to a couple will carry an embryo formed from an oocyte donated by a donor who is known to the couple, but not to the gestational carrier, and semen from a member of that couple. The embryo(s) were formed to be carried for the couple by the gestational carrier.

- No donor eligibility determination is required for the gestational carrier.
- The couple is known to the recipient (the gestational carrier) so the semen donor in this situation would be a directed donor (§ 1271.3(l)).
- A donor eligibility determination must be made for the directed semen donor each time he donates semen, but the use of semen from an ineligible directed donor is not prohibited (with proper labeling) (§ 1271.65(b)).
- Neither quarantine of the directed donor’s semen nor retesting of the directed donor is required (§§ 1271.60(a) and 1271.85(d)).
- The oocyte donor is known to the couple but not known to the gestational carrier, so the donor is considered an anonymous donor (§ 1271.3(l)).
- The oocyte donor must have a donor eligibility determination (§ 1271.45(b)). If the oocyte donor is ineligible, the oocytes may not be used (§ 1271.45(c)).

Example: A surrogate carrier is known to a couple. The surrogate’s oocyte(s) and semen from a member of that couple will be used to form embryo(s) that will be carried for the couple by the surrogate.

- No donor eligibility determination is required for the surrogate.
- The couple is known to the surrogate, so the semen donor would be a directed donor (§ 1271.3(l)).
- A donor eligibility determination is required for the semen donor each time he donates semen (§ 1271.45(b)), but the use of semen from an ineligible directed donor is not prohibited (with proper labeling) (§ 1271.65(b)).
- Neither quarantine of the directed donor’s semen nor retesting of the directed donor is required (§§ 1271.60(a) and 1271.85(d)).

VIII. EXCEPTIONS FROM THE REQUIREMENTS FOR DETERMINING DONOR ELIGIBILITY AND SPECIAL CIRCUMSTANCES (§§ 1271.90, 1271.60(d), 1271.65(b), AND 1271.65(c))

This section describes: (1) situations when you are not required to perform a donor-eligibility determination; (2) situations in which the donor-eligibility determination is incomplete; and (3) situations in which the use of cells or tissue from a donor who has been determined to be ineligible is not prohibited. These situations require special labels. We define the term “label” when used in this guidance and in §§ 1271.60(d), 1271.65(b), and 1271.90(b), to mean either (1) a printed label affixed to the HCT/P container, or (2) a printed label affixed as a tie-tag to the HCT/P container. However, if it is not physically possible to comply with (1) or (2), either because the container is too small to affix all of these labels to the container, or because the

Contains Nonbinding Recommendations

container is frozen, and therefore affixing the labels or attaching a tie-tag is not feasible, then the “Warning” statements in sections VIII.B.3., 5., and 6. of this document may accompany the HCT/P.

A. When is a donor eligibility determination not required? (§ 1271.90)

There are five situations in which you are not required to make a determination of donor eligibility or to perform donor screening and testing (§ 1271.90(a) and § 1271.15(a)). You must apply special label requirements if you do not screen and test (§ 1271.90(b)).

Donor eligibility determinations are not required (§ 1271.90(a) (1) through (4)) for:

1. Cells and tissue for autologous use (§ 1271.90(a)(1));
2. Reproductive cells or tissue donated by a sexually intimate partner of the recipient for reproductive use (§ 1271.90(a)(2));
3. Cryopreserved cells or tissue for reproductive use, other than embryos, exempt at the time of donation as described in 1 and 2, above, that are subsequently intended for directed donation, provided that
 - a. additional donations of suitable cells and tissues are unavailable due to the infertility or health condition of a donor of the cryopreserved reproductive cells or tissue; and
 - b. appropriate measures (see note after section VIII.A.4. of this document) are taken to screen and test the donor(s) before transfer to the recipient (§ 1271.90(a)(3)).

This exception addresses the situation where the donor was not screened and tested at the time of cryopreservation of the reproductive cells or tissue, and where the donor cannot make additional donations (e.g., the woman is post-menopausal or has had her ovaries or uterus removed, or because the man has undergone chemotherapy which renders him infertile). The donor wishes to make a directed donation of the cryopreserved semen or oocytes to someone the donor knows. Under these circumstances, you should screen and test the donor at least six months after recovery of the cryopreserved HCT/Ps and before the donation is made. In such cases, as in other cases involving directed donations of reproductive tissue, we would not prohibit the use of an HCT/P from an ineligible directed donor (section VIII.D.2. of this document).

Contains Nonbinding Recommendations

4. A cryopreserved embryo, originally excepted under § 1271.90(a)(2) at the time of cryopreservation, that is subsequently intended for directed or anonymous donation. When possible, you should take appropriate measures (see note after section VIII.A.4. of this document) to screen and test the semen and oocyte donors before transfer of the embryo to the recipient (§ 1271.90(a)(4)).

This exception addresses the situation where sexually intimate partners were not screened and tested at the time of cryopreservation of their embryos, and later wish to make a directed or anonymous donation of their cryopreserved embryo(s). Under these circumstances, you should cryopreserve the embryos for at least 6 months and when the decision is made to donate the embryo(s) to an individual or a gestational carrier, you should screen and test the semen and oocyte donors when possible. In such cases, as in other cases involving directed donations of reproductive tissue (section VIII.D.2. of this document), the use of embryos from an ineligible directed donor is not prohibited. In addition, although FDA requires appropriate screening and testing when possible, if appropriate screening and testing are not possible (e.g., because one of the donors is unavailable), you may still transfer the embryo into a recipient. Labeling requirements apply, regardless of whether the semen and oocyte donors were screened and tested (those labeling requirements are described in section VIII.B. of this document).

Because one of the gamete donors would already have been found eligible, FDA also intends to apply this policy to a sexually intimate couple's cryopreserved embryos where one of the gametes is from a qualified (i.e., eligible) third party gamete donor, and the other gamete is from the sexually intimate partner of the intended recipient. In this circumstance, you should also screen and test the sexually intimate partner gamete donor when possible, and labeling requirements would apply.

Note: By "appropriate measures", we mean that you screen and test the donor(s) for those communicable disease agents for which a donor of such reproductive cells or tissue would ordinarily be tested at the time of donation, and a donor eligibility determination be made, except that the donor(s) do not have to be tested for *Chlamydia trachomatis* or *Neisseria gonorrhoea*. The reason is that testing for *Chlamydia trachomatis* or *Neisseria gonorrhoea* at the time of donation of the reproductive cells or tissue would not provide information about the status of the donor(s) for these agents at the time of the earlier cryopreservation.

To meet the donor testing requirements described in section VIII.A.3. or recommendations described in section VIII.A.4., if the donor(s) cannot be tested due to death or inability to locate the donor, you should use the most recent available specimen from the donor(s) to perform the appropriate testing.

Contains Nonbinding Recommendations

To meet the donor screening requirements described in section VIII.A.3. or recommendations described in section VIII.A.4., if the donor(s) cannot be interviewed in person due to death or inability to locate the donor(s), then the donor medical history interview may be performed with another individual as described in § 1271.3(n), and section IV.C. of this document.

5. In accordance with § 1271.15(a), you are not required to make a determination of donor eligibility or to perform donor screening and testing if you are an establishment that uses HCT/Ps solely for nonclinical scientific or educational purposes (see section VIII.E. for those labeling requirements). The § 1271.90 labeling requirements do not apply.

B. What special labeling is required for HCT/Ps that are excepted under the provision of § 1271.90(a) from the donor eligibility determination (§ 1271.90(b)(1)through (6))?

Note: More than one of the following label requirements may apply to a particular HCT/P.

1. For HCT/Ps excepted under § 1271.90(a)(1), if the HCT/Ps are stored for autologous use, then under § 1271.90(b)(1) you must label the HCT/Ps “FOR AUTOLOGOUS USE ONLY.”
2. For HCT/Ps excepted under § 1271.90(a)(1 through 4), if you do not test and screen a donor, then under § 1271.90(b)(2) you must label the HCT/Ps from that donor “NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES” unless you have performed all otherwise applicable screening and testing under §§ 1271.75, 1271.80, and 1271.85. For instance, if you perform some but not all of the testing and screening that would otherwise be required in these sections, or if you do not use a registered, CLIA-certified laboratory, or FDA licensed, cleared, or approved donor screening tests, this label would apply. This label would not apply to reproductive cells and tissue labeled in accordance with § 1271.90(b)(6).

Example 1: You must label an HCT/P from an autologous donor who has not been screened and tested under the exception in § 1271.90(a)(1), “FOR AUTOLOGOUS USE ONLY” and “NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES.”

Example 2: A man wishes to donate his stored semen to his sexually intimate partner. You test the man for HIV-1 and HIV-2 before he donates the semen to his sexually intimate partner, but under the § 1271.90 (a)(2) exception you are not required to test for any of the other relevant communicable diseases for which anonymous or directed sperm donors would be required to be tested. If you do not perform all of the additional testing, you must label the stored semen “NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES.”

Contains Nonbinding Recommendations

3. For HCT/Ps excepted under § 1271.90(a)(2 through 4), (excluding HCT/Ps for autologous use), you must under § 1271.90(b)(3) label the HCT/P with “WARNING: Advise recipient of communicable disease risks” when either the donor eligibility determination has not been completed or if screening or testing indicates the presence of relevant communicable disease agents and/or risk factors for or clinical evidence of relevant communicable disease agents or diseases.
4. For HCT/Ps excepted under § 1271.90(a), if donor screening or testing indicates the presence of relevant communicable disease agents or diseases and/or risk factors for or clinical evidence of relevant communicable disease agents or diseases, then under 1271.90(b)(4) you must label the HCT/P with the Biohazard legend shown in § 1271.3(h).
5. If HCT/Ps are recovered under § 1271.90(a) from donors who have positive or reactive test results for any relevant communicable disease agent or disease, then under § 1271.90(b)(5) you must label the HCT/P with “WARNING: Reactive test results for (name of disease agent or disease).”
6. If reproductive tissue will be donated to a directed recipient under § 1271.90(a)(3) or a directed or anonymous recipient under § 1271.90(a)(4), and the screening and testing is performed before transfer to the recipient rather than at the time of recovery, then under § 1271.90(b)(6) you must label the HCT/P, “Advise recipient that screening and testing of the donors were not performed at the time of cryopreservation of the reproductive cells or tissue, but have been performed subsequently.” Before transfer, if you have not performed all otherwise applicable screening and testing under §§ 1271.75, 1271.80, and 1271.85, then § 1271.90(b)(2) would apply.

Example: HCT/Ps from a sexually intimate couple are used to form embryos. The partners were not required to be screened and tested (§ 1271.90(a)(2)). Some embryos are transferred to the female partner and other embryos are cryopreserved. It is determined that the female partner cannot carry a fetus to term. The couple then decides to transfer the cryopreserved embryos to a gestational carrier who is known to the couple.

- No donor eligibility determination is required for the gestational carrier.
- The couple agrees to be screened and tested now, in accordance with §§ 1271.75, 1271.80, and 1271.85, except that the donor(s) do not have to be tested for *Chlamydia trachomatis* or *Neisseria gonorrhoea* (See note in section VIII. A. of this document). They are both determined to be eligible.
- Under § 1271.90(b)(6), you must prominently label the HCT/P with the statement: “Advise recipient that screening and testing of the donors were not performed at the time of cryopreservation of the reproductive cells or tissue, but have been performed subsequently.”
- The cryopreserved embryos are transferred to the gestational carrier.

Contains Nonbinding Recommendations

- Note that if it was not possible to take appropriate measures to screen and test the donors (e.g., because one donor resides outside the United States and is unavailable) the embryos could nevertheless be transferred to the gestational carrier. In that case, the labeling would contain the statements: “Not evaluated for infectious substances” (§ 1271.90(b)(2)) and “Warning: Advise recipient of communicable disease risk” (§ 1271.90(b)(3)).

The records required under section § 1271.55 (see section III.G. of this document), including the distinct identification code affixed to the HCT/P container, the statement of donor eligibility or ineligibility, based on the results of the screening and testing, and the summary of records are NOT required for HCT/Ps excepted under § 1271.90(a). The reason is that § 1271.55 applies only after a donor eligibility determination is complete, and this does not occur in the situations in § 1271.90. However, you should include this information, if known.

C. Can cells or tissue from a donor be used before the donor eligibility determination under § 1271.50 (a) is completed?

Yes. The use of cells or tissues from a donor before the donor eligibility determination is completed, is not prohibited under § 1271.60(d) if there is a documented urgent medical need. However, you must comply with the following requirements under § 1271.60(d)(2) through (4).

1. If an HCT/P is made available based on a physician’s request for urgent medical need before completing the donor-eligibility determination, you must document the urgent medical need and label the HCT/P prominently: “NOT EVALUATED FOR INFECTIOUS SUBSTANCES,” and “WARNING: Advise patient of communicable disease risk.”
2. The HCT/P must be accompanied by a statement of: (a) the results of any required donor screening that has been completed; (b) the results of any required testing that has been completed; and (c) a list of any required screening and testing that has not yet been completed.
3. The manufacturer of the HCT/P must document that the physician using the HCT/P was notified that the testing and screening were not complete.
4. You must complete the donor-eligibility determination during or after the emergency use of the HCT/P, and inform the physician of the results of the determination.

Contains Nonbinding Recommendations**D. Can cells or tissue from an ineligible donor ever be used for implantation, transplantation, infusion, or transfer? (§ 1271.65(b))**

Yes. Under § 1271.65(b), an HCT/P from an ineligible donor, based on required testing and/or screening results, is not prohibited from use for implantation, transplantation, or transfer in the following three circumstances.

1. The HCT/P is for allogeneic use in a first-degree or second-degree blood relative. (Parents, children, and siblings are considered first-degree relatives. Aunts, uncles, nieces, nephews, first cousins, grandparents, and grandchildren are second-degree relatives. Relations by adoption or marriage are not included);
2. The HCT/P consists of reproductive cells or tissue from a directed reproductive donor. (A directed reproductive donor means a donor of reproductive cells or tissue, including semen, oocytes, and embryos, to which the donor contributed the spermatozoa or oocyte, to a specific recipient, and who knows and is known by the recipient before donation. The term does not include a sexually intimate partner (§ 1271.3(l)); or
3. There is an urgent medical need for the HCT/P based upon a physician's request documented by the establishment. (An urgent medical need means that no comparable HCT/P is available and the recipient is likely to suffer death or serious morbidity without the HCT/P (§ 1271.3(u)).

An HCT/P made available under these provisions from an otherwise ineligible donor must be labeled prominently with the Biohazard legend (§ 1271.3(h)) and with the statement "WARNING: Advise patient of communicable disease risk," and, in the case of reactive or positive test results, "WARNING: Reactive test results for (name of disease agent or disease)" (§ 1271.65(b)(2)). The records required under § 1271.55 must accompany the HCT/Ps used under § 1271.65(b). The records required under § 1271.55 (section III.G. of this document) include the distinct identification code affixed to the HCT/P container, the statement of donor eligibility or ineligibility, and the summary of records. If the donor was determined to be ineligible based on screening, the summary of records must contain a statement noting the reason or reasons for the determination of ineligibility (§ 1271.55(b)(4)).

Moreover, if you are the manufacturer of an HCT/P used in the previously described circumstances, you must document that you notified the physician using the HCT/P of the results of screening and testing (§ 1271.65(b)(3)).

Note: If testing and screening are not required under the regulations, such as when a donor donates reproductive tissue to a sexually intimate partner, then the reproductive tissue may be donated in accordance with that exception, even if you know that the donor is otherwise ineligible.

Contains Nonbinding Recommendations**E. Are there any other uses for HCT/Ps from donors determined to be ineligible?**

Yes. The use of HCT/Ps from a donor determined to be ineligible, is not prohibited for nonclinical uses, so long as they bear the Biohazard legend and are labeled “For Nonclinical Use Only” (§ 1271.65(c)).

IX. IMPLEMENTATION

We recommend that you implement the recommendations in this guidance as soon as feasible, but not later than 6 months after the original issuance date of this guidance (February 27, 2007).

X. REFERENCES

1. Food and Drug Administration, Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products, Final Rule; 69 FR 29786. <http://www.fda.gov/cber/rules/suitdonor.htm>.
2. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Screening and Testing of Donors of Human Tissue Intended for Transplantation, dated July 1997. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
3. Food and Drug Administration, Draft Guidance for Industry: Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-based Products (HCT/Ps), dated May 2004. <http://www.fda.gov/cber/gdlns/tissdonor.htm>.
4. Food and Drug Administration, Draft Guidance for Industry: Preventive Measures to Reduce the Possible Risk of Transmission of Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) and Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) by Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps), dated June 2002. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
5. Food and Drug Administration, Draft Guidance for Industry: Assessing Donor Suitability and Blood and Blood Product Safety in Cases of Known or Suspected West Nile Virus Infection dated April 2005. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
6. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Recommendations for the Assessment of Donor Suitability and Blood and Blood Product Safety in Cases of Known or Suspected West Nile Virus Infection, dated June 2005. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
7. Food and Drug Administration's Current Thinking on Donor Deferral for Potential or Documented Infection With West Nile Virus. Blood Products Advisory Committee (BPAC) Meeting, Holiday Inn Gaithersburg, October 22 2004. <http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cber04.html#BloodProducts>.
8. Fenner, I., et al., Smallpox and its eradication: World Health Organization, 1988.
9. Blattner, R.J., et al., Antibody Response to Cutaneous Inoculation with Vaccinia Virus: Viremia and Viruria in Vaccinated Children. J Pediatr 1964; 64:839-52.

Contains Nonbinding Recommendations

10. Kempe C.H., Studies Smallpox and Complications of Smallpox Vaccination. *Pediatrics* 1960; 26:176-89.
11. Centers for Disease Control and Prevention. Smallpox Vaccine (Vaccine Information Sheet) - Version II. 2003.
<http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/vaccination/pdf/smallpox-vis.pdf>.
12. Food and Drug Administration. Guidance for Industry: Recommendations for Deferral of Donors and Quarantine and Retrieval of Blood and Blood Products in Recent Recipients of Smallpox Vaccine (Vaccinia Virus) and Certain Contacts of Smallpox Vaccine Recipients, dated December 2002. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
13. Centers for Disease Control and Prevention. In the Absence of SARS-CoV Transmission Worldwide: Guidance for Surveillance, Clinical and Laboratory Evaluation, and Reporting (Version 2). January 21 2004.
<http://www.cdc.gov/ncidod/sars/pdf/absenceofsars.pdf>.
14. Centers for Disease Control and Prevention. Revised U.S. Surveillance Case Definition for Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Update on SARS Cases --- United States and Worldwide, December 2003. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 2003; 52(49):1202-1206. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5249a2.htm>.
15. Centers for Disease Control and Prevention. Update: Severe Acute Respiratory Syndrome --- Worldwide and United States, 2003. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 2003; 52(28):664-665.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5228a4.htm>.
16. Peiris, J.S., et al., The Severe Acute Respiratory Syndrome. *N Engl J Med* 2003; 349:2431-41.
17. Human Cells, Tissues and Cellular and Tissue-Based Products: Risk Factors for Semen Donation, Blood Products Advisory Committee (BPAC) Meeting, Hilton Silver Spring Hotel, 14 December 2001.
<http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/transcripts/3817t2.doc>.
18. Public Health Service. PHS Guideline for Preventing Transmission of HIV Through Transplantation of Human Tissue and Organs. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 1994; 43(RR8):1-17. <http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/RR/RR4308.pdf>.
19. Buchbinder, S.P., et al., Feasibility of Human Immunodeficiency Virus Vaccine Trials in Homosexual Men in The United States: Risk Behavior, Seroincidence, And Willingness to Participate. *J Infect Dis* 1996; 174:954-61.
20. Busch, M.P., et al., Estimation of HIV Incidence in U.S. Blood Donors Using A Novel Detuned Anti-Hiv Eia Test Strategy, 5th Conf Retrovir Oppor Infect 1998; abstract no. 531.
21. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for National Human Immunodeficiency Virus Case Surveillance, Including Monitoring for Human Immunodeficiency Virus Infection and Acquired Immunodeficiency Syndrome. *MMWR Recomm Rep* 1999; 48(RR13):1-31.
22. Coleman, P.J., et al., Incidence of Hepatitis B Virus Infection in the United States, 1976-1994: Estimates from the National Health and Nutrition Examination Surveys. *J Infect Dis* 1998; 178:954-9.
23. Cowan, D.N., et al., The Incidence of HIV Infection Among Men in the United States Army Reserve Components, 1985-1991. *AIDS* 1994; 8:505-11.

Contains Nonbinding Recommendations

24. Davis, S.F., et al., Trends in HIV Prevalence Among Childbearing Women in the United States, 1989-1994. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1998; 19:158-64.
25. Glynn, S.A., et al., Demographic Characteristics, Unreported Risk Behaviors, and The Prevalence and Incidence Of Viral Infections: A Comparison of Apheresis and Whole-Blood Donors. *The Retrovirus Epidemiology Donor Study. Transfusion* 1998; 38:350-8.
26. Hawkins, R.E., et al., Risk of Viral Hepatitis Among Military Personnel Assigned to US Navy Ships. *J Infect Dis* 1992; 165:716-9.
27. Holmberg, S.D., The Estimated Prevalence and Incidence Of HIV In 96 Large Us Metropolitan Areas. *Am J Public Health* 1996; 86:642-54.
28. Hyams, K.C., et al. Geographic risk Factors for Viral Hepatitis and Cytomegalovirus Infection Among United States Armed Forces Blood Donors. *Transfusion* 1992; 32:644-7.
29. Karon, J.M., et al., Prevalence of HIV Infection in the United States, 1984 to 1992. *Jama* 1996; 276:126-31.
30. Katz, M.H., et al., Continuing High Prevalence of HIV and Risk Behaviors Among Young Men Who Have Sex With Men: The Young Men's Survey in the San Francisco Bay Area in 1992 to 1993 and in 1994 to 1995. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1998; 19:178-81.
31. Koblin, B.A., Taylor, P.E., Avrett, S., Stevens, C.E., The Feasibility of Hiv-1 Vaccine Efficacy Trials Among Gay/Bisexual Men In New York City: Project Achieve. *AIDS Community Health Initiative Enroute to the Vaccine Effort. AIDS* 1996; 10:1555-61.
32. McFarland, W., et al., Detection of Early HIV Infection and Estimation of Incidence Using A Sensitive/Less-Sensitive Enzyme Immunoassay Testing Strategy at Anonymous Counseling and Testing Sites in San Francisco. *J Acquir Immune Defic Syndr* 1999; 22:484-9.
33. McFarland, W., et al., Estimation of Human Immunodeficiency Virus (HIV) Seroincidence Among Repeat Anonymous Testers in San Francisco. *Am J Epidemiol* 1997; 146:662-4.
34. McQuillan, G.M., et al., H.S. Prevalence of Hepatitis B Virus Infection in the United States: the National Health and Nutrition Examination Surveys, 1976 through 1994. *Am J Public Health* 1999; 89:14-8.
35. Parrish, E.M., et al., HIV Infection in Disadvantaged Out-Of-School Youth: Prevalence for U.S. Job Corps Entrants, 1990 through 1996. *Clinical Laboratory Science* 1995; 8:350-353.
36. Peterman, T.A., et al., Decreasing Prevalence Hides a High HIV Incidence: Miami. *AIDS* 1995; 9:965-70.
37. Renzullo, P.O., et al., Human Immunodeficiency Virus Type-1 Seroconversion Trends Among Young Adults Serving in the United States Army, 1985-1993. *United States Military Medical Consortium for Applied Retroviral Research. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1995; 10:177-85.
38. Seage, G.H., et al., Feasibility of Conducting HIV-1 Vaccine Trials in the United States: Recruitment, Retention and HIV-1 Seroincidence From the HIV Network for Prevention Trials (HIVNET) Vaccine Preparedness Study (VPS). 12th World AIDS Conference, 1998.

Contains Nonbinding Recommendations

39. Tabet, S.R., et al., Incidence of HIV and Sexually Transmitted Diseases (STD) in a Cohort of HIV-negative Men Who Have Sex With Men (MSM). *AIDS* 1998; 12:2041-8.
40. Thomas, D.L., et al., Hepatitis C, Hepatitis B, and Human Immunodeficiency Virus Infections Among Non-Intravenous Drug-Using Patients Attending Clinics for Sexually Transmitted Diseases. *J Infect Dis* 1994; 169:990-5.
41. Torian, L., et al., High HIV Seroincidence in Nonwhite Bisexual Men Making Repeat Visits to A New York City Sexually Transmitted Disease Clinic, 1994-1995: Results of A Blinded Longitudinal Survey., 4th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 1997, 1997.
42. Valdiserri, R.O., et al., Trends in HIV Seropositivity in Publicly Funded HIV Counseling and Testing Programs: Implications for Prevention Policy. *Am J Prev Med* 1998; 14:31-42.
43. Valleroy, L.A., et al., HIV Infection in Disadvantaged Out-Of-School Youth: Prevalence for U.S. Job Corps Entrants, 1990 through 1996. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1998; 19:67-73.
44. Weinstock, H., et al., HIV Seroincidence and Risk Factors Among Patients Repeatedly Tested For HIV Attending Sexually Transmitted Disease Clinics in the United States, 1991 to 1996. STD Clinic HIV Seroincidence Study Group. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1998; 19:506-12.
45. Centers for Disease Control and Prevention. HIV and AIDS - United States, 1981-2000. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50:430-4.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5021a2.htm>.
46. Centers for Disease Control and Prevention. HIV Prevalence Trends in Selected Populations in the United States: Results from National Serosurveillance, 1993-1997. 2001. <http://www.cdc.gov/hiv/pubs/hivprevalence/toc.htm>.
47. Alter, M.J., et al., The Prevalence of Hepatitis C Virus Infection in the United States, 1988 through 1994. *N Engl J Med* 1999; 341:556-62.
48. Armstrong, G.L., et al., The Past Incidence of Hepatitis C Virus Infection: Implications for the Future Burden of Chronic Liver Disease in the United States. *Hepatology* 2000; 31:777-82.
49. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for Prevention and Control of Hepatitis C Virus (HCV) Infection and HCV-related Chronic Disease. *MMWR Recomm Rep* 1998; 47:1-39.
50. Des Jarlais, D.C., et al., HIV Incidence Among Injection Drug Users in New York City, 1992-1997: Evidence for a Declining Epidemic. *Am J Public Health* 2000; 90:352-9.
51. Edlin, B.R., et al., High HIV Incidence Among Young Urban Street-Recruited Crack Cocaine Smokers, XI International Conference on AIDS, 1996.
52. Garfein, R.S., et al., Prevalence and Incidence of Hepatitis C Virus Infection Among Young Adult Injection Drug Users. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1998; 18 Suppl 1:S11-9.
53. Garfein, R.S., et al., Viral Infections in Short-Term Injection Drug Users: The Prevalence of The Hepatitis C, Hepatitis B, Human Immunodeficiency, and Human T-lymphotropic Viruses. *Am J Public Health* 1996; 86:655-61.
54. Hagan, H., et al., Syringe Exchange and Risk of Infection With Hepatitis B and C Viruses. *Am J Epidemiol* 1999; 149:203-13.

Contains Nonbinding Recommendations

55. Kerndt, P.R., et al., HIV Incidence Among Injection Drug Users Enrolled in a Los Angeles Methadone Program. *Jama* 1995; 273:1831-2.
56. Meyers, K., et al., Will Preventive HIV Vaccine Efficacy Trials Be Possible With Female Injection Drug Users? *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1995; 10:577-85.
57. Nelson, K.E., Temporal trends, demographic and behavioral risk factors for HIV incidence among injection drug users in Baltimore. *Am J Epidemiol* 1999; 149:S10.
58. Nelson, K.E., et al., Temporal Trends in the Incidence of Human Immunodeficiency Virus Infection and Risk Behavior Among Injection Drug Users in Baltimore, Maryland, 1988-1998. *Am J Epidemiol* 2002; 156:641-53.
59. Villano, S.A., et al., Incidence and Risk Factors for Hepatitis C Among Injection Drug Users in Baltimore, Maryland. *J Clin Microbiol* 1997; 35:3274-7.
60. Schreiber, G.B., et al., The Risk of Transfusion-Transmitted Viral Infections. The Retrovirus Epidemiology Donor Study. *N Engl J Med* 1996; 334:1685-90.
61. Onorato, I.M., et al., Prevalence, Incidence, and Risks for HIV-1 Infection in Female Sex Workers in Miami, Florida. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 1995; 9:395-400.
62. Rosenblum, L., et al., Sexual Practices in The Transmission Of Hepatitis B Virus and Prevalence of Hepatitis Delta Virus Infection in Female Prostitutes in the United States. *Jama* 1992; 267:2477-81.
63. Williams, C.M., Sexual Practices Associated With Hepatitis C Virus Infection Among Non Injecting-Drug-Using Female Prostitutes in the United States, 6th International Symposium on Hepatitis C & Related Viruses: Molecular Virology and Pathogenesis, 1999.
64. Public Health Service. PHS Inter-Agency Guidelines for Screening Donors of Blood, Plasma, Organs, Tissues, and Semen for Evidence of Hepatitis B and Hepatitis C. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 1991; 40:1-17.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00043883.htm>.
65. NIH Consensus Statement. Management of Hepatitis C: 2002. 2002; 19:24.
http://www.consensus.nih.gov/cons/116/116cdc_intro.htm.
66. Food and Drug Administration, Draft Guidance for Industry: Acceptable Full-Length Donor History Questionnaire and Accompanying Materials for Use in Screening Human Donors of Blood and Blood Components dated May 2004.
<http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
67. Food and Drug Administration Memorandum to All Blood Establishments for "Deferral of Current and Recent Inmates of Correctional Institutions as Donors of Whole Blood, Blood Components, Source Leukocytes, and Source Plasma" June 8, 1995.
<http://www.fda.gov/cber/blmem/060895.txt>.
68. Ruiz, J.D., et al., Prevalence and Correlates of Hepatitis C Virus Infection Among Inmates Entering The California Correctional System. *West J Med* 1999; 170:156-60.
69. Food and Drug Administration Revised Recommendations Memorandum to All Blood Establishments for "Testing Whole Blood, Blood Components, Source Plasma and Source Leukocytes for Antibody to Hepatitis C Virus Encoded Antigen (Anti-HCV)" April 23, 1992. <http://www.fda.gov/cber/memo.htm>.

Contains Nonbinding Recommendations

70. Food and Drug Administration Memorandum to All Blood Establishments for "Exemptions to Permit Persons with a History of Viral Hepatitis Before the Age of Eleven Years to Serve as Donors of Whole Blood and Plasma: Alternative Procedures, 21 CFR 640.120" April 23, 1992. <http://www.fda.gov/cber/bldmem/042392ex.txt>.
71. Food and Drug Administration Recommendations to All Blood Establishments for "Donor Suitability Related to Laboratory Testing for Viral Hepatitis and a History of Viral Hepatitis" December 22, 1993. <http://www.fda.gov/cber/bldmem/122293.txt>.
72. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Guidance on the Identification and Evaluation of Possible SARS-CoV Disease Among Persons Presenting with Community-Acquired Illness (Version 2). January 8, 2004. <http://www.fda.gov/cber/memo.htm>.
73. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Recommendations for the Assessment of Donor Suitability and Blood Product Safety in Cases of Suspected Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) or Exposure to SARS dated April 2003. <http://www.fda.gov/cber/gdlns/sarsbldgd1.htm>.
74. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Revised Recommendations for the Assessment of Donor Suitability and Blood Product Safety in Cases of Suspected Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) or Exposure to SARS dated September 2003. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>
<http://www.fda.gov/cber/blood/bldguid.htm>
75. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Revised Preventive Measures to Reduce the Possible Risk of Transmission of Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) and Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD) by Blood and Blood Products dated January 2002. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
76. Food and Drug Administration Recommendations to all Blood Establishments for "Interim Recommendations for Deferral of Donors at Increased Risk for HIV-1 Group O Infection", December 11, 1996. <http://www.fda.gov/cber/bldmem/mem121196a.txt>.
77. Food and Drug Administration, Draft Guidance for Industry: Precautionary Measures to Reduce the Possible Risk of Transmission of Zoonoses by Blood and Blood Products from Xenotransplantation Product Recipients and Their Intimate Contacts, dated February 2002. <http://www.fda.gov/cber/gdlns/zoobldxeno.htm>.
78. Report of the Food and Drug Administration Subcommittee on Xenotransplantation: meeting of January 13, 2000, Center for Biologics Evaluation and Research. Xenotransplantation 2000; 7:75-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=10961289.
79. Food and Drug Administration Revised Recommendations to all Blood Establishments for "The Prevention of Human Immunodeficiency Virus (HIV) Transmission by Blood and Blood Products", April 23, 1992. <http://www.fda.gov/cber/memo.htm>.
80. Food and Drug Administration Recommendations to all Blood Establishments for "Clarification of FDA Recommendations for Donor Deferral and Product Distribution Based on the Results of Syphilis Testing", December 12, 1991. <http://www.fda.gov/cber/memo.htm>.
81. Centers for Disease Control and Prevention. Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome ---Worldwide, 2003. Morbidity and Mortality Weekly Report 2003; 52(11):226-228. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5211a5.htm>.

Contains Nonbinding Recommendations

82. Centers for Disease Control and Prevention. Updated Interim Surveillance Case Definition for Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)---April 29, 2003. 2003; 52(17):391-393. <http://www.cdc.gov/ncidod/sars/casedefinition.htm>.
83. Centers for Disease Control and Prevention. Severe Acute Respiratory Syndrome; "Current SARS Situation". <http://www.cdc.gov/ncidod/sars/situation.htm>.
84. Mandell: Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th ed.: Churchill Livingstone, Inc., 2000:806-808; 1991-2000.
85. Food and Drug Administration Recommendations to all Blood Establishments for "HTLV-I Antibody Testing", November 29, 1988. <http://www.fda.gov/cber/blدمem/112988.txt>.
86. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Donor Screening for Antibodies to HTLV-II, dated August 1997. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
87. Centers for Disease Control and Prevention. Smallpox Home Page. Last modified date: April 4, 2005. <http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/index.asp>.
88. Chopek, M.M., Protein and Biochemical Changes During Plasma Exchange. Therapeutic Hemapheresis: A Technical Workshop Presented by the Committee on Technical Workshops, American Association of Blood Banks 1980; 1980:13-52.
89. Dudrick, S.J., Professor of Surgery, Yale University, 2005: Personal Communication.
90. Food and Drug Administration, Guidance for Industry: Use of Nucleic Acid Tests on Pooled and Individual Samples from Donors of Whole Blood and Blood Components (including Source Plasma and Source Leukocytes) to Adequately and Appropriately Reduce the Risk of Transmission of HIV-1 and HCV dated October 2004. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
91. Food and Drug Administration Recommendations to all Blood Establishments Concerning "Testing for Antibody to Hepatitis B Core Antigen (Anti-HBc)", September 10, 1991. <http://www.fda.gov/cber/blدمem/091091.txt>.
92. Hsia, C.C., et al., Molecular and Serological Aspects of HBsAg-negative Hepatitis B Virus Infections in North America. J Med Virol 2003; 70:20-6.
93. Minuk, G.Y., et al., Occult Hepatitis B Virus Infection in a North American Community-Based Population. J Hepatol 2005; 42:480-5.
94. Nakamoto, N., et al., Genomic Mutations With Amino Acid Substitutions of Circulating Hepatitis B Virus Found in Non-B, Non-C Patients With Hepatocellular Carcinoma. Intern Med 2003; 42:322-30.
95. Takaguchi, K., et al., Detection of Hepatitis B Virus DNA in the Liver and Serum of Patients With Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C Virus Antibody Negative Chronic Liver Disease. Hepatol Res 2002; 22:139-144.
96. Torbenson, M., et al., High Prevalence of Occult Hepatitis B in Baltimore Injection Drug Users. Hepatology 2004; 39:51-7.
97. Weber, B., et al., Hepatitis B Virus Markers in Anti-HBc Only Positive Individuals. J Med Virol 2001; 64:312-9.
98. Fagan, E.A., et al., Persistence of Free HBV DNA in Body Secretions and Liver Despite Loss of Serum HBV DNA After Interferon-Induced Seroconversion. J Med Virol 1986; 20:183-8.
99. Zou, S., et al., Probability of Viremia with HBV, HCV, HIV, and HTLV Among Tissue Donors in the United States. N Engl J Med 2004; 351:751-9.

Contains Nonbinding Recommendations

100. Food and Drug Administration, Draft Guidance for Industry: Revised Recommendations for Donor and Product Management Based on Screening Tests for Syphilis, dated June 2003. <http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm>.
101. Food and Drug Administration Recommendations to all Blood Establishments for "Donor Screening with a Licensed Test for HIV-1 Antigen", August 8, 1995. <http://www.fda.gov/cber/blmem/hiv-ag.txt>.
102. Ali, B.A., et al., Detection and Expression of Hepatitis B Virus X Gene in One And Two-Cell Embryos From Golden Hamster Oocytes in Vitro Fertilized with Human Spermatozoa Carrying HBV DNA. *Mol Reprod Dev* 2005; 70:30-6.
103. Bertrand, E., et al., Presence of HIV-1 in Follicular Fluids, Flushes And Cumulus Oophorus Cells Of HIV-1-Seropositive Women During Assisted-Reproduction Technology. *AIDS* 2004; 18:823-5.
104. Bourlet, T., et al., Multicenter Quality Control for the Detection of Hepatitis C Virus RNA In Seminal Plasma Specimens. *J Clin Microbiol* 2003; 41:789-93.
105. Bujan, L., et al., Intermittent Human Immunodeficiency Type 1 Virus (HIV-1) Shedding in Semen and Efficiency of Sperm Processing Despite High Seminal HIV-1 RNA levels. *Fertil Steril* 2002; 78:1321-3.
106. Bujan, L., et al., Factors of Intermittent HIV-1 Excretion in Semen and Efficiency of Sperm Processing in Obtaining Spermatozoa Without HIV-1 Genomes. *AIDS* 2004; 18:757-66.
107. Bujan, L., et al., Insemination With Isolated and Virologically Tested Spermatozoa is a Safe Way For Human Immunodeficiency Type 1 Virus-Serodiscordant Couples With an Infected Male Partner to Have a Child. *Fertil Steril* 2004; 82:857-62.
108. Cassuto, N.G., et al., A Modified RT-PCR Technique to Screen for Viral RNA in the Semen of Hepatitis C Virus-Positive Men. *Hum Reprod* 2002; 17:3153-6.
109. Davison, F., et al., Detection of Hepatitis B Virus DNA in Spermatozoa, Urine, Saliva and Leucocytes, of Chronic HBsAg Carriers. A Lack of Relationship with Serum Markers of Replication. *J Hepatol* 1987; 4:37-44.
110. Dejuq, N., Jegou, B. Viruses in the Mammalian Male Genital Tract and Their Effects on the Reproductive System. *Microbiol Mol Biol Rev* 2001; 65:208-31.
111. Devaux, A., et al., Hepatitis C Virus Detection in Follicular Fluid and Culture Media From HCV+ Women, And Viral Risk During IVF Procedures. *Hum Reprod* 2003; 18:2342-9.
112. Englert, Y., et al., Medically Assisted Reproduction in the Presence of Chronic Viral Diseases. *Hum Reprod Update* 2004; 10:149-62.
113. Garrido, N., et al., Report of the Results of a 2 year Programme of Sperm Wash and ICSI Treatment for Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis C Virus Serodiscordant Couples. *Hum Reprod* 2004; 19:2581-6.
114. Gilling-Smith, C.. HIV Prevention. Assisted Reproduction in HIV-Discordant Couples. *AIDS Read* 2000; 10:581-7.
115. Hadchouel, M., et al., Presence of HBV DNA in Spermatozoa: A Possible Vertical Transmission of HBV via the Germ Line. *J Med Virol* 1985; 16:61-6.
116. Hanabusa, H., et al., An Evaluation of Semen Processing Methods for Eliminating HIV-1. *Aids* 2000; 14:1611-6.

Contains Nonbinding Recommendations

117. Huang, J.M., et al., Effects of Hepatitis B Virus Infection on Human Sperm Chromosomes. *World J Gastroenterol* 2003; 9:736-40.
118. Huang, J.M., et al., Studies on the Integration of Hepatitis B Virus DNA Sequence in Human Sperm Chromosomes. *Asian J Androl* 2002; 4:209-12.
119. Leruez-Ville, M., et al., Assisted Reproduction in HIV-1-Serodifferent Couples: The Need for Viral Validation of Processed Semen. *AIDS* 2002; 16:2267-73.
120. Lesourd, F., et al., Transmissions of Hepatitis C Virus During the Ancillary Procedures for Assisted Conception. *Hum Reprod* 2000; 15:1083-5.
121. Letur-Konirsch, H., et al., Safety of Cryopreservation Straws for Human Gametes Or Embryos: A Study with Human Immunodeficiency Virus-1 Under Cryopreservation Conditions. *Hum Reprod* 2003; 18:140-4.
122. Levy, R., et al., Pregnancy After Safe IVF With Hepatitis C Virus RNA-Positive Sperm. *Hum Reprod* 2002; 17:2650-3.
123. Levy, R., et al., Transmission Risk of Hepatitis C Virus in Assisted Reproductive Techniques. *Hum Reprod* 2000; 15:810-6.
124. Maertens, A., et al., Validation of Safety Procedures for the Cryopreservation of Semen Contaminated With Hepatitis C Virus in Assisted Reproductive Technology. *Hum Reprod* 2004; 19:1554-7.
125. Manno, M., et al., Preliminary Evidence on The Safety of ICSI with Testicular Spermatozoa in Hcv-Infected Male: A Case Report. *Hum Reprod* 2003; 18:1666-8.
126. Marina, S., et al., Human Immunodeficiency Virus Type 1--Serodiscordant Couples Can Bear Healthy Children After Undergoing Intrauterine Insemination. *Fertil Steril* 1998; 70:35-9.
127. Meseguer, M., et al., Comparison of Polymerase Chain Reaction-Dependent Methods for Determining The Presence of Human Immunodeficiency Virus and Hepatitis C Virus in Washed Sperm. *Fertil Steril* 2002; 78:1199-202.
128. Nicopoullou, J.D., et al., The Effect of Human Immunodeficiency Virus on Sperm Parameters and the Outcome of Intrauterine Insemination Following Sperm Washing. *Hum Reprod* 2004; 19:2289-97.
129. Papaxanthos-Roche, A., et al., PCR-Detected Hepatitis C Virus RNA Associated with Human Zona-Intact Oocytes Collected From Infected Women for ART. *Hum Reprod* 2004; 19:1170-5.
130. Pasquier, C., et al., Intermittent Detection of Hepatitis C Virus (HCV) in Semen From Men With Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) and HCV. *J Med Virol* 2003; 69:344-9.
131. Passos, E.P., et al., Hepatitis C Virus Infection and Assisted Reproduction. *Hum Reprod* 2002; 17:2085-8.
132. Payne, M.A., Lamb, E.J., Use of Frozen Semen to Avoid Human Immunodeficiency Virus Type 1 Transmission by Donor Insemination: A Cost-Effectiveness Analysis. *Fertil Steril* 2004; 81:80-92.
133. Politch, J.A., et al., Separation of Human Immunodeficiency Virus Type 1 From Motile Sperm By The Double Tube Gradient Method Versus Other Methods. *Fertil Steril* 2004; 81:440-7.
134. Semprini, A.E., et al., Insemination of HIV-Negative Women with Processed Semen of HIV-Positive Partners. *Lancet* 1992; 340:1317-9.

Contains Nonbinding Recommendations

135. Steyaert, S.R., et al., Infections in IVF: Review and Guidelines. Hum Reprod Update 2000; 6:432-41.
136. Tedder, R.S., et al., Hepatitis B Transmission from Contaminated Cryopreservation Tank. Lancet 1995; 346:137-40.
137. Wang, S., et al., Identification of Hepatitis B Virus Vertical Transmission from Father to Fetus by Direct Sequencing. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34:106-13.
138. Zhang, H., et al., Human Immunodeficiency Virus Type 1 in the Semen of Men Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy. N Engl J Med 1998; 339:1803-9.
139. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines. MMWR Recomm Rep 2002; 51(RR06):1-80.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5106a1.htm>.
140. Chacko, M.R., et al., Chlamydia and Gonorrhea Screening in Asymptomatic Young Women. J Pediatr Adolesc Gynecol 2004; 17:169-78.
141. Dowell, S.F., et al., Standardizing Chlamydia Pneumoniae Assays: Recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention (USA) and the Laboratory Centre for Disease Control (Canada). Clin Infect Dis 2001; 33:492-503.
142. Ford, C.A., et al., Testing for Chlamydial and Gonorrheal Infections Outside of Clinic Settings: A Summary Of The Literature. Sex Transm Dis 2004; 31:38-51.
143. Fredlund, H., et al., Molecular Genetic Methods for Diagnosis and Characterisation of Chlamydia Trachomatis and Neisseria Gonorrhoeae: Impact On Epidemiological Surveillance And Interventions. Apmis 2004; 112:771-84.
144. Rager, K.M., Biro, F.M., Techniques of Testing For Sexually Transmitted Diseases. Curr Womens Health Rep 2001; 1:111-5.
145. Schneede, P., et al., Sexually Transmitted Diseases (STDs)--A Synoptic Overview for Urologists. Eur Urol 2003; 44:1-7.
146. Wiesenfeld, H.C., et al., Self-Collection of Vaginal Swabs for the Detection of Chlamydia, Gonorrhea, and Trichomoniasis: Opportunity to Encourage Sexually Transmitted Disease Testing Among Adolescents. Sex Transm Dis 2001; 28:321-5.
147. Centers for Disease Control and Prevention. Screening Tests to Detect Chlamydia Trachomatis and Neisseria Gonorrhoeae Infections--2002. MMWR Recomm Rep 2002; 51(RR15):1-38; quiz CE1-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=12418541.
148. Holland-Hall, C.M., et al., Self-Collected Vaginal Swabs for the Detection of Multiple Sexually Transmitted Infections in Adolescent Girls. J Pediatr Adolesc Gynecol 2002; 15:307-13.
149. Centers for Disease Control and Prevention. Possible West Nile Virus Transmission to an Infant Through Breast-Feeding --- Michigan, 2002. Morbidity and Mortality Weekly Report 2002; 51:877-888.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5139a1.htm>.
150. Pealer, L.N., et al., Transmission of West Nile Virus Through Blood Transfusion in the United States in 2002. N Engl J Med 2003; 349:1236-45.
151. Centers for Disease Control and Prevention. Intrauterine West Nile Virus Infection --- New York, 2002. Morbidity and Mortality Weekly Report 2002; 51:1136-1136.

Contains Nonbinding Recommendations

152. Centers for Disease Control and Prevention. Erratum: Vol. 52, No. 38. Morbidity and Mortality Weekly Report 2003; 52:942.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5239a8.htm>.
153. Centers for Disease Control and Prevention. Update: Detection of West Nile Virus in Blood Donations --- United States, 2003. Morbidity and Mortality Weekly Report 2003; 52:916-919. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5238a6.htm>
154. Centers for Disease Control and Prevention. West Nile Virus Home. Access date: 20 April 2005. Last Update Date: 11 January 2005.
155. Centers for Disease Control and Prevention. West Nile Virus Activity --- United States, November 3--8, 2004. Morbidity and Mortality Weekly Report 2004; 53:1050-1051. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5344a7.htm>
156. Centers for Disease Control and Prevention. West Nile Virus Activity --- United States, November 9--16, 2004. Morbidity and Mortality Weekly Report 2004; 53:1071-1072. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5345a4.htm>.
157. Martin, G.S., et al., The Epidemiology of Sepsis in the United States from 1979 through 2000. N Engl J Med 2003; 348:1546-54.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=12700374.
158. Centers for Disease Control and Prevention. Septic Arthritis Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Using Tendon Allografts---Florida And Louisiana, 2000. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50:1080-1083.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5048a3.htm>.
159. Centers for Disease Control and Prevention. Unexplained Deaths Following Knee Surgery---Minnesota, November 2001. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50:1035-1036. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5046a3.htm>.
160. Centers for Disease Control and Prevention. Update: Allograft-Associated Bacterial Infections --- United States, 2002. Morbidity and Mortality Weekly Report 2002; 51:207. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5110a2.htm>.
161. Centers for Disease Control and Prevention. Update: Unexplained deaths following knee surgery---Minnesota, 2001. Morbidity and Mortality Weekly Report 2001; 50:1080. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5048a2.htm>
162. Eastlund, T., Infectious Disease Transmission Through Cell, Tissue, And Organ Transplantation: Reducing the Risk Through Donor Selection. Cell Transplant 1995; 4:455-77.
163. Brecher, M.E., Hay, S.N., Bacterial Contamination Of Blood Components. Clin Microbiol Rev 2005; 18:195-204.
164. Centers for Disease Control and Prevention. Fatal Bacterial Infections Associated with Platelet Transfusions --- United States, 2004. Morbidity and Mortality Weekly Report 2005; 54:168-170. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5407a2.htm>.
165. Angus, D.C., et al., Epidemiology of Severe Sepsis in the United States: Analysis of Incidence, Outcome, and Associated Costs of Care. Crit Care Med 2001; 29:1303-10.
166. Annane, D., et al., Septic Shock. Lancet 2005; 365:63-78.
167. McBean, M., Rajamani, S. Increasing Rates of Hospitalization Due to Septicemia in the US Elderly Population, 1986-1997. J Infect Dis 2001; 183:596-603.

Contains Nonbinding Recommendations

168. Sessler, C.N., Shepherd, W., New Concepts in Sepsis. *Curr Opin Crit Care* 2002; 8:465-72.
169. Angus, D.C., Wax, R.S., Epidemiology of Sepsis: An Update. *Crit Care Med* 2001; 29:S109-16.
170. Cono, J., et al., Smallpox Vaccination and Adverse Reactions. Guidance for clinicians. *MMWR Recomm Rep* 2003; 52:1-28.
171. Lupatkin, H., et al., Smallpox in the 21st century. *Anesthesiol Clin North America* 2004; 22:541-61, viii.
172. Sepkowitz, K.A., How Contagious Is Vaccinia? *N Engl J Med* 2003; 348:439-46.
173. Centers for Disease Control and Prevention. Vaccinia (Smallpox) Vaccine Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2001. *Morbidity and Mortality Weekly Report* 2001; 50(RR10):1-25.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5010a1.htm>.
174. Koplan, J.P., Marton, K.I., Smallpox vaccination revisited. Some Observations on the Biology of Vaccinia. *Am J Trop Med Hyg* 1975; 24:656-63.
175. Department of Defense Health Care Provider's Briefing, January 16, 2004.
176. Lorich, M.F., et al., Conjugal Transfer Vaccinia. *J Am Acad Dermatol* 2004; 51:460-2.
177. Deputy Secretary of Defense. Memorandum for Secretaries of the Military Departments: Expansion of Force Health Protection Anthrax and Smallpox Immunization Programs for DOD Personnel. June 28, 2004.
178. The Assistant Secretary of Defense. Memorandum for Secretaries of the Military Departments: Clarification of Service Responsibilities in Vaccinating Department of Defense (DoD) Personnel and Dependents Assigned to Department of State (DoS) Missions or Residing in High-Threat Areas, March 13, 2003.
179. The Assistant Secretary of Defense. Memorandum for Secretaries of the Military Departments: Resumption of Anthrax Vaccinations for Personnel Previously Deferred, July 28, 2004.
180. Under Secretary of Defense. Memorandum for Secretaries of the Military Departments: Expansion of Force Health Protection Anthrax and Smallpox Immunization Programs for Emergency-Essential and Equivalent Department of Defense Civilian Employees, September 22, 2004.
181. The Assistant Secretary of Defense. Memorandum for Assistant Secretaries of the Army, Navy, and Air Force: Status Report of Anthrax and Smallpox Vaccinations, February 11, 2004.
182. Department of Defense. Mil Vax - Smallpox Vaccination Program. Access date: April 19, 2004. Last update date: April 18, 2005.

Contains Nonbinding Recommendations

APPENDIX 1

EXAMPLE OF A FLOW CHART FOR DETERMINING
IF A DONOR SPECIMEN IS ADEQUATE FOR
INFECTIOUS DISEASE TESTING

Contains Nonbinding Recommendations**ACCOMPANYING QUESTIONS FOR FLOW CHART FOR DETERMINING
IF A DONOR SPECIMEN IS ADEQUATE FOR
INFECTIOUS DISEASE TESTING**

Question #1 – Has the donor had a transfusion or infusion?

- If the answer to question # 1 is no, then test the blood specimen
- If the answer to question #1 is yes, then ask question #2

Question #2 – Is the donor an adult?

- If the answer to question #2 is no, then ask question #2a
- If the answer to question #2 is yes, then ask question #3

Question #2a – Is there a recent pre-transfusion/infusion blood specimen available for the donor who is twelve years of age or younger?

- If the answer to question # 2a is no, then apply the algorithm (see appendix 2)
- If the answer to question #2a is yes, then test the pre-transfusion/infusion blood specimen that is available

Question #3 – Is there a recent pre-transfusion/infusion blood specimen available for the donor who is more than twelve years of age?

- If the answer to Question #3 is yes, then test the pre-transfusion/infusion blood specimen
- If the answer to Question #3 is no, then ask Question #4

Question #4 – Has blood loss occurred?

- If the answer to Question #4 is no, then test the blood specimen
- If the answer to question number 4 is yes, then ask Question #5

Question #5 – Are any of the following conditions exceeded?

- 2000 mL of blood or colloid given to the donor within the past 48 hours;
- 2000 mL of crystalloids within the last hour; or
- 2000 mL total of any combination of blood and colloid within past 48 hours, and crystalloid within the past hour
- If the answer to Question #5 is no, then test the blood specimen
- If the answer to Question #6 is yes, then apply algorithm (see Appendix 2)

Contains Nonbinding Recommendations

APPENDIX 2

EXAMPLE OF AN ALGORITHM

DONOR ID # _____

Date and Time of Specimen Collection _____

Donor's weight in kg _____

A = Total volume of blood transfused in the 48 hours before death or sample collection, whichever comes first

B = Total volume of colloid infused in the 48 hours before death or sample collection, whichever comes first

C = Total volume of crystalloid infused in the 1 hour before death or sample collection, whichever comes first

BV = donor's blood volume

Calculated blood volume = donor's weight (kg) / 0.015 OR
donor's weight (kg) x 70 mL/kg

PV = donor's plasma volume

Calculated plasma volume = donor's weight (kg) / 0.025 OR
donor's weight (kg) x 40 mL/kg

Calculate both:

1. Is $B + C > PV$?
2. Is $A + B + C > BV$?

[Enter a zero if a category (A, B, or C) was not transfused/infused.]

Determination of Sample Acceptability for Infectious Disease Tests:

If the answers to both 1 and 2 are NO, the post-transfusion/infusion sample is acceptable.

If the answer to either 1 or 2 is YES, the post-transfusion/infusion sample is not acceptable; use a pre-transfusion/infusion sample or reject the donor

Contains Nonbinding Recommendations

APPENDIX 3

Example of a Plasma Dilution Worksheet (Using Appendix 2 Algorithm)

Donor ID # _____
 Date and Time of Sampling..... _____ am/pm
 Donor Weight in kg _____ kg
 Blood Volume (BV) = donor's weight (kg) _____ ÷ 0.015
 OR (BV) = donor's weight (kg) _____ X 70 mL/kg..... _____ mL
 Plasma Volume (PV) = donor's weight (kg) _____ ÷ 0.025
 OR (PV) = donor's weight (kg) _____ X 40 mL/kg..... _____ mL

A. Total Volume of Blood Transfused/48 hours (before death or sample collection, whichever comes first)

Volume of: RBCs transfused/48 hours _____
 + whole blood transfused/48 hours _____ A = _____ mL

B. Total Volume of Colloid Infused/48 hours (before death or sample collection, whichever comes first)

Volume of: dextran _____ mL
 + plasma _____ mL
 + platelets _____ mL
 + albumin _____ mL
 + hetastarch _____ mL
 + Other _____ mL _____ mL
 B = _____ mL

C. Total Volume of Crystalloid Infused/1 hour (before death or sample collection, whichever comes first)

Volume of: saline _____ mL
 + Dextrose in water _____ mL
 + Ringer's lactate _____ mL
 + Other _____ mL _____ mL
 C = _____ mL

Determination of Sample Acceptability for Infectious Disease Tests:

[Calculate both 1. and 2. Enter a zero if a category (A, B, or C) was not transfused/infused]

1. Is $B + C > PV$? Y N
 2. IS $A + B + C > BV$? Y N

* If the answers to both 1 and 2 are NO, the post-transfusion/infusion sample is acceptable
 * If the answer to either 1 or 2 is YES, the post-transfusion/infusion sample is not acceptable; use a pre-transfusion/infusion sample or reject the donor

Contains Nonbinding Recommendations**APPENDIX 4****MODERATE AND SEVERE COMPLICATIONS OF SMALLPOX VACCINATION AND INADVERTENT VACCINIA VIRUS INFECTION**

Complications of smallpox vaccine or of inadvertent vaccinia virus infection, for the purpose of this guidance, are defined as the following, and are consistent with CDC definitions of moderate to severe adverse reactions to the smallpox vaccine, or to inadvertent vaccinia virus infection in contacts of vaccine recipients (<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5010a1.htm>).

Eczema vaccinatum
Generalized vaccinia
Progressive vaccinia
Postvaccinial encephalitis
Vaccinial keratitis

Eczema vaccinatum is a localized or systemic dissemination of vaccinia virus in someone with eczema (atopic dermatitis) or a history thereof, or with other chronic or exfoliative skin conditions.

Generalized vaccinia is characterized by a vesicular rash of varying extent that can occur among persons without underlying illnesses. The rash is generally self-limited and requires minor or no therapy except in rare cases, when the vaccine recipient is systemically ill.

Progressive vaccinia (vaccinia necrosum) is a severe, potentially fatal illness characterized by progressive necrosis in the area of vaccination, often with metastatic vaccinia lesions. It has occurred almost exclusively among persons with cellular immunodeficiency.

Postvaccinial encephalitis is a rare but serious complication of vaccinia virus infection.

Vaccinial keratitis is an infection of the cornea, which can cause corneal scarring and visual impairment. This condition is usually caused by accidental self-inoculation of the eye from the vaccine site, or from self-inoculation after contact with another vaccine recipient, and is not believed to be due to hematogenous spread or associated with a secondary viremia.

Contains Nonbinding Recommendations**APPENDIX 5****LIST OF BSE-AFFECTED COUNTRIES APPLICABLE TO DONOR DEFERRAL**

European Countries to be Used for Deferral of Donors Based on Geographic Risk of BSE

Albania, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom¹, and Yugoslavia.

¹For purposes of this guidance, the United Kingdom should include all of the following: England, Northern Ireland, Scotland, Wales, the Isle of Man, the Channel Islands, Gibraltar, and the Falkland Islands.

Contains Nonbinding Recommendations**APPENDIX 6****West Nile Virus (WNV)**

WNV was first identified in the United States in 1999, in an epizootic outbreak among birds and horses and an epidemic of meningitis and encephalitis in humans in the New York City area. Throughout 2000 - 2001, avian mortality surveillance documented geographic spread to about half of the United States. In 2001, 66 human cases of WNV encephalitis or meningitis occurred in 10 states. In 2002, a major epizootic outbreak of WNV was detected in many parts of the United States combined with the largest human WNV meningoencephalitis outbreak ever documented, and the largest outbreak of meningoencephalitis from any cause in North America. In 2002, the number of human cases far surpassed those reported in 2001 with 4,161 cases of WNV illness and 277 deaths reported as of March 12, 2003. Ninety-nine percent of the human cases occurred between July 1 and October 31, 2002. Human cases were reported in 736 counties in 39 states and the District of Columbia. The 2002 WNV epidemic involved the first documented cases of WNV transmission through organ transplantation, blood transfusion, and possibly breastfeeding (Refs. 149 and 150). In addition, intrauterine infection was reported (Ref. 151). Surveillance reports published weekly in Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) indicated that WNV was active in the United States in 2003 and had spread to additional areas of the country as compared to 2002. Blood establishments began using WNV nucleic acid amplification tests (NAT) under investigational drug exemptions (IND) beginning late June 2003. It is estimated that, through 2004, at least 1017 presumptively viremic donations were removed from the blood supply as a result of blood establishments' voluntary participation in WNV NAT screening studies (Ref. 5). In 2003, a total of 9,862 cases of human illness, including 2,775 neuroinvasive disease cases and 264 fatalities were reported to CDC (Refs. 5, 152, 153, and 154). In the 2004 WNV epidemic, CDC reported WNV activity in 47 continental states, with 2,470 reported human cases and 88 fatalities (Refs. 5, 154, 155, and 156).

WNV has the potential to be spread via HCT/Ps, as evidenced by its transmission via organ transplantation, and via blood and blood product transfusion. Though it is not possible to predict the incidence or severity of future WNV epidemics, our experience with the transmission pattern of WNV and the rapid geographic spread of the disease epidemic suggests that all or most of the United States would be at risk for exposure to the illness each year. WNV activity in birds and mosquitoes has been documented year-round in states with warm winter climates. Human infection in these areas is a theoretical risk at all times of the year (Ref. 5).

Our current recommendation is only for donor screening. Some HCT/P donors are being tested under the IND previously mentioned, though testing with an investigational product is not a requirement. In WNV infection, 80% of persons are asymptomatic, 20% have mild symptoms, and only about 1/150 persons experience severe illness. Because symptoms occur in only approximately 20% of persons infected with WNV, donor exclusions based on donor health screening will have limited effectiveness. Laboratory screening tests to detect donor infections with WNV will be needed if the epidemic persists. We may recommend routine use of appropriate licensed donor screening test(s) to detect acute infections with WNV using NAT

Contains Nonbinding Recommendations

technology once such tests are available. (See Refs. 5, 6, and 7 for further information regarding the background and rationale for WNV deferral.)

Sepsis

For the purpose of this document, sepsis includes, but is not limited to, bacteremia, septicemia, sepsis syndrome, systemic infection, systemic inflammatory response syndrome (SIRS), or septic shock. The causative agent in sepsis has been changing over the years. Fungal pathogens have become an increasingly important cause of sepsis. Gram-negative organisms were the most common organisms leading to sepsis between 1979 and 1987, but, by 2000, gram-positive organisms caused 52.1% of cases and gram-negative organisms were responsible for about 37.6% (Ref. 157). Various bacterial, fungal, and viral agents have been shown to be transmissible via HCT/Ps (Refs. 158 through 162) and bacterial infection potentially resulting in sepsis with associated morbidity and mortality is a widely recognized risk from transfused blood and blood products (Refs. 163 and 164).

A recent study in the New England Journal of Medicine (NEJM) reviewed the epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000 by looking at discharge data contained in the National Hospital Discharge Survey (Ref. 157). This study showed that the incidence of sepsis has been increasing over that time period and estimated the incidence as of 2000 to be 240.4 cases/100,000 population. The NEJM study also cited references stating that sepsis is now among the top ten leading causes of death in the United States. Another widely cited sepsis study by Angus, et al. reviewed all the 1995 discharge data from a sample of hospitals in 7 states that collectively served approximately 25% of the population of the United States (Ref. 165). The Angus study estimated the incidence of sepsis over that year to be about 3.0 cases per 1,000 population and 2.26 cases per 100 hospital discharges. The Angus study estimated that in 1995, about 9.3% of all deaths in the United States were a direct or indirect result of sepsis – similar to the number of deaths caused by myocardial infarction over the course of that year. The mortality rate of sepsis in these studies was estimated to be about 17.9% and 28.6%, respectively. These studies (Refs. 157 and 165), as well as others (Refs. 166, 167, and 168), agree that the risk of sepsis is increased with age (after one year old), male sex, comorbid illness, and in non-whites. The incidence and prevalence of sepsis is widely believed to be increasing (Refs. 157, 165, 166, 167, and 169). While the mortality rate of sepsis has been decreasing slightly with advances in medical care, the overall number of deaths due to sepsis has been increasing (Ref. 157).

Vaccinia

Although there are no documented cases of transmission of vaccinia virus through implantation, transplantation, infusion, or transfer of HCT/Ps into a human recipient, FDA believes that vaccinia virus is potentially transmissible via HCT/Ps. Two different investigators, in 1930 and 1953, reported that vaccinia virus could sometimes be isolated from a patient's blood 3-10 days after vaccination (Ref. 8). These studies did not use the less virulent NYCBOH strain of vaccinia virus that comprises currently available vaccines in the U.S. Using the NYCBOH strain of vaccinia virus, other investigators were only able to detect virus in the blood of patients with

Contains Nonbinding Recommendations

disseminated infection, but not in patients who only had localized lesions (Refs. 9 and 10). These studies are of limited value, however, because of their small size. Studies are now underway to determine the presence and frequency of vaccinia virus in the blood after vaccination.

A frequent complication of smallpox vaccination is autoinoculation or inadvertent inoculation of a contact (Refs. 170, 171, and 172). Vaccinia virus is readily recovered from the vaccination site until the vaccination scab spontaneously separates from the skin. The scabs themselves contain infectious virus. Thus, although viremia is unlikely once an immune response is initiated, recipients of the vaccine could still inadvertently infect contacts that touch the vaccination site or dressing (Ref. 173). Vaccinia virus can be recovered from the skin at the vaccination site for a mean duration of 7.8 days, with a range of 0 to 18 days (Ref. 174). After an individual is vaccinated with the vaccinia virus, vaccinia can be accidentally spread to other parts of the body and to others since the virus is capable of contact transmission (Refs. 11, 172, and 175). Nosocomial spread of vaccinia has also been reported (Ref. 172). Recent literature describes the conjugal transfer of vaccinia from 2 different active-duty military personnel to their respective partners after smallpox vaccination (Ref. 176).

Smallpox vaccination was routinely performed in the U.S. until 1971. In recent years, smallpox vaccination has been recommended only for laboratory personnel working with certain orthopox viruses, including vaccinia and smallpox. On June 20, 2002, the Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP) of the CDC recommended that smallpox vaccine also be given to persons pre-designated to conduct investigation and follow-up of initial smallpox cases and to personnel in facilities that are pre-designated to serve as referral centers to provide care for initial smallpox cases. On December 13, 2002, President Bush announced his decision to begin a smallpox vaccination campaign targeted to those military and civilian personnel who have an occupational risk of contracting smallpox. There is a policy in place to vaccinate Department of Defense (DoD) personnel who are deployed to areas designated as high-threat by the Secretary of Defense. In addition, DoD offers voluntary smallpox vaccination for military members and their families, civilian employees and their family members, and contract personnel serving at Department of State missions in Near East Asia, Israel, Turkey, North Africa, Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, and Korea (Refs. 177 through 180). Implementation and review of these policies appear to be ongoing (Ref. 181). According to the DoD Smallpox Vaccination Program website (updated 4/14/05) (Ref. 182), more than 760,000 people have been vaccinated with smallpox vaccine since December 2002 through its vaccination program. Since the smallpox vaccination program affects a large number of people throughout the country, we believe the incidence of vaccinia in the donor population is sufficient to warrant its addition to the list of relevant communicable diseases.

ข้อบังคับแพทยสภา

ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ข) มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในข้อบังคับนี้

“การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งอาจเป็นเซลล์ต้นกำเนิด หรือ โพรเจนิเตอร์เซลล์ (progenitor cell) หรือเซลล์ที่เจริญมาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อการรักษาโรคในคน แต่ไม่หมายความรวมถึง การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในการรักษาโรคโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น”

ข้อ ๒ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาจะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ เป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาที่มีการทำวิจัยมาแล้ว จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานและแพทยสภาเห็นชอบ

๒.๒ ในกรณีที่เป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาโรคในคนที่ยังอยู่ในระหว่างการทำวิจัย โครงการวิจัยนั้นต้องได้รับการอนุมัติจาก

๒.๒.๑ คณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคนของสถาบันที่ผู้ทำวิจัยสังกัด และ

๒.๒.๒ คณะกรรมการวิชาการและจริยธรรมการทำวิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำเนิดของแพทยสภา

ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา ตามข้อ ๒.๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติของแพทยสภาหรือจากสถาบันที่แพทยสภารับรองในสาขาหรืออนุสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วย และ

หน้า ๕๗

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

๓.๒ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากแพทยสภาให้สามารถทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
เพื่อการรักษาได้

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล

เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของสาธารณชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ (๒) แพทยสภาจึงกำหนดบทเฉพาะกาลดังต่อไปนี้

๑) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำลังปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษา ก่อนวันบังคับใช้
ข้อบังคับฉบับนี้ ขอให้ส่งหลักฐานที่แสดงว่าการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนั้น เป็นวิธีการรักษาที่
เป็นมาตรฐาน ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ เพื่อให้แพทยสภา
พิจารณารับรองว่าเป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐาน

๒) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำลังดำเนินการวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
เพื่อการรักษา ก่อนวันบังคับใช้ข้อบังคับฉบับนี้ ขอให้ส่งโครงการวิจัย เอกสารคู่มือผู้วิจัย เอกสาร
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคนของสถาบันที่ผู้ทำวิจัยสังกัด เอกสารชี้แจง
โครงการวิจัยและเอกสารยินยอม รวมทั้งเอกสารรายงานความปลอดภัยและรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
และเอกสารอื่น ๆ ที่แพทยสภากำหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้
เพื่อให้แพทยสภาพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

นายกแพทยสภา

ดัชนีคำศัพท์

ไทย-อังกฤษ

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	Public Health Service Act
กระบวนการผลิต	Processing
กักกัน	Quarantine
การก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	Introduction, transmission, or spread of communicable diseases
การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค	Recovery
การขนส่งก่อนการส่งมอบ	Predistribution shipment
การควบคุมกระบวนการผลิต	Process Controls
การควบคุมฉลาก	Labeling Controls
การคัดกรองผู้บริจาค	Donor eligibility- determination
การคัดเลือกผู้บริจาค	Donor screening
การฆ่าเชื้อ	Sanitization
การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี	Good tissue practices
การตรวจสอบความถูกต้อง	Validation
การทวนสอบ	Verification
การทดสอบคัดกรอง	Screening test
การทดสอบยืนยัน	Confirmatory test
การทำให้ปราศจากเชื้อ	Sterilization
การเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์	HCT/P deviation
การปนเปื้อน	Contamination
การปนเปื้อนข้าม	Cross-Contamination
การปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์	Xenotransplantation
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต	Process Change
การเพาะเชื้อก่อนกระบวนการผลิต	Pre-processing Culture

ดัชนีคำศัพท์(ต่อ)

ไทย-อังกฤษ

การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	Tracking
การรับผลิตภัณฑ์	Receipt
การส่งมอบ	Distribution
การปะปน	Mixed-up
การแสดงผล	Labeling
การให้ทางเส้นเลือด	Infusion
การให้เลือด	Transfusion
ถ่ายโอน	Transfer
เทคนิคปราศจากเชื้อ	Aseptic Technique
ประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริจาค	Donor's relevant medical records
ปลูกถ่าย	Transplantation
ปลูกฝัง	Implantation
ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ	Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products
รหัสประจำผลิตภัณฑ์	Identification code
ระดับการประกันการปราศจากเชื้อ	Sterility Assurance Level (SAL)
ระดับจุลินทรีย์ตั้งต้น	Bioburden
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก	Musculoskeletal
ศูนย์การประเมินและวิจัยชีววัตถุ	Center for Biologics Evaluation and Research, CBER
สถานประกอบการ	Establishment
สถานะแช่เยือกแข็ง	Cryopreserved
สารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อ	Communicable disease agents and diseases

ดัชนีคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย

Aseptic Technique	เทคนิคปราศจากเชื้อ
Bioburden	ระดับจุลินทรีย์ตั้งต้น
Center for Biologics Evaluation and Research, CBER	ศูนย์การประเมินและวิจัยชีววัตถุ
Communicable disease agents and diseases	สารก่อโรคติดต่อและโรคติดต่อ
Confirmatory test	การทดสอบยืนยัน
Contamination	การปนเปื้อน
Cross-Contamination	การปนเปื้อนข้าม
Cryopreserved	สถานะแช่เยือกแข็ง
Distribution	การส่งมอบ
Donor eligibility- determination	การคัดกรองผู้บริจาค
Donor screening	การคัดเลือกผู้บริจาค
Donor's relevant medical records	ประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องของผู้บริจาค
Establishment	สถานประกอบการ
Good tissue practices	การจัดการเนื้อเยื่อที่ดี
HCT/P deviation	การเบี่ยงเบนของผลิตภัณฑ์
Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products	ผลิตภัณฑ์เซลล์และเนื้อเยื่อ
Identification code	รหัสประจำผลิตภัณฑ์
Implantation	ปลูกฝัง
Infusion	การให้ทางเส้นเลือด
Introduction, transmission, or spread of communicable diseases	การก่อโรค การติดโรค หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
Labeling	การแสดงผลฉลาก
Labeling Controls	การควบคุมฉลาก

ดัชนีคำศัพท์ (ต่อ)

อังกฤษ-ไทย

Mixed-up	การปะปน
Musculoskeletal	ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
Predistribution shipment	การขนส่งก่อนการส่งมอบ
Pre-processing Culture	การเพาะเชื้อก่อนกระบวนการผลิต
Process Change	การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
Process Controls	การควบคุมกระบวนการผลิต
Processing	กระบวนการผลิต
Public Health Service Act	กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
Quarantine	กักกัน
Receipt	การรับผลิตภัณฑ์
Recovery	การเก็บเซลล์หรือเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค
Sanitization	การฆ่าเชื้อ
Screening test	การทดสอบคัดกรอง
Sterility Assurance Level (SAL)	ระดับการประกันการปราศจากเชื้อ
Sterilization	การทำให้ปราศจากเชื้อ
Tracking	การระบุและบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
Transfer	ถ่ายโอน
Transfusion	การให้เลือด
Transplantation	ปลูกถ่าย
Validation	การตรวจสอบความถูกต้อง
Verification	การทวนสอบ
Xenotransplantation	การปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์